

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Facultatea de Geologie si Geofizica
Scoala doctorala pentru domeniul GEOLOGIE

SISTEME DE FRACTURI ACTIVE CRUSTALE PE TERITORIUL
ROMANIEI
TEZĂ DE DOCTORAT

Conducător stiintific

Prof.dr.ing. Victor Mocanu

Doctorand

CS.III. ing. Mihail Diaconescu

BUCURESTI
Ianuarie 2017

CUPRINS

INTRODUCERE.....	6
I. CADRU TECTONIC GENERAL AL TERITORIULUI ROMÂNIEI.	13
I.1. Unități tectonice majore	13
I.1.1. Platformele Est-Europeană și Scitică	13
I.1.1.1. Platforma Est-Europeană.....	14
I.1.1.1.2. Platforma Scitică	15
I.1.2. Platforma Moesică.....	21
I.1.3. Blocul Nord-Dobrogean	30
I.1.4. Orogenul Carpatic.....	36
I.1.4.1. Carpații Orientali.....	36
I.1.4.2. Avanfosa Carpatică.....	37
I.1.4.3. Carpații Meridionali.....	39
I.1.4.4. Depresiunea Getică.....	44
I.1.5. Zona de nord vest	47
I.1.5.1 Geologia și tectonica de ansamblu a Pienidelor	49
I.1.5.2. Evoluția tectonică Miocen-Acutal a Pienidelor	54
I.1.6. Orogenul Munților Apuseni.....	56
I.1.7. Bazinul Panonic	59
I.1.8. Geologia și tectonica Bazinului Transilvaniei	65
I.1.8.1. Stratigrafia depozitelor neogene.....	65
I.1.8.2. Tectonica neogenă a Bazinului Transilvaniei.....	68
I.2. Sisteme de falii.....	70

I.2.1. Sistemele de falii din estul României	70
I.2.2. Sisteme de falii la vest de Falia Intramoescică	75
I.2.3. Sistemele de falii din vestul României	79
I.2.4. Sistemele de falii din Depresiunea Transilvaniei	87
II. DATE SEISMOLOGICE.....	88
II.1. Catalogul de cutremure și de mecanisme focale	95
II.1.1. Cataloage de cutremure	95
II.1.2. Catalogul mecanismelor focale ale cutremurelor românești.....	97
II.2. Localizarea și descrierea ariilor cu seismicitate ridicată din România	98
II.2.1. Zona de nord-est	98
II.2.1.1. Zona Carpaților Orientali și Platforma Moldovenească	102
II.2.1.2. Cutremurele crustale din zona Vrancea.....	113
II.2.1.3. Platforma Scitică	125
II.2.1.4. Zona Nord-Dobrogeană	125
II.2.2. Zona sud-estică a României	146
II.2.2.1. Dobrogea centrală și de sud.....	154
II.2.2.2. Zona de est a Platformei Moesice.....	156
II.2.2.3. Zona Făgăraș-Câmpulung.....	162
II.2.2.4. Zona Sinaia.....	166
II.2.2.5. Zona București.....	176
II.2.2.6. Zona Oltului.....	184
II.2.2.7. Oltenia	188
II.2.2. 8. Depresiunea Getică.....	191
II.2.3. Zona de sud vest a României	195
II.2.3.1. Zona Danubiană	196

II.2.3.2. Zona Banat	197
II.2.4. Zona de vest și nord-vest a României	234
II.2.4.1. Zona Crișana - Maramureș	234
II.2.4.2. Depresiunea Transilvaniei	237
III. MODELE GEOFIZICE ALE SISTEMELOR DE FRACTURI ACTIVE DIN ARIILE CU SEISMICITATE RIDICATĂ DIN ROMÂNIA	243
III.1. Zona 1. (Dobrogea)	245
III.1.1 Seismicitatea Dobrogei	245
III.1.2. Secvențele seismice din Dobrogea	249
III.1.2.1. Secvențe seismice în Dobrogea de Nord	250
III.1.2.2. Secvențe seismice din Dobrogea Centrală și de Sud	256
III.1.3. Falii active	262
III.1.3.1. Falii active din Dobrogea de Nord	262
III.1.3.1. 1. Falia Peceneaga - Camena	262
III.1.3.1.2. Falia Sfântul Gheorghe	264
III.1.3.1.3 Falia Sulina-Tarhankut	265
III.1.3.1.4. Falia Nufărul	265
III.1.3.1. 5. Falia Agighiol	266
III.1.3.1.6. Falia Turcoaia Est	267
III.1.3.2. Dobrogea Centrală și de Sud	269
III.1.4. Stresul regional	270
III.2. Zona 2 (Platforma Moesică)	277
II.2.1. Seismicitatea Platformei Moesice	278
III.2.2. Falii active din Platforma Moesică	281
III.2.3. Analiza și discuția datelor	285

III.3. Zona 3 (Banat)	290
III.3.1. Seismicitatea Banatului	290
III.3.2. Secvențe seismice și particularități geodinamice	291
III.3.3. Falii active din Banat	294
III.4. Model geofizic al faliilor active de pe teritoriul României	311
CONCLUZII	326
BIBLIOGRAFIE.....	338

INTRODUCERE

Tema de cercetare privind faliile crustale active din România are un obiectiv complex, cu ramificații atât în Geologie cât și în Fizica Pământului, motiv pentru care se vor enunța câteva din elementele de bază care vor facilita înțelegerea informațiilor prezentate în capitolele acestei teze.

Decelarea faliilor active este principala etapă în evaluare hazardului seismic care acoperă mai multe direcții din domeniul geostiințelor: activități geologice, activități geofizice, mecanică (stres) și seismologie (localizarea cutremurului, mecanisme focale).

Litosfera constituie învelișul exterior al Pământului care este alcătuit din structuri organizate de la scara mineralelor și rocilor până la scară plăcile tectonice. Contactele dintre diferitele tipuri de structuri sunt fie sudate, fie sub formă de fisuri și falii. Faliile sunt discontinuități rezultate din comportarea casantă a rocilor sub acțiunea câmpurilor de stres care acționează asupra lor. Dacă fisurile sunt discontinuități la nivel micro- cu zero deplasări, faliile au o componentă consistentă a deplasării, paralelă cu suprafața de separare. Cele mai multe din fisuri și falii se formează prin fracturare, fenomen ce presupune dezvoltarea unor zone în care coeziunea dintre elemente dispare. Dacă stresul inițial dispare, fisurile și faliile se pot închide parțial sau total (Hobbs et al., 1988).

Falia poate fi definită ca o discontinuitate planară (suprafață discretă, zonă de suprafețe discrete, Neuendorf et al., 2005) care separă două compartimente (mase) de roci, de-a lungul căreia un compartiment (masă) alunecă în raport cu cealaltă, sau o suprafață planară între compartimente (blocuri) de rocă care în trecut s-au deplasat unul în raport cu celalalt, pe o direcție paralelă cu discontinuitatea. O zonă de falie este o regiune care poate conține numeroase falii paralele (Hobbs et al., 1988).

Ținând cont de deplasarea relativă a celor două compartimente ale faliei, acestea se pot încadra în trei categorii: falii normale (gravitaționale, extensionale), inverse și cu alunecare pe direcție (de decroșare). Săritura totală a faliei este definită de vectorul de deplasare care unește punctele inițiale alăturate, de o parte și de alta a faliei. Componentele săriturii totale pe direcție și înclinare se numesc săritură pe direcție și săritură pe înclinare a faliei (Hobbs et al., 1988).

Faliile cu alunecare pe direcție presupun deplasări ale blocurilor pe direcții orizontale, de cele mai multe ori planul de alunecare fiind vertical sau ușor înclinat. Faliile de decroșare cu înclinări accentuate (aproape de verticală) se numesc falii transcurente iar dacă acestea se termină într-o structură de tip dorsală oceanică, o fosă sau o triplă joncțiune se numesc falii transformante. Faliile normale și inverse presupun o deplasare a blocurilor pe verticală, de-a lungul unor plane de regulă oblice față de planele orizontal și verticale. Blocurile situate deasupra și dedesubtul faliei se numesc compartimentul din acoperiș și respectiv din culcuș. În cazul falierii normale, compartimentul din acoperiș se deplasează în jos față de compartimentul din culcuș, iar la faliera inversă, compartimentul din acoperiș se deplasează în sus față de cel din culcuș. La faliile cu alunecare pe direcție se pot distinge falii cu alunecare dextră, (deplasarea spre dreapta a compartimentului din față unui observator situat pe compartimentul de referință) și falii cu alunecare senestră (deplasare spre stânga a compartimentului din față). De cele mai multe ori faliile nu au componente de deplasare pure, numai pe verticală sau numai pe orizontală, existând o componentă predominantă (fie pe orizontală, fie verticală) și o a doua componentă de mai mică anvergură pe verticală, respectiv pe orizontală. O zonă depresionară în care partea centrală este mai coborâtă în raport cu flancurile ei, afectate de falii în general normale, de unghi relativ ridicat, se numește graben. Un bloc ridicat în raport cu flancurile lui se numește horst. Faliile inverse de unghi scăzut, mai mic de 45° , sunt denumite falii de încălecare (Pauliuc et al., 1985, Hobbs et al., 1988).

Conceptul de *falie activă* implică producerea unui proces de deplasare într-o perioadă recentă, cu probabilitatea de a se produce și în viitor. Faliile active reprezintă locul de acumulare a deformărilor elastice contemporane, de producere a seismicității sau de deplasare aseismică pe falie (Neuendorf et al., 2005). Deducerea caracterului activ se face prin observații geologice de suprafață, pe secțiuni seismice, sau pe baza observațiilor seismologice.

În cadrul tezei vom folosi în principal date seismologice furnizate de soluțiile de plan de falie dar și informații geologice furnizate atât de articolele de specialitate cât și de hărțile geologice. Soluțiile de plan de falie furnizează pe de o parte orientarea planului de falie ("strike"), înclinarea acestuia ("dip") și alunecarea pe planul de falie ("rake of slip", "slip"). Pe de altă parte soluțiile de plan de falie furnizează și azimutul și unghiul sub care acționează forțele de tensiune, atât cele compresionale (P) cât și cele extensionale (T) care ajută la descrierea

caracteristicilor generale ale câmpurilor de forțe care acționează asupra zonelor seismogene pe teritoriul României.

Datele primare sunt extrase din cataloagele de cutremure care furnizează datele necesare studiilor de sursă seismică, seismicitate, hazard seismic sau seismotectonică . Publicațiile de tip catalog provin din surse interne și externe. Cele interne se referă pe de o parte la anumite regiuni seismice (Popescu 1938, 1939, 1956, 1958) sau la anumite perioade de timp (Petrescu și Radu, 1960, 1963, 1964; Iosif, 1961; Radu, 1974), iar pe de altă parte au fost sistematizate în cataloage ample (Florinesco, 1958; Atanasiu, 1961; Radu, 1979; Purcaru, 1979, Constantinescu și Mârza, 1980; Oncescu et al., 1999 și Trifu și Radulian, 1991). Cataloagele externe se referă la anumite zone geografice: Peninsula Balcanică, Europa Centrală etc, (*UNDP-UNESCO, 1974*), Rusia (Savarenski et al., 1962; Kondorskaya și Shebalin, 1977; Shebalin et al., 1974), regiunea Circum-Panonică, Polonia (Pagaczewski, 1972), Europa în general (Karnik, 1968, 1971) etc.. O altă parte a catalogului de soluții de plan de falie a fost dezvoltată de-a lungul timpului, pe parcursul a mai multor proiecte tip CERES, MENER și PN, precum și în cadrul proiectelor "nucleu". Totodată au fost folosite cataloagele on-line furnizate de www.usgs.gov, www.cmt.uk, www.emsc-csem.org, www.isc.ac.uk și www.ceme.gsras.ru (Geophysical Survey, Academia Rusa de Științe). Mai multe lucrări (Radulian et al., 1999; Radulian et al., 2000; Radulian et al., 2002a, b; Bălă et al., 2003, 2015, Oros et al, 2007) au avut ca obiectiv realizarea unui catalog revizuit, complet și adus la zi, cu includerea soluțiilor planelor de falie pentru cutremurele produse pe teritoriul României.

În cele mai multe cazuri, soluția planelor de falie este determinată pe baza semnelor primelor sosiri P citite pe formele de undă digitale ale rețelei românești cu telemetrare și pe înregistrările analoge locale; de câte ori a fost posibil s-au utilizat de asemenea semnele înregistrate la stațiile situate în afara teritoriului țării.

În România cercetările în domeniu au marcat o etapă importantă în anul 1961, odată cu apariția tratatului „Cutremurele de Pământ din România” de Ion Atanasiu cu concluziile, sistematizări și unele completări de Conf.dr. Emilia Saulea, lucrare care se constituie într-o adevărată monografie a cutremurelor din România. Înaintea lui Ion Atanasiu observații macroseismice a făcut și St. Hepites în perioada 1893-1926. Ion Atanasiu ia în considerație peste 400 de macroseisme care au condus la stabilirea epicentrelor existente și a liniilor structurale ale fundamentului dar și la explicarea naturii focarului diferitelor seisme și, în final, la caracterizarea

seismicității teritoriului țării (I. Atanasiu, 1961). Tot la nivelul întregii țări, V. Răileanu et al., 2009 au publicat articolul "Crustal seismicity and associated fault systems in Romania" în Cahier du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie, vol.28, Luxembourg. Acest articol este bazat doar pe distribuția cutremurelor în raport cu faliile cunoscute la acel moment. În anul 2015, Bălă et al., 2015 au publicat articolul "Crustal seismicity and active fault system in Romania" în Romanian Reports in Physics, vol.67, no.3, p.1176-1191, bazat tot pe distribuția cutremurelor în raport cu faliile existente și pe baza cutremurelor istorice.

De-a lungul timpului observații asupra faliilor au mai făcut și Airinei S., Balintoni I., Beșutiu L., Botezatu R., Cornea I., Constantinescu L., Visarion M, Sandulescu M, Dicea O., Enescu D., Gavăt I., Polonic G., Dumitrescu I., Ionescu Fl., Mațenco L., Mutihac V., Paraschiv D., Răbăgia T., Radulescu F., și mulți alți autori.

În anul 2000 lucrarea "*Seismotectonica României. Corelația dintre cinematica blocurilor litosferice și seismotectonica României. Încadrare în spațiul European*" de *Diaconescu M.* și Bitter M. a fost onorată cu Medalia și Diploma de excelență în cercetare.

În ultimi ani s-au pus în evidență în urma unor studii efectuate în cadrul Proiectului Nucleu PN 09 30-01 07/2009 studii care au condus la conturarea unor zone seismogenetice specifice desprinse din zonele clasice; astfel s-au adus argumente pentru separarea sursei seismice Sinaia-Câmpulung în două surse seismice independente: o zona seismogenetică Sinaia și o altă zonă seismogenetică Câmpulung, diferite prin domeniul de adâncime a cutremurelor, tipul de falie și structura seismogenetică (**Possible deep lithospheric roots beneath South-Eastern Carpathians back-arc region.** C. Neagoie, M. Popa, *M. Diaconescu*, M. Radulian. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 01/2010; 45(3):340-355).

A fost evidențiată sursa seismică NV București care prezintă un caracter compozit. Datorită acestui caracter, zona se află sub supraveghere în continuare pentru determinarea cu acuratețe a caracteristicilor (**Active fault systems and their significance for urban planning in Bucharest, Romania.** Dumitru Ioane, Mihaela Stanciu, Florina Chitea, *Mihail Diaconescu* in Earthquake Hazard Impact and Urban Planning, Environmental hazards Series, Springer , 2014. 04/2014; 12:15505.).

În zona Mării Negre și în zona Dobrogei s-au pus în evidență activitatea faliilor: Insula Șerpilor, Sulina-Tarhankut, Sf. Gheorghe, Peceneaga-Camena, Capidava-Ovidiu etc. S-a analizat și potențialul tsunami-genetic al acestor falii, rezultând că există posibilitatea apariției unor

fenomene de tip tsunami la intersecția Faliilor Insula Șerpilor și Sf. Gheorghe cu Falia Nistrului și la intersecția Faliei Costinești cu Falia Lacul Roșu (*Active fault from onshore and offshore of the Black Sea coast*, M. Diaconescu, A. Craiu, D. Toma-Dănilă, The 15th International Balkan Workshop on Applied Physics, 2-4 July 2015), respectiv lucrarea *Active fault from the eastern part of Romania (Dobrogea and Black Sea). Part I: Longitudinal fault system. M. Diaconescu, Craiu A., Toma-Dănilă D., Craiu M.* 2016. Romanian Reports in Physics, lucrare acceptată spre publicare.

Zona Valea Oltului se remarcă prin existența unor cutremure istorice destul de importante cum ar fi cutremurul cu $M_w=6,4$ din data de 26 ianuarie 2016, precum și altor cutremure cum ar fi secvența seismică din 12 aprilie 1969 ($M_w=5,2$ și cele cca. 500 de replici) și secvența din 29 decembrie 2015, $M_l=4,2$ (cu un precursor și 12 replici). Lucrarea în care a fost prezentată această zonă este *Seismicity of the Olt valley(Romania) and surrounding area. Mihail Diaconescu, Dragoș Toma-Dănilă, Andreea Craiu*, Proceedings of 15th International Multidisciplinary scientific geoconference, SGEM 2015, Book 1, vol III, p. 991-999, 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria.

O alta lucrare publicată în anul 2015 este **2013 seismic swarm recorded in Galați area, Romania-Focal mechanism solutions**, Andreea Craiu, Marius Craiu, *Mihail Diaconescu*, Alexandru Mărmureanu, acceptată spre publicare în Acta Geodetica et Geophysica (Hungarica), DOI: 10.1007/s40328-016-0161-9.

Tot legat de zona menționată se poate aminti și lucrarea *Izvoarele High seismicity sequence in the Izvoarele area (Galați county)-Romania*. Dumitru Ioane, Adrian Șerban, *Mihail Diaconescu*, Florina Chitea, Irina Caragea, Proceedings of 15th International Multidisciplinary scientific geoconference, SGEM 2015, Book 1, vol III, p. 1043-1051, 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria

În cadrul proiectului Parteneriate 31-024/2007 s-au evidențiat secvențele seismice din zona nord Tg. Cărbunești, concretizate în lucrarea premiată UEFISCDI în anul 2015 „*Source parameters of the December 2011 – January 2012 earthquake sequence in Southern Carpathians, Romania.*” M. Radulian, E. Popescu, F. Borleanu, M. Diaconescu, Tectonophysics 01/2014.

În anul 2016 au apărut doua lucrări: *The main characteristics of the seismicity from the north-western part of Romania. Diaconescu M., Craiu A., Toma-Danila D., Craiu.* Proceedings

of 15th International Multidisciplinary scientific geoconference, SGEM 2016, Book I, vol. 3, p. 655-663, 18-24 June, 2016, Albena, Bulgaria și lucrarea *The seismological features of the contact between Moesian Platform and intersection of Southern Carpathians with Eastern Carpathians*. *Diaconescu M.*, Craiu M., Craiu A. Proceedings of 15th International Multidisciplinary scientific geoconference, SGEM 2016, Book I, vol. 3 p. 695-703, 18-24 June, 2016, Albena, Bulgaria.

Părțile elaborate de autor din toate aceste lucrări sunt încorporate în cadrul prezentei teze, unde interpretarea soluțiilor de plan de falie raportate la faliile de care aparțin sunt prezentate pentru prima oară (Capitolul II), pentru ca în Capitolul III să fie analizate, tot ca o contribuție personală, unele regiuni seismogenetice din România.

Pe plan internațional problema faliilor active este studiată încă din anii 1980. Institutul National de Geofizică și Vulcanologie din Italia a selecționat date primare despre faliile din zona Mării Tirenene, a Mării Adriatice și estul Mării Mediteraneene. Către sfârșitul anilor 1990, în cadrul acestui Institut s-a conceput baza de date privind faliile cartate și îndosariate până în acel moment. În anul 2000 a apărut prima versiune oficială a DISS- Database of Individual Seismogenic Sources. În anul 2002 au apărut a doua versiune și, în anul 2004, cea de- a treia. Prin etape succesive s-a ajuns ca în anul 2015, luna Iunie să apară versiunea 3.2.0.

Acest institut a impus modelul de descriere a faliilor și a zonelor active seismic, jucând un rol cheie în proiectele dezvoltate în cadrul FP 6 și FP 7, institutul fiind depozitarul bazei de date construite în cel mai proeminent proiect al cadrului FP7- Share. Alte proiecte internaționale care au fost influențate și care au contribuit la această bază de date sau care sunt rezultatul acestei baze de date sunt:

- **NERIES**(2006-2010) care a generat o serie de instrumente privind hazardul și riscul seismic, în plus facilitând accesul la datele seismologice și la infrastructura din Europa;
- **SHARE** (2009-2012) care a generat o abordare unitară a hazardului seismic probabilistic la nivel euro-mediteranean, furnizând datele necesare în cadrul EFEHR (European Facility for Earthquake Hazard and Risk);
- **Syner-G** (2009-2012) a abordat problema vulnerabilității seismice și analiza de risc a clădirilor și infrastructurii, devenind furnizorul principal de date pentru „Built Enviroment” și „Seismic Risk”, componente ale EFEHR;

- **NERA**(2010-2014) este continuatorul programului Syner-G, înglobând și datele NERIES, care integrează infrastructurile de cercetare din Europa pentru monitorizarea cutremurelor și evaluarea hazardului și riscului seismic;
- **GEM-Global Earthquake Model** furnizează facilități pentru estimarea hazardului și riscului seismic;
- **EPOS – European Plate Observation System** este un proiect pe termen lung privind integrarea infrastructurilor de cercetare din domeniul Științelor Pământului solid. Proiectul a debutat în anul 2008 cu o fază de concepție și a continuat cu o fază de pregătire, 2010-2014; ulterior, începând cu sfârșitul anului 2014 - începutul anului 2015 a intrat în faza de implementare care va dura până în anul 2019. Începând cu anul 2020 se intră în faza de start operațional, pentru ca din anul 2025 să devină operațional pe deplin;
- **ASTARTE**, proiect început în anul 2014 este tot o consecință a existenței acestei baze de date, de data aceasta urmărindu-se potențialul tsunami-genetic al zonei Marii Mediterane și mărilor conexe.

În scopul alinierii României la acest cadru s-au depus eforturi de către autorul acestei teze pentru caracterizarea faliilor active de pe teritoriul României. Primele date au fost deja publicate sau sunt trimise spre publicare. Problema faliilor active va fi abordată în două moduri: epicentre în raport cu faliile apropiate și distribuție epicentrală acolo unde nu sunt falii cunoscute, și respectiv orientarea distribuției când aceasta nu corespunde cu orientarea faliilor cunoscute. Va fi analizat tot catalogul de cutremure Romplus, peste 20.000 de cutremure, în vederea selectării cutremurelor cu adevărat credibile și vor fi interpretate 255 de cutremure cu soluții de plan de falie cu mai mult de șapte citiri.

I. CADRU TECTONIC GENERAL AL TERITORIULUI ROMÂNIEI.

I.1. Unități tectonice majore

Pe teritoriul României se regăsesc două domenii geostructurale în care se încadrează unitățile geo-tectonice majore: ariile cratonizate și unitățile carpatice. Ariile cratonizate au încheiat evoluția de arii labile înainte de ciclul alpin și formează domeniul precarpatric sau forelandul carpatic. Unitățile carpatice (spațiul carpatic) cuprind ariile cutate în orogenaza alpină.

În primul domeniu se încadrează Platforma Est Europeană, cunoscută pe teritoriul românesc mai ales sub denumirea de Platforma Moldovenească (de vârstă precambriană, Schmidt et al, 2008), Platforma Scitică (parte a Platformei Europei Centrale, vârstă paleozoică, Schmid et al., 2008) și Platforma Moesică (tot de vârstă paleozoică, Schmid et al., 2008). Între cele trei platforme (Fig.I.1 și Fig. I.2) consolidate anterior ciclului alpin se regăsește un spațiu cu o evoluție ca arie instabilă încheiată în primele stadii ale ciclului alpin, dar care s-a cratonizat înainte de încheierea ciclului alpin (tectogeneza chimerică) cunoscut sub denumirea de Structogenul/Orogenul Nord Dobrogean (Mutihac et al., 2007).

I.1.1. Platformele Est-Europeană și Scitică

Platforma Est-Europeană și Platforma Scitică reprezintă blocuri crustale distincte care sunt delimitate de Falia Troțușului spre sud, iar Falia Câmpulung-Bicaz le delimitează spre vest (Săndulescu și Visarion, 1988) (Fig. I.1, I.2).

Structura de adâncime a platformelor Est-Europeană și Scitică a fost pusă în evidență de metodele geofizice. Din datele sesimicii de reflexie rezultă o grosime medie de 10 km pentru cuvertura sedimentară, iar discontinuitatea Conrad este situată la 20 km adâncime. Moho este situat la 40 km (Răileanu et al., 1994). Datele seismologice (Enescu et al., 1992) evidențiază o grosime a crustei de 43 km. Visarion et al., 1988 evidențiază și el prin metode magnetotelurice o subțire a crustei la 35 km.

Falia Solca este limita estică a Zonei de Sătură Trans-Europeană (Tornquist-Teissere) (Botezatu și Calotă, 1983), care pe teritoriul României se suprapune Platformei Scitice și Dobrogei de Nord (Pinna et al., 1991).

I.1.1.1. Platforma Est-Europeană

Platforma Est-Europeană (Moldovenească) este delimitată de partea frontală a Carpaților Orientali, în partea nordică a Faliei Bistriței și la est de Falia Solca (Fig. 1). Falia Siretului care traversează Platforma Est-Europeană pe o direcție NNV-SSE, divizează această platformă în două părți: Partea estică prezintă elemente de fundament similare cu cele care sunt găsite în Masivul Ucrainean (Airinei et al., 1966). Partea vestică este localizată între faliile Siret și Solca. În timp ce rocile paleozoice observate în câteva foraje adânci sunt similare cu cele din blocul estic, natura fundamentului este necunoscută (Airinei et al., 1966).

Fundamentul Platformei Moldovenești se afundă de la est spre vest și are caracter tectonic accidentat deoarece este afectat de fracturi vechi. Cu excepția unor falii situate spre marginea sudică și vestică a platformei, care au fost reactivate în perioade mai noi din evoluția acesteia, faliile vechi nu au afectat cuvertura sedimentară. Fundamentul suferă o ridicare-treptată spre nord-est, astfel încât în Valea Nistrului acesta afloră. Adâncimile maxime ale fundamentului în zona marginii sale sudice sunt de circa -2000 m iar în Ucraina contactul cu Platforma Scitică este la adâncimea de cca. 2500 m. Acest lucru indică afundarea lentă a platformei spre SV și SSV. Au fost definite patru cicluri sedimentare importante separate de discordanțe majore (Mutihac 2007): Neoproterozoică (Vendian), Paleozoică (Cambrian-Devonian) Mezozoică (Cretacic – Eocen mediu) și Terțiar (Badenian superior – Pliocen inferior).

Stratigrafia platformei Est-Europene (Diaconescu et al., 2007, Harta geologică 1:200.000, Foile Bacău, Bârlad, Covasna, Focșani).

Cuvertura sedimentară Neoproterozoică, pe teritoriul de la est de Prut este cunoscută prin succesiunea: Gresia de Cosăuți - Șisturile de Naslavcea.

Cuvertura sedimentară paleozoică

Depozitele paleozoice s-au acumulat în cursul Cambrianului, Ordovicianului, Silurianului. Local se cunosc și depozite devoniene. În Cambrian s-au acumulat depozite detritice dominat de conglomerate, gresii cuarțoase și argilite. În Ordovician s-au acumulat cu precădere gresii cuarțoase. Cea mai largă dezvoltare o au depozitele Silurianului, dominant

calcaroase și bogat fosilifere. Spre partea superioară a succesiunii, în partea vestică a Platformei, la Rădăuți, faciesul devine mai argilos.

Depozitele Devonianului inferior, salvate de la eroziunea precretacică, constituie doar mici insule la SE de Iași, pe Valea Jijia (la Gurbănești) și pe Prut (la Dărăbani).

Cuvertura sedimentară mezozoică

Stiva sedimentară mezozoică este caracterizată de frecvente discontinuități. În Cretacicul inferior s-au acumulat cu precădere calcare, dolomite și anhidrite, transgresive peste roci paleozoice sau mai vechi. Sunt cunoscute și depozite barremian-apțiene sau ale Albianului superior, transgresive, cu caracter mixt (gresii, conglomerate, calcare). Transgresiunea cenomaniană, larg extinsă pe Platformă, a durat până în Cenomanianul mediu. În acest timp s-au acumulat mai ales conglomerate, gresii, calcare cretoase. Partea superioară a Cretacicului (Coniacian-Campanian) a fost o perioadă de sedimentare calcaroasă (micrite, biomicrite, marne).

Cuvertura sedimentară paleogenă

Depozitele paleocene și eocene, transgresive peste cele cretacice sunt constituite din gresii și calcare.

Cuvertura sedimentară neogenă

Depozitele neogene, transgresive, au început să se acumuleze în Badenianul superior, iar în Basarabian și în Meoțian a urmat un eveniment regresiv. Depozitele badeniene au avut caracter detritic și au inclus un episod evaporitic. În Sarmățian s-au acumulat în medii salmastre argile, marne, silturi și nisipuri, calcare bioclastice și calcare impure. În Meoțian s-au depozitat cinerite andezitice, nisipuri, gresii, conglomerate și argile.

I.1.1.1.2. Platforma Scitică

Platforma Scitică este orientată NV-SE la vest și est, extinzându-se între faliile Vaslui și Trotuș (Visarion et al., 1988). Structura internă nu este la fel de bine cunoscută ca cea a Platformei Est-Europene, și asta se datorează unor sedimentelor Terțiare mai groase ca și

subîncălecării prezenta în fața stiva de pânze din Carpați. În orice caz, trei cicluri sedimentare majore au fost definite (Ionesi, 1989): Paleozoic superior-Mezozoic inferior (Permian - Triasic inferior), Mezozoic-Paleogen (Jurasic-Eocen) și Terțiar (Badenian superior-Romanian), sedimentele acestei ultime perioade aparținând parțial avanfosei nedeformate.

Aceste deformațiile se constituie în două mari grupe de falii: O prima grupa din falii normale orientate NV-SE care determină adâncirea în trepte a unităților tectonice sub pânzele flișului, și o a doua grupa de falii orientate NE-SV care sunt asociate cu o afundare fundamentului spre sud.

Fundamentul Platformei Scitice

La nord de Piatra Neamț (Bodești) fundamentul platformei a fost intersectat de foraje la adâncimi de peste 3100 m. Litologia este dominată de argilite verzi și cenușii, cu intercalații de gresii cuarțoase, cu ciment cloritizat. Rocile sunt cutate și au vârsta Neoproterozoic - Cambrian inferior. Acestora le urmează argilite de vârstă siluriană.

La nord de linia Troțușului, fundamentul cristalin este constituit din șisturi slab metamorfozate, care reprezintă un soclu cadomian, remobilizat în caledonian și chiar în hercinic.

Spre est Platforma Scitica spre prelungeste la nord de Dobrogea, trecand prin Crimeea pana la nord de Caucazul Mare.

Fig.I.1. Unitățile tectonice majore ale Carpaților și zonele limitrofe. (Schmid et al., 2008)

Fig.I.2. Schița structurală a forelandului Carpaților Orientali. Compilat după Visarion 1988, Paraschiv 1979, Sandulescu 1984.

Această arie reprezintă prelungirea spre SE a Platformei Scitice sub pânzele flișului crețacic, sub forma unei structuri depresionare, a cărei acoperitură sedimentară paleozoică este relativ diferită față de cea din Platforma Moldovenească (Est Europeană). Această zonă este sub forma unei depresiuni și se situează la vest de Falia Câmpulung Muscel – Bicăz. Un alt element tectonic este un horst care este flancat spre vest de Falia Câmpulung Muscel – Bicăz și de Falia Solca, la est, care își găsește corespondent pe teritoriul Poloniei în structurile din Dealurile Roztocze (caledonice, Munții Sviatokrzyckie, după M. Săndulescu, 1984). Numai dacă se consideră aceste elemente, teritoriu de la exteriorul Platformei Moldovenești, cutat în orogeneza caledonice și care înglobează Platforma Scitică, la sud, și Platforma Europei Centrale, la nord, constituie platforma predobrogeană, ce se prelungește pe la nord de Dunăre și Marea Neagră, până la nord de Caucaz.

Cuvertura sedimentară (după Diaconescu et al., 2007; Harta geologică 1:200.000, foile: Focsani, Barlad)

Fundamentul Platformei Scitice a fost acoperit de mare în Devonianul inferior. Sedimentarea a fost discontinuă până în Cuaternar și a avut aspecte diferite în sectorul moldovean față de cel al Deltei Dunării.

Cuvertura sedimentară paleozoică

La vest de Prut soclul este acoperit de o stivă de depozite de vârstă Devonian inferior și mediu, Carbonifer inferior și Permian și chiar Triasic inferior. În Devonianul inferior s-au acumulat gresii violacee și argilite vișinii. Ele au fost urmate de calcare brune, marne negricioase și dolomite în Devonianul mediu. Depozitele Carboniferului inferior sunt conglomeratice în baza și grezo-argilitice la partea superioară. Permianului, sau poate Triasicului inferior de la vest de Prut, i-au fost atribuite conglomerate, gresii și argile roșii cu noduli de anhidrit și fisuri umplute cu anhidrit (Diaconescu, 2007).

Cuvertura sedimentară paleozoică a Platformei Scitice din zona Deltei Dunării este constituită din două formațiuni care acoperă intervalul Devonian-Permian (Paraschiv, 1983). **Formațiunea de Rosetti**, devoniană, este constituită din calcare și dolomite. **Formațiunea de Sulina**, a fost atribuită Carboniferului, poate și Permianului inferior. Aceasta formațiune este

constituită din gresii litice, gresii feldspatice, silturi, ignimbrite.

Cuvertura sedimentară mezozoică

În Moldova, la vest de Prut, sedimentarea mezozoică a început în Toarcian și a durat tot restul Jurasicului și Cretacicului inferior. Stiva sedimentară cretacică din Moldova este mai completă și mai groasă în partea dinspre Avafosă, diminuând treptat către est. Succesiunile complete se întind pe intervalul Berriasian-Campanian, dar numai la vest de meridianul Siretului. De aici spre est sunt prezente numai depozite cenomaniene. Sedimentele terigene și carbonatice s-au acumulat pe un șelf marin. Sedimentarea mezozoică a început, după Antonescu și Baltreș (1998) în Delta Dunării cu acumularea unor roci terigene grosiere, violacee, cărora le sunt asociate bazalte și riolite. Aceste depozite ating o grosime de 1625 m și constituie **Formațiunea de Lacu Roșu**, de vârsta Triasic inferior. În succesiune urmează calcare și dolomite cu conodonte și foraminifere ale Anisianului și Ladinianului (**Formațiunea de Obretin**), gresii și siltite (**Formațiunea de Caraorman**). Depozitele jurasice din Delta Dunării au grosimi care cresc treptat de la NE spre SV. Depozitele jurasice, cu caracter transgresiv, se aștern pe diferite tipuri de fundament și constituie două formațiuni: în baza **Argilele cu Bositra**, urmate de o stivă în alcătuirea căreia intră două secvențe marnoase și două secvențe calcaroase (Antonescu și Baltreș, 1998). Sedimentarea mezozoică din Delta Dunării se încheie cu o stivă de roci terigene cenușii și cărămizii, în parte cu ciment dolomitic; gresii gipsifere, argile cu enclave de dolomit și gips.

Cuvertura sedimentară paleogenă

Numai în sectorul moldovean al Platformei Scitice sunt cunoscute calcare și gresii cu numuliți ai Eocenului inferior și mediu.

Cuvertura sedimentară neogenă

Depozitele neogene ale sectorului moldovean al Platformei Scitice au început să se acumuleze în Badenianul superior și au caracter transgresiv. Succesiunea este comparabilă cu cea de pe Platforma Moldovenească. După o scurtă întrerupere, sedimentarea este reluată în Sarmațian. În Dacian s-au acumulat sedimente roșii, continentale. În Romanian s-au acumulat depozite continentale care conțin resturi de mamifere mari. Depozitele cuaternare sunt

constituite din siltite gălbui cu intercalații de soluri fosile, roșii (Pleistocen).

În sectorul Deltei Dunării al Platformei Scitice, sedimentarea neogenă a început în Sarmațian, când s-au acumulat nisipuri cu lentile de conglomerate și calcare lumașelice. În Meoțian s-au acumulat alternanțe de nisip, silt, argile roșcate cu faună de moluște. În Ponțian s-au depus argile cenușii și nisipuri cu faună de moluște. În Dacian s-au acumulat nisipuri cu lentile de pietriș iar în Romanian s-au acumulat nisipuri cu intercalații de argile, cu gasteropode și bivalve. Depozitele cuaternare din Delta Dunării au în baza argile cărămizii, continentale, urmate de o stivă de nisipuri și argile care conțin, succesiv, faune de moluște marine și salmastre de vârsta Pleistocen.

I.1.2. Platforma Moesică

Platforma Moesică este un bloc de vârstă Precambriană care este inclus în cadrul platformelor Epihercinice (Săndulescu, 1984). Platforma Moesică (Fig. I.1) se extinde la sud de Falia Troțuș și respectiv sud-vest de Falia Peceneaga-Camena. Platforma Moesică este compusă din două domenii majore, care sunt separate de Falia Intramoesică: domeniul Dobrogean și domeniul Valah (Visarion et al., 1988). Zona Dobrogeană este împărțită de-alungul Faliei Capidava-Ovidiu în două părți. Cele două părți sunt caracterizate de fundamente și cuverturi sedimentare specifice fiecăreia: unitatea Dobrogei centrale la nord și unitatea Dobrogei de sud. Visarion et al. (1988), arată că Dobrogei centrale este ridicată în raport cu Dobrogei de sud (Rădulescu et al., 1976). Fundamentul dobrogean are o înclinare înspre VNV sub Carpați (Airinei, 1958), și o subțiere a grosimii fundamentului și a cuverturii pre-Terțiare sub Depresiunea Focșani.

Falia Intramoesică separă Platforma Moesică în două domenii: domeniul Dobrogean și domeniul Valah, reprezintă o fractură crustală adâncă, extinzându-se spre mult spre nord (Săndulescu, 1984). Ea reprezintă locul de generare a unui număr destul de mare de cutremure adânci și mai puțin adânci (Rădulescu et al., 1976; Cornea și Polonic, 1979). Studiile seismice (Mațenco, 1997) sugerează mișcări laterale dextre de 10 - 15 km în Miocenul târziu; personal nu sunt de acord cu această afirmație deoarece din punct de vedere seismologic Falia Intramoesică nu se face remarcată (a se vedea cap. II. 2.2.2).

Cuvertura sedimentară a Platformei Moesice are grosime maximă în zona Vrancea (până la 18 km; Cornea et al., 1981) și se subțiază până la 8 - 10 km în alte părți. Sedimentele sunt organizate în patru succesiuni majore (Ionesi, 1989). Succesiunea Cambrian superior-Westphalian este compusă dintr-un grup inferior detritic (argilos) și un grup superior calcaros. Urmează, transgresiv și discordant, o succesiune Permian-Triasică, predominant clastic (argilegresii) cu nivele evaporitice și de tuf Permiene, urmate de roci carbonatice-evaporitice groase Triasic medii. Depozitele mai tinere sunt alcătuite dintr-o secvență detritică Jurassică (gresii și argile) și una dominant carbonatică, Jurassic superior-Cretacic superior, fiind urmată de sedimente detritice Terțiare (Paleogen-Pliocen).

În *compartimentul nordic*, dintre Falia Peceneaga-Camena și Falia Capidava-Ovidiu, cunoscut sub numele de Dobrogea Centrală, aflorează pe mari întinderi fundamentul anchimetamorfic în faciesul șisturilor verzi, de vârstă Proterozoic superior. În zona Faliei Peceneaga-Camena se găsește un corp geologic alungit, efilat la capete, de roci mezozonale, proterozoic medii, cunoscut sub numele de Grupul de Altân Tepe, care este prins între Falia Peceneaga-Camena și seria metamorfică a șisturilor verzi. Grupul de Altân Tepe și Șisturile Verzi sunt două serii metamorfice distincte între care există raporturi de discontinuitate stratigrafică și tectonică. Grosimea Șisturilor Verzi este de 4 - 6 km. În aria dintre faliile Histria și Capidava-Ovidiu, cercetările magnetotelurice au indicat o discontinuitate la adâncimile menționate, fapt care ar putea indica existența, sub seria metamorfică a șisturilor verzi, a unui fundament de tip sud dobrogean (Grupul de Palazu Mare) (Visarion et al., 1988).

În zona Hârșova fundamentul de șisturi verzi nu aflorează nicăieri, dar a fost cercetat cu foraje. El se află la mică adâncime. Un foraj amplasat la est de șoseaua Hârșova-Vadu Oii a pătruns în șisturi verzi la adâncimea de 34,2 m. Forajul 5095-Hârșova a atins suprafața șisturilor verzi la adâncimea de 129 m. La 6 km NV de Hârșova, șisturile verzi se află la 203 m adâncime (Pricăjan, 1985), iar la 8 km vest de Hârșova, la Piuă Petrii, un alt foraj a pătruns în șisturi verzi la adâncimea de 498 m (Constantinescu și Croitoru, 1968). Mai departe, spre NV, la Bordei Verde, fundamentul se află la adâncimea de 2240 m.

În *compartimentul sudic* al Platformei Moesice, cunoscut sub numele de Dobrogea de Sud, extins între Falia Capidava-Ovidiu și Falia Intramoestică, fundamentul se găsește la adâncimi mari. El este constituit din gnaise de mezo-catazonă și din cuarțite și amfibolite mezozonale, acoperite discordant de o stivă ușor metamorfozată de roci vulcano-sedimentare și terigene.

Fundamentul de tip dobrogean, constituit din gnaise arhaice și din roci ale Grupului Palazu Mare (Proterozoic inferior) se regăsește probabil și în fundamentul zonei Cobadin, la cca. 1000 m sub sedimentar (Paraschiv et al., 1983). Se presupune că în zona Mangalia fundamentul constituit tot din gnaise arhaice și din rocile Grupului Palazu Mare (Proterozoic inferior) se află adâncimea de 2550 m sub sedimentarul paleozoic. La vest de Dunăre, fundamentul precambrian din zona Amara este de tip dobrogean (Bandrabur și Patrușiu, 1967) și se află la adâncimi de peste 4200 m.

În Depresiunea Focșani fundamentul Platformei Moesice se află la adâncimi de 18 - 20 km, iar stiva de depozite paleozoice și mezozoice de aici are 8 - 10 km grosime (Visarion et al., 1993, 1994). Acestei stive sedimentare, care face parte din fundamentul depresiunii, i se adaugă umplutura neogenă groasă de 11 km, și cea cuaternară de 2 km grosime. Asemenea grosimi ale sedimentelor din umplutura Depresiunii Focșani trebuie să se coreleze cu amploarea mare a flexurării fundamentului moesic, corelată la rândul ei cu viteza avansării frontului pânzelor de șariaj și cu rata importantă a sedimentării. În cea mai mare măsură a avut un rol grosimea litosferei de sub Avâncosă. Subsidența neogenă de aici a coincis cu procese de extensie în crustă, astfel că în timp ce în Depresiunea Focșani a avut loc subțierea crustei la 40 km, și în special a domeniului granitic (25 km), spre est și vest crusta a păstrat grosimi normale de 40 - 48 km (Visarion et al., 1994). Prelungirea faliiilor Peceneaga-Camena și Capidava-Ovidiu spre NV arată că, în profunzime, acestea provoacă decalarea cu 5-6 km a discontinuităților Conrad și Mohorovičić (Constantinescu et al., 1975). Valorile adâncimilor în kilometri ale discontinuităților Conrad și Mohorovičić, între cele două falii, în zona de curbură a Carpaților Orientali, arată că aceste discontinuități și fundamentul cristalin se află la adâncimi mai mari decât în zonele învecinate (Enescu et al., 1992). Conform Enescu et al., 1992, în zona centrală a curburii, suprafața Discontinuității Conrad se află la 26 - 28 km adâncime (în zona Jitia, Balta Albă, Măicănești, Sihlea, Râmnicu Sărat) și descrește spre nord și sud la 20-23 km adâncime (Focșani, Jirlău). De asemenea, grosimea crustei terestre în zona curburii crește de la est spre vest. Astfel, baza crustei (suprafața Discontinuității Moho) se află în est la adâncimi de 42 - 44 km (Focșani, Valea Râmnicului); în axul Depresiunii Focșani este situată la 47 km (la NV de Râmnicu Sărat), iar sub Carpații Orientali are adâncimi de 50-55 km (Jitia, Herăstrău).

Dobrogea Centrală constituie un bloc ridicat (Blocul Șisturilor Verzi) în care aflorează la zi fundamentul anchimetamorfic în faciesul șisturilor verzi, de vârstă Precambrian superior. La vest de Dunăre șisturile verzi nu mai aflorează. Ele se găsesc aici la adâncimi de până la 3 km. Fundamentul de șisturi verzi al Dobrogei Centrale prezintă structuri plicative și disjunctive semnificative (Mirăuță, 1969).

Structurile plicative au caracter de cute largi, simetrice, cărora le sunt asociate cute secundare. De la sud - partea cea mai coborâtă tectonic -, spre nord, are loc ridicarea treptată a structurilor. În partea centrală a Dobrogei Centrale sunt prezente următoarele structuri plicative (de la nord spre sud): Sinclinoriul Măgurele, Anticlinoriul Neatârnairea-Războieni, Sinclinoriul Râmnic, Anticlinoriul Istria, Sinclinoriul Săcele. Axele acestor structuri sunt orientate SVS - ENE. La nord de Falia Ostrov-Sinoe se află Anticlinalul Dorobanțu-Ceamurlia al cărui ax este orientat nord-vest. În sud, în sectorul dintre Falia Capidava-Ovidiu și o falie paralelă cu aceasta, situată la nord, se găsește Sinclinoriul Băltăgești al cărui ax este orientat tot nord-vest. Structurile centrale, orientate SVS - ENE, au fost generate în Orogeneza Assyntică (= Baicaliană), fapt susținut de absența oricărui indiciu privind depozite ale Paleozoicului inferior în cutele șisturilor verzi. Structurile plicative din nordul și din sudul Dobrogei Centrale, orientate diferit față de cele centrale, se datoresc reluării șisturilor verzi în orogenezele Caledoniană, Hercinică și Chimmerică Veche. Cutarea a produs un metamorfism regional slab (anchimetamorfism).

Cuvertura sedimentară jurasică a Dobrogei Centrale a fost cutată ușor, împreună cu fundamentul, în Faza pre-Austriacă, anterioară Apțianului. Această cutare a generat structuri sinclinale ale căror axe sunt orientate NV - SE, oblic față de structurile assyntice ale șisturilor verzi: Sinclinalul Casimcea-Midia, Sinclinalul Saragea Bair-Topalu, Sinclinalul Dorobanțu-Ovidiu (Chiriac, 1968). Structurile sinclinale sunt asimetrice, având flancul sud-vestic mai înclinat.

Structurile disjunctive. Între Falia Peceneaga-Camena și Falia Capidava-Ovidiu se găsesc patru falii orientate tot NV-SE, paralele cu acestea. Ele sunt marcate și de epicentre ale unor secvențe seismice crustale. Faliile delimitează trepte denivelate, înguste și alungite, paralele cu cele două linii tectonice majore care conturează Blocul Dobrogei Centrale. Aceste falii sunt, începând cu cea mai apropiată de Falia Peceneaga-Camena: Falia Ostrov-Sinoe (Mirăuță, 1969) (falie dreaptă), Falia Histria (prelungire a Faliei Viziru), Falia Horia-Pantelimonu de Sus (falie dreaptă) și Falia Tașaul-Hârșova. Jocul blocurilor pe care le delimitează a dus la formarea unei

structuri tip graben alungit pe direcție NV - SE. De-a lungul aceluiași falii a avut loc și translația laterală a blocurilor, în majoritatea cazurilor dextră. La vest de Dunăre faliile transversale, orientate NE - SV provoacă afundarea accentuată, în trepte, a întregii Platforme Moesice către NV, spre Avanfosa Carpatică.

Dobrogea de Sud. În ce privește soclul vechi al Dobrogei de Sud, formațiunile proterozoic inferioare și superioare (Grupul de Palazu Mare și Grupul de Cocoșu) încăleacă Șisturile Verzi în sectorul de la sud de Falia Capidava-Ovidiu. Încălecarea a avut loc înaintea Jurasicului. Tectonica internă a soclului a relevat și faptul că Falia Cocoșu, generată în Orogeneza Assynitică, a creat raporturi de superpoziție între Grupul de Cocoșu și Grupul de Palazu Mare. O falie transversală importantă este Falia Constanța, paralelă cu țărmul mării. Ea se află pe prelungirea sudică a „Flexurii Voitești” și a provocat decroșarea Faliei Capidava-Ovidiu, dar are la activ și ridicarea și deplasarea spre sud a compartimentului său răsăritean, cândva, în cursul Orogenezei Assynitice ori Hercinice(Sandulescu 1984).

Tectonica depozitelor pre-jurasice din Dobrogea de Sud este caracterizată de o compartimentare produsă de sistemul de fracturi NV - SE, proprii Dobrogei ("Fracturi Dobrogene", cf. Visarion et al., 1988). După Paraschiv et al. (1983) cele patru falii identificate în Dobrogea de Sud: Falia Ianca - Palazu (= Falia Capidava-Ovidiu), Falia Smirna - Agigea (= Falia Agigea sau Cernavodă - Poarta Albă), Falia Brăgăreasa - Eforie (= Falia Eforie sau Rasova - Costinești), Falia Lipia - Mangalia (= Falia Mangalia) au caracter regional, putând fi urmărite la distanță considerabilă, la vest de Dunăre. Aceste falii au fost identificate și pe șelful Mării Negre. Faliile separă patru structuri sinclinale, cu flancul sudic retezat. Fiecare sinclinal este constituit din depozite paleozoice și triasice. Sinclinalele faliat sunt din ce în ce mai afundate spre sud, în timp ce spre nord șisturile verzi ale fundamentului ocupă poziție ridicată și sunt acoperite direct de depozite triasice. Sistemul de falii transversale, orientate NE - SV a fost pus în evidență prin metode geofizice și este responsabil, la vest de Dunăre, de scufundarea treptată a Platformei Moesice spre Avanfosa carpatică (Visarion et al., 1988). Acestui sistem de falii i se datorește faptul că soclul platformei, situat la 0,5 - 0,6 km adâncime la Palazu Mare suferă o accentuată afundare spre S și V, astfel încât ajunge la 3 - 3,5 km adâncime la Mangalia, la 5 km la Călărași și la 10 km în Avanfosa.

Depozitele groase de platformă, de vârstă jurasică și cretacică sunt aproape orizontale. Ele au fost afectate de sistemul de falii dobrogene identificate și în fundament, falii care au

produs denivelări cu diferite amplitudini între compartimente.

La vest de Dunăre soclul de tip sud dobrogean (cristalin de Palazu) al Platformei Moesice este parcat de două sisteme de falii (Visarion et al., 1988; Paraschiv et al., 1983).

Un sistem de falii, cu largă dezvoltare regională, este orientat NV - SE. Două din cele mai importante falii ale acestui sistem sunt Falia Brăgăreasa - Eforie și Falia Smirna - Agigea. Pe teritoriul Dobrogei de Sud, Falia Brăgăreasa - Eforie este convergentă cu Falia Rașova - Costinești. Sistemul de falii de mai sus este paralel cu prelungirea nord-vestică a Faliei Capidava - Ovidiu, situându-se la SV de aceasta.

Cel de al doilea sistem de falii, mai vechi, care a fost dislocat de sistemul amintit, prezintă orientări SV - NE. Intersecția celor două sisteme de falii face ca fundamentul și cuvertura să aibă o structură complexă și să apară fragmentate în numeroase compartimente tectonice care cad în trepte către curbura Carpaților. O parte din faliile celor două sisteme au afectat doar fundamentul și cuvertura paleozoică și mezozoică, altele însă au dislocat și cuvertura neogenă, fapt ce reflectă mobilitatea Platformei Moesice.

Faliile care afectează stiva sedimentară terțiară de la nord de Valea Ialomiței, cu caracter de falii sinsedimentare, au fost generate în Avanfosa Externă, situată pe fundament moesic. Acestea sunt Falia Boldu, Falia Ghergheasa, Falia Sinaia - Bărăitaru, Falia Urziceni - Jugureanu, Falia Ileana - Colelia (Paraschiv, 1979). Între acestea, de importanță majoră este Falia Urziceni - Jugureanu care provoacă o denivelare de cca. 300 m a compartimentului sudic. Ea este o falie normală, sinsedimentară, al cărei plan foarte înclinat migrează continuu spre nord, în direcția creșterii subsidenței. Decolarea pe care a produs-o a avut loc pe o distanță orizontală de 300 m. Falia Urziceni - Jugureanu a fost generată în cursul Neogenului, dar afectează și depozitele cretacice, iar dintre cele neogene inclusiv pe ale Dacianului (Paraschiv, 1979).

1.3.4.4. Platforma Moesică de la vest de Falia Intramoesică

O secțiune seismostratigrafică prin Platforma Moesică, la vest de București, și prin Avanfosa Externă a Carpaților Meridionali relevă două etaje structurale distincte. Etajul structural inferior, pre-Jurassic, reflectă o structură internă marcată de o zonă mai coborâtă, spre nord. Acest etaj structural este afectat de numeroase falii. Etajul structural superior (Mezozoic - Terțiar) are o structură monoclinală, cu căderi nordice, afectată și ea de variate falii provocate de

jocul blocurilor etajului structural inferior.

În sectorul de la vest de Falia Intramoestică, liniile tectonice, relativ lungi, au orientare V - E, urmând un traseu șerpuit. Acest caracter este propriu faliilor situate la sud de traseul atribuit liniei care marchează marginea externă a Avandosei Externe. Sistemul de falii orientate V - E pe cuprinsul Platformei Moesice a determinat o tectonică în blocuri, ca rezultat al cedării fundamentului și al căderii în trepte, spre nord, a compartimentelor. Aceste falii vechi sunt active și azi, așa cum dovedește asocierea lor cu focare de cutremure. Pe teritoriul Avandosei Externe de la vest de Falia Intramoestică faliile au orientări NV - SE și SV - NE, caracter ce face ca acest sector al platformei să apară compartimentat în blocuri mari, alungite V - E, separate de câmpuri de falii cu aceeași orientare.

Fig.I.4. Harta structurală a zonei de contact dintre Carpații Meridionali și Platforma Moesică. (Paraschiv 1975, Sandulescu 1984, Dicea 1996, Matenco și Schimd 1998, Hyppolyte et al., 1999, Besutiu 2001, Harta geologica 1:200000)

La vest de Falia Intramoestică, etajul structural superior, cu structură monoclinală, prezintă pante scăzute la sud de marginea externă a Avandosei Externe, așa cum este ea trasată astăzi. Această falie este interpretată ca marcând pragul platformei, la nord de care panta platformei devine accentuată, cu denivelări în trepte.

Falia Intramoiesică a provocat o denivelare între compartimentele pe care le separă, astfel încât compartimentul estic, cu fundament dobrogean, apare căzut cu 100-500 m. Totodată, în compartimentul apusean, depozitele mezozoice înclină către falie. La est de falie fundamentul începe să se ridice treptat, sub forma unei largi ondulații, urmate de o zonă intens tectonizată în care fundamentul ocupă o poziție din ce în ce mai ridicată.

Cornea și Polonic (1979) menționează Falia Videle-Bălăria printre cele mai active dintre faliile de la vest de Falia Intramoiesică. Ea delimitează spre sud zona cu subsidență constantă în Neogen, la contactul cu sectorul sudic al Platformei Moesice care a avut poziție ridicată până la începutul Cuaternarului, după care a devenit subsidentă. O altă falie este Falia Cartojani-Grădinari, cu traseu șerpuit, de-a lungul căreia se înșiră hipocentre cu adâncimi sub 27,5 km. Falia trece chiar pe la periferia sudică a Bucureștiului.

Cuvertura Platformei Moesice a debutat în toate sectoarele sale prin depozite detritice ordoviciene sau cambriene și a continuat, cu o serie de lacune, până în Neogenul superior sau Pleistocen, de-a lungul a patru cicluri de sedimentare (Săndulescu, 1984).

Ciclul Ordovician-Carbonifer (după Paraschiv et al., 1983) a fost predominant detritic: grosier sau grosier mediu în perioada Ordovician-Devonian superior; predominant pelitic în Silurian și Devonianul inferior; predominant carbonatic (dolomitic calcaros și cu evaporite) din Devonianul superior până în Namurian; detritic cu intercalații carbunoase în restul Carboniferului.

Ciclul Permian-Triasic (Paraschiv 1983) cuprinde trei secvențe majore: cea inferioară și cea superioară sunt detritice, iar cea intermediară este carbonatică. Se cunosc de asemenea niveluri de evaporite anhidritice și salifere la nivelul Permianului, Triasicului inferior și superior. Caracteristic acestui ciclu sunt efuziunile acide și bazice găsite la diferite nivele, în Permo - Eotriasic, Triasic mediu și superior. Efuziunile legate de depozitele permo-triasice inferioare sunt localizate în structuri tafrogene (structuri precum grabenele, formate prin procese de extensie) orientate preponderent est - vest, iar cele triasice sunt pe direcții nord - sud. Originea magmatismului permo-triasic, subsecvent ciclului hercinic și contemporan molaselor acestui ciclu, este de natură tafrogenică și nu implică vreun proces de subducție, care la acea dată deja încetase (Săndulescu, 1984).

Ciclul Jurassic-Cratacic (Paraschiv 1983) are caractere litofaciale variabile cu schimbări de facies izocrone. El este detritic în bază, preponderent carbonatic masiv din Jurassicul superior

până în Barremian și carbonatic marnos în Cretacicul superior. O discontinuitate la nivel pre-albian indică o ridicare a platformei care se corelează cu începutul tectogenezei mezocretacice. În decursul acestei tectogeneze Platforma Moesică a fost implicată în formarea unora dintre structurile primului paroxism getic.

Ciclul Terțiar (Paraschiv 1983) are în componența sa depozite predominant detritice, molasice. Doar în câteva locuri se cunosc depozite calcaroase eocene (depresiunea Lom și prelungirea ei la sud de Craiova).

Structura cuverturii de platformă este consecința conlucrării a două procese: subsidența și eroziunea diferențială pe de o parte, și fracturarea și deformarea pe de altă parte.

În Paleozoic s-au remarcat două zone cu subsidență apreciabilă: depresiunea Călărași, orientată aproximativ NV - SE și depresiunea Alexandria. În aceeași perioadă exista deja ridicarea Craiova - Balș - Optași (ridicarea olteană), iar la nord de aceasta s-a format un fel de avanfosă hercinică (Săndulescu, 1984) care se întindea de-a lungul marginii externe a domeniului danubian cu care vine în contact printr-o falie inversă.

Zonele de subsidență marcante din Mezozoic sunt diferite, atât de cele paleozoice, cât și între ele. Ridicarea olteană a constituit un factor important în Triasicul mediu și superior, pentru ariile de subsidență care s-au dezvoltat la sud și pe direcții paralele cu ea. Ariile de depresiune dezvoltate în Jurassic și Cretacicul inferior au avut direcții relativ transversale pe ridicarea olteană pe care au fragmentat-o substanțial. S-a remarcat o rotație a axei depresiunilor de la NV - SE în Jurassicul mediu, la NE - SV în Tithonic și Cretacic inferior.

Neogenul platformei a fost marcat în primul rând de subsidența accentuată din avanfosa externă, suprapusă vorlandului.

I.1.3. Blocul Nord-Dobrogean

Blocul Dobrogei de Nord cunoscut sub denumirea improprie de “Orogenul Nord – Dobrogean”, reprezintă după unele opinii, un tronson al unei catene alpine cutate, aflorând în partea septentrională a Dobrogei, la nord de Falia Peceneaga - Camena, ce se continuă în est până în Asia Centrală, fiind situată la nord de aria alpină din care fac parte Carpații. Limita nordică a orogenului este reprezentată de Falia Sfântu Gheorghe (Gavăt et al., 1963; Airinei și Pricăjan, 1971) care urmărește aproximativ marginea sudică a Deltei Dunării. Cercetările

gravimetrice și magnetotelurice au permis sublinierea caracterului profund al acestei falii cu un caracter seismic activ dovedit prin seisme normale. Limita sudică și sud-vestică este dată de Falia Peceneaga – Camena, accident tectonic major ce pune în contact domenii tectonic diferite (platformă și orogen alpin), falie ce penetrează inclusiv litosfera.

În concluzie, “orogenul Nord Dobrogean” este situat în cuprinsul Plăcii Europene. Evoluția alpină s-a încheiat în Cretacic inferior, după care orogenul s-a integrat în Vorladul Carpatic. De altfel, extremitatea nord-vestică a “Orogenului Nord Dobrogean” este acoperită de depozite sedimentare ale Avandosei Carpatice, purtând numele de Promontoriul Nord Dobrogean.

Blocul Dobrogei de Nord comportă două subunități tectonice separate de Falia Luncavița - Consul: Zona Măcin, în vest, și Zona Tulcea, în est (fig.II.2). Fiecare din acestea are o alcătuire geologică distinctă. A treia subunitate, generată ulterior (Grabenu Babadag) afectează atât Zona Măcin cât și Zona Tulcea.

ZONA MĂCIN

Aceasta subunitate este constituită dintr-un fundament metamorfic acoperit de o stivă sedimentară de vârstă paleozoică. Extinderea spre NV a Zonei Măcin, între Siret și Prut, până la nord de Valea Sușița, este cunoscută sub numele de Promontoriul Nord Dobrogean.

Fundamentul

Rocile metamorfice care constituie fundamentul Zonei Măcin au vârstă proterozoică și aparțin Grupului Orlița (Proterozoic mediu) și Grupului Megina (Proterozoic superior). **Grupul Orlița** este constituit dominant din roci terigene metamorfozate (cuarțite, micașisturi) care conțin granat, disten, staurolit. **Grupul Megina** este reprezentat prin amfibolite și gnaise amfibolice rezultate prin metamorfismul unor roci bazice și acide. În Promontoriul Nord Dobrogean se regăsește, în poziție afundată, fundamentul proterozoic în facies de Orlița și facies de Megina (Paraschiv et al., 1983).

Cuvertura paleozoică și rocile magmatice paleozoice (Harta geologică a României, 1:2000.000)

Peste fundamentul cristalin se așterne o cuvertură de roci paleozoice anchimetamorifice care alcătuiesc trei formațiuni. Formațiunea de Cerna, de vârstă siluriană, este constituită din calcare negre, urmate de ardezii afectate de clivaje. Formațiunea de Bujoare, de vârstă devonian inferioară, include calcare recristalizate, ortocuarțite și pelite urmate de o secvență 4 alcătuită din gresii, ardezii negre, calcare. Formațiunea de Carapelit, este reprezentată prin depozite continentale cenușii și roșii, depuse în domeniul fluviatil (conglomerate, gresii cu stratificație încrucișată) precum și ignimbrite riolitice cu intercalatii epiclastice (gresii, conglomerate).

În Promontoriul Nord Dobrogean fundamentul proterozoic este acoperit de o stivă neafectată de metamorfism, constituită din gresii cuarțoase, subgraywacke, graywacke, argile. Lor li se adaugă și roci epimetamorifice. Toate aceste litologii au fost incluse în unitatea litostratigrafică **Ortocuarțitele de Buciumeni**, de vârstă cambrian superioară-ordovician inferioară (Paraschiv et al., 1983). Grosimea Ortocuarțitelor de Buciumeni este de peste 430 m. Spre terminația nordică a Promontoriului se găsește o stivă de peste 125 m grosime, constituită din gresii, argile și calcare ușor diagenizate (**Formațiunea de Țepu**), echivalentă a Formațiunii de Cerna din Zona Măcin. Sporadic apar și peste 165 m de depozite devoniene (**Formațiunea de Măxineni**), constituite din calcare și dolomite afectate de procese de metamorfism de contact. Diferite tipuri de roci magmatice acide și bazice, predominant intrusiv, întâlnite în foraje, nu au o apartenență clară.

ZONA TULCEA

Alcătuirea geologică a Zonei Tulcea este total diferită de cea a Zonei Măcin. Aici fundamentul metamorfic este acoperit de formațiuni paleozoice și mezozoice. Cele din urmă au cea mai largă extindere areală.

Fundamentul

La marginea vestică a Zonei Tulcea, până la Falia Luncavița-Consul, aflorează

fundamentul de vârstă Precambrian superior, cunoscut sub numele de Seria de Boclugea.

Seria de Boclugea conține roci terigene afanitice și arenitice care au suferit un anchimetamorfism în faciesul șisturilor verzi (filite, șisturi muscovitice și cuarțitice, cuarțite). Seriei de Boclugea îi sunt asociate granite cu biotit, la Hamcearca. Fundamentul, de un tip diferit însă, a mai fost semnalat la Dealul Uzun Bair unde aflorează pe o suprafață restrânsă micașisturi și pegmatite, probabil precambrian inferioare.

Cuvertura paleozoică și rocile magmatice paleozoice

Sedimentarul paleozoic constituie trei formațiuni anchimetamorfice. **Formațiunea de Dealul Horia**, de vârstă ordoviciană, este constituită din roci fin și mediu granulare, de culoare verde (șisturi sericito-cuarțitice, metapsamite cu intercalații și filoane de roci efuzive bazice) (Mirăuță O., 1966). **Formațiunea de REDIU**, de vârstă siluriană, are în alcătuire cuarțite negre cu intercalații de calcare cenușii, urmate de ardezii. Această formațiune a fost interceptată de un foraj la vest de Somova (D. Movila Săpata) la adâncimea de 573 m, sub conglomerate și gresii triasic inferioare (Formațiunea de Bogza). **Formațiunea de Beștepe**, de vârstă devonian medie, a fost descrisă de Mirăuță (1966). Ea este alcătuită din trei entități litologice aflate în superpoziție: (a) turbidite fine, groase de 100 m („Complexul flișoid”), (b) un pachet de 40-60 m grosime de șisturi cu intercalații de calcare cenușii („Complexul șistos-calcaros”), (c) șisturi silicioase și silicolite rubanate, groase de peste 100 m („Complexul silicolitic”).

Granitele de vârstă carbonifer inferior au fost interceptate de foraje la Agighiol și aflorează la vest de această localitate, în dealurile Cazalgie Bair și Taș Bair. Sunt roci larg cristalizate, cu biotit și cu cristale centimetrice de feldspat potasic zonat.

Cuvertura mezozoică și rocile magmatice mezozoice

Depozitele mezozoice acoperă cea mai mare întindere în Zona Tulcea și au o extindere stratigrafică din Triasic până în Jurasicul superior. Unitățile litostratigrafice mezozoice, pre-cenomaniene descrise de Baltreș (2003) sunt următoarele:

Formațiunea de Bogza, are în alcătuire gresii grosiere, albe, cenușii și roșii, de facies continental. La baza formațiunii sunt prezente breccii roșii (Breccia de Dealul Monumentului), iar

la partea ei superioară se dezvoltă o stivă de gresii șistoase cenușii-verzui, cu intercalații de șisturi argiloase și calcare argiloase.

Formațiunea de Somova află de discontinuu, formând o bandă lungă de 35 km, de la Luncavița la Mahmudia. La est de Falia Luncavița - Consul află de la Dealul Consul, în sud, până la Nifon, în nord. Formațiunea are în baza Calcarul de Tulcea Veche, și unul terminal, Riolitul de Consul.

Formațiunea de Niculițel află de pe o lungime de 30 km, între Luncavița și Telița, atingând lățimea maximă de 6 km, iar în zona Somova află de ca o bandă de până la 650 m lățime, de-a lungul a 6 km. Este constituită esențial din bazalte în facies pillow lava sau masive cărora le sunt asociate roci piroclastice, epiclastice, blocuri mari de calcare resedimentate și turbidite calcaroase intercalate concordant. Grosimea formațiunii poate depăși 280 m.

Formațiunea Calcarelor Nodulare este constituită din calcare roșii și albe.

Formațiunea Calcarelor cu Cherturi are o largă răspândire în Dobrogea de Nord și prezintă variații de facies. Formațiunea este constituită din calcare negre, în placi decimetrice. Conține constant cherturi negre, nodulare, lenticulare sau stratiforme. Acolo unde au fost dolomitizate epigenetic, calcarele au devenit albe, cenușii, roz.

Formațiunea de Cataloi este constituită din alternanțe de marne verzui și calcare cenușii, în strate decimetrice.

Formațiunea de Nalbant (Tuvalian-Oxfordian) este o acumulare turbiditică al cărei facies caracteristic este dat de alternanțele de lutite negre cu gresii cenușii-verzui, sticloase. Gresiiile conțin variate structuri sedimentare caracteristice turbiditelor.

În estul Zonei Tulcea mai află de:

Formațiunea de Murighiol: calcare cenușii și albe.

Formațiunea de Hagighiol: succesiune de calcare de culoare cenușie, roșie și neagră,

Calcarul de Popina: stivă alcătuită din calcare cenușii.

Calcarul de Congaz este constituit din calcare negre, în strate. Între strate se găsesc separații de 1 - 2 cm grosime, friabile, îmbogățite în material terigen și bioclaste de echinoderme.

Calcarul de Carabair află de numai la SV de Dunavățul de Jos. Este o stivă sedimentară constituită din calcare cenușii-cărămizii și albe, urmate de calcare cenușii închis.

GRABENUL BABADAG

Depozitele Cretacicului superior din Grabenul Babadag se aştern discordant atât peste fundamentul de Boclugea cât şi peste variate formaţiuni mezozoice descrise mai sus. Aceste depozite au o largă extindere în jumătatea sudică a Zonei Tulcea dar acoperă şi formaţiunile Zonei Măcin, depăşind spre sud-est Falia Peceneaga - Camena (**Fig. I.5**). Grosimea maximă a umpluturii Grabenului Babadag depăşeşte 1600 m. Aceasta este constituită din două formaţiuni cea de Iancila şi respectiv cea de Doloşman.

Formaţiunea de Iancila, de vârstă cenomaniană, are grosimi de peste 350 m. Succesiunea litologică cuprinde următorii membri (Szasz şi Ion, 1988): Membrul de Enisala, cenomanian inferior, calcare fosilifere; Membrul Hamangia, cenomanian inferior, alcătuit din calcare conglomeratice, fosilifere; Membrul de Babadag are cea mai amplă dezvoltare şi este alcătuit din calcare spatice, nisipoase şi conglomeratice, fosilifere; Membrul de Goloviţa este constituit din marne, pe alocuri cimentate, care indică intervalul Cenomanian mediu-superior.

Formaţiunea de Doloşman (Szasz şi Ion, 1988), de vârstă turonian-coniaciană, constituită din patru membri cu extindere stratigrafică variabilă. Membrul de Jidini, de vârstă turonian inferior-mediu, este constituit din calcare spongolitice şi nisipoase, bej, în strate metrice sau în placi subţiri.

Fig.I.5. Harta Dobrogei de Nord (Baltres, 2007)

I.1.4. Orogenul Carpatic

I.1.4.1. Carpații Orientali

Lanțul cutat al Carpaților Orientali constituie o unitate tectonică ce întregeste ansamblul structural din estul României și este cunoscut sub numele de Orogenul Carpatic. Orogenul Carpatic este alcătuit din trei grupe de unități tectonice, care de la interiorul spre exteriorul Carpaților Orientali sunt: Dacidele Mediane, Dacidele Externe, Moldavidele (Săndulescu, 1984), fiecare cu stratigrafie, tectonica și tectogeneza distinctă (Fig.I.1).

Dacidele Mediane (Săndulescu, 1984), cu poziție internă în cadrul orogenului, sunt constituite dintr-un sistem de trei pânze: Pânza Bucovinică (superioară), Pânza Subbucovinică și Pânzele Infrabucovinice. Acestea au în alcătuire un soclu de roci metamorfice și o cuvertură sedimentară mezozoică.

Dacidele Externe (Săndulescu, 1984), situate între Dacidele Mediane și Moldavide, sunt constituite dintr-un sistem de patru pânze: Pânza Flișului Negru (superioară), Pânza de Baraolt, Pânza de Ceahlău și Pânza de Bobu (inferioară). Aceste pânze sunt constituite din depozite turbiditice de vârstă Jurassic superior - Cretacic. Primele două pânze și ultima au extindere areală limitată, dar a treia este o unitate polifacială, cu tectonica complicată și cu participare semnificativă la edificiul Dacidelor Externe. Pânza de Ceahlău are în alcătuire depozite turbiditice în facies de Sinaia, tithonic-neocomiene, urmate de faciesuri diversificate ale Barremian-Albianului.

Moldavidele (Săndulescu, 1984) au cea mai largă extindere areală în edificiul Orogenului Carpatic, constituind unitatea tectonică externă, compusă din șase pânze. De la interior către exterior pânzele din alcătuirea Moldavidelor sunt: Pânza Flișului Curbicortical, Pânza de Macla, Pânza de Audia, Pânza de Tarcău, Pânza Cutelor Marginale, Pânza Subcarpatică.

Pânza Flișului Curbicortical are în alcătuire depozite de vârstă Barremian-Cenomanian. În partea sud-estică a ariei de extindere a pânzei se adaugă stivei sedimentare și depozite turoniene și senoniene. **Pânza de Macla** afloră doar în sudul Moldavidelor și are în alcătuire roci aptian-turoniene, comparabile cu cele ale flișului curbicortical, dar conține în plus pelite roșii. **Pânza de Audia** este constituită din șisturi negre, bituminoase, barremian-albiene și secvențe turbiditice cu litoclaste de șisturi verzi de tip dobrogean, precum și secvențe pelitice

policrome, toate de vârstă Vraconian-Turonian. Succesiunea stratigrafică a acestei pânze se încheie cu turbidite grezoase senonian-eocene. **Pânza de Tarcău** are cea mai mare extindere areală în cadrul Moldavidelor și constituie o unitate polifacială. Depozitele pre-senoniene din alcătuirea ei sunt de tipul celor ale Pânzei de Audia, urmate de calcare argiloase, argile vărgate și tufite. Abia în Senonian a început acumularea sedimentelor turbiditice, proces care a durat până în Miocenul inferior. În aria de acumulare a sedimentelor care au dat naștere Pânzei de Tarcău faciesurile turbiditice s-au diversificat treptat ajungând în Paleocen-Eocen la patru tipuri litofaciale care poartă denumiri locale: Litofaciesul de Tarcău, de Ciunget, de Piepturi și de Lesunt. În intervalul Oligocen - Miocen inferior s-au individualizat numai două litofaciesuri: unul intern, cu gresii de tip Fusaru și altul extern, bituminos, cu Gresii de Kliwa. **Pânza Cutelor Marginale** se ivește în semiferestre, de sub Pânza de Tarcău (Putna, Bistrița, Oituz, Vrancea, enumerate de la nord la sud). Pânza are în alcătuire formațiuni de vârstă Cretacic inferior - Miocen inferior (Eggenburgian = Burdigalian). În Oligocen și în Eocenul inferior s-a acumulat un facies bituminos care conține intercalații de conglomerate cu galeți de șisturi verzi de tip dobrogean. **Pânza Subcarpatică** este unitatea externă a Moldavidelor, constituită din depozite eocene și mai noi. Depozitele Miocenului inferior includ faciesuri evaporitice urmate de conglomerate și gresii, apoi de pelite cu intercalații grezoase urmate de un facies evaporitic recurent de vârstă badeniană, și apoi de un facies de molasa de vârstă Sarmațian inferior (Săndulescu, 1984).

I.1.4.2. Avanfosa Carpatică

Avanfosa este depresiunea tectonică din fața Carpaților Orientali a cărei umplutură este constituită din depozite neogene acumulate după Tectogeneza Moldavă (intrasarmațiană). Avanfosa este rezultatul subsidenței flexurale a Forlandului, subsidență ce urmează perioadelor de tectogeneza când aglomerarea pânzelor ar supraîncărca Forlandul, forțându-l să se afunde sub sarcină (Paraschiv et al., 1979).

În secțiune transversală, o avanfosa este asimetrică, de unde divizarea ei în avanfosa internă și externă. În cazul Avanfosei Carpatică, Pânza Subcarpatică reprezintă în realitate partea internă, cutată a avanfosei încălecată dinspre vest de Pânza Cutelor Marginale și împinsă la rândul ei, mai departe, peste platforma din Forland. Aria de acumulare de la est de Pânza

Subcarpatică constituie Avanfosa Externă, adică avanfosa propriu-zisă. Sedimentele acesteia sunt necutate / ușor ondulate și ocupă o depresiune asimetrică, mai adâncă spre vest. Flancul intern al Avanfosei Externe se sprijină discordant pe relieful de eroziune instalat pe cutele pânzelor Moldavice (Pânza Subcarpatică, adică pe Avanfosa Internă, cutată). Acest fapt arată ca Avanfosa Externă a început să funcționeze după tectogeneza Moldavă și că sursa sedimentelor care o colmatează o constituie pânzele est-carpatică (Răbăgia și Mațenco, 1999).

Granița vestică a Avanfosei Externe este considerată Falia Pericarpatică ce a putut fi trasată numai la nord de valea Troțușului, iar la sud de aceasta vale, Falia Cașin-Bisoca constituie limita tectonică. Acolo unde nu este prezentă o limită tectonică, granița Avanfosei este dată de contactul sedimentelor ei cu relieful de eroziune instalat pe cutele Moldavidelor (Rădulescu, 1976).

Flancul extern al Avanfosei Externe urmărește o linie sinuoasă care, de la nord spre sud, trece pe la vest de Suceava, traversează Siretul la nord de Pașcani, trece pe aproape de izvoarele Bârladului, se apropie de Prut la Roșcani, suferă apoi o inflexiune spre sud-vest trecând pe la vest de Galați, vest de Brăila și se îndreaptă apoi spre sud-vest, către valea Ialomiței, pe care o traversează la vest de Slobozia (Rădulescu, 1976).

Poziția axului Avanfosei Externe este oblic în raport cu platformele Forlandului. Unitățile de Forland din adâncime, situate sub Avanfosă sunt (de la nord spre sud): Platforma Moldovenească (la nord de Falia Vaslui - Cetatea Albă), Platforma Scitică (între Falia Vaslui și Falia Troțușului), prelungirea nord-vestică a Blocului Dobrogei de Nord (între Falia Troțușului și Falia Peceneaga - Camena), Platforma Moesică, la vest de Falia Peceneaga - Camena. În timp ce terminația nordică a Avanfosei Externe a suferit, la nord de Valea Bistriței, o ridicare ce a determinat erodarea depozitelor Sarmațianului superior, către sud, în zona de maximă afundare, acumularea sedimentelor a continuat și în Cuaternar când s-au acumulat depozite terigene (Liteanu, 1961). În zona axială a Depresiunii Focșani grosimea depozitelor cuaternare este de cca. 2000 m (Ghenea et al., 1971). Partea cea mai adâncă a Avanfosei, în care s-a acumulat o stivă foarte groasă de sedimente neogene este cunoscută sub numele Depresiunea Focșani. Ea se dezvoltă la sud de Valea Troțușului, până la Valea Buzăului. La sud și vest de valea Buzăului, precum și la nord de Valea Troțușului, Avanfosa Externă se îngustează mult. Marginea internă a Depresiunii Focșani este marcată de Falia Cașin - Bisoca.

Sucesiunea stratigrafică a Avandosei este alcătuită din depozite ale Miocenului mediu, ale Pliocenului și ale Cuaternarului. Cele mai vechi depozite, transgresive peste Pânza Subcarpatică, au caracter terigen grosier și mediu în zonele vestice ale Avandosei Externe, iar în zonele estice sunt marnoase și calcaroase. Ele au vârstă **Basarabian superior**. În zonele adânci ale Avandosei, sedimentarea a început încă din **Badenian**. În succesiune urmează depozite argiloase și marnoase care conțin în proporții variabile material arenitic și cineritic. La nivelele superioare sunt prezente intercalații de gresii cu oolite și calcare. Aceste depozite au vârsta **Meoțian**. În **Ponțian** s-au acumulat sedimente marnoase, în Ponțianul inferior, și predominant nisipoase și grezoase în Ponțianul superior. În **Dacian** s-au acumulat alternanțe de argile și gresii moi. Gresiiile sporesc cantitativ către partea superioară a succesiunii. Depozitele **Romanianului** sunt argiloase și nisipoase în partea inferioară și devin ruditice, parțial cimentate, către partea superioară. Sedimentarea cu aceleași caractere a continuat și în **Pleistocenul inferior** (Pietrișurile de Cândești).

I.1.4.3. Carpații Meridionali

Carpații Meridionali sunt alcătuiți dintr-un sistem complex de pânze de încălecare: Pânza Supragetică, Pânza Getică, Pânza de Severin și Autohtonul Danubian. Cu excepția Pânzei de Severin, care reprezintă o dislocare de rabotaj a cuverturii cretacice inferioare, celelalte pânze au în compoziție atât formațiuni din fundament cât și sedimentare. Sistemul de pânze s-a format în două faze tectonogenetice: Austrică (Cretacic mediu), de importanță premonitoare, și Laramică (Cretacic superior), ca fază principală. Punerea în loc a Carpaților Meridionali s-a făcut prin subîmpingerea Autohtonului Danubian sub Pânza Getică pe o distanță de cel puțin 50 km. Procesul de coliziune a generat în vest magmatismul subsecvent banatic. La nord, rădăcina este ascunsă și pare a urmări un aliniament vest-est, aliniament sugerat de anomalia gravimetrică pozitivă, suprapusă pe un maxim magnetic situat pe sub zona nordică a munților Lotru și Făgăraș (Cornea și Lăzărescu, 1980).

Pânza Supragetică apare în Banatul de sud și pare a fi fost formată dintr-un soclu epimetamorfic cu o cuvertură mezozoică calcaroasă ce dispare sub formațiunile neogene ale Depresiunii Panonice (Diaconescu et al., 2015).

Pânza Getică are un fundament slab penetrat de corpuri granitice, fiind de natură mezo-catazonală. Ea este acoperită de depozite molasice cu cărbuni ale Carboniferului superior și formațiuni grezoase-calcaroase permian-cretacic inderioare (Diaconescu et al., 2015).

Pânza de Severin cuprinde depozite de fliș de tip Strate de Sinaia asociate cu fragmente dezrădăcinate discontinuu (ofiolite) la contactul Getic-Danubian.

Autohtonul Danubian are fundament cristalin epimetamorfic, penetrat frecvent de corpuri granitice, și depozite de molasă hercinică permo-carboniferă acoperite discordant de formațiuni mezozoice puternic diferențiate pe zone (Diaconescu et al., 2015).

Carpații Meridionali sunt delimitați la nord de Falia Dealul Mare (culoarul Mureșului-curbura Carpaților), de faliile din culoarul Dâmbovicioarei (Carpații Orientali), de un sistem de falii în releu care îi separă de Depresiunea Getică.

I. Pânzele getice-supragetice

Reprezintă unitățile structurale cu poziția structurală cea mai ridicată în cadrul sistemelor de pânze de soclu ale Carpaților Meridionali - Dacidelor mediane (Săndulescu 1975, 1984) și reprezintă un fragment continental separat de marginea europeană, odată cu deschiderea riftului Dacidelor externe. Sunt constituite dintr-un fundament prealpin mixt, metamorfic și magmatic, și o cuvertura sedimentară paleozoic superior - cretacic discontinuă. Fundamentul prealpin este constituit preponderent din unități mezometamorfice vechi, o succesiune paleozoic inferioară în facies metamorfic cu grad scăzut, roci magmatice asociate, precum și dintr-o succesiune detritică paleozoic superioară de tip molasic. Deformarea majoră a sistemului de pânze getice și supragetice este mezocretacică (prima fază getică), structurile mezocretacice fiind însă local reactivitate în faza fini-cretacică (cea de a doua fază getică), odată cu încălecarea întregului ansamblu getic plus Severin peste unitățile danubiene.

II. Pânza de Severin

Pânza de Severin (Săndulescu 1975, 1984) este constituită din ofiolite și formațiuni de fliș cretacic, formate într-un domeniu oceanic îngust, deschis între blocul Dacidelor mediane și restul continentului european. Se corelează cu asociațiile similare aparținând sistemului pânzelor de Ceahlău din Carpații Orientali, fiind parte integrantă a Dacidelor externe. Sistemul de Severin, deschis în jurasicul mediu, este complet închis în faza mezocretacică, dar abia în faza fini-

cretacică întreg ansamblul este încălecat peste sistemul Danubian, aceasta a doua fază fiind cea care a condus la puternica sa fragmentare.

III. Pânzele Danubiene

Din punct de vedere paleo-geografic, pânzele Danubiene (Săndulescu 1975, 1984) reprezintă unitățile de soclu cele mai externe ale Carpaților Meridionali. Sistemul de pânze Danubiene este descris în mod tradițional ca o structura de duplex antiformal, format între încălecare bazală peste forland (Platforma Moesică) și încălecare din acoperiș a sistemului Severin - Getic, întreg sistemul fiind format în urma fazei fini-cretacice și ulterior a fazei miocen mediu de avansare a întregului sistem orogenic peste Platforma Moesică. Exhumarea unităților Danubiene este rezultatul unei faze de extensie, paralelă cu orogenul, subsecventă încălecărilor fini-cretacice și contemporană cu avansarea întregului sistem orogenic, dincolo de Promontoriul Moesic. Fundamentul pânzelor de soclu Danubiene cuprinde roci în general mezometamorfice precambriene, străbătute de roci magmatice, cadomiene și hercinice, precum și zone de forfecare sau zone mai extinse de roci epimetamorfice, hercinice sau chiar alpine. Cuvertura mezozoică cuprinde în principal depozite continentale jurasic inferioare, o succesiune jurasic superior – cretacic inferior în facies de platformă carbonatică, calcare pelagice albian – turoniene și depozite de fliș cretacic superior. Local, aceste succesiuni sunt afectate de deformări alpine în facies metamorfic de grad scăzut (Schmid et al., 2008)

IV. Evoluția tectonică fini-cretacic terțiară (Matenco, 1997 a)

Subsecvent fazelor de încălecare cretacică, întreg ansamblul Carpaților Meridionali este supus unui succesiuni de deformări complexe, datorate geometriei foarte arcuite a sistemului orogenic și a succedării în timp a unor faze orogenice și regimuri tectonice diferite, pe parcursul depășirii Promontoriului Moesic și a avansării către E și SE a întregului eșafodaj. Cu excepția deformărilor ductile înregistrate în perioada de extensiune postcretacică (Eocen), exclusiv în domeniul Danubian, și a ridicării acestuia ca un "core-complex" la interiorul centurii orogenice a sistemului carpatic, concomitent cu avansarea către E a domeniului getic-supragetic, deformările înregistrate în acest interval sunt exclusiv casante, cu formarea unor sisteme de falii crustale care au acomodat deplasarea către E a sistemului orogenic. Reconstituirea regimurilor tectonice, a succesiunii de faze orogenice și a structurilor asociate fiecărei faze s-a realizat pe baza corelării

structurilor regionale și locale, cu determinările de paleostress și stress tectonic din găuri de sondă săpate mai ales pentru scopuri economice asociate industriei de petrol și gaze..

a. Compresiunea laramică

Această fază corespunde celei de a doua faze getice, respectiv momentul de încălecare a ansamblului Getic-Severin peste domeniul Danubian. Analiza populațiilor de falii formate în această fază a indicat un regim de stress compresional pe direcție NNV - SSE, similar cu cel identificat și pe baza analizei structurilor milonitice, formate în aceeași etapă pe zonele de forfecare din unitățile Danubiene, situate în acest interval de timp la adâncime mai mare. Principale structuri casante formate în această fază sunt încălecări orientate VSV - ENE, cu o avansare către SSE și subordonat, încălecări în spate, cu avansare către NNV.

b. Extensiunea din Paleogen – Miocen inferior

Această fază corespunde formării "core-complexului" Danubian, prin extensie paralelă cu orogenul, și marchează momentul depășirii Promontoriului Moesic și avansării către E a domeniului Getic, conducând la exhumarea parțială a domeniului Danubian. Aceasta fază este recunoscută atât prin numeroase zone de forfecare extensionale de unghi mic, formate în domeniul Danubian în special în zona de contact cu geticul, cât și prin structuri casante, identificate în special în baza domeniului Getic, dar și către S, în forelandul reprezentat de Depresiunea Getică. În faza finală a extensiei, inclusiv structurile ductile din Danubian sunt reactivate și afectate de deformări casante extensionale pe aceeași direcție. Extensia pe direcția E - V este evidențiată atât de falii normale majore cu orientare NS, care înclină în general către E, cât și de numeroase structuri locale. Prezența unor falii de decroșare dextre permite rotirea și avansarea către E a întregului sistem orogenic. Unele dintre aceste structuri de decroșare majore sunt reprezentate de Falia Cernei și Falia Timoc, cu sărituri dextre de peste 35 de kilometri fiecare. Acestea determină o rotire accentuată a blocurilor, având în vedere traseul curbat către E al acestora. În ansamblu, se poate spune că deplasarea pe aceste decroșări majore separă perioada extensională paleogen – miocen inferioară în două etape: o etapă pre-rotăție în jurul Promontoriului Moesic, recunoscută în special în zona de orogen, și o etapă post-rotăție, evidențiată cu precădere în Depresiunea Getică.

c. Strike-slip dextru din Miocenul superior

Această fază corespunde translației către E a unui larg domeniu al Carpaților Meridionali, concomitent cu deformarea transpresională la marginea sudică a acestora, ce afectează și Depresiunea Getică, deformare recunoscută tradițional ca faza de încălecare a ansamblului orogen - Depresiunea Getică peste Platforma Moesică. În zona estică și centrală se poate accepta o încălecare reală; în zona vestică însă, caracterul transpresional al acestor mișcări este evident, deplasarea realizându-se pe falii cu înclinare mare, cu componentă pe direcție, semnificativ mai importantă decât cea pe înclinare. Succesiunea în timp a deformărilor din această fază este mai clară în Depresiunea Getică, unde au putut fi separate două episoade: un episod de vârstă Sarmățian inferior - mediu, caracterizat de falii dextre pe direcțiile VNV - ESE și NV - SE, și un al doilea episod, Sarmățian superior - Pliocen, caracterizat de falii senestre pe direcțiile N - S și NNE - SSV, și de reactivări ale sistemelor dextre anterioare. Aceleași sisteme se identifică și în orogen, însă datarea mișcărilor nu este la fel de clară.

I.1.4.4. Depresiunea Getică

Profilele seismice realizate în arealul Depresiunii Getice, au evidențiat importante structuri geologice, apărute în timpul Terțiarului și începutul Cuaternarului, ca un efect al preceselor de convergență și coliziune din interiorul Carpaților Meridionali precum și din cauza evenimentelor tectonice sin- și post-colizionale (Răileanu et al., 1994, 1998, Rădulescu et al., 1976, Diaconescu M., et al., 1995, 1999, Diaconescu C., et al., 1994, 1996). Caracterizarea acestor structuri este bazată pe interpretarea unui număr de profile seismice executate cu precădere în scopuri industriale, pentru industria de hidrocarburi și integrarea acestora cu date geologice de suprafață și din adâncime obținute din literatura (Jipa 1980, 1984, Mațenco și Schmid, 1998, Mațenco et al 1997b, Răbăgia și Mațenco 1999, Krezsek et al., 2013, Schmid S.M., et al., 2008, Mutihac 1990, 2007, Săndulescu 1998). Pentru zona situată la vest de Olt au fost separate (de la vest la est) trei domenii (fig.I.4), situate după cum urmează: (1) între Dunării și Motrului, (2) între Motru și Olteț și (3) între Olteț și Olt.

I. Sectorul vestic, între Dunăre și Motru

Caracteristic pentru această sector este prezența unui sistem extins de falii normale, orientate NE–SV, care apoare cu predilecție în formațiunile de vârstă cretacică, paleogenă și miocen inferioare. Faliile sunt paralele și sunt prezente până în zona Oltului. Sedimentele de vârstă Burdigalian inferioară și mediu au grosimile maxime de 2000 m în lungul Depresiunii Zegujani, o depresiune alungită pe direcție ENE–VSV. Spre sud se regăsesc în zona Bulbuceni (Răbăgia și Mațenco, 1999).

Faliile inverse prezente în zonă au unghi mare, sunt conectate în adâncime, și prezintă basculări ale blocurilor strabătute de falii. Faliile afectează prisma sedimentară până la nivelul Sarmațianului inferior. Urmează în continuitate de sedimentare depozitele Sarmațianului superior. Toate acestea evidențiază un regim tectonic transpresional sarmațian, caracterizat de "flower structures" pozitive (Krezsek et al., 2013).

II. Sectorul central, între Motru și Olteț (Fig. I.6)

Faliile extensionale se pot observa pe numeroase linii seismice (Krezsek et al., 2013), și prezintă o orientare ENE – VSV, cu sărituri mult mai mici decât cele din partea de vest. Faliile

inverse și de încălecare, care apar joacă un rol mai importante în zona estică a sectorului. Inversarea faliilor normale și apariția faliilor de încălecare, dau naștere unor cute de propagare indică o tectonică compresională (Mațenco et al., 1997; Răbăgia și Mațenco, 1999; Săndulescu, 1988). În umplutura bazinului nu există formațiuni de vârstă Paleogen – Miocen inferior, ele fiind erodate și transportate pe Platforma Moesică (Săndulescu, 1988). Direcția faliilor de încălecare din zonă este orientată NV–SE și, mult oblică față de faliile normale. Faliile de încălecare sunt acoperite de depozitele badeniene, care marchează finalul fazei compresionale (Krezsek, 2011).

În timpul Sarmațianului, activitatea rupturală s-a mărginit la apariția și evoluția faliilor de încălecare de unghi mediu, înclinate spre nord. Falii tip strike-slip au format structuri de tip "flower structure". În timpul evoluției, acestea au influențat sedimentarea și în zonele adiacente. Faliile afectează depozitele din Sarmațian superior – Meoțian inferior. Orientarea faliilor este vest nord vest – est sud est în partea de nord și nord vest–sud est în partea sudică (Mațenco , 1997a).

III. Sectorul estic, între Valea Olteț și Olt

În acest sector sunt prezente falii inverse cu înclinări medii, care afectează stratele de vârstă Burdigalian. Acestea se unesc cu falii de unghi mare, falii normale, sau cu falii de încălecare. Structurile care predomină în sectorul zonă reprezintă un efect al deformărilor sarmațiene. În această perioadă s-au format unele zone de referință cum ar fi ridicarea din zona Românești – Zărnești (Mutihac et al., 2007). Acestea formează o structură de tip "flower structure" (Mațenco et al., 1997a).

Arhitectura actuală a Depresiunii Getice este rezultatul unei evoluții complexe atât la nivel structural, cât și sedimentologic, fiind recunoscute patru mari episoade în timpul Terțiarului: (1) extensiune/transtensiune Miocen inferioară (Burdigalian) cu o direcție aproximativă N - S a stressului tensional (Krezsek et al, 2013); (2) compresiune Miocen medie (Burdigalian târziu-Badenian) orientată NE - SV (Krezsek et al, 2013); (3) transpresiune dextră Miocen superioară (Sarmațian mediu), parțial divizată între falii dextre de strike-slip cu direcție NV - SE și încălecare orientată N - S (punerea în loc a pânzei Subcarpatice) (Kreyzsek et al, 2013) și (4) falii de strike-slip senestre Miocen terminal (Sarmațian târziu-Meoțian) cu direcție NNE - SSV (Krezsek et al, 2013) și unele reactivate dextre cu direcție NV - SE (Răbăgia și

Mațenco, 1999). Reactivări minore ale structurilor compresionale au avut loc la sfârșitul Pliocenului în partea de est (Mațenco et al., 1997b).

Fig.I.6. Harta structurala a Depresiunii Getice între Jiu și Oltet, după Neagoe et al., 2010

Din punct de vedere stratigrafic se disting:

Depresiunea Getică prezintă un fundament mixt: spre nord, un fundament Carpatic, iar spre sud un fundament tipic Platformei Moesice (sectorul valah). Limita aceste, dintre cele două tipuri de fundament, nu a putut fi trasată cu exactitate, fiind situată la mare adâncime (Mutihac, 2007).

Ca bazin de sedimentare Depresiunea Getică a funcționat din Paleogen până la sfârșitul pliocenului, depozitele acumulate având caracter de molassă cu depozite psefito-psamitice, calcare, cărbuni și evaporite (Mutihac, 2007).

În coloana litostratigrafică se disting două discontinuități majore în Miocenul inferior (mișcările eostirice) și alta în Sarmatianul inferior (mișcările moldavice); ca urmare apar trei

cicluri de sedimentare: ciclul Paleogen, Ciclul Burdigalian-Sarmațian și ciclul Sarmațian-Pliocen (Mațenco, 1997a). Fiecare din aceste cicluri de sedimentare are caracteristici litologice specifice, după cum urmează:

Ciclul Paleogen constă din depozite tipice unei transgresiuni ce revin Eocenului, Oligocenului și Eomiocenului. Eocenul se dezvoltă în facies litoral - conglomerat și într-un facies de larg grezos - argilos; rar apar și faciesuri calcaroase (Mutihac 2007). Oligocenul se prezintă sub forma unui facies litoral cu conglomerate, marne și argile negricioase, un facies argilo - bituminos spre est în bazinul Argeșului și un facies grezos - nisipos în sudul Depresiunii Getice. Eomiocenul include conglomerate, gresii în alternanță cu marne și intercalații de anhidrite (Mutihac et al., 2007).

Ciclul Burdigalian - Sarmațian indică o altă transgresiune majoră care prezintă două faciesuri, unul de margine (grosier) și altul de larg (psamito-pelitic) (Mațenco, 2007a).

Ciclul Sarmațian - Pliocen a condus la individualizarea Depresiunii Getice ca unitate geosucturală (Mațenco, 2007a). Depozitele au caracter marnos și grezos nisipos, argilo - nisipos.

Dezvoltarea ulterioară a Depresiunii Getice a fost comună cu cea a Platformei Moesice.

I.1.5. Zona de nord vest

Zona de NV a României, corespunde în mare parte provinciilor geografice Crișana și Maramureș. Din punct de vedere geologic, acest areal este alcătuit din unități tectonice distincte aparținând zonei de NE a Depresiunii Panonice, zonei de N a Carpaților Orientali, reprezentați prin Pienide, zona flișului transcarpatic și extremitatea nordică a lanțului vulcanic neogen, precum și a Bazinului Transilvaniei.

În Fig. I.7. sunt prezentate principalele unități tectonice din acest areal.

Fig.I.7. Harta tectonică a teritoriului din nord vestul României (compilat după Dumitrescu și Săndulescu, 1970, Visarion et al., 1977, 1988). Liniile mov reprezintă falii crustale majore

Fig. I.8. Harta tectonică a Maramureșului, după Schmid et al., 2008.

Zona Maramureș, este localizată la interiorul Carpaților Orientali, în apropierea tranziției cu Carpații Vestici. Are în componență (în terminologie tectonică a domeniului Carpato - Panonic) Blocului Tisza sau Unitatea de Bihor, partea ei de nord-est dezvoltare nordică a blocului Dacia (pânzele Bucovinice). Deformări alpine au început cu faza austriacă (finalul Cretacicului inferior) și au continuat până în faza Iaramică (sfârșitul Cretacicului superior) (Săndulescu 1981, 1984). Peste contactul dintre blocurile Tisza și Dacia și rămășițele ofiolitice ale zonei de sutură dintre cele două, se depune discordant sedimentele Cretacic superioare - Paleocene. Blocurile Tisza și Dacia, au fost încălecate de către Pienide (Burdigalian), zona extrem estică a blocului Alcapa (Schmid et al., 2008). Pienidele sunt alcătuite din încălecări externe: cum ar Petrova, Leordina și pânzele de Wildfish și încălecări interne: pânza de Botiza (Schmid et al., 2008). Structură tectonică cea mai importantă a zonei, este de sistemul de Bogdan Vodă- Dragoș Vodă, care este un sistem tectonic cu falii de strike-slip, senestre cu o direcție vest-est. Înspre partea vestică, Falia Bogdan Vodă afectează atât sedimentele acoperitoare ale blocurilor Tisza - Dacia, Pienidele, fiind acoperită de sedimente vulcanice de vârstă Miocen. Falia Dragoș - Vodă, la est, reprezintă limita nordică a horstului Rodna (Fig.I.8), un corp cristalin cu formă de horst, constituit din pânzele Bucovinice (Diaconescu et al., 2016a).

I.1.5.1 Geologia și tectonica de ansamblu a Pienidelor

La nord de fractura nord-transilvană, sutura majora tethysiana (reprezentată la sudul fracturii de domeniul Transilvanidelor) este decalată spre vest, unitățile cu ofiolite nu mai afloră sau sunt extrem de rare, iar tectogenezele cretacice sunt dublate și de tectogeneze miocene. Poziția pe care Transilvanidele o au între Dacidele interne și Dacidele mediane este urmată la nord și vest de fractura nord-transilvană, de către Pienide care se situează, în partea de nord a Carpaților Orientali (Maramureș și Ucraina subcarpatică), între aceleași două mari ansambluri de unități de soclu continental (Krezsek et al., 2006).

Una dintre trăsăturile fundamentale care caracterizează Pienidele este dubla tectogeneză, cretacică și miocen - inferioară. Ambele faze au produs structuri importante, determinând o scurtare a crustei. Tectogeneza Miocenă a atenuat într-o oarecare măsură efectele fazelor

cretacice, antrenând elementele deja deformate în structuri de tipul pânzelor de șariaj, sau acoperind unele structuri prin încălecarea celor situate mai la interior (Lorinczi et al., 2010).

Cel mai important și mai specific element al Pienidelor este reprezentat de zona klippelor pienine. Pe lângă aceasta, ele mai cuprind structuri situate la exteriorul zonei, aparținând Pânzei de Măgura din Carpații Occidentali și echivalenței acesteia din Carpații Orientali, și anume Pânza de Petrova.

Exceptând cele două extremități (Alpii Orientali și Munții Lăpușului), zona klippelor pienine se prezintă ca un cordon îngust (2 - 20 km lărgime și 900 km lungime), cu caracter continuu. Structura tectonică a acestei zone prezintă aspecte particulare, determinate de existența a două grupuri litologice cu competențe mecanice complet diferite: klippele, competente, constituite mai ales din roci calcaroase, și cuvertura lor, constituită din formațiuni mai plastice, marnoase, argiloase și de tip fliș. Deformarea acestor două grupuri litologice împreună, precum și etirarea întregii zone în sens longitudinal au creat aspectul structural și morfologic cunoscut în prezent. La alcătuirea klippelor pienine iau parte succesiuni litostratigrafice foarte variate; pentru intervalul Jurasic -Cretacic s-au putut stabili mai multe serii (litofaciesuri) principale și o sumă de succesiuni cu caractere de tranziție între acestea două. Principalele litofaciesuri ce se întâlnesc în zona klippelor pienine din Slovacia și Polonia (Andrusov, 1964, 1968; Andrusov et al, 1973; Birkenmajer, 1970, 1977), caracterizând zone paleotectonice cu funcții specifice, sunt, în sensul reconstituirilor retrotectonice, de la nord spre sud (Fig. I.8):

- Grajcarek sau Măgura, cu depozite jurasice și cretacice inferioare foarte condensate și cu dezvoltarea unui fliș vărgat în Cretacicul superior și a unei secvențe grezoase masive în Senonianul superior (gresia de Jarmuta, cu discondanță în bază);

- Czorsztyn, având caracterul unui rid (geanticlinal) în care predomina secvențele calcaroase neritice de apă puțin adâncă, iar în Cretacicul superior dezvoltarea faciesului marnelor roșii de Puchov;

- Pieniny -s. str. (Kysuca, Branisko, cu predominarea secvențelor pelagice și cu dezvoltarea unui fliș cretacic superior cu intercalații de conglomerate (conglomeratele de Upohlav);

- „ridul exotic”, cu funcția de cordilieră ce furnizează material detritic grosier secvențelor conglomeratice sau breicioase cunoscute în depozitele cretacice inferioare și superioare din fosele adiacente, în constituția sa intrând și roci ofiolitice alpine;

- Manin, cu caractere apropiate de cele ale Tatridelor și cu dezvoltarea caracteristică a unui fliș grezo-șistos în Albian, discordant pe calcare urgoniene.

După deformările cretacice ale acestor zone izopice în domeniul klippelor pienine s-au acumulat serii de fliș cu precădere de vârstă eocenă. Dintre acestea, cea mai importantă este fosa cu poziția spațială cea mai externă, corespunzătoare Pânzei de Măgura, șariată spre exterior în Miocenul inferior (Diaconescu et al., 2016a).

Prezentarea succintă a constituției și evoluției zonei klippelor pienine este necesară pentru a putea înțelege mai bine alcătuirea și evoluția Pienidelor maramureșene. În această zonă, elementele structurale care pot fi cel mai ușor comparate cu zona klippelor pienine sunt solzii frontali din pânda Botizei (sensu lato). Corpul principal al acestei pânde (Pânda Botizei s. str.), într-o poziție superioară și în consecință mai internă, ar aparține tot zonei pienine. Aceste elemente structurale află la sud de o importantă fractură (Falia Bogdan Vodă — Săndulescu, 1976), la nord de care Pienidele sunt reprezentate în afloriment de o altă unitate, și anume de Pânda de Petrova, corespunzătoare Pânzei de Măgura.

Atât Pânda Botizei, cu solzii ei frontali, cât și Pânda de Petrova se încadrează într-o zonă mai largă, numită "zona flișului transcarpatic", care, pe lângă unitățile Pienidelor, mai cuprinde și formațiunile sedimentare post-tectogenetice ale Dacidelor mediane, în speță ale zonei cristalino-mezozoice a Carpaților Orientali (Schmid et al., 2008). Peste această cuvertură, care reprezintă un neoautohton, sunt șariate pânde de cuvertură ce alcătuiesc Pienidele, șariaj de vârstă intraburdigaliană (tectogeneza stirică veche), contemporan cu cel al Moldavidelor interne.

În fața pânde Botizei se individualizează încă o unitate șariată, și anume pânda wildflyschului, care poate reprezenta de asemenea un element structural al Pienidelor (Schmid et al., 2008).

Pânda Botizei

Unitatea din partea frontală în care sunt înglobate klippele de tip pienin de la Poiana Botizei a fost definită ca Pânda Botizei. În cadrul Pânzei Botizei s.l. se pot distinge două unități tectonice distincte, și anume corpul principal al pânde sau Pânda Botizei s.str. și respectiv solzii frontali care pot fi comparați cu zona klippelor pienine propriu-zisă (Săndulescu, 1980a).

Solzii frontali și klippele de tip pienin de la Poiana Botizei. În constituția solzilor frontali intră două elemente inegal dezvoltate areal, pe de o parte klippele aflorând discontinuu

și, pe de altă parte, depozitele senonian - eocene ce formează solzii propriu-ziși. Sub acest aspect există două categorii de structuri imbricate: cele proprii klippelor, care sunt prepaleogene, și cele care determină repetarea succesiunilor senonian-paleogene (Diaconescu et al., 2016a).

Pentru a putea plasa succesiunile litostratigrafice ale klippelor de la Poiana Botizei, Săndulescu et al., (1982) subliniază că:

- grosimea redusă a depozitelor jurasice superioare și cretacice inferioare se datorează în primul rând condensărilor stratigrafice și numai în mică măsură întreruperilor în sedimentare, în fapt fiind pusă în evidență o singură lacună la nivelul Hauterivianului și/sau al Barremianului;

- în succesiunea depozitelor cretacice superioare nu se intercalează nivele grosiere, în schimb intervalul corespunzător Turonianului este marcat de o extrem de importantă condensare sau chiar de o lacună de sedimentare ;

- caracterul depozitelor care constituie succesiunea klippelor este predominant pelagică, domeniul lor de sedimentare fiind de tip fosă geosinclinală;

- prezența tufitelor mafice cu elemente de bazalte variolitice și hyalobazalte palagonitice la baza succesiunii jurasice superioare, a radiolaritelor și a numeroaselor accidente silicioase, ca și abundența fragmentelor de roci bazice din calcarele detritice oxfordian - kimmeridiene arată că în cuprinsul sau în vecinătatea domeniului de sedimentare aveau loc efuziuni submarine.

Pânza Botizei s. str. Corpul principal al Pânzei Botizei s.l. este caracterizat de o succesiune litostratigrafică dominată de dezvoltarea pe mai multe mii de metri grosime a depozitelor de fliș eocene. Fondul depozițional general al acestuia este un fliș de tipul stratelor cu hieroglife, în mijlocul căruia (Lutețian) se individualizează un pachet de fliș grezos grosier, pe alocuri fluxoturbiditic (gresia de Secu). În raport cu solzii frontali, fosa de sedimentare corespunzătoare Pânzei de Botiza str. este mult mai activ subsidentă. Solzii frontali au ocupat în timpul Paleogenului o poziție anticlinală, mai slab subsidentă, în parte cu sedimentare pelagică (Mutihac 2007).

Pânza Wildflyschului

La sud de Pânza Botizei și încălecând depozitele miocene inferioare ale cuverturii post-tectogenetice ale Dacidelor mediane a fost identificată (Mutihac, 2007) o pânză de cuvertură denumită Pânza Wildflyschului, deoarece formațiuni de acest tip se dezvoltă la mai multe nivele în cadrul Eocenului. Spre deosebire de Pânza Botizei, Pânza Wildflyschului cuprinde și depozite

mai noi decât Eocenul, și anume formațiuni de fliș grezos asemănător cu gresia de Borșa de vârstă oligocen - miocena inferioară (Dicea et al., 1980 ; Săndulescu , 1980).

Pânza de Petrova

Flișul de Petrova, care aflurează în bazinul inferior al Văii Vișeuului a fost considerat mai întâi ca formând un bloc ridicat (blocul Petrova), înconjurat de falii dispuse ortogonal. Contactul tectonic de încălcare ce-l mărginește la exterior a fost figurat prima dată pe harta geologică la scara 1 : 200 000, foaia Vișeu. Integrarea flișului de Petrova într-o unitate șariată aparținând Pienidelor (Dumitrescu, Săndulescu, 1970) a permis paralelizarea acesteia cu Pânza de Măgura (Săndulescu, 1980a).

Pânza de Petrova este constituită din două secvențe groase de fliș, suprapuse, și anume flișul de Petrova și gresia de Strâmtura (Motaș, 1956). Prima secvență este un fliș de tipul stratelor cu hieroglife, cu intercalații de gresii masive și nivele discontinue de argile roșii resedimentate (Săndulescu, 1984) de vârstă lutețian (superior) - priabonian inferior; cea de a doua secvență reprezintă un fliș grezos în parte, fluxoturbiditic, priabonian, asemănător gresiei de Măgura.

Solzul Leordina. În partea frontală a Pânzei de Petrova se individualizează (Săndulescu et al., 1981) o subunitate independentă a cărei constituție diferă de cea a corpului principal al pânzei. Această subunitate, denumită solzul Leordina, este constituită din doi termeni. Cel inferior este un fliș marnos - grezos, cu intercalații de marne și argile roșii și de „roci oligoceniforme" (marne de Lacko, caracteristice domeniului pânzei ele Măgura), de vârstă paleocen - priaboniană. Termenul superior este un fliș grezos (gresia de Voroniciu - Motaș, 1956) oligocen (Dicea et al., 1980; Săndulescu 1984).

Cuvertura Post-tectogenetica a Dacidelor Mediene

Cea mai spectaculară dezvoltare a cuverturii post-tectogenetice a Dacidelor mediane (și a pânzelor transilvane) se individualizează în nordul Carpaților Orientali românești, în zona flișului transcarpatic. Ea este păstrată de eroziune în Munții Bârgăulul, Munții Țibleșului, bazinele văilor Vișeu, Țibău și Ruscova. În aceasta arie, cuvertura post - tectogenetică debutează cu formațiuni

conglomeratice cenomaniene (sau vraconian - cenomaniene), urmate de depozite, în general marnoase, turonian - senoniene. După o lacună corespunzătoare unei părți a Paleocenului și a Eocenului Inferior, al doilea ciclu de sedimentare al cuverturii post - tectogenetice cuprinde formațiuni epicontinentale sau conglomeratice eocene, depozite de wildflysch oligocen și formațiuni de fliș oligocen - miocen inferior (Dicea et al., 1980).

Caracteristic cuverturii post - tectogenetice din zona flișului transcarpatic este faptul că ea este deformată înaintea Miocenului mediu (Badenianului), odată cu șariajul pânzelor aparținând Pienidelor. Fracturarea majoră care a afectat zona flișului transcarpatic după desăvârșirea șariajelor eomiocene ale unităților pienidice a determinat formarea unui graben major: grabenul sătmărean, situat între Falia Bogdan Vodă la nord și Falia Nord-transilvană (Preluca) la sud. În interiorul acestui graben, mai multe trepte dirijate paralel sau oblic în raport cu cele două fracturi majore îl compartimentează în blocuri ale căror configurație și fracturări marginale au fost importante pentru distribuți spațială a magmatismului neogen. Grabenul sătmărean își găsește parțial corespondentul în grabenul Szolnok de pe teritoriul Ungariei, din subasmentul Depresiunii Panonice (Sandulescu, 1984).

I.1.5.2. Evoluția tectonică Miocen-Acutal a Pienidelor

Tischler et al., 2007 au identificate următoarele faza majore de deformare:

1. *Încălecarea Pienidelor(spre SE) în Burdigalianul inferior.* Principala trăsătură a acestei încălecări este zona de forfecare, punerea în loc a pânzelor. Direcția încălecării a fost NV - SE și a avut loc pe falii din apropierea zonelor de forfecare (Fig.I.9a).

2. *Extensia din Burdigalianul superior, pe o direcție NE-SW.* Extensia este caracterizată de falii normale cu orientarea NV-SE. În partea sud vestică a Masivului Rodna, falii normale care aparțin pânzelor Bucovinice afectează unitățile de fundament ce aparțin pânzelor Bucovinice, cât și stratele oligocene. Cinematica indică o extensie orientată NE-SV, cu componente de strike-slip (Fig I.9.b).

3. *Structurile post-Burdigaliene.* După punerea în loc a Pienidelor a urmat un episod de formarea de falii extensionale; In această perioadă, mișcările de tip strike-slip în lungul

sistemului Bogdan Vodă – Dragoș Vodă au fost împărțite într-un regim transpresiv (inițial) și care a fost urmat de unul transtensiv.

Fig. I.9. Cinematica și structurile legate de faza de deformare Burdigaliană. a) încălecare de vârstă Burdigalian inferioară spre SE a Pienidelor; b) faza de extensiune NE-SV de vârstă Burdigalian superioară (Tischler et al., 2007)

- *Regimul transpresiv.* Este sugerat de formarea cutelor cu axa orientată NV - SE (fig I.10.a). Caracteristic acestui regim este preluarea structurilor existente în cadrul cutărilor ce au avut loc cu ocazia punerii în loc a pânzelor. Tipul dominant de falie este faliera inversă orientată NV - SE, apar însă și falii transpresive orientate E - V.

- *Regimul transtensiv.* Acestui regim este caracterizat de faliile strike-slip cu orientare E - V, cât și de faliile normale orientate NE - SV (fig I.10.b). Deformațiile sunt decroșările seneste, însoțite de componente normale. În zona estică a sistemului de falii Bogdan Voda-Drăgoș Vodă,

apar faliiile normale, orientate NE - SV, cu componente laterale. In lungul Faliei Preluca, regimul transtensiv deformează încălecările precedente.

Fig.I.10. Cinematica și structurile legate de activitatea post-Burdigaliana (16-10 Ma) a faliilor Bogdan Vodă și Dragoș Vodă: a) transpresiune, b) transtensiune (Tischler et al., 2007).

I.1.6. Orogenul Munților Apuseni

Munții Apuseni reprezintă un masiv izolat în interiorului arcului carpatic, format din cute complexe și centuri șariate formate în perioada Cretacică, urmarea a interacțiunilor dintre mai multe microplăci separate de ramurile oceanului Tethys (Balintoni, 1998).

O reconstrucție palinspastică făcută de Balintoni (1998) ia drept componente ale modelului marile cratoane ale Eurasiei și Apulian (African), microcontinentele Euxinic, Getic și

Preapulian, și ramurile Tethysiene mezozoice Vardar, Transilvania, riftul dacidic extern și Meliata. În timpul perioadei de convergență, riftul dacidic extern a fost subdus sub cratonul Getic, riftul Transilvan sub cratonul Preapulian iar ramura Meliatică sub cratonul Apulian (Fig.I.11). Perioada de coliziune a început în Cretacicul inferior între cratonul Getic și capătul vestic al cratonului Euxinic; în Albian (Cretacic inferior) s-a închis ramura estică a Tethysului Transilvan iar ramura Meliatică și-a încetat activitatea probabil în Jurasicul superior. Convergența între cratoanele Euxinic și Getic și între placa Eurasiatică și cratonul Getic a continuat până în Sarmatian (Neogen), iar între cratoanele Getic și Preapulian până în Turonian (Cretacic superior). Convergența a operat episodic fiind acționată de mișcările dintre continentele Apulian și Eurasian. Munții Apuseni au în alcătuire două grupe de unități tectonice: Transilvanidele și Apusenidele (în linii mari, Dacidele interne, după Săndulescu, 1984), formate în timpul coliziunilor Cretacice și desăvârșite în perioada Terțiară (Fig. I.12). În timpul coliziunii Tethysului Transilvan sub cratonul Preapulian s-a format un arc insular și un bazinul marginal back-arc. Ulterior, în timpul coliziunii cratoanelor Getic și Preapulian, arcul insular și bazinul marginal au fost obduse formând Transilvanidele. Continuarea convergenței a dus la forfecarea marginii Tethysiene a Preapulian în sistemul de pânze de fundament cratonului Biharia.

Sistemul de Pânze de Biharia s-a deplasat peste sistemul Pânzelor de Codru - pânze suprașariate, predominant de cuvertură, forfecate, din marginea Meliatică a cratonului Preapulian. Convergența din Cretacicul superior a avut ca rezultat o subducție însoțită de un vulcanism calco-alkalin (banatite), care a străpuns marginea Tethysiana a cratonului Preapulian. În timpul perioadei Terțiare, cratonul Preapulian a fost divizat de către zona de forfecare Medio-Ungară în NV de blocul Alcapa și în SE de blocul Tisa. Extensia sincronă a blocului Tisa a generat vulcanismul extensional Terțiar din Munții Apuseni. Authothtonul de Bihor este amplasat sub întregul edificiu de șariere (Balintoni 1998) .

Fig.1.11. Reconstrucția palinspastică a spațiului Alcapa în Eocenul inferior.

1. bazin de fliș Terțiar;
2. marginea plăcii Eurasia;
3. sutura Tethysiană Transilvană;
4. sutura Meliatică;
5. granița cratonului Euxinic;
6. sutura Vardar;
7. frontul Carpatic extern;
8. frontul suprașariat al cratonului Getic;
9. frontul Generidelor și al Pânzelor de Codru;

În grupa Transilvanidelor din Munții Apuseni intră Metaliferii Simici, Fig.1.12 Pânzele Metaliferilor Simici sunt pânze de obducție alcătuite din roci magmatice atribuite unor complexe ofiolitice și din sedimente mezozoice (Săndulescu, 1984).

Dacidele Interne din Apuseni (Apusenidele septentrionale + Metaliferii Sialici) cuprind pânze de soclu continentale, formate din roci cristaline (metamorfe sau granitice) și acoperite de depozite Mezozoice sau Permian - Mezozoice. Principalele unități sunt: unitatea de Bihor (în poziția cea mai de jos a stivei de pânze), Sistemul Pânzelor de Codru și Sistemul Pânzelor de Biharia (Săndulescu, 1984).

Fig.I.12. Schița tectonică generală a Munților Apuseni.

Legendă:

- 1-Transilvanide;
- 2-Sistemul Pânzelor de Biharia;
- 3-Sistemul Pânzelor de Codru;
- 4-Unitatea Autohtonului de Bihor;
- 5- Vulcanism Neogen;
- 6-Banatite Cretacic superior;

I.I.7. Bazinul Panonic

Depresiunea Panonică este prezentă pe teritoriul României în partea de vest a țării, fiind limitată la N, E și SE de Munții Carpați, spre S de Alpii Dinarici și spre V de Alpii Sudici și Estici. Depresiunea Panonică a fost consolidată în urma mai multor cicluri orogenice proterozoice și paleozoice și ulterior a celui alpin, căpătând un caracter eterogen care va fi afectat de mișcările disjunctive neogene ce au condus în final la formarea depresiunii în sine. În timpul Miocenului, zona intra-Carpatică a fost caracterizată de o istorie complexă a subsidenței, strâns legată de evoluția tectonică a Lanțului Alpino - Carpatic și a Dinarizilor. Relațiile spațiale și temporale între scurtarea din sistemul cutat și subsidența din regiunea intra-Carpatică arată că cele două fenomene sunt legate și fac parte din același sistem dinamic.

În evoluția sistemului alpin trebuie să luăm în considerare că inițierea și finalul deformărilor contracționale de-a lungul lanțului cutat sunt heterocrone, din ce în ce mai tinere spre E și S (Săndulescu, 1988; Royden, 1988).

Concomitent cu ultimele faze de deformare din Arcul Carpatic și după ele se deschid în regiunea intra-Carpatică o serie de bazine, mai mult sau mai puțin individuale, (Horvath și Royden, 1981; Horvath și Rumpler, 1982).

Fig.I.13. Harta structurală a fundamentului Bazinului Panonic (Visarion și Săndulescu, 1979a)

Fig.I.14. Harta tectonică a Bazinului Panonic cu sisteme majore de falii neogene (după Horvath și Rumpler, 1988)

Procesul a fost însoțit de activitate vulcanică intensă, mai ales în partea de nord a Depresiunii Panonice, în Carpații Orientali și în Munții Apuseni.

Istoria subsidenței în Bazinul Panonic se împarte în trei intervale, în funcție de mecanismul dominant al subsidenței:

- a. Oligocen superior - Miocen inferior, „escape tectonic” și colaps gravitațional;
- b. Miocen mediu, perioada sin-rift;
- c. Miocen superior - Actual, perioada post-rift.

a. Oligocen superior-Miocen inferior, pre-rift

Domeniul panonic a fost caracterizat de tectonica de expulzare laterală și colaps gravitațional.

b. Miocen mediu, sin-rift

Principalul mecanism de subsidență a fost extensiunea, împreună cu tectonica de tip decroșare. În Ottnangian-Karpatiana început extensiunea și falierea normală și au continuat până în Panonianul inferior

Structura existentă este marcată de un sistem de falii de trike slip (cu caracter de decroșare), cu falii normale și inverse asociate (Ratschbacher, 1991; Linzer, 1996). Sunt prezente două sisteme majore: dextre, cu o orientare NV - SE și senestre, cu o orientare NE – SV. Unele decroșări au rol de falii de transfer care asigură legătura între zone cu diferite direcții și intensități ale tensiunii (Tari, 1997).

c. Miocen superior-actual, post-rift

În Neogenul superior bazinele sistemului panonic se unesc formând o zonă cu subsidența uniformă, în tot cuprinsul. În zona de est și de vest, sedimentele depuse după miocenul mediu depășesc 2500 m grosime, în timp ce în zona centrală ajung la maximum 1500 m (Korossy, 1970). Sedimentele cuaternare care ajung la 300 m grosime pe marginea bazinului, și fiind mai subțiri spre centru, marchează o subsidență puternică pe margini (Stegena, 1975).

În partea terminală a perioadei sin-rift se manifestă o fază compresional-transpresională care conduce la conturarea bazinului sedimentar Panonic (sfârșitul Sarmațianului). În timpul Pannonianului inferior, are loc o subsidență în întregul bazin. Astfel întregul bazin este acoperit de apă (Kazmer, 1990).

Urmează încă fază compresională, Pliocen superior – Cuaternară care întrerupe subsidența termală post-rift (Horvath și Cloetingh, 1996). Structurilor compresionale care se formează acum sunt însoțite de subsidența Câmpiei Mari din Ungaria. Acum se pot identifica atât falii compresionale cât și structuri de inversiune în sedimentele post-rift.

Stratigrafia Depresiunii Panonice (după hărțile geologice 1:200.000, foile 15 (Sanicolaul Mare), 16 (Arad), 23 (Jimbolia), 24 (Timișoara) și 31 (Reșița)

Pe teritoriul românesc, în subasamentul Depresiunii Panonice se regăsește prelungirea spre vest a elementelor structurale carpatice aparținând Autohtonului de Bihor, Sistemul Pânzelor de Codru și Pânzei Supragetice acoperite de diverse formațiuni care aparțin ciclurilor de sedimentare.

Astfel se pot identifica: fundamentul propriu-zis, învelișul sedimentar mezozoic și învelișul sedimentar neozoic-cuaternar.

Fundamentul cristalin, cunoscut prin foraje, prezintă două tipuri de șisturi cristaline: prehercinice și hercinice.

Fundamentul prehercinic se prezintă sub forma grupei șisturilor cristaline mezometamorifice cu micașisturi, paragneise, gnaise cuarțo-feldspatice și cuarțite feldspatice și respectiv grupa șisturilor epimetamorifice cu șisturi cristaline sercitoase, cuarțoase, cloritoase precum și șisturi amfibolice și grafitoase.

Fundamentul hercinic este epimetamorfic și este reprezentat prin șisturi în faciesul șisturilor verzi, șisturi sercito-cloritoase cu intruziuni de metadiorite, metagabrouri și metadacite. În cadrul fundamentului hercinic, în foraje au fost interceptate masive granitice.

Fundamentul cristalin și magmatitele asociate au fost acoperite de o cuvertură sedimentară rezultată în urma ciclurilor transgresiune-regresiune.

Învelișul sedimentar mezozoic

Permianul corespunde etapei post paroxismale a orogenezei hercinice și cuprinde depozite grosiere (conglomerate, diferite tipuri de gresii, brezii), molassa hercinică, la care este asociat material magmatic acid și bazic.

Triasicul se dezvoltă pe suprafețe întinse și este cunoscut sub forma unor calcare, dolomite, conglomerate, șisturi argiloase, nisipoase, microconglomerate.

Jurasicul se dezvoltă și el pe suprafețe întinse, ca și Triasicul și este prezent sub forma unor formațiuni detritice de tip gresie, calcare, marne, șisturi argilo-marnoase.

Suitele ofiolitice se regăsesc în Depresiunea Panonică ca urmare a deschiderii în Jurasicul inferior a unui rift continental formând actualmente o masă dezvoltată paralel cu Valea Mureșului pe o lungime de 190 km și o lățime de până la 40 km. Suitele ofiolitice se regăsesc sub forma a trei complexe: complexul tholeitic (bazalte, intruziuni gabroice, aglomerate vulcanice intercalate în curgeri de lave) de vârstă jurasic mediu+jurasic superior; complexul calco-alcalin format din bazalte, andezite, dacite, riolite și piroclastite, de vârstă malm+neocomian. Acest complex calco-

alcalin a apărut în urma unui proces de subducție iar complexul spilitic cu curgeri de lavă și piroclastite de vârstă barremian-apțian reprezintă faza finală a magmatismului ofiolitic.

Cretacicul este grosier, sub forma unor gresii calcaroase, conglomerate în facies de fliș cu microconglomerate, gresii și marne, gresii fosilifere și calcare și uneori pelitice, sub formă de marne, argile, argilite.

La sfârșitul cretacului are loc o activitate magmatică ca urmare a mișcărilor laramice desfășurate în intervalul senonian-paleogen. Magmatismul laramic reprezintă actul final în aranjamentul structural atât a Depresiunii Panonice cât și a Munților Apuseni și Carpaților Meridionali care ulterior au evoluat ca zone relativ stabile.

Magmatismul laramic este cunoscut în foraje sub forma unor corpuri intruzive cu granodiorite și diorite cu biotit.

Sedimentarul Neozoic-Cuaternar

Această suită sedimentară debutează cu Eocenul care este cunoscut numai în partea nordică a Depresiunii Panonice, sectorul românesc, în Maramureș în cadrul unităților de Botiza și Lăpuș. Este prezent sub forma unor marne, argile cu sericit, calcit, gresii și argilite.

Neogenul începe cu sedimentarea depozitelor de vârstă miocenă inferioară, sub forma unui complex constituit din marne grezoase, cu intercalații de gresii silicioase și marnocalcare.

Badenianul prezintă o dezvoltare largă și grosimi variabile de până la 700-800 metri. Este cunoscut sub forma unor conglomerate, microconglomerate, gresii grosiere, iar spre partea superioară conține marne, argile cu intercalații de tufite dacitice și gresii tufogene.

Sarmațianul urmează în continuitate de sedimentare, marcând extinderea maximă a bazinului Depresiunii Panonice, dar cu un volum redus de sedimente și se prezintă sub forma a două faciesuri dominante: unul detritic, reprezentat prin microconglomerate, gresii, nisipuri, argile, marne - uneori cu intercalații de calcare, și un facies carbonatic care ocupă o suprafață mai restrânsă în comparație cu cel detritic și este reprezentat prin calcare și, subordonat, calcare clastice.

Meoțianul a fost interceptat în foraje și se prezintă sub forma unor gresii și microgresii, marne nisipoase și argiloase, marnocalcare.

Sedimentele de vârstă Ponțian - Dacian ating grosimi de până la 3000 metri, fiind etajul structural cu cea mai mare extindere. Aceste formațiuni conțin marnocalcare, depozite detritice, gresii și microgresii, conglomerate, argile, argile calcaroase, nisipuri.

I.1.8. Geologia și tectonica Bazinului Transilvaniei

Bazinul Transilvaniei reprezintă un bazin de sedimentare post Cenomanian dezvoltat pe pânzele de fundament din Cretacicul mijlociu (Krezsek et al., 2006).

Acceptând idea că Orogenul Carpat-Balcanic a rezultat din evoluția a patru paleozone de rift: transilvană, central-carpatică, vest carpatică și trans-carpatică, spațiul transilvan până la sfârșitul Jurassicului mediu aparținea și evolua în cadrul plăcii Transilvano-Panonice, individualizarea petrecându-se după apariția riftului sud-apusean care a condus la divizarea Microplăcii Transilvano-Panonice în blocul Transilvan și blocul Panonic (Mutihac et al., 2007).

Acceptând această evoluție, fundamentul Bazinului Transilvan (Fig.I.14) este comun cu cel al estului Depresiunii Panonice, preterțiar, și constă din unități paleozoice cristaline: micașturi cu granați, paragnaise, amfibolite și ofiolite. Cuvertura sedimentară post tectonică care acoperă fundamentul cristalin este de vârstă Triasic-Cretacic și constă din conglomerate, dolomite, marno calcare și calcare (Mutihac et al., 2007, Krezsek et al., 2006).

I.1.8.1. Stratigrafia depozitelor neogene

Spațiul transilvan începe să funcționeze ca bazin de acumulare la sfârșitul Cretacicului și până în Miocenul mediu (Krezsek et al., 2006).

Prima componentă stratigrafică a secvenței Neogene, mai corect Miocen medie, este constituită de complexul Tufului de Dej (*Formațiunea de Dej*). Acesta reprezintă prima secvență cu extindere la scara întregului bazin și este constituită din tufuri dacitice. Excepție face partea de vest a bazinului, care este dominată de sedimente detritice și carbonatice de „shelf”.

Formațiunea Sării (*Formațiunea de Ocna Dejului*, Meszaros, 1991) constituie următorul termen al seriei Miocene. Vârsta formațiunii, stabilită pe baze micropaleontologice, corespunde Badenianului mediu, depunerea având loc într-o perioadă relativ scurtă de timp, cuprinsă între

500000-1000000 de ani. Mineralogic, depozitele formațiunii sunt constituite din halit în cea mai mare proporție, dar au în compunere și gipsuri sau alabastru (Soroiu et al., 1985).

Fig.I.14. Harta fundamentului Bazinului Transilvaniei. Krezsek et al., 2006

În prezent, această formațiune este puternic deformată. Grosimea medie a stratului de sare este de 300 m, excepție făcând marginile de est și respectiv vest în care sunt prezente cute diapire (Krezsek et al., 2006).

Formațiunile Badenianului superior marchează începutul unui nou ciclu de sedimentare în tot arealul Bazinului Transilvaniei, care durează până în Panonian. Acesta este caracterizat de depozite detritice (argile și gresii neconsolidate), dar și de frecvente intercalații de tufuri vulcanice și cinerite. Dintre cele mai importante, cu rol în delimitarea diferiților termeni stratigrafici, sunt Tuful de Hădăreni și complexul tufurilor de Borșa-Apahida-Turda (Filipescu 1996).

Secvența Badenian superioară (*Formațiunea de Pietroasa*, Filipescu 1996), ca primul termen al acestui ciclu sedimentar, are în bază discordanța creată la sfârșitul depunerii formațiunii sării și este constituită în mare parte din argile și marne.

Studiul onlapurilor Badenian superioare oferă informații importante asupra dezvoltării bazinului. Astfel, primele onlapuri au fost identificate în centrul actual al bazinului (Bazinul Târnave), precum și în colțul de SE, separate de o arie ridicată. Umplerea bazinului a avut loc gradat, procesul de sedimentare cuprinzând tot bazinul la sfârșitul Badenianului superior (Kreysek et al., 2006).

În continuitate de sedimentare urmează depozitele Sarmațianului. Din punct de vedere litologic, se constată o creștere a granulometriei sedimentelor, secvența fiind alcătuită din intercalații de argile și gresii slab consolidate, dar și tufuri vulcanice (Mutihac et al., 2007).

Secțiunile seismice regionale arată efilări ale secvenței către marginile actuale ale bazinului, iar în partea de SE interpretarea indică faptul că Sarmațianul inferior este trunchiat de Sarmațianul superior. Acest model de sedimentare se continuă și în Sarmațianul superior, din punct de vedere litologic remarcându-se predominanța nisipurilor și gresiilor (Krezsek et al., 2006).

Panonianul reprezintă ultima secvență păstrată în cadrul bazinului. În ciuda faptului că aceste depozite au fost conservate doar în partea centrală a bazinului, grosimile mari (~1000 m) indică faptul că acesta a acoperit un areal mult mai mare. Litologic, secvența este dominată de nisipuri și gresii, iar în ariile adiacente orogenului carpatic apar conglomeratele (Mutihac et al., 2007).

Evoluția bazinului se încheie odată cu depunerea Panonianului, secvențele următoare fiind alcătuite din depozite de terasă de vârstă Cuaternară. Depozitele Pliocene lipsesc, acestea fiind întâlnite doar în Bazinul Panonic și în unele bazine intramontane.

I.1.8.2. Tectonica neogenă a Bazinului Transilvaniei

Trăsătura caracteristică bazinului Transilvaniei în timpul Miocenului mediu-superior este subsidența regională, care a avut loc pe un fond convergent generat de orogeneza Carpaților. Deși mult timp un regim extensional a fost sugerat pentru formarea bazinului, prin acest studiu opinăm faptul că bazinul s-a format și evoluat în urma unui regim compresional (așa cum a fost sugerat și de către Mutihac et al., 2007).

Este de remarcat lipsa totală a elementelor rupturale de suprafață, cele de tip plicativ fiind abundente. În ciuda acestui lucru câteva falii mari apar în unele zone ale bazinului Transilvaniei.

În zonele de vest și de est (Fig.I.15) apar cele mai mari deformări, în același timp cu prezenta în adâncime a unor diapire. (Ionescu et al.,1986).

Falia Odorhei (Falia F6 din fig.I.15) este falie de încălecare și situată în partea de SE a bazinului Transilvaniei cu o orientare NNE - SSV. Această falie aflurează la suprafață într-un singur loc (lângă Odorheiul Secuiesc)(Ionescu et al.,1986).

Structura bazinului Transilvaniei este formată din unități carpatice, Dacide Intene, Transilvanide și Dacide Mediane, formate anterior Miocenului. Se remarcă două tipuri structurale: extensional, cât și compresional.

Stilul extensional este alcătuit din structuri din partea de nord vest, zona Dej - Someșului Mic, cât și din partea centrală (asociate unei structuri mai vechi: Falia Sud Transilvană) (Ionescu et al.,1986).

În partea de nord vest (Ionescu et al.,1986) secțiunilor seismice arată prezența unor falii normale, înclinate spre est. Săriturile pe aceste falii sunt de ordinul zecilor de metri în sedimentele Miocene. În partea sudică a Bazinului Transilvaniei, faliile au o orientare vest - est, iar în partea de nord au o orientare nord-sud, compartimentul de culcuș al faliei, fiind constituit din unitățile Dacidelor Mediane. Săriturile au 100 m în Tufului de Dej și zero în Formațiunea Sării și Badenianul Superior.

În partea de vest dominantă este Falia Alba Iulia (sau Sud Transilvană, F11 din Fig.I.15), caracterizată ca o falie crustală și care poate reprezenta prelungirea a unei structuri din zona Transilvanidelor. Săritura pe falie este de 500 m la nivelul Paleogenului (Ionescu, 1986).

În partea de sud vest mai există câteva falii de încălecare, ca de exemplu structura de la Alamor, vârsta acestea fiind post-Panoniană. În zona estică, în apropiere de Valea Oltului, este prezentă o altă falie de încălecare. Orientarea structurilor este NV-SE (Ionescu et al.,1986).

Fig.I.15. Hartă morfo-structurală la nivelul fundamentului cristalin din Depresiunea Transilvaniei. 1-izobate la nivelul fundamentului după date seismice; 2-falie cu traseu sigur; 3-falie cu traseu nesigur; 4-falie cu activitate vulcanică neogenă; 5-linie de șariaj; 6-conturul corpului intruziv bazic; 7-sondă cu adâncimea de interceptare a fundamentului; 8-denumirea faliilor: F1-falia Turda, F2-falia Ocna Mureș, F3-falia est Măgoaja-Puini, F4-falia Ulieș-Noul Săsesc, F5-falia Teaca-Gălățeni, F6-falia Beclean-Odorhei, F7-falia Gurghiu, F8-falia est Transilvană, F9-falia Toplița-Miercurea Ciuc, F10-falia Blaj-Rupea, F11-falia Alba Iulia -Ucea (sud Transilvană). După Ionescu et al.,(1986).

Falia Odorhei se prezintă ca o imbricare cu inclinare mare care afectează atât fundamentul, cât și sedimentele Miocene. Vârsta faliei este Pliocenă, sedimentele Panoniene sunt afectate de deformare.

Tinând cont de distribuția structurilor s-au separat două zone în cadrul bazinului Transilvaniei. Prima zonă este alcătuită din falii de încălecare, decolări, cute diapire și cuprinde structurile situate în vest, sud-vest și nord-est. A doua zonă, cu o poziție centrală și are în cuprinsul ei falii tip „fault-propagation-folds” și simple cute.

I.2. Sisteme de falii.

I.2.1. Sistemele de falii din estul României

Contactul între cele patru unități structurale majore din Forlandul Carpaților Orientali este materializat de falii crustale. Alte falii importante, între care unele crustale, separă subunități în cadrul acestor entități structurale al căror soclu îl fragmentează. Din cele prezentate în prima parte acestui capitol vom sintetiza, în cele ce urmează, faliile importante de pe teritoriul României.

Marginea vestică și sudică a **Platformei Moldovenești** de pe teritoriul României se află în contact tectonic cu Platforma Scitică. Limita vestică a Platformei Moldovenești este dată de **Falia Solca**, iar limita sudică este materializată de Falia Vaslui - Cetatea Albă. **Falia Solca**, cu traseu NV -SE urmărește aproximativ cursul Văii Moldovei, între Solca și Roman, unde se oprește la Falia Siretului, este acoperită de pânzele Carpaților Orientali. **Falia Vaslui-Cetatea Albă**, cu traseu NV - SE este paralelă cu Valea Bistriței, trecând la 10-20 km nord de cursul acesteia și poate fi urmărită de la sud de Agapia către sud Roman, unde traversează Siretul, trece apoi pe la Vaslui și traversează Prutul la sud de localitatea Leovo din Republica Moldova. Soclul și cuvertura Platformei Moldovenești sunt divizate de mai multe falii orientate N - S, NV - SE și V - E, evidențiate geofizic. În estul teritoriului Moldovei platforma este străbătută pe direcția N - S de **Falia Prutului**, paralelă cu acest râu, începând de la est de Iași până la nord de Umbrărești. Această falie decroșează Falia Vaslui - Cetatea Albă și Falia Bistriței. Paralelă cu Falia Solca, apoi convergentă cu ea la nord de Roman se aliniază **Falia Siretului**, paralela cu râul Siret de la granița României cu Ucraina până la Mărășești. Între cele două falii se detașează din Platforma Moldovenească un bloc geologic alungit pe direcție NV - SE, lat de 20-25 km, care traversează granița spre nord-vest. Falia Siretului decroșează Falia Vaslui - Cetatea Albă. În zona Huși - Vaslui există un compartiment ridicat delimitat de două falii orientate N - S care provoacă denivelări de până la 250 m ale fundamentului și ale cuverturii sedimentare. Un sistem de

fracturi longitudinale, orientate NV - SE, situate la vest de Falia Siretului provoacă afundarea rapidă a soclului spre SV, până la Falia Solca, iar falii transversale pe acestea provoacă afundarea spre nord a compartimentelor pe care le delimitează. S-a constatat că numai fracturile dinspre marginea sudică și vestică a Platformei Moldovenești au fost reactivate și în perioade mai noi, în timp ce în restul platformei fracturile vechi nu au afectat cuvertura sedimentară. Soclul platformei se ridică treptat spre NE, până la zi, în timp ce către marginea sudică a platformei soclul se află la -2000 m adâncime. Afundarea soclului platformei către SV și SSV este mai accentuată la vest și sud de Hârlău.

Limita nordică a **Platformei Scitice** de pe teritoriul României este dată de **Falia Solca** și **Falia Vaslui - Cetatea Albă**, descrise mai sus. Limita sudică a Platformei Scitice este materializată de **Falia Trotușului**, cu traseu VNV - ESE, iar de la convergența acesteia cu **Falia Sfântu Gheorghe** limita sudică a platformei urmărește traseul acestei ultime falii. Traseul **Faliei Trotușului** este paralel cu Valea Trotușului, de la est de Miercurea Ciuc până la Adjud. La Adjud traversează Siretul, îndreptându-se spre Prut, pe care îl traversează la nord de Umbrărești, trecând pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei. **Falia Trotușului** pune în contact sudul Platformei Scitice cu Platforma Moesică și cu Blocul Dobrogei de Nord. Planul acestei falii rețeaază terminația nordică a faliilor crustale Peceneaga - Camena și Capidava - Ovidiu. **Falia Sfântu Gheorghe**, de la convergența cu Falia Trotușului (la est de râul Bârlad și de localitatea Țepu) este orientată NV - SE, trecând pe la nord de Frumușița unde traversează Prutul și intră pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei, după care intră pe teritoriul Deltei Dunării, la nord de Tulcea. Urmează apoi traseul Brațului Sfântu Gheorghe al Dunării până la localitatea Sfântu Gheorghe. În zona Deltei Dunării această falie este mascată de depozitele recente ale deltei. Liteanu et al. (1961) au trasat un traseu sinuos al faliei, lucru care sugerează raporturi de încălecare peste Platforma Scitică a Dobrogei de Nord. Falia Sf. Gheorghe este o falie dextră, crustală. Caracterul de falie inversă reflectă efectul unui stres compresiv. Falia aceasta se prelungește spre est, sub apele Marii Negre.

Platforma Scitică apare ca un bloc tectonic alungit pe direcție NV - SE, divizat de falii longitudinale și transversale care au creat o tectonică de horsturi și grabene. Paralel cu marginea nordică a Platformei Scitice se aliniază **Falia Bistriței**, între sud Bicăz și nord Fălciu. **Falia Nord Dobrogeană**, paralelă cu Falia Sfântu Gheorghe, traversează Delta Dunării de la sud de Sulina până la Pardina, apoi suferă o inflexiune spre NV, pe teritoriul Ucrainei și Republicii

Moldova, convergând cu Falia Trotușului la Găvăneasa. Între Falia Nord Dobrogeană și Falia Sfântu Gheorghe se află un bloc geologic, parte a sudului Platformei Scitice .

În cuprinsul Platformei Scitice se individualizează Depresiunea Bârladului, a cărei evoluție geologică a început în Mezozoic. Apariția depresiunii a fost probabil controlată de structurile paleozoice din Zona de Sătură Trans - Europeană (TESZ) care au generat bazine mezozoice și terțiare. Ea se găsește în prelungirea spre nord-vest a Depresiunii Predobrogene localizată în aria Deltei Dunării. După Cornea (1964), geneza depresiunii a urmat tectogenezei Chimerice, iar în Jurassic aici s-au acumulat stive sedimentare groase.

Limita ei nordică este dată de Falia Bistriței, iar cea sudică de Falia Trotușului, ambele falii având caracter de decroșare senestră. Soclul pre-Mezozoic al depresiunii se află la cota - 1000 m în extremitatea nord-estică și coboară spre sud-est la cota -5500. În partea estică, două falii orientate N - S (Falia Iași - Crasna - Adam și Falia Huși - Roșcani) determină ridicarea în trepte, către Prut, a fundamentului pre-Mezozoic.

În zona cea mai coborâtă a depresiunii se află **Falia Murgeni - Bârlad - Nord Pogonești**, orientată V - E. La nord de această falie depresiunea urcă în trepte despărțite de trei falii cu aceeași orientare (Gavat et al., 1965).

Fig.I.16. Harta geologică a Depresiunii Bârlad, la baza Neogenului. După Gavăt et al., 1965.

Falia din axul depresiunii, numită Falia 16 de către Gavăt et al. (1965), este interpretată ca linia după care s-au sudat (la finele Paleozoicului) structogenul hercinic de la sud cu structogenul precambrian de la nord. În zona de joncțiune cele două structogene se afundă în trepte către axul depresiunii, marcat de Falia 16 (Fig.I.17).

Blocul Dobrogei de Nord (Fig.I.5) este constituit dintr-un corp geologic în forma de pană, strivit între Platforma Scitică la NE și Platforma Moesică la SV. Blocul se efilează către terminația lui nord-vestica, în teritoriul numit Promontoriul Nord Dobrogean. Blocul Dobrogei de Nord este delimitat de Platforma Scitică prin **Falia Sfântu Gheorghe** și de Platforma Moesică prin **Falia Peceneaga - Camena**. **Falia Peceneaga - Camena** este o fractură transcristală orientată NV - SE, care pune în contact Platforma Moesică cu Blocul Dobrogei de Nord. În lungul faliei suprafața Mohorovicic a suferit o ridicare verticală de peste 10 km (Rădulescu et al., 1976). Ea a fost identificată și pe șelful Marii Negre și este jalonată de epicentre. După Cretacicul superior nu s-au mai manifestat deplasări orizontale semnificative ale compartimentelor faliei. Înaintea Cenomanianului a avut loc translația independentă, senestră, a Dobrogei de Nord în raport cu Platforma Moesică de-a lungul unui sistem de plane de alunecare orizontale care se materializează prin **Complexul de Cârjelari - Ceamurlia** (Antonescu și Baltreș, 1998).

Platforma Moesică este delimitată la NE de Blocul Dobrogei de Nord prin Falia Peceneaga - Camena și spre nord de Falia Trotușului, ambele falii crustale. **Falia Capidava-Ovidiu** este numită și **Falia Palazu** (Fig.I.3). Aceasta falie crustală, orientată NV - SE, a determinat deplasarea orizontală dextră a blocurilor pe care le separă (Mirăuță, 1969). Ea separă, în cadrul Platformei Moesice, două compartimente cu fundament și cuverturi sedimentare deosebite: compartimentul nordic (Dobrogea Centrală) și cel sudic (Dobrogea de Sud). Falia este o dislocație profundă care traversează discontinuitatea Conrad (Rădulescu et al., 1976). Ea pune în contact depozitele jurasice ale Dobrogei Centrale cu formațiunile de Amara și de Ramadan (Berriasian-Valanginian, respectiv Barremian-Aptian inferior) din Dobrogea de Sud. În profunzime această falie aduce în contact gnaisele Grupului de Palazu Mare, sud dobrogean, cu ultimul termen al Șisturilor Verzi (Șisturile de Băltăgești, proterozoic superioare). După unele opinii, ar fi vorba de raporturi de încălecare cu amploare de 1 - 1,5 km. Fundamentul dobrogean al Platformei Moesice vine în contact tectonic cu fundamentul de tip valah de-a lungul Faliei Intramoesice. **Falia Intramoesică**, de translație senestră, cunoscută și ca Falia Călărași -

Fierbinți, are caracter transcrustal. Ea traversează sudul Dobrogei între Ostrov și Șabla. A fost identificată și pe șelful Marii Negre. Spre NV poate fi urmărită până în Transilvania, în zona orașului Sibiu. Compartimentul sudic, cu soclu de tip valah, are poziție tectonică scufundată.

În ce privește fundamentul vechi al Dobrogei de Sud, formațiunile paleozoic inferioare și superioare (Grupul de Palazu Mare și Grupul de Cocoșu) încăleca peste Șisturile Verzi în sectorul de la sud de Falia Capidava - Ovidiu. Încălecarea a avut loc înaintea Jurasicului. Tectonica internă a soclului a relevat și faptul ca **Falia Cocoșu**, generată în Orogeneza Assyntică a creat raporturi de superpoziție între Grupul de Cocoșu și Grupul de Palazu Mare. O falie transversală importantă este **Falia Constanța**, paralelă cu țărmul Mării Negre. Ea a provocat decroșarea Faliei Capidava - Ovidiu, dar are la activ și ridicarea și deplasarea spre sud a compartimentului sau răsăritean, cândva, în cursul Orogenezei Assyntice ori Hercinice.

Tectonica depozitelor pre-jurasice este caracterizată de o compartimentare produsă de sistemul de fracturi NV - SE, proprii Dobrogei (Fracturi Dobrogene, cf. Visarion et al., 1988). După Paraschiv et al. (1983) cele patru falii identificate: **Falia Ianca - Palazu (= Falia Capidava - Ovidiu)**, **Falia Smirna - Agigea (= Falia Agigea)**, **Falia Brăgăreasa - Eforie (= Falia Eforie)**, **Falia Lipia - Mangalia (= Falia Mangalia)** au caracter regional putând fi urmărite departe, la vest de Dunăre. Aceste falii au fost identificate și pe șelful Marii Negre. Ele au produs denivelări verticale și translații orizontale. Pe planele acestor falii a avut loc o împingere înspre NE a blocurilor tectonice care prezintă decalaje verticale de până la 500 m. Faliile mai sus citate separă patru structuri sinclinale, cu flancul sudic retezat. Fiecare sinclinal este constituit din depozite paleozoice și triasice. Sinclinalele faliatate sunt din ce în ce mai afundate spre sud, în timp ce spre nord Șisturile Verzi ale fundamentului ocupă poziție ridicată și sunt acoperite direct de depozite triasice. Sistemul de falii transversale, orientate NE - SV a fost pus în evidență prin metode geofizice și este responsabil, la vest de Dunăre, de scufundarea treptată a Platformei Moesice spre Avânfosa carpatică (Visarion et al., 1988). Acestor falii li se datorează faptul că fundamentul Platformei, situat la 0,5 - 6 km adâncime la Palazu Mare suferă o accentuată afundare spre S și V, astfel încât ajunge la 3 - 3,5 km adâncime la Mangalia, la 5 km la Călărași și la 10 km în Avânfosă.

Depozitele groase, de platformă, de vârstă jurasică și cretacică sunt aproape orizontale. Ele au fost afectate de sistemul de *falii longitudinale* dobrogene (**Falia Nord Agigea**, **Falia Costinești**, **Falia Mangalia**, **Falia Vama Veche**) care au produs denivelări cu diferite

amplitudini între compartimente

Fracturarea Platformei Moesice s-a realizat de-a lungul mai multor momente de tectonică casantă (Visarion et al., 1988), care au diferențiat și delimitat perioadele sau zonele de sedimentare în care au avut loc importante schimbări, atât ca dispunerea areală, cât și ca direcții preferențiale (Fig.I.3, Fig I.4).

Falia Pecenega - Camena constituie limita nord-estică a Platformei Moesice. Este o fractură crustală cu o săritură medie de peste 10 km la nivelul discontinuității Moho. Spre sud-est se extinde în zona platoului continental al Mării Negre, iar spre nord-vest până la Falia Troțușului. Caracterul activ al fracturii este confirmat de numeroase epicentre care-i marchează traseul. Această falie este considerată ca o falie cu translație dextră.

Falia Capidava-Ovidiu sau Palazu a fost urmărită cel puțin până la nivelul discontinuității Conrad, cu compartimentul sudic mai coborât. Ea s-ar caracteriza printr-o translație dextră (Visarion et al., 1988).

I.2.2. Sisteme de falii la vest de Falia Intramoesică

Falia Intramoesică este o falie crustală profundă, fapt sugerat de hipocentrele cutremurelor care marchează traseul faliei de la nord-vest, în Carpații Meridionali, până la sud-est, în zona platoului continental al Mării Negre (Visarion et a.1990). Este o falie compozită, inițial cu translație dextră și apoi senestră, așa cum o găsim și în prezent. Falia marchează de asemenea schimbări importante ale regimul termic și configurației anomaliei magnetice în compartimentele separate de falie.

Falia Jiului traversează platforma pe direcția NV - SE și are compartimentul estic mai ridicat, având o translație probabil senestră.

Falia Motrului reprezintă continuarea spre nord a Faliei Timoc, fiind o falie compozită cu compartimentul estic ridicat și cu o importantă translație dextră.

Fracturarea pronunțată a platformei a impus o adaptare oarecum plastică a cuverturii la tectonica în blocuri.

Așa cum s-a arătat mai înainte, fundamentul Platformei Moesice este eterogen ca vârstă și compoziție. El este divizat în câteva zone majore de ridicare și afundare, care par a se fi individualizat încă din orogeneza baikaliană, când s-au consolidat ultimele catene de șisturi verzi

din Dobrogea centrală. Cutările caledoniene, hercinice și alpine au avut o influență slabă asupra platformei sub aspect plicativ, însă au marcat puternic evoluția platformei sub aspect disjunctiv (Paraschiv, 1975). Ridicările majore au avut un rol activ, amplitudinea lor diminuându-se până în Jurassic - Cretacic inferior. Principalele zone de ridicare sunt:

- ridicarea Strehaia - Vidin se evidențiază printr-o anomalie intensă de maxim gravimetric, cu fundament la 4,5 - 5 km adâncime acoperit cu depozite sedimentare de vârste de la Cambrian - Ordovician și Carbonifer superior până la Neogen și Cuaternar. Are o orientare NNE - SSV.

Fig.I.17. Morfologia paleozoică a soclului Platformei Moesice (După Juralve, 2015)

- ridicarea Leu - Balș - Optași - Ciurești sau ridicarea Olteană se află în partea central-vestică a platformei. Este conturată de o anomalie gravimetrică pozitivă, dublată de o anomalie magnetică. Apare ca un veritabil masiv cu fundament cristalin acoperit cu depozite paleozoic-inferioare, urmate de Permo-Triasic sau Jurassic. Acest masiv pare a se bifurca spre est: pe o direcție E - V spre Periș, și pe o direcție NV - SE spre ridicarea Nord-Bulgară. Investigațiile seismice au confirmat acest element structural ca pe un platou ridicat înconjurat la NV și NE de zone depresionare adânci. Sedimentarul are o grosime de ~2 km în partea centrală, în timp ce pe margini atinge ~3 km. Datele geologice, geofizice și de foraj au indicat și confirmat natura eruptivă a corpului care a penetrat crusta și a produs această ridicare. Unele datări radiometrice

au arătat pentru granite o vârstă hercinică, ceea ce implică contemporaneitatea lor cu o parte a cuverturii de platformă, precum și străpungerea acestora din urmă. Prezența unor astfel de intruziuni hercinice dovedește marea mobilitate a platformei, sau cel puțin a acestui sector din Platforma Moesică.

- ridicarea Nord-Bulgară situată în SE platformei prezintă la nord de Dunăre o prelungire care se afundă spre NV. Este separată de depresiunea Roșiori - Alexandria de o falie pe direcția București - Giurgiu. Axul său trece prin localitatea Vetrino din Bulgaria unde fundamentul se ridică până la 2,5 - 3 km adâncime.

- ridicarea Dobrogei Centrale se află în SE platformei și este mărginită de faliile Peceneaga - Camena în NE și Capidava - Ovidiu în SV. Fundamentul ei conține șisturi verzi rifeo-cambriene și este acoperit de depozite sedimentare neo-jurasice și aptiene.

Zonele de coborâre majoră ale platformei sunt reprezentate de depresiuni alungite, situate pe blocuri crustale care au suferit mișcări de subsidență. Depozitele acumulate cuprind succesiuni de sedimente mai groase și mai complete decât în zonele ridicate. Ele și-au păstrat caracterul structural major, din Paleozoic până în Cretacic și chiar Neogen (Paraschiv, 1975).

- Depresiunea Lom - Craiova se află în partea vestică a platformei și se interpune între ridicările Strehăia - Vidin și Leu - Balș - Optași - Ciurești. În nord este racordată la avanfosă, iar în zona centrală atinge adâncimi de ~10 km. Datele seismice confirmă o subsidență aproape continuă din Paleozoic până în Neogen, mai accentuată în Mezozoic.

- Depresiunea Roșiori - Alexandria este plasată în zona central-sudică a platformei și separă masivul Leu - Balș - Optași - Ciurești în NV de ridicarea Nord-Bulgară în SE. În Paleozoic și Triasic a reprezentat o zonă predominant subsidentă.

- Depresiunea Urziceni - Călărași este deschisă la nord spre avanfosa carpatică și este mărginită de ridicarea Dobrogei Centrale la est, masivul Leu - Balș - Optași - Ciurești la vest și ridicarea Nord-Bulgară la sud. Este bine conturată la nivelul formațiunilor paleozoice și mai puțin clară la nivelul Neogenului.

- Depresiunea Focșani, situată în NE platformei, aparține avanfosei carpatice. A fost cea mai activă zonă de acumulare din Neogen, caracterul subsident manifestându-se și în prezent. Se va reveni asupra acestei depresiuni într-un capitol următor.

Datele geofizice au avut o contribuție deosebită în crearea imaginii structurale adânci a Platformei Moesice.

Anomaliile gravimetrice și magnetice majore din cuprinsul Platformei Moesice evidențiază morfologia și constituția fundamentului, urmărind destul de fidel ariile ridicate și depresiunile. Pe baza datelor gravimetrice și magnetice, Gavăț et al., (1963) au definit o serie de linii structurale majore care separă arii tectonice cu fundament diferit sau denivelate. În Platforma Moesică a fost trasată o linie de contact care separă fundamentul arhaic-carelian la sud, de cel baikalian la nord, pe aliniamentul Plenița - Slatina -sud Costești - Fierbinți - Urziceni - Rașova - Eforie (Botezatu, 1982). Pe lângă această linie tectonică majoră, mai există alte linii tectonice subordonate, care reprezintă plane de dislocație de-a lungul cărora s-au produs ridicări sau scufundări ale unor blocuri de fundament. Fundamentul arhaic carelian este fragmentat de astfel de linii tectonice orientate în general pe direcția NV - SE, acestea separând blocuri denivelate de dimensiuni mari. Enumerarea lor de la vest la est cuprinde: ridicarea Braniștea - Calafat, scufundarea Băilești - Caracal, ridicarea Craiova - Balș - Slatina - Corabia, scufundarea Turnu Măgurele - Roșiori - Alexandria - Zimnicea, ridicarea Giurgiu, scufundarea București - Oltenița, ridicarea Călărași - Mangalia și grabenul Dobrogei de sud. Structurile enumerate corespund în linii mari acelor citate mai sus, după Paraschiv (1975).

Fundamentul baikalian al părților de nord ale Munteniei și Olteniei este puternic scufundat și acoperit de depozite sedimentare groase. El a fost divizat în două sectoare: unul extern, care reprezintă suportul ariei externe a avanfosei carpatice, cu depozite de cuvertură necutate și cu fracturi care au produs scufundarea în trepte spre orogen, și al doilea, sectorul intern, cu sedimentar cutat, mai ales la etajele superioare, afectat de asemenea de fracturi. Se remarcă fracturile din zona de curbură a Carpaților Orientali de-a lungul cărora s-a produs căderea în trepte de la sud spre nord pe direcția Urlați - Calvinii și cele de la nord spre sud, pe direcțiile Vălenii de Munte - Pătârlagele și Câmpina - Slănic - Nehoiășu - Varlam (Botezatu,1982).

Studiile magneto-telurice realizate în aria Platformei Moesice au furnizat date asupra distribuției spațiale a principalelor discontinuități din litosferă, începând cu fundamentul cristalin și încheind cu partea superioară a astenosferei. Un studiu aprofundat în aria dintre râurile Motru și Argeș, (Visarion et al., 1984) indică o adâncire a fundamentului dinspre platformă spre orogen cu un maximum de 10 - 12 km pe aliniamentul Târgu Jiu - Govora. Înspre sud fundamentul se ridică până la adâncimi de 3 - 4 km în zona Balș - Potcoava, iar apoi coboară spre depresiunea Alexandriei. La sud de pragul Filiași - Drăgășani fundamentul este fragmentat în blocuri cu

diferite poziții spațiale, dintre ele remarcându-se ridicarea Balș - Optași - Ciurești. Poziția efuziunilor bazice permo-triasice peste blocurile ridicate și în vecinătate lor a sugerat că magmele din care au provenit au penetrat spre suprafață de-a lungul fracturilor dintre blocuri. Se remarcă fracturile de fundament ale Jiului și Motrului, ultima fiind foarte probabil crustală. La vest de râul Motru fundamentul conține corpuri granitice de dimensiuni mari. Separarea fundamentului de platformă de cel al unității danubiene are loc de-a lungul **Faliei Călimănești - Târgu Jiu** (pentru sectorul nordic) și respectiv de-a lungul **Faliei Timocului** (pentru sectorul vestic).

I.2.3. Sistemele de falii din vestul României

Vestul României corespunde din punct de vedere geo-tectonic depresiunii Panonice, descrisă la **I.1.6**. Depresiunea Panonică este o depresiune neogenă post-tectogenetică suprapusă elementelor cutate și cuverturii lor post-tectogenetice, lipsită de formațiunea cu sare badeniană (Săndulescu, 1984). Sectorul românesc al Depresiunii Panonice se întinde de la Oravița în sud, la Baia Mare în nord, și are în subsol elemente care aparțin, de la nord la sud, Pienidelor, Dacidelor interne, Transilvanidelor și Dacidelor mediane. Tectonica acestei depresiunii este casantă, cu blocuri individuale denivelate (horsturi și grabene), separate printr-un sistem de falii grupate pe două direcții. Un sistem de falii este orientat paralel cu direcția structurilor orogenice alpine, iar al doilea (aproximativ pe direcție est-vest) reprezintă sistemului de falii carpatice care au condus la formarea depresiunilor adiacente.

Pe baza naturii diferite a fundamentului de pe rama estică a depresiunii se pot distinge trei sectoare: unul nordic corespunzător zonei Flișului Transcarpatic, un sector median corespunzător prelungirii unităților alpine ale Munților Apuseni și un sector sudic, unde depozitele sedimentare acoperă prelungirile zonei ofiolitice ale Munților Apuseni și ale cristalinelor Carpaților Meridionali (Fig.I.18) (Polonic, 1985).

Sectorul nordic include structuri ale Dacidelor Interne și Pienidelor.

Sectoarele central și sudic sunt mărginite la est de trei ansambluri structurale majore:

- Apusenii Septentrionali cu autohtonul de Bihor, sistemul pânzelor de Codru și sistemul pânzelor Biharia-Muncel;

- Apusenii Meridionali (zona Munților Metaliferi) cu pânze de soclu având șisturi cristaline (Metaliferii sialici) și pânze cu ofiolite (Metaliferii simici);

- domeniul supragetic grupează în principal mase cristaline acoperite cu o cuvertură de depozite de vârstă paleozoic-superior și mezozoic, în general subțiri și lacunare (Visarion și Săndulescu, 1979).

Activitatea neotectonică a Depresiunii Panonice a început în Badenianul superior în același timp cu depunerea formațiunilor depresiunii, fiind marcată de mișcările de extensie și scufundare ale unor mari compartimente ale fundamentului. Compartimentele deja formate au suferit mișcări diferențiale, care se pot observa în poziția spațială a fundamentului și în termenii neogeni care îl acoperă. Mișcările actuale se produc de-a lungul faliilor care au fost active în perioada Badenian - Cuaternar. La început, mișcarea de afundare a implicat întreaga ramă estică a depresiunii, creindu-se un sistem de grabene adânci, paralele sau perpendiculare la rama muntoasă. Subsidența a continuat în aria marginală până în Ponțianul superior, când mișcarea s-a inversat și actuala ramă montană a început să se ridice, mișcare ce continuă și în prezent. Se observă de asemenea o migrare a ariilor de subsidență maximă spre interiorul depresiunii, ca spre exemplu în aria Sânnicolau Mare (Polonic, 1985). Studiul subsidenței și evoluției depozitelor a evidențiat o extensie a litosferei Panonice, fenomen susținut atât de structura fragmentată în horsturi și grabene cât și de curgerile bazaltice peste depozitele panoniene de pe lina axială a grabenului Caransebeș, la Lucareț.

Fig.I. 18. Activitatea neotectonică și sesimicitatea estică a depresiunii Pannonice (Polonic 1985). 1. Formațiuni pre-neogene, 2. Subsidență pliocenă/ridicare cuaternară, 3. Subsidență pannoniană /ridicare pliocenă, 4. Ridicare sarmațiană/subsidență cuaternară, 5. Subsidență badeniană/, 6. Subsidență pliocenă, 7 subsidență cuaternară, 8 falii, 9 epicentre

Fundamentul cristalin are structură de monoclin fracturat care începe de la suprafața munților și coboară în mod treptat înspre depresiune, de-a lungul sistemului de falii, până la cca 5.000 m adâncime (Fig.I.18) (Polonic, 1985). Unele din aceste falii sunt active și în prima treaptă de adâncime, de la 0 al 1000 m, care reprezintă marginea depresiunii.

O succesiune de horsturi și grabene compun structura fundamentului Panonic de la sud la nord (Fig.I.13,I.18,I.19). Cele mai importante sunt: grabenul Caraș, grabenul Sânnicolau Mare, grabenul Caransebeș, grabenul Zarand, grabenul Beiuș, grabenul Borod, grabenul Sânnicolau, grabenul Galoșpetreu, grabenul Satu Mare și horstul Sălaj. Sisteme de falii separă grabenele de blocurile adiacente mai ridicate.

În sud, două falii arcuite (Fig.I.13) **Nord Timișoara** și **Calacea**, împreună cu mai recentul sistem de falii NV - SE fragmentează structura neogenă în horsturi și grabene, cu aceeași tendință a fundamentului de a se afunda spre vest. Se remarcă grabenul Sânnicolau Mare, unde structurile neogene ating 5.000 m grosime, structură care se prelungește spre nord în Ungaria și spre vest în Serbia, și grabenul Caransebeș la est, unde depozitele se afundă cu până la 1.000 m (Polonic, 1985). Blocurile mai ridicate (horsturile) au fundamentul mai puțin adânc, acoperit cu o cuvertură neogenă mai subțire. Elementele structurale în prelungirea Carpaților Meridionali sunt limitate spre nord și vest de zona ofiolitică. **Faliile Lugoj - Zarand** și **Arad - Sacoșul Mare (Buziaș)** împart aria traversată în trei compartimente: nordic (cu roci cristaline în fundament, asemănătoare celor din Poiana Ruscă), median (care corespunde grabenului Lugoj). O importanță particulară o au **faliile Lugoj - Zarand, Sacoșul Mare (Buziaș) - Arad și Nădlac - Jimbolia**, care au orientări NV - SE și traversează mai multe unități majore din subasamentul depresiunii. Unele fracturi au, pe lângă componenta verticală, și una orizontală. (de exemplu Falia Lucareț ce are deplasări dextre). Blocurile mai semnificative, separate de fracturile amintite sunt fie ridicări (Arad - Zădăreni - Turnu, Calacea - Sat Chinez, Liebling - Șoșdea, Bencec - Recaș, sud Timișoara, Ivanda, Banloc și Teremia - Cherstur), fie structuri scufundate de dimensiuni și orientări diferite (precum cuvetele Sânnicolau Mare - Jimbolia, Foeni și Tolvadia). Blocurile au suferit intermitent mișcări de ridicare și coborâre generând până în prezent cutremure importante și bine studiate la Vinga, Timișoara, Șag, Liebling și Banloc cu magnitudini de până la 5,6 grade. Grabenul Caransebeș pătrunde în structura muntoasă fiind mărginit de falii active din Pliocen până în prezent. Aceste falii acomodează ridicarea pliocenă din vest cu subsidență panoniană din est, stresul acumulat generând seisme la Bencei, Buziaș și

Nevrincea cu magnitudini de până la 4.0 grade. Polonic și Malița (1997) consideră **Falia Lucareț** ca o limită de separație dintre blocul Geto-Danubian de blocul Pannonic, iar Falia Cernei ca o limită de separare dintre blocul Moesic și cel Geto-Danubian.

În partea centrală a Depresiunii Panonice, între Arad și Oradea, sunt remarcate **faliile active sud Salonta, Dobrești - Sânnicolau Român și Borod** (Visarion și Săndulescu, 1979). Aceste falii au flancul sudic coborât marcând marginea sudică a depresiunilor Borod, Beiuș și Zarand. Faliile separă o serie de blocuri ridicate de altele coborâte. Printre blocurile ridicate, având adesea forma unor promontorii care se afundă spre vest se numără: Ineu - Chișineu Criș, Satul Nou - Beliu și Tinca. O zonă coborâtă este Grăniceri - Sânmartin care se extinde în Ungaria. Bazinul Crișurilor prezintă cuvete alungite înmănunchate la SV de Salonta într-o arie scufundată (cca 4000 m adâncime) care se deschide spre Ungaria. Structurile pozitive sunt fie reliefuri îngropate, fie de subsidență diferențială.

La nivelul fundamentului cristalin, în partea de NV a Depresiunii Panonice (la nord de Oradea) au fost separate două arii depresionare și de ridicare separate de falii adesea active (Cornea și Spânochi, 1978).

În regiune s-a evidențiat o zonă centrală ridicată care cuprinde blocurile Plopiș, Pațal, Supuru, Mădăraș și Codru, compuse din metamorfitele seriei de Someș și acoperite de o pătură subțire de sedimente neogene. La vest și nord-vest au fost conturate grabenele Galoșpetreu - Mecenițiu și Sânnicolau, cu o stivă groasă de sedimente cretacic-superior și neogene.

Cele două depresiuni sunt separate de blocurile intra-depresionare Otomani și Mihai Bravu - Diosig (Fig.I.19). O structură asemănătoare o prezintă și zona Șimleul Silvaniei, mărginită de fracturi adânci (Visarion et al., 1979).

Grabenele Galoșpetreu și Sânnicolau au avut o subsidență continuă din Badenian până în Cuaternar. Grabenul Galoșpetreu este separat la NV de compartimentul Pișcolț, iar falia care le separă a continuat să fie activă până în prezent, de ea fiind legate ariile epicentrele Pișcolț și Cadea ($M \leq 5,3$). La fel grabenul Sânnicolau prezintă caracteristici geologice și seismice similare (Polonic, 1985).

La nord și est fundamentul depresiunii cuprinde elemente ale Apusenilor nordici și ale unităților transcarpatice din Carpații Orientali, ultimii fiind aici traversați de vulcanitele neogene ale masivului Oaș - Gutâi (Polonic, 1980). Faliile din fundament sunt probabil mai vechi (prealpine), însă reactivate în diferite faze tectonice. Una din fazele de reactivare a fost cea

Laramică, în care s-au individualizat depresiunile Panonică și Transilvania. Într-o fază ulterioară (Stirică) s-au format depresiunile intramontane Baia Mare, Oaș și Sighetul Marmăției (Fig. I.20).

Fig.I.19. Harta geologică la baza Neogenului în partea de Nord Vest a României (Visarion et al., 1979).

Stadiul neotectonic al Depresiunii Panonice a început în Badenian, mai devreme decât în unitățile Carpaților Externi, fiind marcat prin subsidență și mișcări distensive, în timp ce în unitățile carpatice propriu-zise mișcările de compresie au continuat. Sistemul de fracturi din zonă a funcționat din Neogen până în Cuaternar, permițând mișcarea diferențială a blocurilor. Cel mai important accident tectonic din zonă este **Falia Dragoș Vodă** care separă fundamentul Autohtonului de Bihor de cel al Flișului Transcarpatic, și care este activă împreună cu un sistem secundar de falii. Acest sistem complex de fracturi compartimentează zona în structuri majore.

Activitatea neotectonică este legată de mișcările diferențiale din ariile Baia Mare și Satu Mare pe de o parte, și de horstul Sălaj, pe de altă parte. Mișcările au loc pe **faliile Dragoș Vodă**

și Halmeu.. Aria Satu Mare limitată de **faliile Dragoș Vodă și Halmeu**, apare ca un segment subsident în Badenianul superior-Pliocen.

Horstul Sălaj, cu un fundament mezometamorfic al Autohtonului de Bihor este fragmentat de un sistem de falii paralele NE - SV în blocuri mai mici, horsturi și grabene, alungite pe direcția faliilor: horstul Codru, grabenul Galoșpetreu - Meceniș și grabenul Zalău - Cehul Silvaniei. În acest sistem de blocuri apar evidente tendințele extensionale E - V ale blocului de Codru și căderea în trepte spre cele două domenii de maximă subsidență, depresiunile Panonice și Transilvania.

Fig. I.20. Principalele unități structurale și distribuția epicentrală în zona Baia Mare-Sighetul Marmăției –Halmeu. Legenda: 1-depresiuni interne; 2-cuvertură post-tectonică, 3-unități piennine, 4-cristalinul Carpaților Orientali, 5-cristalinul Apusenilor nordici, 6-vulcanite neogene; 7-linie de supraîncălecare; 8-falie; 9-falie după imagini satelitare; 10-13-epicentre macroaseismice de diferite magnitudini de la 2,0 la 4,7; 14-stație seismică (Polonic, 1980).

Depresiunea Satu Mare este situată peste un fundament de Fliș Transcarpatic reprezentat de cuvertura post-tectonică a Carpaților Orientali și unităților Piennine. Această depresiune este un compartiment al Depresiunii Panonice cuprins între faliile Dragoș-Vodă și Halmeu, fiind

supusă la o ușoară contracție de către unitățile învecinate, în special blocurile mediane ale horstului major Sălaj (Fig.I.20) (Polonic, 1980, 1985).

Blocul Oaș - Gutâi are de asemenea fundament de Fliș Transcarpatic, acoperit cu sedimentele cretacice și paleogene de tip pienninic, precum și de depozite neogene mai subțiri în partea mijlocie, ocupată de vulcanitele neogene. El este delimitat de **Falia Halmeu și de jumătatea estică a Faliei Dragoș Vodă**. Pe acest bloc sunt localizate depresiunile intramontane Oaș și Sighet. Masele de vulcanite sunt traversate de o serie de falii depistate geofizic și din imagistica satelitară. Pe acest bloc sunt prevalente mișcările paralele cu **Falia Dragoș Vodă**.

Din cele de mai sus rezultă prezența unor câmpuri de forțe diferite care produc mișcări distensive sau compressive, subsidențe sau ridicări în compartimentele vecine, mișcări care au continuat până în prezent și care ar putea explica seismicitatea din această regiune (Polonic, 1980). La acestea se adaugă observația că epicentrele se concentrează de-a lungul principalelor accidente tectonice din zonă: Dragoș Vodă, Halmeu, Mara, Benesat-Cucea, etc.

Falia Dragoș-Vodă este o falie crustală și activă, din Neogen până în Cuaternar. De-a lungul ei au loc mișcări diferențiale ale compartimentelor pe care le separă: extensie în plan orizontal, subsidență în sectorul nordic.

Falia Halmeu are mișcări slabe de șariaj ca rezultat al compresiunii blocului eruptiv Baia Mare asupra depresiunii Satu Mare în vest. Stresul acumulat controlează seismicitatea în ariile Halmeu, Livada și Rașca.

Falia Mara traversează blocul Gutâi și depresiunea Sighet. Aici se află aria epicentrală Sighetul Marmației cu seismicitate generată de mișcărilor de ridicare ale blocului Oaș-Gutâi.

Falia Benesat - Cucea permite o mișcare diferențială a flancului estic al grabenului Zalău - Cehul Silvaniei, în raport cu flancul vestic care are o mișcare de subsidență. Acest fapt explică seismicitatea din aria epicentrală Jibou.

La sud de Falia Dragoș Vodă, spre Oradea, mișcările diferențiale au avut ca rezultat un sistem de grabene și horsturi. Grabenele Galoșpetreu și Sânnicolau au avut o subsidență continuă din Badenian până în Cuaternar. Grabenul Galoșpetreu este separat la NV de compartimentul Pișcolț, iar falia care le separă a continuat să fie activă până în prezent, de ea fiind legate ariile epicentrale Pișcolț și Cadea ($M \leq 5,3$). La fel grabenul Sânnicolau arată caracteristici geologice și seismice similare

I.2.4. Sistemele de falii din Depresiunea Transilvaniei

Ionescu et al., (1986) a construit o hartă morfo-structurală la nivelul fundamentului cristalino-mezozoic (Fig.I.15). Suprafața expusă este reprezentată de unitățile bucovinice (Dacidele Mediane) alcătuite din formațiuni cristalofiliene (în partea estică) și formațiunile cristaline ale unităților de Bihor, Arieșeni și Biharia (în partea vestică). În zona centrală fundamentul este mascat de o stivă groasă de sedimente mezozoice asociate cu curgeri ofiolitice, precum și de depozitele cuverturii post-tectonice cretacice și neogene. Pe harta morfo-structurală din Fig.I.15 se observă o depresiune centrală largă (Depresiune Târnavelor), mărginită de ridicări și scufundări secundare spre contactul cu rama muntoasă. Depresiunea Târnavelor este delimitată de la E la V de un sistem de falii extinse care converg înspre nord. Zona de maximă adâncime atinge, conform acelorași autori, cca 10,5 km, fiind delimitată de faliiile: **Ulieș - Nou Săsesc (F4)** și **Teaca - Gălățeni (F5)**. Spre sud, delimitarea se face de-a lungul unor falii E - V: **Falia Blaj - Rupea (F10)** și **Falia Sud Transilvană (F11)**. Spre vest, Depresiune Târnavelor este separată de scufundarea Turda - Beclean (cca 5 km adâncime maximă) și de ridicarea relativ îngustă Luduș - Pogăceaua - Stupini. Spre est se desprind trei ramificații care separă între ele două ridicări ale fundamentului de mică amploare: Târgu Mureș - Gurghiu și Ocna de Sus - Bențid. Aceste ramificații conectează Depresiunea Târnavelor de Depresiunea Deda (cca 5 km adâncime). Între cele două depresiuni se găsește un prag structural ridicat, delimitat de **faliile Beclean - Odorheiu Secuiesc (F6)** și **Gurghiu (F7)**.

În vestul Bazinului Transilvanic se pot contura structuri cu o orientare N - S și cu vergență vestică care se urmăresc pe o lungime mare de aproximativ 100 km. În zona sudică faliile sunt tăiate oblic de către **Falia Alba Iulia (F11, fig. I.15)**.

În sectorul de sud vest apare **Falia Ruși - Cenade**. Această falie de încălecare este arcuită cu o orientare NV-SE și cu înclinarea spre SV. În traseul ei de la sud est către nord vest falia se divizează pe parcurs în mai multe falii paralele (Krezsek și Bally, 2006).

II. DATE SEISMOLOGICE.

Cutremurele de pământ sunt fenomenele naturale, imprezivable care prezintă o gamă largă de mișcări ale solului și subsolului. Cunoașterea efectelor cutremurelor care pot afecta o arie permite luarea unor măsuri de reducere a consecințelor, fie prin evitarea construirii în zonelor cu hazard seismic ridicat, fie prin proiectarea și construirea adecvată a construcțiilor care să reziste efectelor seismice. Acestea sunt motivele pentru care cunoașterea seismicității unei zone precum și a faliilor active aferente zonei respective este esențială.

La scara globului, distribuția cutremurelor este concentrată la contactul dintre plăcile tectonice. În România au loc și cutremure intraplacă, datorită mișcărilor neotectonice care acționează în zonele seismic active.

După cum se poate observa în Fig. II.1, pe teritoriul României se produc atât cutremure cu focare la nivel crustal, așa numitele cutremure normale, cu adâncimea în focar $h \leq 50$ km, cât și cutremure cu hipocentre la adâncimi $h > 50$ km, așa-numitele cutremure intermediare.

Seismicitatea observată pe teritoriul României se concentrează în mai multe zone epicentrale importante: Vrancea și zona din fața Carpaților de curbură, zona Munților Făgăraș, în Dobrogea, Banat, , Maramureș și Crișana , regiunea Jibou și nordul și vestul Olteniei, zona Târnavelor , nordul Moldovei, Câmpia Româna (zona NV București). Distribuția seismicității din România între anii 1984-2014 este prezentată în Fig. II.1 (după catalogul ROMPLUS, Oncescu et al., 1999 – adus la zi).

Alte zone cu o seismicitate moderată sunt puse în evidență de-a lungul marginii sudice a Carpaților Meridionali la limita cu Depresiunea Getică și a limitei dintre Carpații Orientali și Platforma Est Europeană precum și în Depresiunea Panonică. Cutremure intracrustale, care se produc în aceste zone au focarele situate la adâncimi între 5-40 km, uneori însoțite de numeroase replici. De obicei aceste cutremure se produc pe falii sau la intersecția unor falii precum cele ce separă la nord Masivul Făgăraș de Bazinul Transilvaniei, sistemul de fracturi dintre vestul Carpaților Meridionali și Depresiunea Panonică, în zona Timișoara, zona Banloc, faliile din zona Oradea, falia Sf. Gheorghe de pe marginea nordică a Dobrogei de Nord cu un sesim crustal ($h=9$ km) de 5.2 (mb) în data de 13 noiembrie 1983, falia Peceneaga Camena cu un seism crustal ($h=40$ km) de 5.7(M_w) în data de 22 Noiembrie 2014.

Se remarcă existența cutremurelor cu adâncimi mai mari ($h \geq 60 \text{ km}$) și în alte zone decât zona Vrancea, respectiv extinderea lor până în zona Sinaia, București și Sf. Gheorghe, ca expresie a legăturii genetice cu zona Vrancea și care reflectă existența unor procese post coliziune care au avut loc în zona de curbură. În ipoteza lui Sperner (2001) și a lui Mațenco (1997) a segmentării multiple, coliziunea a început în NV și a migrat spre SE și S, un singur segment rămânând atașat în zona Vrancea, restul segmentelor fiind detașate și scufundate în mantaua superioară.

O caracteristică importantă a seismicității teritoriului românesc este prezența secvențelor seismice, în zone ca Râmnicu Sărat, Vrâncioaia, Banat, Sud Câmpulung Moldovenesc, Tulcea, Nord Tg. Cărbunești și Petrești (Mărășești).

Fig. II.1. Distribuția epicentrală a seismicității teritoriului românesc (1984-2014), după catalogul ROMPLUS, *Oncescu et al., 1999* – adus la zi, $M_v \geq 2.5$

Fig. II.2. Distribuția epicentrală a seismicității teritoriului românesc (1984-2014), după catalogul ROMPLUS, Oncescu et al., 1999 – adus la zi, $M_w \leq 2.5$

Fig. II.3. Distribuția epicentrală a seismicității teritoriului românesc (1984-2014), după catalogul ROMPLUS, *Oncescu et al., 1999* – adus la zi, $M_w \geq 4$

Fig. II.4. Distribuția epicentrală a seismicității teritoriului românesc (1984-2014), după catalogul ROMPLUS, *Oncescu et al., 1999* – adus la zi, $M_w \geq 5$

Fig. II.5. Distribuția epicentrală a seismicității teritoriului românesc (1984-2014), după catalogul ROMPLUS, *Oncescu et al., 1999* – adus la zi, $M_w \geq 6$

II.1. Catalogul de cutremure și de mecanisme focale

Cataloagele de cutremure furnizează datele necesare studiilor de seismotectonică, sursă seismică, seismicitate și hazard seismic. Cataloagele pot proveni din surse interne cum ar fi cele ce se referă pe de o parte la anumite regiuni seismice (*Popescu 1938, 1939, 1956, 1958*, la anumite perioade de timp (*Petrescu și Radu, 1960, 1963, 1964; Iosif, 1961; Radu, 1974*), precum și cataloagele ample (*Florinesco, 1958; Atanasiu, 1961; Radu, 1979; Purcaru, 1979; Constantinescu și Mârza, 1980; Trifu și Radulian, 1991; Oncescu et al., 1999*). O alta categorie de cataloage sunt cele externe, ca de exemplu regiunea Balcanică (Rusia (*Savarenski et al., 1962; Shebalin et al., 1974; Kondorskaya și Shebalin, 1977, UNDP-UNESCO, 1974*), Polonia (*Pagaczewski, 1972*), Europa (*Karnik, 1968, 1971*). O altă parte a catalogului de soluții de plan de falie a fost dezvoltată, de-a lungul timpului, pe parcursul a mai multor proiecte *CERES, MENER și PN*. Totodată au fost folosite cataloagele on line furnizate de usgs.gov, cmt.uk, emsc-csem.org, isc.ac.uk și <http://www.ceme.gsras.ru> (Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences)

II.1.1. Cataloage de cutremure

De-a lungul timpului au fost întocmite mai multe cataloage de cutremure, principalele cataloage fiind realizate de:

1. *Radu (1979)* a realizat un catalog care este o însumare a mai multor cataloage elaborate de-a lungul timpului. Catalogul este împărțit în două părți: o parte se referă la seismicitatea istorică (cutremurele produse până în 1900), iar o altă parte se referă la perioada instrumentală (după 1900).
2. *Constantinescu și Mârza (1980)* au ținut cont de toate sursele interne, cât și externe și au creat un catalog al cutremurelor românești. Perioada la care face referință catalogul este între 984 și 1979.
3. *Trifu și Radulian (1991), Bazaciu și Radulian (1999) și Popescu et al. (2001)* au elaborat cataloage de cutremure vrâncene cu adâncime intermediară. În prezent, catalogul cuprinde 19321 de evenimente.
4. Actualul catalog folosit și publicat pe site-ul Institutului Național de cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) este cel elaborat de *Oncescu et al. (1999)* care a reconsiderat cataloagelor de cutremure românești existente, rezultând catalogul denumit ROMPLUS. Acesta este catalogul adoptat oficial de către INCDFP și este permanent adus la

zi în cadrul Centrului de Date al Institutului. Începând cu anul 1980, toate evenimentele au fost localizate sau relocalizate folosind o procedură de identificare a fazelor și un program de inversie (programul HYPOPLUS, adaptat de *Oncescu et al., 1996*) unitare (Raileanu et al., 2005).

Date istorice

Estimarea magnitudinii moment se face având la bază intensitatea maximă și relațiile stabilite de *Radu (1974)* pentru diferite regiuni seismice din România

$$M_w = 0.56 I_0 + 2.18 \quad (\text{Vrancea})$$

$$M_w = 0.61 I_0 + 1.94 \quad (\text{Vrancea, Câmpulung, Câmpia Română, Oltenia, Dobrogea, Moldova})$$

$$M_w = 0.55 I_0 + 1.29 \quad (\text{Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania})$$

Magnitudinea estimată din I_0 este afectată de erori mergând până la jumătate de unități de măsură (Răileanu et al., 2005).

Scări de magnitudine (M_{GR} , M_S , m_b , M_D) au fost convertite într-o singură scară, magnitudinea moment M_w . Conversia dintre magnitudini este prezentată în Tabelul 1.

M_D - este folosită pentru magnitudinea determinată din durata semnalului, dar calibrată cu magnitudinea M_L definită de Richter (1935);

M_S - magnitudinea undelor de suprafață definită de Gutenberg (1945) și mai târziu de către Vanek et al. (1962);

M_{GR} - magnitudinea Gutenberg–Richter introdusă de Gutenberg și Richter (1954);

m_b - magnitudinea din unde de volum la o perioadă de 4-12 s a fost inițial notată m_B de către Gutenberg și Richter (1956), iar din 1964 este notată ca m_b , la o perioadă în jur de 1 s;

M_w - este magnitudinea moment (Kanamori, 1977).

Dacă este dat M_S se preferă M_S , dacă există m_b și M_L atunci, în general se preferă M_L .

Tabel. II.1

Ecuțiile folosite pentru conversia diverselor tipuri de magnitudini într-un singur tip de magnitudine, M_w

Nr.	Euații	Bibliografie
1	$M_w = M_s$ pentru $lat > 43N$	Oncescu et al, 1999 Grunthal & Wahlstrom, 2003
2	$M_w = 0.56 M_s + 2.66$ dacă $M_s < 5.3$ pentru $lat < 43N$	Papazachos & Papazachou, 1997
3	$M_w = 0.804 M_s + 1.28$ dacă $M_s \geq 5.3$ pentru $lat < 43N$	Burton et al., 2004
4	$M_w = 1.28 m_b - 1.12$	Papazachos & Papazachou, 1997
5	$M_w = 0,52 M_D + 1,1$ dacă $2,9 \leq M_D \leq 4,7$ pentru $h < 40 km$	Oncescu & Bonjer, 1997
6	$M_S = -2,14 + 1,43 M_L - 0,018 M_L^2$ dacă $M_L \geq 5,0$ și $h < 40 km$	Bath, 1973
7	$M_S = 1,59 m_b - 3,97$ dacă $h < 40 km$ atunci $M_w = M_S$	Gutenberg și Richter, 1956
8	$M_{GR} = 0,56 I_{max} + 2,18$ dacă $I_{max} \geq VI$	Radu, 1979

Actual valorile M_w sunt determinate pe baza datelor instrumentale, ori din durata cutremurelor, ori din formele de undă prin intermediul analizelor spectrale.

II.1.2. Catalogul mecanismelor focale ale cutremurelor românești

Un catalogul de cutremure oferă informații legate de localizarea, momentul și mărimea evenimentului seismic. O analiză a distribuției epicentrelor cutremurelor produse pe teritoriul României (Fig. II.1) evidențiază tendința generării acestora de-a lungul faliilor majore identificate în zona avanfosei Carpaților sau la contactul dintre orogen și Depresiunea Panonică.

Caracterizarea câmpului de deformare/tensiune care acționează într-o zonă seismică și analiza caracterului faliilor crustale se fac cu ajutorul mecanismului focal. Mecanismul focal indică orientarea faliei, direcția alunecării pe planul de falie, sistemul de tensiuni care acționează în focar și, în final, tipul de falie.

Lucrările lui Radulian et al., 1999; Radulian et al., 2000; Radulian et al., 2002a, b; Bălă et al., 2003, Oros et al, 2007, au realizat un catalog revizuit și adus la zi al soluțiilor planelor de falie.

Soluția planelor de falie este determinată pe baza semnelor primelor sosiri P citite pe formele de undă digitale ale rețelei românești cu telemetrare și pe înregistrările analoge locale; de câte ori a fost posibil s-au utilizat de asemenea semnele înregistrate la stațiile situate în afara teritoriului țării.

Soluțiile de mecanism focal sunt determinate folosind algoritmul lui Wickens și Hodgson (1967), modificat de Oncescu (1980). Parametrii planelor nodale A și B sunt definiți în acord cu Aki și Richards (1980), respectiv azimutul (sau *strike*) este măsurat față de nord în sensul acelor de ceasornic, unghiul de înclinare (*dip*) este măsurat față de orizontală pe direcția înclinării, iar unghiul de alunecare (*slip*) este măsurat pe planul de falie față de direcția planului în sens. Cele trei axe principale ale deformării (**P**, **B**, **T**) sunt determinate prin azimut (*az*) și înclinare (*plunge*, *pl*). Axa **P** este axa comprimării, axa **B** este axa vectorului nul, iar axa **T** este axa dilatării. După anul 2005, pentru calculul soluțiilor de plan de falie s-a folosit programul SEISAN, iar pentru localizarea evenimentelor seismice s-a folosit programul HYPOPLUS. Pentru interpretarea datelor soluțiilor de plan de falie s-au folosit diagramele dezvoltate în cadrul programelor din Wolfram Demonstration Project (Earthquake focal mechanism, 2009).

II.2. Localizarea și descrierea ariilor cu seismicitate ridicată din România

În continuare se va face o descriere a principalelor zone cu seismicitate crustală din România.

II.2.1. Zona de nord-est

Partea de est a României are o activitate seismică crustală intensă numai în partea ei sudică, chiar dacă magnitudinile nu au depășit $M_w=5.6$ (Fig. II.6). Vom face referire la următoarele zone: Zona Carpaților Orientali și Platforma Moldovenească, Vrancea cutremure crustale și zona Nord Dobrogeană (unde se va analiza și promontoriul nord dobrogean).

I. Atanasiu (1961) remarcă o serie de *linii de sensibilitate seismică* pe baza studiilor de macroseismicitate. Zonele cu seismicitate sunt grupate între râurile Siret și Prut, la sud de paralela de $47^{\circ}N$ cu o prelungire spre Galați și apoi înspre Dobrogea de Nord. Activitate seismică se remarcă și în ariile Focșani - Mărășești și Rm. Sărat, apoi mai la vest de râul Siret (pe aliniamentul Soveja - Nereju - Mânzălești). Se pot pune în evidență o serie de cutremure remarcabile cu epicentre în Moldova: 3 cutremure produse în 25 mai 1912 cu epicentrul în aria Focșani, care pun în evidență linii de sensibilitate seismică precum: Vidra - Vulcăneasa, Focșani - Panciu, Galați - Pechea, Măstăcani - Oancea, Bârlad - Brădești, Plopana, Avrămești, Vaslui, Drânceni și Fălciu. Alte cutremure s-au produs în 24 martie 1894, 23 Septembrie 1901, 11 martie 1913 și 17 mai 1914, cu epicentrele situate în aria Bârlad - Berești - Oancea - Drăgușeni și cutremurul din 1 martie 1894 cu epicentrul la Babadag. Aceste cutremure au pus în evidență liniile de sensibilitate seismică din Moldova și din partea de est a Munteniei. Aceste cutremure au pus în evidență o regiune cu intensități macroseismice scăzute, limitată la nord de linia Brăila - Corbu - Focșani, iar la sud linia Buzău - Hârșova. La sud și nord de această regiune sunt situate zonele din Moldova și Muntenia cu maxime de intensitate seismică.

G. Polonic (1986) a evidențiat ariile cu activitate seismică importantă din Moldova care sunt strâns legate de ariile de activitate neotectonică intensă. Seismicitatea a fost observată în arii dispuse de-a lungul unor falii longitudinale ce separă compartimente ale orogenului carpatic și ale platformei cu mișcări de ridicare diferențiată. În aceste zone sunt evidențiate cutremurele de la Dorna Arini (în zona sud Vatra Dornei) din 15 octombrie 1975 cu $M_s=4,0$,

pe Falia Trotuşului, cutremurul la nord est de Gohor (cca 25 km est de Adjud) pe 18 aprilie 1956 cu $M_s=4,5$. Cutremurele produse pe Falia Trotuşului au avut un maxim de magnitudine de $M_s=4,6$ și cu adâncimi focale crescătoare spre vest, de la 30 la 40 km. În sud est, pe Falia Sfântu Gheorghe, care separă Orogenul Nord Dobrogean de Platforma Scitică (falie reactivată în Pliocen și care a favorizat o subsidență slabă a Deltei Dunării) s-a produs cutremurul din 13 noiembrie 1981 cu $M_s=5,2$, în apropiere de Tulcea, care a arătat un mecanism de falie inversă cu alunecare pe înclinare. Falia Peceneaga - Camena care separă Platforma Moesică de Orogenul Nord Dobrogean, s-a dovedit a fi activă mai mult pe segmentul de la vest de Dunăre și mai puțin în partea ei răsăriteană. Acest accident tectonic crustal separă două zone cu un comportament seismic diferit: compartimentul nordic este caracterizat de o activitate seismică intensă, în timp ce compartimentul sudic prezintă o activitate seismică redusă.

Aria epicentrală Vrancea (cutremure normale) este localizată în Depresiunea Focșani, prezentând un larg sistem de falii. Epicentrele sunt grupate de-a lungul a trei aliniamente tectonice pe direcția nord est-sud vest care mărginesc depresiunea la nord vest și converg spre orașul Focșani (Fig. II.7). Pe Falia Zărnești (jud. Buzău) - Focșani sunt localizate epicentrele cutremurelor produse lângă orașul Rm. Sărat. Mișcările pe falie sunt de natură compresivă conform cutremurelor de la Topliceni (3 iunie 1952, $M_s=5,09$) și nord est Zărnești (21 februarie 1938, $M_s=4,2$), care sugerează o falie inversă cu alunecare pe înclinare. Pe aliniamentul intern, pe Falia Valea Salciei s-au produs cutremurele de la Focșani și Odobești, de tip extensional, cu falie normală: Focșani (31 mai 1959, $M_s=5,2$) și Poiana Cârstei (26 mai 1975, $M_s=4,1$). La sud est de Depresiunea Focșani, Falia Dunării arată o importantă cădere în trepte a fundamentului, de la est, unde aflurează în Dobrogea de Nord, la vest unde se afundă în trepte la peste 5 km adâncime. Cutremurul de la Măcin (Fig. II. 6) din 11 septembrie 1980, $M_s=4,9$ reprezintă o confirmare că este o falie cu alunecare pe direcție, senestră, pe o direcție aproximativ nord-sud (Popescu, 2007).

Platforma Moldovenească este relativ stabilă, cu seisme slabe de $M_w < 5,0$, menționate în arhive istorice. Între Iași și Vaslui se remarcă o suită de epicentre ($3 < M_w < 4$) care se aliniază aproximativ pe un aliniament nord-sud, de-a lungul unei posibile falii. În nord, la est de Suceava, au fost semnalate câteva evenimente izolate.

La Vest de Platforma Moldovenească, în zona orogenului Carpaților Orientali, activitatea seismică este slabă. Observatorul seismologic BURAR ($47,6148^{\circ}N$, $25,2168^{\circ}E$), grație grupării de senzori seismici (seismic array) instalați în găuri de sondă poate detecta evenimente seismice slabe ($M_w > 1,5$). Se pare că o activitate seismică cu frecvențe

evenimente de joasă magnitudine, evidențiată prin detectarea automată a stației BURAR, se face remarcată în partea de nord a Carpaților Orientali. Se observă două direcții paralele de concentrare a evenimentelor, pe direcția structurilor orogenice, nord vest – sud est.

O activitate crustală ceva mai intensă se manifestă în zona Vrâncioaia cu cutremure ce nu au depășit M_w 5,2 (din date istorice), fiind legată de fracturile crustale de sub orogen, Fig. II.7. Seismicitatea crustală, localizată în depresiunea Focșani, este caracterizată prin cutremure grupate în secvențe și roiuri seismice cu magnitudini mici și moderate ($M_w < 5.6$). La exteriorul zonei seismice intermediare Vrancea se produc cutremure normale, în numeroase arii, asociate cu fracturi ale fundamentului cristalin situate la adâncime mai mare de 15 km, (zona Focșani – Odobești), alte zone au focarele situate la adâncimi superficiale, ca de exemplu în Moldova la Cudalbi, Mărășești, Nămolosa, T. Vladimirescu, sau zona Tulcea în Dobrogea de Nord. Aceste cutremure au intensități de III-IV, chiar V (Polonic, 1986, Diaconescu et al., 2014). Producerea replicilor seismice, mai ales în cazul cutremurului din 4 martie 1977, subliniază faptul că faliile din fundamentul din fața Carpaților nu sunt sudate complet, lucru valabil și pentru cele din Platforma Moesică (Ioane D., et al., 2014).

O altă zonă remarcată printr-o seismicitate ridicată este zona Negrea - Cișmele cu o secvență seismică de 347 cutremure; zona este situată pe teritoriul prelungirii la vest de Dunăre a structurilor Dobrogei de Nord, așa numitul Promontoriu Nord Dobrogean.

Fig. II. 6. Cutremure crustale caracteristice pentru zona de nord est a României, (tectonica după Visarion et al., 1990 Polonic 1986, Diaconescu, 2007).

II.2.1.1. Zona Carpaților Orientali și Platforma Moldovenească

În zona de nord și în zona centrală a Platformei Moldovenești și a orogenului Carpaților Orientali s-a manifestat o activitate seismică crustală cu evenimente ce nu au depășit $M_s \leq 5,2$ și adâncimi de 5-20 km. Seismicitatea a fost observată în câteva arii dispuse de-a lungul unor falii ce separă compartimente ale orogenului carpatic și platformei cu mișcări de ridicare diferențiată. Aici se poate menționa cutremurul din zona Broșteni – Poiana Teiului din 15.10.1975 ($47,20^0N/25,80^0E$) cu $M_s = 4.5$ ($M_w = 4.39$) (Polonic, 1986, Diaconescu et al., 2014).

O secvență de cutremure a fost înregistrată la 25 km nord de epicentrul cutremurului din 1975; secvența a fost alcătuită din două preșocuri, șocul principal la data de 24.06.2011, cu $M_L = 4.5$, și un număr de 31 de replici. Dintre acestea numai cinci au putut fi înregistrate la un număr suficient de stații pentru a putea fi localizate, și doar trei dintre ele au avut magnitudine mai mare ca $2(M_w)$ (Diaconescu et al., 2014).

Mai la sud, pe Falia Troțușului a fost înregistrat un cutremur la SE de Tănăsoaia ($46,10N/ 27.40^0E$) pe 18.04.1956 cu $M_s = 4,5$ (Polonic, 1986, Diaconescu et al., 2014).

În zona Vatra Dornei - Iacobeni ($47.30^0N/25.33^0E$) s-a produs un cutremur de $5.3(M_L)$, la adâncimea de 28 de km la data de 6 decembrie 1989.

În Moldova de Nord sunt prezente cutremure normale, legate de fracturile marginale ale Platformei Moldovenești, situate pe un aliniament orientat nord vest – sud est: Dorohoi - Botoșani - Hârlău (Atanasiu, 1961; Polonic, 1986, Diaconescu et al., 2014). Neconcordanța dintre poziția epicentrelor și traseul faliilor identificate la suprafață și faptul că regiunea de platformă manifestă o mișcare de ridicare neotectonică a condus la ipoteza că seismele din Platforma Moldovenească sunt generate de flexuri care se rup, rezultând falii normale de dimensiuni reduse, cu flancul estic ridicat, iar flancul vestic blocat sub depozitele din molassa Carpaților Orientali.

Fig. II. 7. Seismicitatea crustală a zonei de nord-est a teritoriului României. Punctele roșii reprezintă cutremurile crustale cu $M_w \geq 2.5$. Punctele verzi reprezintă cutremurile cu soluție de plan de falie. Vezi Anexa 1. Tectonica după Visarion, 1988, Polonic 1986

Fig. II.8. Secvență seismică din data 24.06.2011. Tectonica după Visarion, 1988, Polonic 1986. Punctele roșii reprezintă secvența seismică, iar punctul verde cutremurul (20) cu soluție de plan de falie.

În această zonă, distribuția epicentrelor nu indică faptul că s-ar grupa pe aliniamente preferențiale (aliniamente de sensibilitate seismică) și de aceea nu se poate face referire la zone seismogenetice bine conturate, ci de o seismicitate difuză.

Excepție face secvența seismică din data de 24.06.2011; aceasta prezintă o distribuție epicentrală perfect aliniată faliei transversale Avrămești - Suceava ce decroșează spre vest întregul sistem de falii orientat nord nord vest – sud sud est

De remarcat faptul că soluția de plan de falie a șocului principal (Fig. II.9) indică faptul că, pe lângă componenta de alunecare spre est a compartimentului nordic, există și o componentă slabă de ridicare compartimentului sudic, acesta fiind ridicat și deplasat spre vest. Planul de înclinare al faliei practic este vertical, prezentând totuși o ușoară înclinare spre nord nord vest.

Fig. II.9. Soluții de plan de falie pentru șocul principal (20) al secvenței seismice din data de 24 iunie 2011 (Fig. II.7, fig. II.10 și Anexa A1)

Soluția de plan de falie (Fig. II.9) precum și distribuția epicentrală (Fig. II.8) este în concordanță cu tectonica cunoscută pentru zona menționată. Extinderea spre SV a aliniamentului de cutremure indică faptul că Falia Avrămești – Suceava este posibil să se extindă și să afecteze și zona vulcanismului neogen. În aceste condiții se poate presupune că această falie este mai tânără decât vulcanismul neogen, probabil de vîrstă Pleistocen inferior. Ea afectează întregul sistem de falii decroșate din zonă dar și limitele dintre unitățile tectono-stratigrafice, ceea ce indică deasemenea o vîrstă post-depozițională (după depunerea și formarea stratelor). Este foarte probabil, dar deocamdată rămîne la stadiul de speculație, ca această falie să se unească cu Falia Drăgănești – Belcești - Probota între localitățile Crucea și Stulpicani, generând în aceea zonă o densitate mai mare de cutremure. Ceva mai spre est, direcția aliniamentului de cutremure păstrează orientarea Faliei Avrămești – Suceava.

Cutremurele 1, 2, 3, 4 și 5 (Fig. II.7 și Fig. II.15) sunt situate în zona vulcanitelor neogene din partea internă a Carpaților Orientali, fiind provocate probabil de infiltrațiile de apă în fisuri.

Fig. II.10. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 1 din data de 12 martie 2009 (Fig. II.7, și Anexa A1)

Cutremurele 1 (Fig. II.10) și 2 (Fig. II.11) situate în Munții Căliman descriu împreună cu epicentrele din zonă două aliniamente preferențiale: unul orientat est-vest și unul orientat nord nord vest - sud sud est. Acestea de fapt descriu mai degrabă o tendință de creare a unor aliniamente decât un aliniament propriu-zis, dar oricum sesizabil (argumentul este sprijinit și de soluțiile de plan de falie). Cutremurul numărul 1 ar corespunde aliniamentului orientat est-vest, iar cutremurul numărul 2 ar corespunde aliniamentului orientat nord nord vest - sud sud est.

Cutremurul numărul 1 (Fig. II.10) este un cutremur cu falie inversă, în care compartimentul nordic încăleacă și se deplasează spre est, în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.11. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 2 (din data de 20 august 2009 (Fig.II. 7 și Anexa A1)

Cutremurul numărul 2 este un cutremur în care compartimentul estic încalecă compartimentul vestic și se deplasează spre est în raport cu compartimentul vestic, ceea ce corespunde perfect și este într-o bună corelare cu cutremurul numărul 1.

Cutremurele cu numerele 3 (Fig. II.12), 4 (Fig. II.13) și 5 (Fig. II.14) sunt situate în partea sud-estică a Munților Gurghiu, la limita cu contactul zonei cristalino-mezozoice. Epicentrele din zonă descriu două aliniamente orientate nord est - sud vest, oarecum paralele, și unul orientat nord vest - sud est.

Fig. II.12. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.3 din data de 18 august 2009 (Fig. II.7, și Anexa A1)

Cutremurul 4 (Fig. II.13) are planul de falie orientat similar primului aliniament, nord est-sud vest. Compartimentul nord vestic încalecă compartimentul sud estic și se deplasează spre nord est.

Acest cutremur are o poziție oarecum singulară, la nord de celelalte două cutremure, conform figurii II.13, fiind situat în zona cristalino-mezozoică. Celelalte două cutremure sunt situate în zona vulcanismului neogen din Munții Gurghiului.

Celelalte două cutremure sunt situate practic la limita vulcanism - zona cristalino-mezozoică. Amândouă cutremurele au planele de falie asemănătoare ca orientare (nord est - sud vest) și înclinare spre sud-est, deplasarea diferind.

Fig. II.13. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 4 din data de 30 septembrie 2009 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.14. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 5 din data de 6 octombrie 2009 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Cutremurul numărul 4 (Fig. II.13) prezintă o deplasare spre sud vest a compartimentului sud-estic, iar cutremurul numărul 5 (Fig. II.14) are o deplasare a compartimentului sud-estic spre nord est, contrară cutremurului numărul 4. Acest lucru este posibil datorită existenței unei falii orientate nord-sud și care separă cele două cutremure, așa cum apare în figura II.16.

Fig. II.16. Distribuția epicentrală în zona Munților Gurghiu. Tectonica după Visarion et al., 1998, Polonic 1986.

Fig. II.17. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 6 din data de 10 octombrie 2008, ora 2:15:18 (Fig.15 și Anexa A1)

Cutremurele cu numerele 6 și 7 marchează Falia Bistriței în zona de fliș extern a Carpaților Orientali. Se poate considera că aceste două cutremure se prezintă sub forma unei secvențe seismice tip “doublet”, probabil o alunecare pe planul de falie care este înclinat spre sud. Aceste două cutremure descriu perfect Falia Bistriței la care compartimentul nordic se deplasează spre vest în raport cu cel sudic care se deplasează spre est.

Forța care acționează în hipocentru are o direcție nord est-sud vest și acționează sub un unghi de 5° , practic cvasi-orizontală.

Fig. II.18. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 7 din data de 10 octombrie 2008, ora 3:02:04 (Fig. II.1510 și Anexa A1)

Cutremurul nr. 9 (Fig. II.15, Fig. II.19 și Anexa A1) este situat pe o falie ce se dezvoltă la sud de Falia Bistriței, în zona ei de avanfosă externă. Orientarea planului de falie, nord vest - sud est, coincide cu orientarea faliei, compartimentul sudic se deplasează spre est în raport cu cel nordic care se deplasează spre vest. Direcția pe care forța de compresiune acționează este aceeași ca în toate celelalte cazuri, nord est - sud vest, sub un unghi cvasi-orizantal

Fig. II.19. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 9 din data de 23 iunie 2009 (Fig. II.150 și Anexa A1)

Cutremurul numărul 10 (Fig. II.20 și Anexa A1) este situat imediat la nord de Falia Vaslui - Cetatea Albă. Deși este mult mai apropiat ca poziție de Falia Vaslui - Cetatea Albă, se pare că el aparține mai degrabă ori Faliei Siretului (căreia îi corespunde din punct de vedere al deplasării compartimentelor existând o mică diferență în orientarea planului de falie), ori unei alte falii de amploare mai mică din zonă.

Fig. II.20. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 10 din data de 13 decembrie 2008 (Fig. II.15 și Anexa A1)

Cutremurul cu numărul 14 (Fig. II.15, Fig. II.21, Fig. II.22 și Anexa A1) este situat pe Falia Peceneaga-Camena în zona ei de avanfosă. Caracterul predominant al faliei este de strike slip cu deplasarea compartimentul nord-estic spre nord. Acest cutremur este unul dintre puținele cutremure care pot fi atribuite indubitabil Faliei Peceneaga - Camena.

Fig. II.21. Distribuția epicentrală a cutremurelor de pământ la nord-vest de Galați. Tectonica după Visarion et al., 1998, Polonic 1986.

Fig. II.22. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 14 din data de 20 august 2008 (Fig. II.15, Fig. II.21 și Anexa A1)

Cutremurul numărul 13 este atribuit unei falii din avanfosă externă cu orientare nord vest-sud est cu compartimentul nord estic care se deplasează spre sud est și este ușor încălecat de compartimentul sudic.

Fig. II.23. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 13 din data de 8 iunie 2008 (Fig. II.15, Fig. II.21 și Anexa A1)

Cutremurul numărul 15 (Fig. II.15 și Anexa A1) este situat pe o falie care afectează faliile oarecum paralele la Falia Peceneaga - Camena, orientate oarecum vest - est, în zona avanfosei externe. Compartimentul nordic încăleacă compartimentul sudic și prezintă o ușoară deplasare spre vest.

Fig. II.24. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 15 din data de 30 august 2008 (Fig.II.15 și Anexa A1)

Cutremurul numărul 18 (Fig. II.15 și Anexa A1) este situat în zona de avanfosă și nu este atribuit niciunei falii cunoscute; soluția de plan de falie descrie un cutremur caracterizat printr-o încălecare dextră. Adâncimea acestui cutremur îl situează în rândul cutremurelor de fundament.

Fig. II.25. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 18 din data de 3 mai 2011 (Fig. II.15 și Anexa A1)

Cutremurul nr. 17 (Fig. II.15 și Anexa A1) este situat pe Falia Siretului are un caracter de cutremur cu soluție de plan de falie de încălecare cu ridicarea compartimentului estic și deplasarea acestuia spre nord.

Fig. II.26. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 17 din data de 19 aprilie 2011 (Fig. II.15 și Anexa A1)

II.2.1.2. Cutremurele crustale din zona Vrancea

Zona Vrancea crustală se suprapune peste Depresiunea Focșani și este situată în fața arcului de curbura al Carpaților Orientali. Se mărginește spre est și nord-est cu Promontoriul Nord Dobrogean, spre nord ajunge probabil până la Falia Troțușului, iar la vest cu pânzele carpatice. Are o direcție nord nord est – sud sud vest și conține depozite neogene de cca 15 km grosime în centrul bazinului. Fundamentul aparține Platformei Moesice și se află la adâncimi de 20-22 km în partea centrală.

Seismicitatea crustală din fața Arcului Carpatic se distribuie către est, delimitată de Falia Peceneaga - Camena către nord și est, iar spre sud se pierde către Falia Intramoasică. Seismicitatea crustală nu depășește magnitudinea de 5.6 (M_w) și se pare că nu are nici o legătură cu activitatea seismică din litosfera "subdusă". Activitatea seismică este caracterizată prin grupări în spațiu și timp, în subzonele Râmnicu Sărat prin intermediul secvențelor seismice și a roiurilor seismice în zona Vrâncioaia, prin șocurile principale ale secvențelor care sunt însoțite de roiuri de cutremure, de replici și de preșocuri (Oncescu și Apolozan, 1984; Oncescu și Trifu, 1987, Popescu E., 2001, 2007, 2010).

În zona Vrâncioaia sunt de notat roiurile seismice din: august-septembrie 1989, cu cinci evenimente cu $3.3 < M_D < 4$; 7-8 Decembrie 1991 (19 evenimente cu $1.0 < M_D < 1.8$); 23-24 mai 1993 cu 58 evenimente ($0.6 \leq M_D \leq 2.2$) și 2-3 ianuarie 1997 cu 33 evenimente (din care 21 au putut fi localizate) cu magnitudini $0.8 \leq M_D \leq 2.4$, precum și perioada 6-30 septembrie 2008, cu 43 de evenimente localizate, cu magnitudini M_w între 1.6 și 4.4 produs la adâncimi

de 3-51 km;. Distribuția epicentrală a roiurilor seismice din zona Vrancea arată o orientare perpendiculară pe axa Carpaților. Toate acestea roiuri sunt caracterizate prin magnitudini foarte mici (microcutremure), multe dintre ele neputând fi localizate. Alte roiuri seismice care au avut loc în zona Vrâncioaia sunt în data de de 7 martie 1975: șoc principal ($M_D = 4.9$), 390 de replici cu adâncime în jur de 20 km; la data de 11 mai 1975 un alt roi seismic cu 84 de cutremure cu magnitudinea maximă de $M_D = 3.2$ la adâncimea de 20 km; între 18 și 19 august 1989, a avut loc un roi seismic de 327 de cutremure cu magnitudinea maximă de $M_D = 3.9$ și adâncimea medie de 15 km;

Dintre secvențele de cutremure crustale care au loc în zona Rm. Sărat - Focșani, merită amintită cea din 21-22 februarie 1983 localizată lângă Rm. Sărat. Magnitudinea șocului principal $M_D = 4.7$ iar cea mai puternică replică a fost de $M_D = 3.6$; și cu hipocentre între 14 și 19 km adâncime (Oncescu și Apolozan, 1984; Ardeleanu și Cioflan, 2005). În perioada 27-29 noiembrie 1986 a avut loc o secvență seismică localizată între orașele Focșani și Rm. Sărat, care a constat din 74 de cutremure identificate, având o magnitudine locală $M_L = 1.0-5.0$ și hipocentre la adâncimi cuprinse între 10 km și 27,7 km. Magnitudinea șocului principal $M_D = 5.0$ iar adâncimea șocului principal a fost la 10 km.

Soluțiile de plan de falie, împreună cu poziția spațială a hipocentrelor sugerează că energia a fost eliberată pe o direcție paralelă cu Falia Pericarpatică, la adâncimi de 15-27 km (Oncescu și Trifu, 1987)

În intervalul 6-8 decembrie 1997 avut loc o secvență seismică constând din 23 evenimente cu magnitudini cuprinse între $1.9 < M_D < 4.0$. Din acestea s-au putut localiza numai 14 evenimente. Distribuția epicentrelor evenimentelor din secvența seismică arată aceeași orientare nord est – sud vest, paralelă cu axa Carpaților (Popescu, 2007). Șocul principal a avut magnitudinea $M_D = 4.0$; cea mai puternică replică a avut magnitudinea $M_D = 3.3$; adâncime 10-15 km.

Pe 30 aprilie 2004 s-a produs o alta secvență seismică conținând 16 cutremure cu magnitudini M_L cuprinse între 2,1 și 4,1 în intervalul de adâncime 10-23 km, în zona Râmnicu Sărat. Cu excepția preșocului, localizat spre sud-est, cutremurele se grupează pe o direcție orientată paralel cu Arcul Carpatic. Poziția relativă a șocului principal indică o rupere unidirecțională către nord-est. Acest lucru explică efectele macroseismice neașteptat de mari semnalate în zona orașului Galați.

Secvența seismică din 2007 a avut loc între 29 noiembrie și 3 decembrie și a constat dintr-o secvență tip preșoc-șoc principal-replici, în total 41 de evenimente. Șocul principal a fost al treilea șoc din suită, cu $M_D = 3.9$, la $h = 19$ km. Distribuția replicilor este orientată

paralel cu axa Carpaților, iar poziția șocului principal indică o ruptură dinspre sud-vest către nord-est (Popescu, 2011).

Alte secvențe seismice au avut loc în 31 august – 1 septembrie 1991, 10 septembrie 2005 și 6 decembrie 2009, cu aceleași caracteristici ca cele citat mai sus. Se remarcă faptul că fiecare secvență seismică are șocul principal localizat în partea sud-vestică a grupării de replici asociate, cu excepția secvenței din 10 septembrie 2005 care îl are situat în partea nordică grupării de replici asociate (Popescu, 2011)(Fig. II.26).

Analizând distribuția epicentrelor cutremurelor secvențelor seismice din zona Rm. Sărat rezultă o similitudine remarcabilă între ele și persistența unui câmp de tensiune cu axa principală a compresiei orientată SE-NV. De asemenea, planul de rupere pare să fie orientat paralel cu Arcul Carpatic, în concordanță cu orientarea replicilor pe aceeași direcție. Se evidențiază o serie de trăsături constante ale proceselor de deformare din zona de avanfosă din imediata vecinătate a zonei epicentrale Vrancea.

Fig. II.27. Distribuția epicentrelor cutremurelor crustale din zona Vrancea

Seismicitatea crustală localizată în Depresiunea Focșani este caracterizată prin cutremure grupate în secvențe și roiuri seismice cu magnitudini mici și moderate ($M_w < 5.6$). Sunt semnalate în continuare principalele secvențe de cutremure, înregistrate instrumental în această arie (Fig. II.28 și II.129 (Popescu, 2000, 2011):

În zona Zona Focșani s-au mai produs secvențe seismice în data de 21 decembrie 1969 cu un șoc principal cu magnitudinea $M_D = 4.6$, având 70 de replici, adâncimea focarelor 35-40. Secvența seismică din 2 martie 1975, având șocul principal cu magnitudinea de $M_D = 4.1$ și care a fost urmat de 10 replici cu adâncimi focale cuprinse între 8 și 14 km.

În zona Zona Râmnicu Sărat s-au mai înregistrat următoarele secvențe seismice:

- 6-13 iunie 1979: 14 cutremure cu magnitudini între 2.3 și 4.1, adâncimi hipocentrale de 30 – 50 km;
- 31 august - 1 septembrie 1991: 50 de cutremure identificate (31 localizate), înregistrate digital. Șocul principal are $h = 32$ km și $M_D = 4.8$ și a fost precedat de 3 preșocuri ($M_D = 3.8, 2.1, 2.4$). Cea mai puternică replică a avut magnitudinea $M_D = 4.5$ cu adâncimi de 30-35 km. S-a observat o migrație unilaterală a replicilor pe direcția SV-NE;
- 6 decembrie 2009, roi de 23 de cutremure cu magnitudini M_w între 1.9 și 4.2 produs la adâncimi 11-26 km.

Fig. II.28. Distribuția epicentrală a secvențelor din zona Râmnicu Sărat din 1980 până în prezent. Secvențele sunt reprezentate cu diferite culori. Epicentrele șocurilor principale sunt reprezentate prin stele roșii. În toate cazurile șocurile principale sunt localizate în partea de SV a grupului de replici asociate, cu excepția secvenței din 10 septembrie 2005 (Popescu, 2010).

Secvențele seismice înregistrate în zona Râmnicu Sărat (Fig. II.28) se caracterizează prin orientarea sistematică a direcției de rupere paralelă cu orientarea lanțului Carpat (Popescu, 2010,2011; Popescu et al., 2001). Orientarea preferențială a propagării ruperii tinde să se extindă pe direcția nord est-sud vest, deci perpendicular pe direcția Faliei Peceneaga - Camena care se dezvoltă la nord această zonă seismic activă. Trebuie remarcat că în toate cazurile, epicentrul șocului principal este situat înspre capătul sud-vestic al distribuției replicilor, cu excepția roiului de evenimente seismice din anul 2005, sugerând un mecanism în focar cu rupere unilaterală spre nord est.

Cele două secvențe seismice care au avut loc în zona Râmnicul Sărat, din anul anul 2007, în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie, respectiv în anul 2009, în data de 6 decembrie

prezintă caracteristicile secvențelor seismice din zona Râmnicul Sărat, adică au orientarea sistematică a direcției de rupere paralelă cu cea a lanțului Carpatic (Popescu 2010).

Tabelul II. 2

Parametrii hipocentrali și magnitudinile cutremurelor secvenței de la Râmnicul Sărat din perioada 29 noiembrie-3 decembrie 2007.

Nr.	Data	Timpul la origine	Latitudine (N°)	Longitudine (E°)	Adâncime (km)	Magnitudine (M _w)
1	2007/11/29	16:01:28.1	45.63	27.07	10.0	2.2
2	2007/11/29	18:50:06.3	45.62	27.02	25.1	3.1
3	2007/11/29	18:54:36.1	45.55	27.02	10.8	2.3
4	2007/11/29	19:02:02.3	45.91	27.27	37.6	2.2
5	2007/11/29	19:32:53.1	46.08	27.26	18.2	2.2
6	2007/11/29	19:42:49.7	45.97	27.26	34.3	2.1
7	2007/11/29	19:59:03.2	46.09	27.17	18.1	2.2
8	2007/11/29	20:09:17.8	46.03	27.19	31.8	2.2
9	2007/11/29	20:23:08.7	45.81	27.12	37.3	2.1
10	2007/11/29	20:33:53.9	45.99	27.19	33.0	2.2
11	2007/11/29	21:19:54.7	45.53	27.01	8.6	2.3
12	2007/11/30	06:30:30.7	45.76	27.09	35.5	2.3
13	2007/11/30	06:38:29.0	45.87	27.12	42.6	2.1
14	2007/12/01	03:14:42.3	45.57	27.01	12.9	2.5
15	2007/12/01	07:55:07.4	45.55	27.01	10.7	2.5
16	2007/12/01	18:23:01.1	45.52	27.02	6.5	2.5
17	2007/12/01	19:44:29.5	45.71	27.03	26.8	2.4
18	2007/12/01	21:31:48.1	45.81	27.14	32.4	2.3
19	2007/12/02	00:08:13.4	45.96	27.13	28.2	2.3
20	2007/12/02	11:02:28.0	45.92	27.11	29.1	2.3
21	2007/12/02	14:13:20.0	45.97	27.18	33.7	2.0
22	2007/12/02	16:45:10.9	45.71	27.02	32.6	2.1

Tabelul II.3

Parametrii hipocentrali și magnitudinile cutremurelor secvenței de la Râmnicul Sărat din 6 decembrie 2009.

Nr.	Data	Timpul la origine	Latitudine (N°)	Longitudine (E°)	Adâncime (km)	Magnitudine (M _w)
1	2009/12/06	20:15:43	45.391	26.980	25.40	3.3
2	2009/12/06	20:17:23	45.458	27.084	20	2.9
3	2009/12/06	20:21:13	45.385	27.012	22.40	3.0
4	2009/12/06	20:22:36	45.362	27.025	11,2	2.3
5	2009/12/06	20:24:40	45.400	27.007	20.2	2.6
6	2009/12/06	20:26:45	45.356	27.096	21.20	2.1
7	2009/12/06	20:41:27	45.30	27.01	4,1	2.0
8	2009/12/06	20:42:50	45.39	27.03	22,9	2.8
9	2009/12/06	20:43:10	45.40	27.04	19,2	2.7
7	2009/12/06	20:53:31	45.444	27.071	23	2.1
8	2009/12/06	20:58:07	45.426	27.087	19,80	2.1
9	2009/12/06	21:01:47	45.378	27.036	23,10	2.3
10	2009/12/06	21:06:40	45.457	27.119	19,80	2.2
11	2009/12/06	22:02:02	45.473	27.100	18,90	2.0
12	2009/12/06	22:37:31	45.418	27.065	20,30	2.3
13	2009/12/06	22:40:15	45.439	27.097	17,10	2.2
14	2009/12/06	23:38:27	45.399	27.060	23,60	2.3
15	2009/12/06	23:47:32	45.432	27.110	19,70	2.4
16	2009/12/06	23:51:15	45.409	27.087	17,80	2.2
17	2009/12/07	00:23:47	45.404	27.014	20,30	2.6
18	2009/12/07	07:18:37	45.420	27.079	25,20	2.1
19	2009/12/07	18:49:19	45.411	27.035	26,30	2.2

20	2009/12/14	01:23:30	45.364	27.041	18.50	2.3
21	2009/12/22	04:23:19	45.517	27.050	16.30	2.7
22	2009/12/29	21:45:10	45.421	27.143	14.10	2.7
23	2009/12/29	21:48:34	45.459	27.134	14.50	2.4

Deși evenimentele seismice sunt mici și implicit acuratețea soluțiilor planelor de falie este limitată, rezultatele concordă în ceea ce privește predominanța unui câmp de tensiune extensional (Popescu, 2010). Soluții de mecanism de tip faliere inversă apar numai în zona Râmnicu Sărat, care reprezintă o zonă de tranziție între falierea inversă predominantă în zona subcrustală Vrancea și câmpul de deformare extensional din tot restul ariei extracarpatică. Soluția de mecanism focal pentru secvența din anul 2007 (cutremurul principal) este de tip alunecare în direcția aliniamentului, cu o componentă de faliere normală, în timp ce pentru cutremurul principal din secvența din anul 2009 este de faliere inversă, ceea ce denotă caracterul complex al zonei din fața Curburii Arcului Carpat (Popescu, 2010).

Caracteristica secvențelor de cutremure din zona Râmnicu Sărat este orientarea planelor de faliere pe o direcție nord est – sud vest, similară cu direcția faliilor secundare din zonă (falierea principală fiind orientată nord vest – sud est) precum și cu orientarea distribuției epicentrale a replicilor, caz întâlnit în toate secvențele seismice din zonă. Pentru toate secvențele seismice ruperea are loc de la sud vest la nord est.

Roiurile din zona Vrâncioaia sunt asociate Faliei Soveja - Carpen, orientată nord vest – sud est care este delimitată la est de Falia Spinești (Popescu, 2000, 2007). În zonă sunt prezente și zone de diapirism la adâncimi de 5 - 5.5 km, cu o structură a stratelor sedimentare puternic heterogenă. Cutremurele din zonă se caracterizează prin magnitudini mici, $M_D \leq 4$ și se produc fie grupate sub forma roiurilor seismice, fi singulare. S-a constatat că procesul de fracturare care generează roiul de cutremure nu este capabil să producă un șoc principal.

Roiul seismic produs în aria adiacentă observatorului seismologic Vrâncioaia în perioada 6-30 septembrie 2008 a constat din 42 de microcutremure (Tabel II.5) . Ținând cont de distribuția epicentrală a replicilor, de forma unei elipse cu axa mare orientată N36V, în raport cu poziția cutremurului principal se poate spune că ruperea a fost circulară (Popescu, 2010). Cutremurul principal a avut loc pe data de 6 septembrie 2008, ora 19:48, cu $M_D=4.4$ (Popescu, 2010)/ $M_w=3.4$.

Fig. II.29. Secvențe seismice în zona Râmnicu Sărat și roiuri sesimice în zona Vrancea. Tectonica după Visarion et al., 1988 și Săndulescu, 1984.

Tabelul II.4
Parametrii hipocentrali și magnitudinile cutremurelor secvenței de la Vrâncioaia
din 1 august - 26 septembrie 1984.

Nr.	Data	Timpul la origine	Latitudine (N°)	Longitudine (E°)	Adâncime (km)	Magnitudine (M _w)
1	1984/08/1	08:17:47.4	45.79	26.75	2.0	1.3
2	1984/08/1	12:23:58.0	45.80	26.70	2.0	1.1
3	1984/08/1	12:24:36.0	45.80	26.70	2.0	.0
4	1984/08/1	18:23:09.0	45.80	26.70	2.0	.0
5	1984/08/2	00:14:07.0	45.80	26.70	2.0	1.2
6	1984/08/2	02:40:58.0	45.80	26.70	2.0	.0
7	1984/08/2	03:51:16.0	45.80	26.70	2.0	.0
8	1984/08/2	06:03:29.0	45.80	26.70	2.0	.0
9	1984/08/2	12:49:09.0	45.80	26.70	2.0	.8
10	1984/08/2	12:59:03.0	45.80	26.70	2.0	.9
11	1984/08/2	14:42:13.0	45.78	26.77	2.0	1.2
12	1984/08/2	16:30:59.0	45.93	26.74	2.0	2.1
13	1984/08/2	16:33:44.0	45.85	26.67	2.0	1.2
14	1984/08/2	16:59:50.0	45.80	26.70	2.0	.4
15	1984/08/2	20:28:12.0	45.80	26.70	2.0	.0
16	1984/08/2	21:56:24.0	45.80	26.70	2.0	.0
17	1984/08/2	21:59:32.0	45.80	26.70	2.0	.0
18	1984/08/2	23:29:05.0	45.80	26.70	2.0	.0
19	1984/08/3	00:00:43.0	45.80	26.70	2.0	.0
20	1984/08/3	00:25:27.0	45.80	26.70	2.0	.0
21	1984/08/3	00:36:11.0	45.80	26.70	2.0	.6
22	1984/08/3	01:20:40.0	45.80	26.70	2.0	.0
23	1984/08/3	01:45:04.0	45.80	26.70	2.0	.0
24	1984/08/3	04:22:51.0	45.80	26.70	2.0	.0
25	1984/08/3	08:44:02.0	45.80	26.70	2.0	.0
26	1984/08/3	13:06:39.0	45.78	26.80	2.0	2.0
27	1984/08/3	14:27:15.0	45.80	26.70	2.0	.0
28	1984/08/3	15:40:50.0	45.79	26.77	2.0	1.5
29	1984/08/3	17:27:48.0	45.80	26.70	2.0	.0
30	1984/08/4	19:50:05.0	45.80	26.70	2.0	.0
31	1984/08/5	07:11:06.0	45.80	26.70	2.0	.8
32	1984/09/23	05:33:36.0	45.80	26.70	2.0	.4
33	1984/09/23	05:50:35.0	45.80	26.70	2.0	.0
34	1984/09/23	09:24:44.0	45.80	26.70	2.0	1.6
35	1984/09/23	09:31:39.0	45.80	26.70	2.0	.8
36	1984/09/23	09:47:15.0	45.80	26.70	2.0	.0
37	1984/09/23	10:03:37.0	45.80	26.70	2.0	.6
38	1984/09/23	10:07:36.0	45.80	26.70	2.0	.0
39	1984/09/23	14:05:14.0	45.80	26.70	2.0	.0
40	1984/09/24	22:24:35.0	45.80	26.70	2.0	.0
41	1984/09/25	11:52:15.0	45.90	26.80	2.0	1.6
41	1984/09/26	04:06:34.0	45.90	26.80	2.0	.4
43	1984/09/26	04:09:45.0	45.90	26.80	2.0	2.0
44	1984/09/26	04:32:25.0	45.90	26.80	2.0	.6
45	1984/09/26	05:55:38.0	45.90	26.80	2.0	.8
46	1984/09/30	05:51:25.0	45.90	26.80	2.0	1.3

Tabelul II. 5

Parametrii hipocentrali și magnitudinile cutremurelor secvenței de la Vrâncioaia din 6-30 septembrie 2008.

Nr.	Data	Timpul la origine	Latitudine (N°)	Longitudine (E°)	Adâncime (km)	Magnitudine (M_w)
1	2008/09/06	19:48:63	45.80	26.51	13	3.4
2	2008/09/06	19:57:08	45.76	26.50	5	2.0
3	2008/09/06	20:01:17	45.85	26.45	15.0	2.1
4	2008/09/06	20:35:48	45.74	26.54	5	2.1
5	2008/09/06	20:47:53	45.79	26.50	4.3	2.2
6	2008/09/06	21:11:26	45.78	26.49	4.4	2.7
7	2008/09/06	22:52:33	45.98	26.43	4.3	2.3
8	2008/09/06	23:32:25	45.71	26.60	10.0	2.2
9	2008/09/06	23:47:58	45.76	26.50	4.5	2.5
10	2008/09/07	00:03:53	45.79	26.52	12.8	2.6
11	2008/09/07	21:56:06	45.78	26.48	2.4	2.3
12	2008/09/07	22:41:14	45.77	26.52	10.7	2.9
13	2008/09/08	02:00:05	45.76	26.52	3.1	2.3
14	2008/09/08	02:16:08	45.92	26.35	5.0	2.0
15	2008/09/08	19:52:43	45.74	26.60	5.0	2.0
16	2008/09/10	21:38:28	45.79	26.53	10.0	1.9
17	2008/09/13	15:36:41	45.71	26.60	8.6	2.1
18	2008/09/14	12:27:33	45.71	26.60	3.0	2.2
19	2008/09/15	07:58:19	45.74	26.56	5.0	2.2
20	2008/09/17	04:33:21	45.77	26.55	7.5	2.8
21	2008/09/19	22:48:20	45.78	26.54	9.4	2.7
22	2008/09/28	07:58:44	45.71	26.61	6.0	2.4
23	2008/09/28	18:36:54	45.70	26.61	5.0	2.4
24	2008/09/30	03:32:12	45.74	26.58	9.3	2.3
25	2008/10/25	20:31:11	45.78	26.51	10	3.6

Soluțiile de plan de falie (Anexa 3) calculate atât pentru șocul principal, cât și pentru replicile din 6 septembrie 2008, ora 21:11, $M_D=3,1$; 7 septembrie 2008 ore 22:41, $M_D=3,4$ și pentru evenimentul singular din 25 septembrie 2008, ora 20:31, $M_D=3,6$, sunt bine corelate cu geometria distribuției epicentrelor replicilor.

Fig. II.30. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 6 septembrie 2008, ora 19:48 (Secvența septembrie 2008). Fig. II.28

Fig. II.31. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 6 septembrie 2008, ora 21:11 (Secvența septembrie 2008). Fig. II.28

Fig. II.32. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 7 septembrie 2008, ora 22:41 (Secvența septembrie 2008). Fig. II.28

Fig. II.33. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 25 octombrie 2008, ora 20:31 (Secvența septembrie 2008). Fig. II.28

Fig. II.34. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 22 noiembrie 2014, ora 21:14:17 (Secvența noiembrie 2014). Fig. II.28 și Anexa A3

La acest ultim eveniment soluția de plan de falie indică un cutremur cu falieri normală în care compartimentul sud vestic are o mișcare descendentă pe verticală, forța de compresiune acționează pe o direcție nord vest – sud est sub un unghi de 59° , iar axa relaxărilor sub un unghi de 30° pe o direcție nord vest – sud est. De remarcat faptul că unghiul sub care acționează forța P nu mai este cvasiorizontal ca în majoritatea cazurilor cutremurelor crustale.

La două săptămâni de la producerea acestui puternic cutremur crustal, cel mai puternic din epoca instrumentală, s-a produs, la o distanță de 1200 metri nord est, o replică de 4,5(M_w) pe data de 7 decembrie 2014, cu soluții de plan de falie aproape identice celor ale cutremurului din data de 22 decembrie 2014.

Fig. II.35. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 7 decembrie 2014, ora 21:04:05 (Secvența noiembrie 2014). Fig. II.27 și Anexa 3

Un alt tip de eveniment seismic remarcabil și remarcant pentru zona de curbură este apariția dubletului seismic. Dubletul seismic este evenimentul care constă din două cutremure de același tip de adâncime (crustală / intermediară etc.), apropiate în timp și ca magnitudine, astfel încât primul eveniment produs să nu poată fi considerat preșocul celuilalt, iar ultimul produs să nu poată fi considerat replica primului.

Ultimul eveniment remarcabil de acest tip a avut loc în data de 1 august 1985. Alte evenimente de acest tip (mai ales ca magnitudine) au mai avut loc în anii 1967 și 1935.

Primul eveniment a avut loc la data de 1 august 1985, ora 11:17:36, 45.80 Lat° N, 26.75 Long° E, h= 113 km, $M_w= 4,7$, iar al doilea eveniment a avut loc la data de 1 august 1985, ora 14:35:03, 45.76 Lat° N și 26.52 Long° E, h=106 km, $M_w= 5,0$. Parametrii soluției de plan de falie sunt trecuți în tabelul 8

Tabelul II.6
Parametrii soluției de plan de falie pentru cutremurele din 1 august 1985

An	Luna	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adancime (km)	M_w	PLANUL 1			PLANUL 2		
								Strike	Dip	Rake	Strike	Dip	Rake
1985	8	1	11:17:36	45.80	26.75	113	4.7	246	40	120	29	56	67
1985	8	1	14:35:03	45.76	26.52	106	5	200	76	150	298	61	16

Fig. II.36. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 1 august 1985, ora 11:17 (Fig. II.28)

Acest prim eveniment reprezintă o faliere inversă cu alunecare pe înclinare.

Fig. II.37. Soluția de plan de falie pentru cutremurul din data de 1 august 1985, ora 14:35 (Fig. II.28)

Acest al doilea eveniment are o mișcare laterală dreapta.

II.2.1.3. Platforma Scitică

Depresiunea Bârlad (Depresiunea Predobrogeană) corespunde Platformei Scitice de pe teritoriul românesc (Săndulescu, 1984).

Depresiunea Predobrogeană s-a format prin fracturarea părții nordice a Orogenului Nord-Dobrogean și a celei sudice a Platformei Moldovenești. Faliile prin intermediul cărora s-a facilitat acest lucru sunt: Falia Sf.Gheorghe, în sud, cu prelungirea ei înspre Tecuci spre nord vest și Falia Bistriței (Falia Fălciu - Plopana) în nord nord est (Mutihac, 2007). A treia falie, Falia Troțușului, asigură contactul dintre domeniul scitic cu cel nord-dobrogean și respectiv moesic (Fig. II.5.).

Fundamentul depresiunii este mixt: în nord nord est, un fundament de origine est-europeană (stabil), iar în sud sud vest, un fundament de origine nord dobrogeană (cutat) (Mutihac, 1990,2007).

Depresiunea Bârlad este o depresiune de subsidență situată la nord-est de regiunea Vrancea, în Platforma Scitică, și reprezintă extinderea spre NV a Depresiunii Predobrogeane. Este delimitată spre S de Falia Troțușului, care o separă de Platforma Moesică și Orogenul Nord-Dobrogean, iar la nord de Falia Bistriței, care delimitează contactul ei cu Platforma Moldovenească. În zonă au fost observate numai evenimente de mărime moderată (patru șocuri cu $M_w > 5,0$, dar care nu depășesc $M_w=5,6$). Distribuția epicentrelor este difuză și nu evidențiază vreo orientare preferențială a acestora.

II.2.1.4. Zona Nord-Dobrogeană

În aria nord-dobrogeană, distribuția epicentrelor cutremurelor nu este evident asociată cu falia Sf.Gheorghe. O mare parte din epicentre sunt localizate în zona centrală a blocului Nord Dobrogean (Fig. II.5, Fig. II.8). Distribuția epicentrelor urmărește traseul liniilor tectonice din aria nord-dobrogeană (Diaconescu et al., 2008).

Altă caracteristică importantă este extensia către nord-vest a activității seismice, corespunzătoare evident promontoriului nord-dobrogean de-a lungul extinderii Faliei Peceneaga-Camena, care formează o zonă de forfecare cu tectonică activă.

Astfel, zona tectonic activă se dezvoltă mai ales la nord-vest de aria Brăila - Galați, pe o lățime considerabilă care poate atinge 40 de km, paralel la Râul Siret, în această zonă fiind identificate câteva falii cu sărituri variabile. Acestea pot fi raportate la două sisteme majore: sistemul extinderii Faliei crustale Peceneaga – Camena către nord-vest, și un al doilea sistem

al faliei crustale Sf. Gheorghe. Identificarea acestui sistem complex de falii a fost posibilă după studierea a numeroase secțiuni seismice care arată dezvoltarea acestor falii din adâncime către suprafață. Corelația dintre poziția faliilor și distribuția epicentrelor subliniază o zonă tectonic activă care se dezvoltă imediat la sud de Falia Troțușului (Diaconescu et al., 2008).

Seismicitatea zonei este moderată ($M_w= 5,5$) și se grupează în interiorul limitelor structurale Falia Galați - Tulcea - Sf.Gheorghe (la nord) și Falia Peceneaga - Camena (la sud) (Diaconescu et al., 2008).

Un cutremur produs la data de 13 noiembrie 1981 lângă orașul Tulcea a avut o magnitudine $m_b=5,2$, o adâncime de cca 9 km și o intensitate epicentrală de $I_0=VI+$ (Oncescu et al., 1989). Analiza replicilor care au urmat șocului principal a evidențiat o migrație a activității seismice pe o distanță de cca 23 km de la nord est spre sud vest, în 34 de ore.

Un alt cutremur a avut loc pe 3 octombrie 2004 în partea de nord-est a orașului Tulcea, circa 20 km distanță epicentrală. Acesta a fost cel mai mare cutremur înregistrat în zonă după evenimentul din 13 noiembrie 1981. Cutremurul a avut o magnitudine de $M_w=3,7$ și a fost resimțit pe o arie destul de mare, incluzând localitățile Chișinău în nord și Constanța în sud. Valori mari ale intensității au fost înregistrate și în zona orașelor Galați și Brăila. Intensitatea pe scara Mercalli estimată în orașul Tulcea a fost de VI grade, semnalându-se cu precădere fisuri și desprinderi de tencuială în clădirile construite din beton, în special la îmbinări (casa scării, rosturi etc.)

Pe 11 septembrie 1980 s-a produs un cutremur între localitățile Galați și Brăila cu o magnitudine $M_w=4,6$, cu hipocentru la cca 19 km adâncime și cu o intensitate epicentrală de VI grade. 49 de replici au fost înregistrate la stația seismologică Carcaliu, la cca. 18 km distanță epicentrală, cea mai mare replică atingând $M_L=3,3$ (Radu and Oncescu, 1988). Mecanismul focal indică o falie normală având și o componentă orizontală.

Fig. II.38. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 34 din data de 11 septembrie 1980 (Fig. II.7, II.10,II. 44 și Anexa A2) din zona Brăila - Galați.

În data de 2 Octombrie 2014 s-a produs un cutremur la SE de orașul Brăila, în zona cutremurului mai sus citat, cu magnitudinea de 3,4 și adâncimea de 1 km.

Fig. II.39. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 63 din data de 2 octombrie 2014 (Fig. II.7, II.10, II.44 și Anexa A2) din zona Brăila - Galați.

Deși cele două evenimente sunt apropiate ca distanță iar cele două soluții de plan de falie sunt asemănătoare, nu putem trage o concluzie clară privind apartenența la aceeași falie, zona trebuind să rămână sub observație

O serie importantă de cutremure ($M_w \leq 5,0$) s-au produs pe prelungirea de la NV de Dunăre, a Orogenului Nord-Dobrogean, în aria Promontoriului Nord-Dobrogean. Ele sunt legate de acest sector și de contactul Orogenului-Nord Dobrogean cu Platforma Moesică în aria Faliei Peceneaga Camena. Astfel, zona Galați - Brăila - Mărășești se suprapune câmpului de falii asociate Faliei Peceneaga-Camena unde activitatea seismică (deși are magnitudini relativ mici) este frecventă, cu mecanisme de falieri cu alunecare pe direcție sau normale. În aceasta zonă sunt inventariate alte 3 cutremure: 1894($M_w=3,2$), 1983($M_w=3,1$) și 1999($M_w=3,7$).

În anul 2013 s-a produs în arealul promontoriului nord-dobrogean o secvență seismică, cu un număr de 437 de cutremure pe un aliniament orientat nord est-sud vest, în anul 2014 a avut loc un cutremur în zona Cudalbi cu $M_w=3.2$ și adâncimea hipocentrului de 14 km, precum și o secvență seismică de 12 cutremure în luna septembrie 2014 pe același aliniament ca și secvența seismică din anul 2013.

În partea sud-estică este identificată o zonă seismogenă care se situează la granița dintre Depresiunea Predobrogeană și orogenul nord-dobrogean: Falia Sfântul Gheorghe, cu o activitate seismică moderată ($M_w \leq 5,3$) grupată mai ales de-a lungul faliei, și regimul extensional al câmpului deformărilor.

Un cutremur produs la data de 13 noiembrie 1981 lângă orașul Tulcea a avut o magnitudine $m_b=5,2$, o adâncime de până la 9 km și o intensitate epicentrală de $I_0=VI+$ (Oncescu et al., 1989). Analiza replicilor care au urmat șocului principal a evidențiat o migrație a activității seismice pe o distanță de cca 23 km de la NE la SV, în 34 de ore.

Tabelul II.7

Parametrii hipocentrali ai șocului principal și ai replicilor cutremurului de la Tulcea din noiembrie 1981 (După Oncescu et al., 1989).

Nr.crt.	Data	Timp (UTC)	Lat.N ($^{\circ}$)	Long.E ($^{\circ}$)	H (km)	M_D
1	81/11/13	09:07	45,20	28,93	4	5,4
2	/13	09:18	45,12	28,84	0	3,3
3	/13	12:53	45,00	28,89	0	2,9
4	/13	14:52	45,16	28,77	7	3,5
5	/13	22:37	45,10	28,67	7	2,9
6	/14	15:48	45,14	28,76	2	3,1
7	/14	19:37	45,12	28,69	9	2,9

Fig. II.40. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 35 (șocul principal) din data de 13 noiembrie 1981 (Fig. II.7, II.10, II.43 și II.44 și Anexa A2)

Soluția de plan de falie este de tip alunecare pe direcție, cu planul de rupere orientat aproximativ paralele pe Falia Sf. Gheorghe, Fig. II.42.

Pe 3 octombrie 2004 un nou cutremur semnificativ s-a produs în partea de NE a orașului Tulcea, circa 20 km distanță epicentrală. Deși cutremurul a avut o magnitudine de $M_w=3,7$, el a fost resimțit pe o arie care include localitățile Chișinău în nord și Constanța în sud. Valori mari ale intensității au fost înregistrate și în zona orașelor Galați și Brăila. Cele mai mari valori ale accelerașiei solului au fost semnalate în zona epicentrală (588 mm/s^2 la Tulcea, componenta NS), înspre NV (50 mm/s^2 la Vârlezi, 47 mm/s^2 la Oncești, 42 mm/s^2 la Iași, 30 mm/s^2 la Gohor, 29 mm/s^2 la Berezeni). Intensitatea pe scara Mercalli estimată în orașul Tulcea a fost de VI grade, semnalându-se cu precădere fisuri și desprinderi de tencuială în clădirile construite din beton, în special la îmbinări (casa scării, rosturi etc.).

Fig. II.41. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 43 din data de 3 octombrie 2004 (Fig. II.7, II.10, II.41 și Anexa A2) produs în zona Tulcea.

Mecanismul focal al cutremurului (Fig. II.41) arată o faliere normală tipică cu un plan nodal orientat aproximativ pe direcția faliei Sfântu Gheorghe. Șocul principal a fost urmat la un interval de aproximativ 3 ore de o replică (3.10.2004, 11:41, $M_w = 3,5$) care a putut fi localizată. O replică mai slabă a fost înregistrată în aceeași zi la ora 19:07, numai la 2 stații: Tulcea (TLC) și Amara (AMR). Au mai fost identificate replici mai mici timp de aproximativ o lună după data producerii șocului principal, dar acestea nu au putut fi localizate din lipsa de acoperire înspre est și sud est și a sensibilității scăzute a instrumentului de înregistrare din orașul Tulcea.

Pe 11 septembrie 1980 s-a produs un cutremur cu epicentrul în triunghiul Măcin - Brăila - Galați (Fig. II.23) cu o magnitudine $M_w=4,6$, cu hipocentru la cca 19 km adâncime și cu o intensitate epicentrală de VI grade. 49 de replici au fost înregistrate la stația seismologică Carcaliu, cca 18 km distanță epicentrală, cea mai mare replică atingând $M_L=3,3$ (Radu and Oncescu, 1988).

În Orogenul Nord - Dobrogean, majoritatea cutremurelor (76%) s-au produs în intervalul de adâncime cuprins în intervalul 0 - 15 km. Distribuția areală a epicentrelor pune în evidență faptul că cele mai multe cutremure sunt situate de-a lungul linei Luncavița - Consul (zona Niculițel - Cerna). O altă zonă cu seismicitate ridicată pare a fi aria situată la sud est de Tulcea, precum și zona nordică a Faliei Peceneaga - Camena (Fig. II.7, II.44, II.46).

Pentru zona Deltei Dunării menționăm cutremurul din 13 noiembrie 1981, care se pare că aparține Faliei Sf. Gheorghe cu hipocentru la o adâncime de 9 km. Șocul principal a avut o magnitudine de 5,4 (M_w) și a fost urmat de în aceeași zi de șase replici cu magnitudine M_w cuprinsă între 2,9 și 3,3 (Oncescu și al., 1989).

Adâncimea hipocentrelor cutremurelor pentru care s-au calculat soluții de plan de falie este la cele mai multe cutremure situată în intervalul 1- 35 de km adâncime. Se remarcă

existența a trei cutremure în afara acestui interval, unul la 100 de km adâncime și două situate în intervalul 50 - 65 km.

În Anexa A.2. sunt prezentate mecanismele focale a 29 seisme produse în perioada 1980 - 2014. Tipul falierii a fost reprezentat de 4 falii normale, 16 falii inverse și 9 falii de alunecare.

Fig. II.42. Distribuția epicentrală a secvenței din noiembrie 1981 în corelație cu seismicitatea Dobrogei de Nord

Direcțiile medii ale stresului tectonic au fost următoarele: pentru forțele de compresiune (P), $N63^{\circ}E$ ENE - VSV) și $N44^{\circ}V$ (NV - SE), a doua fiind predominantă; pentru forțele de tensiune (T), o direcție principală, $N60^{\circ}E$ (NE-SV) și alta, secundară, E - V. Forțele de compresiune au operat în plan orizontal (cu o înclinare medie de 48°), iar cele de tensiune în plan cvasivertical (cu o înclinare medie de 60°) (fig. II.40.).

Referitor la cutremurul puternic din 13 noiembrie 1981 ($M_w = 5,1$), localizat la est de Tulcea, acesta s-a produs pe o falie orientată NE - SV, probabil Falia Sf. Gheorghe, activă la adâncimi de 4 – 9 km (Oncescu et al., 1989). Șocul principal ($M_D = 5,4$) a fost urmat de 6 post șocuri cu $M_D = 2,9 - 3,5$; autorii au remarcat migrația activității seismice de la NE către SV pe o distanță de cca 23 km. Redeterminarea planului de faliere a indicat un plan de faliere orientat VNV - ESE ($N120^{\circ}V$).

O soluție asemănătoare a furnizat și Polonic (1986). Axa P a fost orientată ENE - VSV ($N73^{\circ}E$), iar axa tensiunilor (T) NNV - SSE ($N11^{\circ}V$).

Zona Niculișel - Cataloi - Cerna s-a evidențiat drept o arie activă, cu focare seismice situate în crusta cristalină a zonei Tulcea și a pânzelor de Niculișel. Numeroase seisme sunt legate de linia tectonică Luncavița - Consul; focarele au fost situate la adâncimi de 5 – 10 km, domeniu aparținând crustei cristaline. Aria cutremurelor localizate la sud de Tulcea se extinde către vest, în zona de contact tectonic cu unitatea de Măcin (linia Luncavița - Consul). Este posibil ca anumite seisme să fie legate de acest contact tectonic sau de faliiile satelit asociate acesteia. Zona este deosebit de activă, în cuprinsul ei fiind localizate cca 15 șocuri seismice, concentrate într-o arie relativ redusă.

Fig. II.43.- Azimutul (a) și înclinarea (b) axelor P (cu roșu) și T (cu negru) ale cutremurelor produse în Orogenul Nord Dobrogean

Fig. II.44. Distribuția cutremurelor cu soluție de plan de falie din Dobrogea de Nord și Promontoriu Nord Dobrogean. Tectonica după Visarion et al., 1988, Polonic 1986

Cutremurul nr. 11 (Fig. II.7, II.10, II.19, II.44 și Anexa A1) este situat în interiorul Promontoriul Nord Dobrogean, între Falia Peceneaga Camena și o falie crustală care afectează crusta Promontoriului. Tipul de faliere este cel de strike slip cu deplasarea compartimentului vestic spre nord.

Fig. II.45. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 11 din data de 12 ianuarie 2009 (Fig. II.7, Fig. II.10, Fig. II.19 și Anexa A1).

Cutremurul numărul 21 situat în imediata apropiere a cutremurului numărul 11 prezintă același caracteristici ca și el, doar că are și o componentă accentuată de faliere normală cu căderea compartimentului estic.

Fig. II.46. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 21 din data de 4 iulie 2011 (Fig. II.7, II.10, II.19, II.44 și Anexa A1)

Cutremurele 12, 16 și 26 (Fig. II.7 și Anexa A1) sunt asociate cu un accident tectonic din imediata apropiere a Faliei Peceneaga - Camena, perpendiculară pe aceasta, cu compartimentul sudic ridicat în raport cu cel nordic și care prezintă o ușoară deplasare spre vest. Această deplasare coincide cu o ușoară curbură a traseului Faliei Peceneaga - Camena spre vest.

Fig. II.47. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 12 din data de 2 martie 2009 (Fig. II.7, II.10 și Anexa A1)

Fig. II.48. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.16 din data de 23 septembrie 2008 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.49. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 26 din data de 9 aprilie 2006 (Fig. II.7, II.10, II.41 și Anexa A1)

Cutremurul 22 este situat pe o falie orientată NE - SV și, împreună cu evenimentele nr. 23, 22, și 24, definește falia. Caracteristic este faptul că toate soluțiile de plan de falie definesc un caracter de strike slip cu o componentă de ridicare accentuată a compartimentului estic.

Fig. II.50. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 22 din data de 5 mai 1991 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.51. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 23 din data de 3 noiembrie 2000 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.52. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 24 din data de 18 martie 2005 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.53. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 25 din data de 10 aprilie 2005 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Cutremurele nr. 25 și 27 definesc o falie cu orientare NNE - SSE care se desprinde din intersecția Faliei Peceneaga - Camena cu prelungirea Faliei Balta Albă, în zona Promontoriului Nord Dobrogean.

Fig. II.54. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 27 din data de 30 octombrie 2007 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.55. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 28 din data de 24 august 2009 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Cutremurul 28 împreună cu cutremurele 29 și 32 definesc o falie paralelă cu Falia Peceneaga - Camena în interiorul Promontoriului Nord - Dobrogean și în care compartimentul nord estic se deplasează spre nord vest.

Fig. II.56. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 29 din data de 4 noiembrie 2009 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.57. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.32 din data de 10 iunie 2010 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Fig. II.58. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 31 din data de 11 aprilie 2010 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Cutremurul 31 definește Falia Izvoarele - Negrea - Vânători și prezintă compartimentul nord estic ridicat și deplasat spre vest.

Fig.59. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 33 din data de 24 august 2010 (Fig. II.7 și Anexa A1)

Cutremurul 33 definește Falia Pechea care are o înclinare spre nord est și compartimentul nord estic ridicat și deplasat spre nord vest.

Fig. II.60. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 36 din data de 4 februarie 1985 (Fig. II.34 și Anexa A2)

Cutremurul 36 definește o falie normală locală, probabil paralelă cu brațul Dunării, în care compartimentul sudic are o mișcare descendentă care se deplasează spre vest.

Cutremurul 37 (Fig. II.61, Fig. II.44. anexa A2) este situat în imediata apropiere a unei falii cu orientarea N - S pe care o definește împreună cu cutremurele 44 și 50, toate având un plan nodal orientat nord - sud.

Fig. II.61. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 37 din data de 9 mai 1991 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Fig. II.62. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 44 din data de 26 noiembrie 2004 (Fig. II.44 și Anexa A2).

Fig. II.63. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 50 din data 26 februarie 2008 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurele 38 (Fig. II.64), 40 (Fig. II.65) și cutremurul 41 (Fig. II.66) definesc falia inversa Horia - Pantelimonul de Sus, cu o orientare nord vest – sud est și planul de înclinare al faliei îndreptat spre vest.

Fig. II.64. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 38 din data de 8 iunie 1988 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Fig. II.65. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 40 din data de 6 august 1998 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Fig. II.66. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 41 din data de 8 mai 1999 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Cutremurul 39 (Fig. II.67) definește o falie paralelă cu falia Horia - Pantelimonul de Sus și cu același caracteristici, diferența majoră între acest cutremur și cele 3 cutremure anterioare (cutremurele 38, 40 și 41) fiind dată de domeniul de adâncime de 10 km pentru cutremurul 39 și de 5 km pentru celelalte trei cutremure, cu observația că adâncimea este impusă (ceea ce poate să însemna o adâncime chiar mai mică).

Fig. II.67. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 39 din data de 21 august 1997 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Cutremurul 42 definește Falia Peceneaga - Camena în integralitatea ei, ca orientare NV - SE dar și ca înclinare a planului de falie.

Fig. II.68. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 42 din data de 19 ianuarie 2001 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Cutremurul 45 (Fig. II.68) definește o falie cu orientarea nord est – sud vest SV în care compartimentul vestic se ridică în raport compartimentul estic cu o ușoară deplasare spre est conform tectonicii generale a zonei.

Fig. II.69. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 45 din data de 4 ianuarie 2006 (Fig. II.44 și Anexa A2)

Cutremurul 46 (Fig. II.70) definește o falie în sedimentar cu un profund caracter de strike slip, dar și cu componenta de deplasare pe verticală a compartimentului estic.

Fig. II.70. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.46 din data 19 ianuarie 2006 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurul 49 (Fig. II.71), cu hipocentrul localizat în sedimentarul culoarului Babadag definește o falie inversă senestră.

Fig. II.71. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 49 din data 2 februarie 2008 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurele 51 (Fig. II.72) și 53 (Fig. II.73) definesc linia de contact Jurassic/Triasic prin intermediul unei falii orientate NV - SE, cu caracter de strike slip, în care compartimentul nord estic se deplasează ușor spre vest pentru cutremurul 51 și de falie inversă cu deplasarea compartimentului nordic spre vest. Diferențele în orientare sunt date de conturul corpului triasic.

Fig. II.72. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 51 din data 26 mai 2008 (Fig. II.44 și anexa A2)

Fig. II.73. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 53 din data 16 octombrie 2008 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurul nr. 55 definește o falie orientat NE - SV cu un caracter de strike slip.

Fig. II.74. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 55 din data 6 ianuarie 2009 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurul 52 (Fig. II.75) definește o falie orientată NV - SE, cu un caracter pronunțat de strike slip, în care compartimentul estic se deplasează spre vest dar care prezintă și o ușoară ridicare.

Fig. II.75. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 52 din data 15 august 2008 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurele 54 (Fig. II.76), 57 (Fig. II.77), 58 (Fig. II.78) și 61 (Fig. II.79) jalonează o falie cu orientarea NV - SE și cu înclinarea planului de faliere spre vest. Cutremurele 54 și

61 definesc falia la nivelul bazei sedimentelor culoarului Babadag, iar cutremurele 57 și 58 definesc falia în adâncime (10 km), la nivelul fundamentului zonei Măcin (Paleozoic).

Fig. II.76. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 54 din data 23 octombrie 2008 (Fig. II.44 și anexa A2)

Fig. II.77. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 57 din data 15 septembrie 2009 (Fig. II.44 și anexa A2)

Fig. II.78. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 58 din data 15 septembrie 2009 (Fig. II.44 și anexa A2)

Fig. II.79. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 61 din data 20 aprilie 2010 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurul 59 (Fig. II.80) definește probabil o falie situată la nord Falia Sf. Gheorghe și paralelă cu acesta.

Fig. II.80. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 59 din data 9 noiembrie 2009 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurul 60 (fig. II.81) definește o linie de contact orientată NV - SE cu carter de falie inversă cu compartimentul sudic estic ridicat.

Fig. II.81. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 60 din data 8 februarie 2010 (Fig. II.44 și anexa A2)

Cutremurul 62 (Fig. II.82) marchează o falie verticală senestră în sedimentarul zonei Tulcea, având orientare V - E.,

Fig.82. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 62 din data 13 septembrie 2010 (Fig.44 și anexa A2)

II.2.2. Zona sud-estică a României

Aria studiată acoperă Platforma Moesică și partea sudică a orogenului Carpaților Meridionali (fig. II.83). Aceste două unități tectonice majore din România prezintă o seismicitate crustală localizată în câteva arii. Ariile în care s-au înregistrat cutremure cu magnitudini moderate și mari sunt: Dobrogea de Sud, estul Câmpiei Române și zona Câmpulung - Făgăraș - Sinaia. O activitate seismică mai slabă a fost observată de asemenea în Oltenia și în nordul Depresiunii Getice.

Fig. II.84. evidențiază o seismicitate ridicată în estul Platformei Moesice, în comparație cu cea generată în vest. Din analiza evenimentelor seismice se remarcă faptul că cele mai multe cutremure cu magnitudinile cele mai mari ($M_w > 5$) au fost identificate înainte de existența rețelelor seismice performante instalate pe teritoriul României începând cu anul 1981 (Tabelul II.8).

Tabel II.8

Tabel cu cutremure cu magnitudini mai mari ca 5 (M_w)

Lat	Long	H (Km)	Data	M_w
45.40N	24.50E	9.9	08/17/1569	6.4
45.50N	24.60E	9.9	04/10/1571	6.5
45.40N	24.40E	9.9	08/10/1590	6.5
45.40N	24.20E	9.9	04/09/1630	5.3
45.50N	24.60E	9.9	12/07/1746	5.9
45.40N	24.20E	9.9	02/19/1832	5.6
43.60N	28.70E	30	3/30/1901	5
43.60N	28.30E	30	1/25/1915	5

45.20N	24.60E	21	1/26/1916	6.4
45.40N	24.20E	10	1/26/1916	5.2
45.00N	23.00	9.9	6/20/1943	5.2
44.60N	27.00E	40	1/4/1960	5.4
44.90N	26.70E	42	2/27/1967	5
45.25N	25.02	8	4/12/1969	5.2

După anul 1981, în zona sud-vestică a Platformei Moesice au fost semnalate mai multe cutremure cu magnitudini peste 4 (M_w) cum ar fi: $M_w=4,4$ în 17 Ianuarie 1987 (Lat 45.55^0N , Long 27.79^0E , $h=15$ km); cutremurul cu $M_w=4,7$ pe 3 octombrie 2004 (Lat 45.21^0N , Long 28.92^0E , $h=3.7$ km); cutremurul $M_w=3,7$ pe 18 decembrie 2009 (Lat 45.51^0N , Long 26.21^0E , $h=70$ km); cutremurul cu $M_w=4,4$ din data de 24 iunie 2014 de la Corabia (Lat 43.80^0N , Long 25.51^0E , $h=10,1$ km) și cutremurul de la nord Tg. Cărbunești din data de 1 ianuarie 2011 cu $M_w=4,5$ (Lat 45.03^0N , Long 23.54^0E , $h=6$ km), dar și cutremure cuprinse între 3 și 4 (M_w) cum ar fi cutremurul cu $M_w=3,5$ din data de 1 septembrie 1991 (Long 45.48^0N , Lat 26.93^0E , $h=21,5$ km) sau cutremurul de la nord Giurgiu cu $M_w=3,9$ (Lat 43.95^0N , Long 25.88^0E , $h=19$ km).

Analizând aceste cutremure se poate observa cu ușurință că magnitudinea nu depășește 4,7 (M_w), ceea ce ne îndreptățește să apreciem că evenimentele seismice istorice sunt supraestimate.

Dobrogea Centrală și Dobrogea de sud prezintă o seismicitate moderată, așa cum se vede din Fig. II.84 și Fig. II.85.

Atanasiu (1961) grupează cutremurele din Dobrogea și ariile învecinate în cutremure pontice, prebalcanice și chimerice. Cutremurele Pontice se referă la cutremurele cu focarul situat de-a lungul unei linii apropiate de țărmul Mării Negre, în aria Constanța - Mangalia - Cavarna - Balcic. Aici sunt enumerate cutremurele istorice puternice din sec. I î.e.n. care au ruinat cetatea Bisone (Balcic), cele din anul 543 e.n. din aceeași zonă, din anii 1869, 1870, 1892, culminând cu evenimentul catastrofal din 31 martie 1901 de la Șabla (Bulgaria), resimțit la distanțe mari de epicentru, pe cca 250.000 km². Cutremurele prebalcanice sunt situate în regiunea Kemanlar - Ruslar în Bulgaria. Printre cutremurele din această zonă sunt enumerate cele din anii 1875, 1892, 1898, 1900 și 1942. Cutremurul din 14 octombrie 1892 pare a se fi resimțit cu intensități mari, de cca 8 grade în regiunea epicentrală, și de 5⁺ în Câmpia Română, între râurile Olt și Ialomița. Cutremurele chimerice s-au produs pe linia Topolog - Cogevalac și au o frecvență relativ mică, cca 4 cutremure în perioada 1872 - 1923, cu intensități epicentrale de cca 4⁺.

Fig. II.83. Cutremure crustale caracteristice pentru zona de nord est a României; stelulele roşii reprezintă cutremure cu $M_w \geq 3.5$ (tectonica după Săndulescu, 1984,1988, Visarion et al., 1990, Maţenco., 2007).

Harta seismotectonică a României (Constantinescu et al., 1975) încadrează ariile seismogene din partea de sud a României la capitolul „alte zone seismice”, relativ la zona Vrancea. Sunt amintite zona Făgăraș - Depresiunea Loviștei în care au fost semnalate câteva cutremure locale de mare intensitate însoțite de multe replici: zona Urziceni - Pogoanele și zona epicentrală Mangalia, unde au fost înregistrate cutremure de același tip cu acelea de la Șabla și Varna din Bulgaria.

Harta cu distribuția epicentrelor crustale în parte de sud-est a României (Fig. II.84) sugerează o activitate seismică intensă pentru cutremure cu magnitudini joase ($2,0 \leq M_w \leq 3,0$) în Dobrogea Centrală. Lipsa unor informații de încredere privind adâncimea focală sugerează că natura unora dintre aceste evenimente ar putea fi de tip eveniment controlat (explozie), având în vedere prezența în zonă a mai multor cariere de exploatare a calcarului, active mai ales înainte de anul 1989. De aceea, în acest studiu s-a analizat cutremurele cu magnitudine $M_w > 2,5$ - în acest fel exploziile au fost complet eliminate. Cu toate acestea, focarele se grupează pe două direcții orientate NV - SE, paralele între ele: prima direcție este paralelă cu Falia Capidava - Ovidiu, iar cea de-a doua se extinde de la țărmul Mării Negre (Palazu-Mare) până la Hârșova.

Cutremurele cu magnitudini $3,2 < M_w < 4,9$ sunt mult mai rare și au epicentre de-a lungul Faliei Peceneaga - Camena, la nord de Cogealac, la Hârșova, între Adamclisi și Cobadin și în zona de offshore, la cca 25 km est sud est de Mangalia.

Atanasiu (1961) citează pentru Câmpia Română cutremure în aria localităților Ploiești, București, Vidra, Urziceni, Grindu, Pogoanele, Iazu, Brăila, Pucheni, Tomșani. În aceste arii sunt menționate evenimente seismice cu intensități mici, $I < 5$ grade.

În București este notat un maxim de intensitate în timpul cutremurului din 1940, situație întâlnită și în cazul cutremurelor pontice (1901), balcanice (1912 și 1913) și făgărășene (1916). Acest lucru marchează existența liniei de sensibilitate seismică București - Oltenița (Turtucaia).

Maxime ale intensității seismice s-au înregistrat și în timpul cutremurelor din 31 august 1894, 19 noiembrie 1895, 24 septembrie 1897, 6 octombrie 1908 și 01 iulie 1914.

Lângă orașul Urziceni se conturează linia seismică Ciocănești - Mărgineni - Lehliu - Urziceni - Urlați, de-a lungul căreia s-au evidențiat maxime de intensitate de la cutremurul din 1892, la cel din 1901 ca și în cazul cutremurelor balcanice din 1912 (la Călărași) și 1913 (la Lehliu). În cazul cutremurului din 1940 au apărut maxime de intensitate la Ciocănești și Lehliu. În cazul cutremurelor moldavice s-au înregistrat maxime de intensitate la Armășești, Urziceni și Ciocănești - Mărgineni. Cum pe aceeași linie sau în apropierea ei se găsesc și

focarele locale de la Tomșani, Urziceni, Mărgineni și Siliștra, linia Urlați-Urziceni-Lehliu-Siliștra se consideră ca o importantă linie de sensibilitate seismică (Raileanu et al., 2005).

Printre faliile care au generat cutremure se pot enumera: Videle - Bălăria, cu epicentre la Vidra (18 noiembrie 1905, $M=3,2$) și Frumușani (20 aprilie 1977, $M=3,9$ și $3,4$), Falia Belciugatele - Ileana cu epicentre locale bucureștene (22 aprilie 1900, 5 august 1904, 14 ianuarie 1910, 7. noiembrie 1910, $M=2,5$) și la Cernica (29 martie 1977, $M=3,4$), Falia Periș, epicentru la Periș (1 decembrie 1977, $M=3,7$) și Falia Pogoanele cu un epicentru în localitatea cu același nume (18 aprilie 1916, $M=2,5$).

La intersecția dintre Falia Pericarpată cu două falii orientate nord vest- sud est sunt localizate epicentrele de la Tomșani (16 februarie 1901, $M_w=3,9$, Fig. II.83), Urlați (9 martie 1977, $M_w=3,3$), Cornetu Cricov (9 martie 1977, $M_w=2,5$) și Baba Ana (2 aprilie 1977, $M_w=3,4$). Pe faliile Bărăitaru - Făurei - Oprișenești și Moara Vlăsiei - Urziceni sunt localizate epicentrele de la Rădulești (27 februarie 1967, $M_w=5,0$, Fig. II.83) și Urziceni (25 noiembrie 1897, $M_w=4,2$ și 26 octombrie 1898, $M_w=3,9$, Fig. II.83). La intersecția sistemelor de falii E - V cu cele NV - SE de la Colelia - Căzănești, la vest de Amara, este localizat cutremurul din 4 ianuarie 1960 cu $M_w=5,4$ (Fig. II.83) (Raileanu et al., 2005).

Fig. II.84. Seismicitatea crustală a zonei de sud est a României pentru cutremurile cu magnitudinea $M_w > 2.5$. Punctele roșii reprezintă epicentrele cutremurilor crustale.
Tectonica după Săndulescu, 1984,1988, Mațenco., 2007

În jurul municipiului București, au avut loc o serie de cutremure, o parte din ele fiind ca urmare ale cutremurului major de la 4 martie 1977 (Cornea și Polonic, 1979). Majoritate au magnitudini $M_w \leq 3,0$, și doar câteva depășesc 3 grade, acestea fiind aliniat de-a lungul Faliei Oltenița-Turtucaia.

În afara acestui aliniament este de remarcat existența unui aliniament orientat NE - SV, la vest de București, cu magnitudinea maxima de 3,1 (M_w) pentru cutremurul din data de 29 februarie 2008, Lat 44.463^0 N și Long 25.77^0 E, $h=0.7$ km și adâncimi crustale, valoarea maximă fiind de 11,9 km pentru cutremurul din data de 20 iunie 2009, Lat 44.204 și Long 25.734, $M_w=2,8$.

Între faliile Intramoesică și Capidava-Ovidiu se observă o activitatea seismică semnificativă cu multe cutremure de magnitudine (M_w 2,0-3,0) și doar câteva cu $M_w \geq 3,0$ spre nord și est de o linie București-Ploiești, cu epicentre la Tomșani, la vest Urziceni, Baba Ana etc. Este de remarcat un cutremur cu $M_w=5,4$ la Căzănești în 4 ianuarie 1960.

Între Falia Intramoesică și Valea Olt deși activitatea seismică este mai redusă în comparație cu cea de la est de Falia Intramoesică, au avut loc mai multe cutremure cu magnitudini $\geq 3,0$ (M_w) în zona orlocalităților Găești, Alexandria, Buftea, Olteni, iar alte cutremure, cele de pe Valea Oltului la Drăgănești Olt și la Slatina.

Sinaia este o altă zonă seismogenă localizată la vest de zona Vrancea, în aria Carpaților Orientali. În această zonă au fost înregistrate mai multe cutremure cu magnitudini mici și moderate. Dintre ele se remarcă o secvență de tipul preșocuri-șoc principal-replici cu magnitudinea $M_L > 1,3$ (peste 350 cutremure). Cutremurele au fost înregistrate la cel puțin o stație seismică (Enescu et al., 1996).

Cutremurele făgărășene își au originea în aria Carpaților Meridionali și au focarele situate la est de Valea Oltului (Atanasiu, 1961, Diaconescu 2015), Fig. II.84. În această arie s-a produs cel mai mare cutremur, după zona Vrancea, de pe teritoriul românesc la data de 26 ianuarie 1916, cu o intensitate estimată a fi depășit gradul 7 în epicentru (26 ianuarie 1916 ($M=6,4$), care a fost urmat de nenumărate replici extinse pe cca 6 luni. Seria de cutremure din 1916 pare a se fi datorat nu unui focar unic, ci unei mișcări tectonice de-a lungul faliilor Lotrului (vest Olt) și Cozia (est Olt). Atanasiu (1961) citează și alte linii seismice precum: Călimănești-Cotești-Horezu și Arefu-Ocnele Mari-Govora unde intensitățile raportate au avut valori $I < 5$ grade, regiunea Câmpulung, cu intensități relativ frecvente de 5 grade în aria epicentrală; 4 evenimente în 25 ani (1891-1916).

Este semnificativ pentru aceasta zonă și evenimentul produs în 12 aprilie 1969, de magnitudine $M=5,2$ și cu o secvență de aproximativ 500 de replici (Diaconescu, 2015).

Fig. II.85. Distribuția cutremurelor cu soluții de plan de falie în zona de sud est a României. Punctele verzi reprezintă epicentrele cutremurelor crustale.
Tectonica după Săndulescu, 1984, 1988, Mațenco., 2007

II.2.2.1. Dobrogea centrală și de sud

La sud de Falia Peceneaga-Camena există o distribuție a seismicității care urmărește atât direcția faliilor Palazu și Horia-Pantelimonu de sus, cât și o direcție SV-NE, transversală pe acestea două.

Totodată este de notat păstrarea tendinței de orientare NV-SE și în zona continentală a șelfului Mării Negre. Este de remarcat faptul că marea majoritate a cutremurelor, peste 99%, au hipocentrul localizat în domeniul crustal, iar în primii 10 kilometri ai crustei sunt localizate 67% dintre seisme. Numai câteva cutremure au hipocentrele localizate în domeniul subcrustal. În ceea ce privește magnitudinea, putem remarca faptul că marea majoritate a cutremurelor sunt situate în domeniul de magnitudini 2-3(M_w). În Dobrogea Centrală, unde

Fig. II.86. Distribuția epicentrelor cutremurelor cu $M_w \geq 2$. Tectonica după M. Visarion et al., 1988.

adâncimea maximă a hipocentrelor este de 96 de km, suprafața Moho fiind estimată la adâncimea de 32 km în sud și de 35 de km în nord, se remarcă deasemenea un salt al adâncimilor hipocentrale dar mult mai mic, de la 20 km la 24 de km în zona cursului Dunării (în dreptul mult discutatei falii a Dunării), adâncimea hipocentrelor evoluând după o pantă descrescătoare lina de la est la vest. În Dobrogea de Sud, unde adâncimea maximă a

hipocentrelor ajunge la 96 de km, iar Moho este situat undeva în jurul valorii de 30 km (Rădulescu, 1989), saltul se produce la nivelul meridianului de 28.7°E , aproximativ la fel ca în Dobrogea de Nord, de la 20 la 30 de km.

Cutremurul 41 este situat pe o falie (probabil Horia-Pantelimonul de sus) paralelă cu Falia Capidava-Ovidiu ce are planul de înclinare spre SE, compartimentul de sud vest încălecând compartimentul nord estic având și o deplasare dextră.

Fig. II.87. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 130 din data 29 septembrie 2009 (Fig. II.85 și anexa A4)

Cutremurul 126 este situat între Falia Histria și Falia Horia - Pantelimonul de Sus.

Fig. II.88. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 162 din data 6 februarie 2006 (Fig. II.85 și anexa A4)

Acest cutremur are o orientare similară direcției Dunării, oarecum nord vest – sud est, înclinarea planului de falie spre sud; compartimentul nordic încălecă pe cel sudic și are o deplasare senestră.

Cutremurul 137 este situat în apropierea orașului Medgidia și a faliei care încadrează acest oraș spre vest, cu orientare SV - NE, ceea ce ar corespunde cu orientarea planului de falie al cutremurului. Planul de falie este înclinat la 77° . Flancul vestic se deplasează spre NE.

Fig. II.89. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 133 din data 20 august 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.90. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 82 din data 24 august 2011 (Fig. II.85 și anexa A4).

II.2.2.2. Zona de est a Platformei Moesice

Partea estică a Platformei Moesice se înscrie în categoria ariilor cu seismicitate crustală cu cutremure cu magnitudini ≤ 5 grade: în 4 ianuarie 1960 la vest de Amara (Fig. II. 83), între Urziceni și Slobozia, $M_w = 5,4$ cu focar la 40 km adâncime, sau cutremurul de la Rădulești (15 km nord Urziceni) din 27 februarie 1967 (Fig. II.83) cu o magnitudine $M_w = 5,0$. Cutremure cu magnitudini $\leq 4,5$ grade s-au mai înregistrat în ariile epicentrale din raza localităților: Urziceni, Tomșani (la est de Ploiești), Plopeni și Urlați (la nord și nord est de

Ploiești), Ploiești, apoi între București și Ploiești la Periș, Tg. Fierbinți Căciulați, Otopeni și Verești, în aria municipiului București, iar la sud de București la Verești și Frumușani.

Enescu, 1992 prezintă Falia Intramoestică ca fiind o falie adâncă bine definită care atinge baza litosferei și care se extinde de la platforma continentală a Mării Negre spre nord vest, până sub Pânza Getică. Activitatea seismică asociată este împrăștiată (difuză), fără evenimente majore și din această cauză autorul acestei teze nu recunoaște Falia Intramoestică ca având caracter seismic activ.

În zona estică traseului Faliei Intramoestice sunt situate cutremure la Călărași (Lat 44.1, Long 27.3, la data de 06 iunie 1904, $M_w=4,7$, $h=30\text{km}$), nord vest Ploiești (Lat 45 N, Long 26 E la data de 11 aprilie 1903, $M_w=2,6$, h impusa la 9.9 km) și Vest Ploiești (Lat 44.82⁰N, Long 25.92⁰ E, la data de 1 februarie 1903, $M_w=3,2$, adâncime impusa la 9.9 km), conform catalogului Romplus+. Cutremurul din 4.03.1977 a reactivat unele falii din zona estică a Platformei Moesice, având ca efect producerea unui cutremur la sud de Grădiștea (Lat 44.63 Long 26.27 la data de 6 aprilie 1977, $M_w=2.8$, $h=20\text{km}$).

Cutremurul 21 este situat pe o falie care unește Falia Capidava Ovidiu cu o falie paralelă, la aproximativ 7 km nord de aceasta din urma. Planul de falie este orientat NE-SV, înclină spre est, iar compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre nord.

Fig. II.91. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 21 din data 15 martie 2009, ora 19:32:09 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.92. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 24 din data 26 aprilie 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.93. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 25 din data de 2 mai 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.94. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 23 din data de 2 aprilie 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.95. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 22 din data de 15 martie 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Cutremurul 28 este situat pe Falia Capidav-Ovidiu și caracterizează o faliere tip stike slip cu planul de faliere orientat NV-SE și dezvoltare practic verticală. Compartimentul estic se deplasează spre sud est.

Fig. II.96. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 28 din data de 21 august 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Cutremurul 35 este situat pe falia paralelă la Capidava-Ovidiu, la 8 km nord de aceasta, și caracterizează o faliere tip stike slip cu planul de faliere orientat nord vest-sud est și poziție verticală. Compartimentul estic se deplasează spre sud est

Fig. II.97. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.35 din data de 17 noiembrie 2008 (Fig. II.85 și anexa A4).

Cutremurele 34 (Fig. II.98) și 37 (Fig. II.99) definesc o faliere care ar putea face legătura între Falia Capidava-Ovidiu și o faliere recunoscută la nord de aceasta, descrisă de cutremurul 35. Ambele plane de faliere au planul orientat nord est-sud vest și înclinat spre sud est.

Fig. II.98. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.34 din data de 16 noiembrie 2008 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.99. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.37 din data de 27 noiembrie 2008 (Fig. II.85 și anexa A4).

Cutremurul 36 definește o falie perpendiculară pe Falia Capidava-Ovidiu cu planul falierii orientat nord est-sud vest și cu o deplasare spre est.

Fig. II.100. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.36 din data de 25 noiembrie 2008 (Fig. II.85 și anexa A4).

Cutremurul 29 este asociat unei falii paralele cu Falia Capidava-Ovidiu și are caracter de strike slip iar compartimentul nord estic se deplasează spre sud est.

Fig. II.101. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 29 din data de 25 august 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Fig. II.102. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 31 din data de 10 septembrie 2009 (Fig. II.85 și anexa A4).

Cutremurul 129 este asociat unei falii la nord de Capidava-Ovidiu, la cca. 9 km de aceasta; planul de faliere înclină spre sud vest și se deplasează spre nord vest.

Fig. II.103. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 129 din data de 5 aprilie 2010 (Fig. II.85 și anexa A4)

Cutremurul 30 este un cutremur izolat, situat la vest de Slobozia, pe una din faliile de fundament din zonă cu o orientare nord est – sud vest și cu planul de faliere vertical și ușor deplasat spre sud est.

Fig. II.104. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 30 din data de 29 august 2009 (Fig. II.85 și anexa A4)

II.2.2.3. Zona Făgăraș-Câmpulung

Zona seismogenă Făgăraș-Câmpulung este situată la limita cu Carpatii Orientali. Zona Făgăraș se face remarcată prin șocuri puternice ce pot ajunge la $M_w \sim 6,5$ (26 ianuarie 1916 ($M_w = 6,4$)) care a fost urmat de un număr mare de replici (Atanasiu, 1961)). Mai este de subliniat faptul că în zonă s-a mai produs un cutremur cu magnitudine de 5,2(M_w) la data de 12 aprilie 1969, 45.31 lat N, 25.12 long E, adâncime focală 8 km. Un alt cutremur este cel produs în data de 14 decembrie 1955 cu magnitudinea de 4.2 (M_w). În anul 1940, pe data de 5 ianuarie, s-a produs la nord vest (în imediata apropiere a orașului Câmpulung Muscel) un cutremur cu magnitudinea de 4,5 (M_w), în apropierea Faliei Intramoesice. Alte cutremure sunt cele situate la intersecția Faliei Intramoesice cu cea a Cernei, în 1571 respectiv 1590, amândouă cu magnitudinea de 6,5(M_w) (Fig. II. 84).

Cutremurul 62 este un cutremur cu planul de falie orientat pe direcția nord est-sud vestSV și planul de înclinare spre vest. Compartimentul vestic, pe lângă componenta de ridicare, are și o mișcare orizontală senestră.

Fig. II.105. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 62 din data de 9 ianuarie 2005 (Fig. II.85 și 116, anexa A4)

Cutremurul 60 este un cutremur cu planul de falie orientat pe direcția nord est-sud vest cu planul de înclinare spre nord vest. Compartimentul vestic, pe lângă componenta de ridicare are și o mișcare orizontală dextra.

Fig. II.106. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 60 din data de 28 ianuarie 1995 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 58 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest cu o ușoară înclinare spre vest, preponderent are caracter de strike slip, dar prezintă și o ușoară ridicare a compartimentului sud vestic.

Fig. II.107. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.58 din data de 20 iulie 1988 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 76 este un cutremur cu falie inversă, are planul orientat nord est-sud vest și înclinat spre sud-vest. Compartimentul sud vestic se ridică în raport cu compartimentul nord-estic.

Fig. II.108. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 76 din data de 14 septembrie 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 94 este un cutremur cu falie inversă, planul este orientat nord est-sud vest și înclină spre nord vest. Compartimentul sud estic se ridică în raport cu compartimentul nord vestic.

Fig. II.109. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 94 din data de 8 aprilie 1994 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 5 este un cutremur cu planul de faliere orientat nord vestic-sud esti, înclinat spre vest. Compartimentul vestic încalceă compartimentul estic și se deplasează spre sud.

Fig. II.110. Soluția de plan de faliere pentru cutremurul nr. 5 din data de 21 iulie 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 65 este un cutremur cu planul de faliere vertical, orientat nord -sud. Compartimentul vestic se deplasează spre sud.

Fig. II.111. Soluția de plan de faliere pentru cutremurul nr. 65 din data de 22 martie 2009 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 57 este un cutremur cu orientarea planului NV-SE, înclinat spre sud –vest. Compartimentul vestic se deplasează spre nord vest și are tendința de ridicare peste compartimentul estic.

ig. II.112.. Soluția de plan de faliere pentru cutremurul nr. 57 din data de 12 aprilie 1969 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 66 este un cutremur cu orientarea planului de falie pe o direcție nord - sud, cu înclinarea planului spre vest. Compartimentul vestic încalecă compartimentul estic și se deplasează spre nord.

Fig. II.113. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 66 din data de 30 martie 2008 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 61 este un cutremur cu planul de falie orientat nord - sud și înclinat spre est. Compartimentul estic încalecă compartimentul vestic și se deplasează spre nord.

Fig. II.114. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 61 din data de 19 mai 2004 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 64 este un cutremur cu planul de falie orientat nord - sud, înclinat spre est. Compartimentul estic se deplasează spre nord, iar caracterul faliei este de alunecare.

Fig. II.115. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 64 din data de 12 mai 2009 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

II.2.2.4. Zona Sinaia

Această zonă este caracterizată de cutremure crustale cu magnitudini modeste ($M_w < 4,0$). Marea majoritate a adâncimilor hipocentrelor sunt situate în domeniul crustal, dar sunt prezente și cutremure cu caracter intermediar. Se poate face ipoteza că evenimentele crustale sunt generate pe o extensie a Făliei Intramoesice, care probabil ajunge în această zonă. Aici analiza seismicității (Diaconescu et al., 2009) pune în evidență două clustere de cutremure subcrustale ($h > 60$ km), una situată în zona Sinaia, sensul strict cu orientare N-S și hipocentrele situate în intervalul 60-105 km, și una mai la nord, cu o orientare NV - SE (în Depresiunea Brașov) față de zona Vrancea, cu hipocentrele situate în intervalul 60-136 km (Fig. II.117). Rata energiei eliberate este mult mai mică ($M_w \leq 3,7$ în zona Sinaia și $M_w \leq 3,1$ în Depresiunea Brașov) față de zona Vrancea. Prezența acestor clustere corelate cu datele de tomografie seismică (Koulakov et al., 2010) subliniază existența unor heterogenități semnificative în manta (Neagoe et al., 2010). Pentru zona Sinaia (sensul strict) este caracteristică existența unei secvențe de cutremure crustale apărute în perioada mai-iunie 1993. S-a pus în evidență o creștere a activității seismice (serie de preșocuri), cu o serie de 345 de cutremure cu $M_L \geq 1,5$ fiind identificate pe seismogramele înregistrate la stația seismologică de la Cheia. Soluția de plan de falie a șocului principal ($M_L = 5,1$, $M_w = 3,4$) este una normală cu o orientare nord-vest-sud-est (Popescu, 2007).

Cutremurul 93 este un cutremur cu planul de faliere orientat nord-sud și înclinat spre vest. Compartimentul vestic se ridică în raport cu compartimentul estic iar falia este inversă.

Fig. II.118. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 93 din data de 7 mai 1993 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Fig. II. 116. Harta tectonică la nivelul fundamentului pentru zonele Cămpulung și Sinaia IF- Falia Intramoesiă. Punctele verzi reprezintă epicentrele cutremurelor cu soluții de plan de falie conform Anexa 4; CTF – Falia Călimănești-Tg. Jiu; BTF- Falia Bibești-Tinosu; DMF- Falia Dealu Mare; COF – Falia Capidava-Ovidiu; TF – Falia Trotuș; STF – Falia Sud Transilvana; PCF- Falia Peceneaga-Camena; CF-Falia Cerna. După Neagoe et al., 2010.

Fig. II.117 Harta tectonică la nivelul fundamentului pentru zonele Câmpulung și Sinaia. Punctele roșii reprezintă epicentrele cutremurelor cu magnitudine mai mare ca 2.5; IF- Falia Intramoesiacă.; CTF – Falia Călimănești-Tg. Jiu; BTF- Falia Bibești-Tinosu; DMF- Falia Dealu Mare; COF – Falia Capidava-Ovidiu; TF – Falia Trotuș; STF – Falia Sud Transilvana; PCF- Falia Peceneaga-Camena; CF-Falia Cerna. Dupa Neagoe et al., 2010

Cutremurul 59 este un cutremur cu planul de falie orientat nord vest-sud est verticală. Compartimentul estic se deplasează spre sud. Falia are caracter de strike slip.

Fig. II.119. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 59 din data de 23 mai 1993 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 2 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest, înclinat spre sud est. Compartimentul sudic încalecă compartimentul nordic și prezintă o deplasare spre est.

Fig. II.120. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 2 din data de 19 mai 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 98 este un cutremur orientat nord est-sud vest cu planul de falie având o înclinare o ușoară înclinare spre vest. Compartimentul vestic prezintă o ridicare peste compartimentul estic. Falierea este de tip invers.

Fig. II.121. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 98 din data de 19 iunie 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 99 este un cutremur cu planul de falie orientat NV-SE, înclinarea spre est și deplasare spre nord.

Fig. II.122. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 99 din data de 20 iulie 1999 (FigII..85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 8 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest și înclinat spre est. Compartimentul estic se ridică peste compartimentul vestic iar falierea este inversă.

Fig. II.123. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 8 din data de 5 octombrie 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 69 este un cutremur cu planul de falie orientat N-S, ușor înclinat spre sud. Compartimentul sudic se depalsează spre est și se ridică ușor peste compartimentul nordic.

Fig. II.124. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 6 din data de 14 septembrie 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 68 este un cutremur cu planul de falie orientat sud-vest-nord est, înclinat spre sud-est. Compartimentul sud estic se ridică peste cel nord vestic și se deplasează spre est.

Fig. II.125. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 68 din data de 1 februarie 1985 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 7 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest, înclinat spre sud. Compartimentul nord-estic se ridică și se deplasează spre sud vest.

Fig. II.126. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 7 din data de 26 septembrie 1999 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 67 este un cutremur cu planul de falie orientat nord vest-sud est, înclinat spre nord. Compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre est.

Fig. II.127. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 67 din data de 14 septembrie 1983 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 90 este un cutremur cu planul nord vest-sud est, înclinat spre sud. Compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre vest.

Fig. II.128. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 90 din data de 2 decembrie 1986 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 63 este un cutremur cu planul de faliere orientat nord-est-sud vest și înclinat spre sud-est. Compartimentul sud estic se ridică și se deplasează spre sud.

Fig. II.129. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 63 din data de 19 august 2005 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 81 este un cutremur cu planul de faliere orientat nord-est-sud vest și înclinat spre sud-est. Compartimentul sud estic se ridică și se deplasează spre sud.

Fig. II.130. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 81 din data de 7 august 2005 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

Cutremurul 70 este cu planul de falie orientat vest-est, înclinat spre nord. Compartimentul nordic se ridică și prezintă o ușoară deplasare spre est.

Fig. II.131. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 70 din data de 7 iulie 1988 (Fig. II.85 și II.116, anexa A4)

3.1. Model geofizic pentru zona Câmpulung

În această zonă adâncimea hypocentrelor este situată în domeniul crustal, aici fiind posibilă și o ușoară ridicare a fundamentului datorită forțelor de compresiune ce acționează. Majoritatea soluțiilor de plan de falie indică falierea inversă, urmate de strike slip (Fig. II.132), cu o deplasare orizontală a compartimentului dextru ce indică un stress compresiv al zonei. Totodată, adâncimea hypocentrelor migrează de la 35,2 km în nord la 3-4 km spre sudul zonei, urmând atât harta anomaliilor gravitației în aer liber cât și harta discontinuității Mohorovicic (Diaconescu, 2009).

Înteruperea anomaliilor de minim din harta anomaliilor gravimetrice reziduale la extremitatea vestică a zonei de curbură a Carpaților Orientali, precum și deplasarea spre sud a acestora în comparație cu segmentul corespunzător Carpaților Meridionali semnaleză prezența și efecte geodinamice ale Făliei Intramoesice, direcționată nord vest – sud est, fiind poziționate în același domeniu de interes al zonei seismogene Câmpulung (Diaconescu, 2009).

În harta gradinetului orizontal total al anomaliilor gravimetrice Bouger sunt clar evidențiate accidente tectonice regionale prin intermediul unor anomalii de maxim, alungite pe direcțiile est-vest și nord est-sud vest. Ca rezultat al proceselor geodinamice ce au însoțit coliziuni ale blocurilor continentale implicate în ridicarea catenei carpatice, sau de tip strike-slip, ce au condiționat deplasări orizontale importante pe direcții nord vest-sud est sau est-vest (Diaconescu et al., 2009).

Numărul de cutremure cu soluții de plan de falie este însă insuficient încă pentru a trage o concluzie clară privind caracterul și distribuția spațială a faliilor din zona respectivă. Dar prezența atât a faliilor inverse cât și a faliilor de tip strike slip converg către ideea

enunțată în paragraful anterior, aceea că accidentele tectonice răspunzătoare de producerea evenimentelor seismice sunt efectul proceselor dinamice corespunzătoare clădirii eșafodajului carpatic.

3.2. Model geofizic pentru zona Sinaia

În ceea ce privește zona Sinaia, modelul geofizic implică două componente: o componentă crustală și una subcrustală (Fig. II.132).

Se pare că mecanismele producerii falierii pentru cutremurele crustale sunt similare cu cele din zona Câmpulung. În această zona cutremurele sunt situate de-a lungul văii Râului Ialomița, în domeniul crustal, având același caracter preponderent de falieri inversă combinat cu strike slip cu o deplasare orizontală a compartimentului dextru, marcând caracterul compresiv al zonei, Valea Ialomiței fiind considerată limita de contact dintre Carpații Orientali și cei Meridionali (Săndulescu, 1984, Mutihac, 2007).

În ceea ce privește componenta subcrustală, în zona Sinaia se face simțită prezența atât a cutremurelor subcrustale și intermediare cât și prezența unor cutremure cu adâncime de până la 108 km (intrând astfel în zona cutremurelor adânci).

Din punct de vedere al câmpurilor naturale se remarcă efectul maselor din relieful catenei carpatice, prin anomalii de maxim alungite preponderent est-vest. Anomaliile gravimetrice de maxim mai sunt determinate de structuri geologice de adâncime, respectiv al fragmentului de placă litosferică vrâncean.

Studii recente de tomografie seismică indică prezența "slabului" vrâncean până în dreptul zonei Sinaia (Koulakov, 2009), fapt ce ar explica atât prezența cutremurelor intermediare cât și atenuarea maximelor gravimetrice.

Fig. II.132. Harta distribuției epicentrelor cutremurelor cu soluții de plan de falie. Cruci roșii - falieri inversă; romburi albastre - falieri tip strike slip; linii negre – plane de sensibilitate seismică.

Existența carierelor de la Mateiaș, Boteni, Stoenеști, Dealul Hulei, Colții Băjeniei și Piatra în zona Câmpulung-Pitești și a carierelor de la Lespezi, Malu Roșu și Pucioasa pentru zona Sinaia a îngreunat întocmirea corectă a catalogului de cutremure din cauza lipsei de acces la informații exacte privind localizarea, momentul și caracteristicile exploziilor controlate cu scop industrial. În acest scop au fost eliminate toate cutremurele cu adâncime impusă sau adâncime 0, precum și cutremurele care au avut loc în intervalul orar 8:00 - 18:00.

În figura II.132 s-a evidențiat existența a patru linii de sensibilitate seismică, astfel :

- Linia A-A' corespunde unei falieri de tip falie de alunecare (strike slip) cu deplasarea compartimentului nordic spre vest și având tendința de ridicare peste compartimentul sudic (tip falieri strike slip senestru inversă).

- Linia B-B' corespunde unei falieri de tip falie inversă în care compartimentul vestic încalecă peste compartimentul estic după un plan cu un unghi de înclinare mediu de 40° .
- Linia C-C' corespunde unei falieri de tip falie inversă în care compartimentul vestic încalecă peste compartimentul estic după un plan cu un unghi de înclinare mediu de 50° .
- Linia D-D' (zona Sinaia) este o falieră de tip falie inversă.

Ținând cont de existența carierelor menționate în paragraful anterior, de faptul că numai în ultimii 4 ani rețeaua de observatoare seismologice acoperă satisfăcător zona, aceste linii de sensibilitate seismică au un caracter orientativ, urmând ca zona să fie monitorizată atent pentru a putea contura o imagine clară a fenomenelor geodinamice care au loc.

II.2.2.5. Zona București

În ultimii ani, datorită îndeșirii rețelei de observatoare seismice pe teritoriul României s-a pus în evidență o altă zonă seismică în apropiere de București, în zona sa nord-vestică, pe un aliniament orientat NE-SV, unind localitățile Crevedia Mare - Racari - Colacu, unde s-a înregistrat un număr de 50 de cutremure în perioada 2007 - februarie 2010.

Deși acest aliniament nu este cunoscut din punct de vedere istoric ca fiind un real pericol pentru zonele dens populate din zonă, magnitudinea maximă cunoscută fiind de 3,2 (M_w), a atras atenția orientarea sa similară cu aliniamentele de cutremure crustale din zona Vrancea (Diaconescu, 2009), precum și faptul că și aici sunt cunoscute cutremure subcrustale, domeniul maxim de adâncime fiind 70 km.

Primul cutremur înregistrat în această zonă a fost în anul 1983, zona remarcându-se începând cu anul 2007 când au început să fie înregistrate în medie în jur de 27 de cutremure anual.

Tot în această zonă, în anul 2009, pe 20 iunie s-a produs o secvență seismică de tip șoc principal-replică, cu șocul principal de $M_D=3,8$ iar replica de $M_D= 2,8$.

În anul 2012, pe data de 7 martie s-a produs în zona lacul Morii un cutremur cu magnitudinea (M_L) de 3,4, resimțit în zona nord-vestică a Bucureștiului

Fig. II.133. Distribuția cutremurelor în zona București. După Ioane et al., 2014

Cutremurul 44 este un cutremur cu planul de faliere orientat NV - SE, cu înclinarea planului spre sud est și o deplasare a compartimentului estic spre sud.

Fig. II.134. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 44 din data de 11 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 49 este un eveniment cu orientarea nord vest-sud est care are o componentă atât de strike slip, cât și de încălecare. Compartimentul vestic este compartimentul care se deplasează în raport cu cel estic.

Fig. II.135. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 49 din data de 26 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 47 este un cutremur cu planul de falie orientat nord vest-sud est, cu înclinarea spre SE, compartimentul vestic se deplasează și încalecă peste compartimentul estic.

Fig. II.136. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 47 din data de 16 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 52 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest înclinarea spre sud est compartimentul vestic se deplasează și încalecă compartimentul estic.

Fig. II.137. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 52 din data de 19 februarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 51 este un cutremur cu planul de faliere orientat nord vest-sud est cu înclinarea spre sud est. Compartimentul vestic se deplasează și încalcă peste compartimentul estic.

Fig. II.138. Soluția de plan de faliere pentru cutremurul nr. 51 din data de 19 februarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 42 este un cutremur cu orientarea planului de faliere pe direcția nord vest – sud est și planul înclinat spre est. Compartimentul sud estic se deplasează și încalcă peste compartimentul nord vestic.

Fig. II.139. Soluția de plan de faliere pentru cutremurul nr. 42 din data de 5 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 43 este un cutremur cu planul de faliere orientat pe direcția nord vest – sud est și planul înclinat spre sud. Compartimentul nord estic se deplasează și încalcă peste compartimentul sud estic

Fig. II.140. Soluția de plan de faliere pentru cutremurul nr. 43 din data de 5 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 41 este un cutremur cu orientarea planului de falie pe direcția nord est-sud vest și planul înclinat spre sud est. Compartimentul nordic se deplasează și încalcă peste compartimentul sudic

Fig. II.141. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 41 din data de 5 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 48 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est - sud vest, cu planul înclinat spre nord iar compartimentul nordic se ridică peste cel sudic și se deplasează spre vest.

Fig. II.142. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 48 din data de 18 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 45 este un cutremur cu planul de falie orientat nord vest-sud est cu înclinarea spre sud; compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre est în raport cu compartimentul nordic.

Fig. II.143. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 45 din data de 12 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 50 este un cutremur cu planul de falie orientat nord vest-sud est înclinare spre sud. Compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre est în raport cu compartimentul nordic.

Fig. II.144. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 48 din data de 12 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 39 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vestNE - SV, cu înclinarea spre sud est, compartimentul vestic deplasându-se și încalcănd peste cel estic.

Fig. II.145. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 39 din data de 27 decembrie 2007 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 46 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest cu înclinarea spre sud est; compartimentul vestic se deplasează și încalcă peste compartimentul estic.

Fig. II.146. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 46 din data de 12 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 88 este un cutremur cu planul de falie orientat sud vest-nord est planul înclinat spre sud iar compartimentul nordic este căzut în raport cu cel sudic.

Fig. II.147. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 46 din data de 12 ianuarie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 55 este un cutremur cu planul de falie orientat sud vest-nord est înclinare spre sud, în care compartimentul sudic este ridicat și deplasat spre est în raport cu cel nordic.

Fig. II.148. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 55 din data de 21 septembrie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 53 este un cutremur cu planul de rupere orientat nord est-sud vest cu planul înclinat spre est; compartimentul estic se ridică și se deplasează spre nord în raport cu cel vestic

Fig. II.149. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 53 din data de 7 mai 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 33 este un cutremur cu planul de falie orientat sud vest-nord est cu înclinarea planului este spre sud, iar compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre vest în raport cu cel nordic.

Fig. II.150. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 33 din data de 5 octombrie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 27 este un cutremur cu planul de falie orientat nord est-sud vest cu înclinare spre est și deplasare a compartimentului estic înspre nord.

Fig. II.151. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 27 din data de 21 august 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 26 este un cutremur cu planul de falie orientat nord vest-sud est cu planul înclinat spre sud și compartimentul sudic ridicat și deplasat spre sud în raport cu cel nordic.

Fig. II.152. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 26 din data de 20 iunie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 83 este un cutremur cu planul de falie orientat sud vest-nord est înclinare spre nord și deplasare a compartimentului sudic, ridicat, înspre est.

Fig. II.153. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 83 din data de 29 august 2013 (Fig. II.85, anexa A4)

II.2.2.6. Zona Oltului

Cutremurele făgărășene de pe valea Oltului și zona adiacenta acesteia își au originea în aria Carpaților Meridionali și au focarele situate la est și vest de Valea Oltului (*Atanasiu, 1961*). În această arie s-a produs cel mai mare cutremur, după zona Vrancea, de pe teritoriul românesc, la data de 26 ianuarie 1916, cu o intensitate estimată a fi depășit gradul 7 în epicentru ($M_w=6,4$), care a fost urmat de nenumărate replici extinse pe cca 6 luni. În aceeași zi cu seismul principal de 6,4 (M_w) s-au mai produs și alte trei cutremure semnificative: unul de 5,2 (M_w), unul de 5,0 (M_w) și unul de 4,4 (M_w). Seria de cutremure din anul 1916 pare a se fi datorat nu unui focar unic, ci unei mișcări tectonice de-a lungul unei linii pe aliniamentul Băbuiești - Cumpăna - Piscu Negru (*Atanasiu, 1961*). Alte linii seismice citate de *Atanasiu (1961)* sunt: Călimănești - Cotești - Horezu și Arefu - Ocnele Mari - Govora, unde intensitatea a fost sub valoarea 5 grade.

Cornea și Lăzărescu (1980) menționează pentru zona munților Făgăraș și Depresiunea Loviștei deplasarea replicilor șocului din anul 1916 de la nord-vest spre sud-est. Soluțiile de plan de falie ale unor seisme mai recente au evidențiat un mecanism de forfecare prin compresiune și sunt asociate unor falii profunde cu orientare vest-est sau nord-sud, asociate faliilor de încălecare ale domeniului Supragetic peste domeniul Getic.

De remarcat faptul că, din totalul de 474 de evenimente înregistrate între anii 1550 și 2014, 13 cutremure au fost generate înainte de anul 1900 și au cele mai mari magnitudini (5 dintre acestea au magnitudinea în domeniul $6,2 \leq M_w \leq 6,5$) și alte 18 de cutremure au fost monitorizate între 1900 și 1980. Numărul mare de cutremure cu magnitudinea în domeniul

$2,5 \leq M_w \leq 3,5$ identificate în zonă după anul 1980 se datorează ridicării performanțelor sistemului de monitorizare a seismicității din ultimele două decenii și jumătate (Diaconescu, 2015).

În general, seismicitatea care caracterizează aria Carpaților Meridionali este semnificativ mai mare comparativ cu cea din aria Carpaților Orientali, ceea ce ar putea indica un contact mai activ al orogenului alpin cu Platforma Moesică, față de contactul cu Placa Est-Europeană, care pare în prezent sudat (Diaconescu et al., 2015).

Cutremurul 15 este un cutremur cu planul de falie vertical orientat N-S. Compartimentul vestic se deplasează spre sud iar falierea este de tip strike slip.

Fig. II.154. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 15 din data de 12 aprilie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 20 este un cutremur cu planul de falie orientat sud vest-nord est cu planul de falie înclinat spre nord și compartimentul nordic ridicat și deplasat spre est în raport cu cel sudic.

Fig. II.155. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 15 din data de 21 noiembrie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 125 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord vest-sud est, înclinat spre est, compartimentul nordic este ridicat și deplasat spre sud în raport cu cel vestic.

Fig. II.156. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.125 din data de 28 noiembrie 1995 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 16 este un cutremur cu planul de faliere orientat nord vest-sud est cu înclinarea spre est; compartimentul estic este ridicat și deplasat spre nord est în raport cu compartimentul nord vestic.

Fig. II.157. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 16 din data de 5 iunie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 117 este un cutremur cu orientarea planul de faliere nord vest-sud est și înclinarea planului spre est. Compartimentul estic este ridicat și deplasat spre sud est în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.158. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.120 din data de 28 aprilie 1994 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 19 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord vest-sud est, cu înclinarea spre nord; compartimentul nordic este ridicat și deplasat spre est în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.159. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.19 din data de 1 octombrie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 18 un cutremur cu planul de falie orientat sud vest-nord est, cu înclinarea spre sud și compartimentul sudic ridicat și deplasat spre sud în raport cu compartimentul nordic.

Fig. II.160. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 18 din data de 24 septembrie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 12 este un cutremur cu planul de falie orientat nord sud, înclinarea spre est și compartimentul estic ridicat și ușor deplasat spre nord în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.161. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 12 din data de 27 martie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 13 este un cutremur cu orientarea planului de falie ușor nord vest-sud est și înclinarea spre est, compartimentul estic este ridicat și deplasat spre sud în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.162. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 13 din data de 27 martie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 14 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord est-sud vest înclinare spre est, compartimentul estic ridicat și deplasat spre nord în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.163. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 14 din data de 27 martie 2009 (Fig. II.85, anexa A4)

II.2.2.7. Oltenia

În partea de sud a Olteniei s-au resimțit câteva cutremure în ariile Craiova și Caracal. Cutremurele din Oltenia sunt tectonic asociate fie sistemelor de falii transversale din Platforma Moesică (exemple: Falia Jiului, Falia Motrului, Falia Oltului), fie sistemului de falii orientat est-vest după care platforma se afundă sub avanfosă și orogenul carpatic (Falia Timoc, Falia Tg. Jiu-Călimănești) (Fig. II.164).

Fig. II.164. Seismicitatea zonei de la vest de Olt. Epicentre ale cutremurilor cu magnitudine $M \geq 2$. Tectonica după Mațenco L., 1997

Unele cutremure din zona Craiova-Slatina ar putea fi legate de masivul intrusiv Balș-Optași care a penetrat formațiunile platformei, determinând și o ridicare structurală important (apreciată ca atare de către cercetările de geologie a petrolului) și de faliile care mărginesc aceasta ridicare.

Cutremurul din data de 24 iunie 2014, ora 19:39:53, 43.767° Lat N/ 24.4322° Long E, $m_l=4,4$ poate fi atribuit Faliei Jiului. Adâncimea (17 Km) la care s-a produs situează cutremurul în categoria seismelor crustale.

Atanasiu (1961) pune în evidență, pe baza datelor din arhive, următoarele zone seismic active din Oltenia:

(a) Regiunea Drăgotești: Două cutremure locale sunt observate în această zonă la 30 decembrie 1894 și la 12 februarie 1916 cu $I=4$ și respectiv 5,0.

(b) Regiunea Baia de Aramă: cel mai semnificativ cutremur s-a produs la 11 octombrie 1910 și a fost resimțit la Baia de Aramă, Balta și Vârciorova ($I=4$), și la Turnu Severin. Baia de Aramă este considerată ca o regiune epicentrală pentru că acolo s-au observat mișcări verticale. Între Baia de Aramă și Balta apare un sinclinal cu aspect de graben umplut cu depozite miocene.

(c) Alte focare în Oltenia de vest: la Turnu Severin - un cutremur slab în 11 martie 1894, la Samarinești, în 20 mai 1893, $I=4$, Roșia de Amaradia la 4 februarie 1916, $I=2$, Craiova pe 28 iunie 1902, $I=3$ și Caracal pe 13 ianuarie 1898, $I=3$.

Cutremurul 112 a avut planul de falie orientat nord est - sud vest și înclinarea planului spre est, compartimentul estic fiind căzut și deplasat spre sud în raport cu compartimentul vestic, corespunzător Faliei Jiului.

Fig. II.165. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.112 din data de 26 ianuarie 1991 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 84 este un cutremur cu planul de falie orientat NV - SE și înclinat spre est, compartimentul estic este căzut și deplasat spre sud în raport cu cel vestic.

Fig. II.166. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 84 din data de 24 iunie 2014 (Fig. II.85 și 161, anexa A4)

II.2.2. 8. Depresiunea Getică

Activitatea seismică de la vest de râul Olt se manifestă prin seisme cu magnitudine moderată, care rareori depășesc 5 grade, ultimul cutremur cu o magnitudine de 5,2 fiind înregistrat în 1943 la Baia de Aramă.

Fig. II.166. Harta structurală a depresiunii Getice situată între văile Tismana și Cerna. Punctele albastre reprezintă epicentrele secvenței seismice din Ianuarie 2012. A, B, C reprezintă cutremurile cu soluții de plan de falie. După Popescu et al., 2014

În vestul Olteniei, de la Turnu Severin spre Tg. Jiu, Tg. Cărbunești, Corabia s-au înregistrat cutremure cu magnitudini de până la 5,6 (M_w). La est de Tismana ($M_w=5,2$ la 20 iunie 1943), alte două cutremure cu $M_w=4,5$ au avut loc pe 9 iulie 1912 la cca 9 km sud de Tg. Jiu și la 4 mai 1963, la cca 22 km NV de aceeași localitate. Mai la vest, în Oltenia, câteva cutremure de $M_w=3,9$ și 4,0 au fost localizate la 20 km SE de Petroșani (26 iulie 1962), la 15 km NV de Strehaia (20 mai 1893) și la sud Drăgotești (12 februarie 1916). S-a înregistrat o serie de cutremure cu magnitudine mai mici, de M_w 3,5-3,8 la NV de Tg. Jiu (6 martie 1987). Alte numeroase cutremure cu $M_w \leq 3,4$ au fost identificate în Oltenia de vest și de nord-vest.

Mai numeroase sunt cutremurele cu magnitudini cuprinse între 3,0-4,9 grade care apar cu precădere la nord și est de Tg. Jiu. În partea de sud a Olteniei s-au resimțit câteva cutremure în ariile Craiova și Caracal. Majoritatea cutremurelor cu magnitudini $<3,0$ grade sunt grupate la nord și vest de Tg. Jiu.

În anul 2012, în luna ianuarie, la vest de Olt și la nord de Tg. Cărbunești și-a făcut simțită prezența o secvență seismică (Fig. II.160) de 38 de cutremure cu magnitudini $1,7 \leq M_L \leq 4,4$, trei dintre acestea având magnitudinea M_L peste 3,5.

Atanasiu (1961) face o descriere a evenimentelor seismice semnificative, pe baza datelor din arhive:

Regiunea Tismana: Cel puțin 2 evenimente par a se fi produs dintr-un focar din zona Tismana pe 7 decembrie 1895, resimțit cu $I=3$ la Tismana și Topești, și pe 12 decembrie 1904, resimțit cu aceeași intensitate la Tismana și Glogova. Linia Topești - Tismana - Glogova se suprapune liniei de culminație seismică a cutremurului major din 10 noiembrie 1940 și ar putea corespunde limitei de SE a cristalinelui Carpaților Meridionali. Cu o intensitate mai ridicată s-a simțit cutremurul din 9 iulie 1916 la Topești ($I=5$), Tismana ($I=4$), Baia de Aramă ($I=4$), Târgu Jiu ($I=5$) și Bălcești pe Olteț ($I=5$), care pare a fi avut focarul tot pe linia Topești - Tismana. Nici unul din aceste trei cutremure nu a produs pagube materiale.

Regiunea Târgu Jiu: un focar activ se află în împrejurimile orașului Tg. Jiu. Cel puțin trei cutremure par a fi generate din acest focar în anii 1905, 1910 și 1913, cu $I \approx 3$. În anul 1912 se produce un cutremur mai puternic, resimțit cu $I=5$ la Tg. Jiu.

Cutremurul 127 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord-sud și înclinarea spre vest, compartimentul vestic se deplasează spre sud în raport cu cel estic.

Fig. II.168. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 127 din data de 10 februarie 1997 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 108 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord est-sud vest care înclină spre sud-est, compartimentul sud-estic se ridică și se deplasează spre sud vest în raport cu cel nord vestic.

Fig. II.169. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 108 din data de 10 februarie 1997 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 85 (cutremurul C din Fig. II. 169) este un cutremur cu orientarea planului de falie nord vest-sud est, înclinat spre sud și compartimentul sudic ridicat în raport cu cel nordic.

Fig. II.170. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 85 din data de 1 ianuarie 2012 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 86 (cutremurul B din fig. II.170) are orientarea planului de falie nord vest-sud est iar compartimentul sudic este ridicat în raport cu cel nordic.

Fig.171. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 86 din data de 1 ianuarie 2012 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 87 (cutremurul A din fig. II.171) este un cutremur cu orientarea planului de falie nord vest-sud est iar compartimentul sudic este ridicat în raport cu cel nordic.

Fig. II.172. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 87 din data de 1 ianuarie 2012 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 111 este un cutremur cu orientarea planului de faliere nord vest-sud est, cu înclinarea spre sud, compartimentul sudic este ridicat și ușor deplasat spre vest în raport cu cel nordic.

Fig. II.173. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 111 din data de 17 aprilie 1990 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 118 este un cutremur cu orientarea planului de faliere nord vest-sud est și înclinarea spre est, compartimentul estic încalcă peste compartimentul vestic și se deplasează spre sud.

Fig. II.174. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 118 din data de 1 noiembrie 1991 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 128 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord vest-sud est NV - SE și înclinarea spre est, compartimentul estic încăleacă peste compartimentul vestic și se deplasează spre nord.

Fig. II.175. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr.128 din data de 27 iunie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

Cutremurul 10 este un cutremur cu orientarea planului de falie nord vest-sud est și înclinarea spre est, compartimentul estic se ridică în raport cu cel vestic.

Fig. II.176. Soluția de plan de falie pentru cutremurul nr. 10 din data de 10 iulie 2008 (Fig. II.85, anexa A4)

II.2.3. Zona de sud vest a României

Zona de studiu se suprapune peste unitățile tectonice reprezentate de zona de vest a orogenul Carpaților Meridionali și Depresiunea Panonică.

Activitatea seismică crustală este localizată în câteva arii care se suprapun unor elemente tectonice active: blocuri crustele cu mișcări diferențiale sau linii de contact între structuri adiacente. Zonele active sunt situate la limita sau în interiorul orogenului Carpaților Meridionali sau în Câmpia Banatului: de la Orșova la Băile Herculane spre Teregova și Poiana Mărului, de la Moldova Nouă spre Anina și Oravița până la Reșița, de la Timișoara spre SV, la Jebel și Banloc, la nord de canalul Bega în zona Sânnicolau Mare, la Arad - Vinga

și Calacea, ca și pe Valea Timișului spre Făget. Cutremurele crustale din aceste arii ating magnitudini moderate de până la M_w 5,6. Adâncimea de producere este între 5 și 30 km, unele depășind chiar acest interval.

În Zona Danubiană s-au înregistrat cutremure cu magnitudini de până la $M_w=5,6$. Cutremurele care au depășit M_w 5,0 au fost localizate în zona Mehadia - Băile Herculane ($M_w=5,6$, la 18 iulie 1991), la Moldova Nouă ($M_w=5,3$ pe 10 și 11 iulie 1879). Mai dese au fost cutremurele cu M_w între 4,0 și 5,0 grade. În primul rând se remarcă o secvență de cca. 11 cutremure produse în zona Moldova Nouă, din septembrie 1879 până în martie 1880, cu magnitudini estimate la $M_w =4,7$. Un eveniment de $M_w=4,7$ (19 decembrie 1984) a fost localizat la sud de Oravița. Două cutremure cu $M_w =4,4$ s-au produs în Zona Danubiană pe 31 august 1909 lângă Anina și pe 31 mai 1927 lângă Sasca Montană. Pe 11 octombrie 1910 un cutremur de $M_w =4,3$ se produce în zona Băile Herculane. Două cutremure cu $M_w= 4,3$ au loc la sud de Reșița (16 aprilie 1912) și la nord de Bozovici (24 martie 1922). O serie de cutremure cu magnitudine mai mici, de $M_w =3,5-3,8$ au fost localizate la Sasca Montană (24 mai 2002), Novaci (10 mai 1980), nord Bozovici (18 ianuarie 1933), nord vest Tg. Jiu (6 martie 1987), 25 km sud Bozovici (22 octombrie 2004) și Sasca Montană (23 mai și 2 august 2002). Alte numeroase cutremure cu $M_w \leq 3,4$ au fost identificate în zona de nord vest, precum și în Zona Danubiană.

II.2.3.1. Zona Danubiană

Zona seismogenă, numită „Zona Danubiană”, reprezintă zona sud vestică, adiacentă Dunării, a Carpaților Meridionali. Activitatea seismică este remarcabilă, mai ales în zona de graniță și peste Dunăre în Serbia. Magnitudinea cutremurelor nu depășește însă 5,6 grade (18 iulie 1991).

Zona Danubiană este considerată ca o zonă cu o seismicitate relativ ridicată. Magnitudinea maximă observată a fost de $M_s=5,6$ pe data de 11 octombrie 1879. Un eveniment mai recent s-a produs pe 18 iulie 1991, $M_s=5,5$, șocul principal fiind urmat de numeroase replici. Soluțiile disponibile ale planelor de falie pentru trei cutremure, cel mai mare fiind cel din 18 iulie 1991 indică o faliere normală, cu axa T pe direcția N-S, în concordanță cu regimul extensional din Carpații Meridionali (Oncescu et al., 1988 și Radulian et al., 1996).

Cutremurele danubiene se caracterizează prin secvențe cu replici numeroase. Zona epicentrală este alungită pe direcția NV - SE și taie transversal structurile carpatice.

Propagarea energiei seismice se face asimetric: de cca patru ori mai puternic pe direcția NE în masa cristalină a Domeniul Getic decât spre sud est, în Câmpia Dunării. Intensitățile maxime observate pot atinge până la 7⁺ grade.

Zona Danubiana cuprinde mai multe subzone:

(a) Zona Teregova: două cutremure au avut loc în anul 1886 cu I=2-3 grade. Focarul din această zonă se suprapune peste zona de culminație seismică a cutremurului major din 10 noiembrie 1940, ceea ce sugerează o linie de sensibilitate seismică pornind de la sud de Caransebeș și se extinde spre sud cel puțin până la Orșova.

(b) Zona Oravița-Sasca: între cele două localități s-au observat mai multe cutremure: în anul 1887, un cutremur slab la Oravița, în 1907, Oravița, I=3⁺ iar în anul 1911 la Sasca, I=4.

(c) Moldova Nouă: între octombrie 1879 și aprilie 1880 s-au înregistrat peste 80 de secvențe ale șocului major, în regiunea Moldova Nouă. Intensitățile atinse au ajuns până la I=6⁺ - 7. Teritoriul afectat are o formă alungită pe direcția NV - SE, de la Vrsac (Serbia) până la Calafat.

(c) Zona Vrsac (Serbia): (20 km de granița cu Romania). Două cutremure au fost resimțite și pe teritoriul românesc, în anul 1883, gradul IV și în anul 1884, I=3-4.

II.2.3.2. Zona Banat

Contactul Depresiunii Panonice cu orogenul Carpaților Meridionali, a Munților Apuseni și a Carpaților Orientali are loc în partea vestică și nord vestică a României. Această arie prezintă o intensă activitate neotectonică care generează o activitate seismică importantă. O serie de epicentre ale cutremurelor locale s-au dovedit a se suprapune de-a lungul unor fracturi care joacă un rol important în cadrul structural al regiunii (Polonic, 1985).

Pe baza distribuției seismicității putem defini două arii active, distincte pentru Depresiunea Panonică: zona Banat la sud, și zona Crișana - Maramureș la nord.

Caracteristic seismicității zonei Banat este prezența mai multor cutremure cu magnitudine $M_W > 5$, care nu depășesc magnitudinea de 5,6(M_W) precum și caracterul policinetic cu numeroase replici..

Putem menționa: cutremurele din zona Moldova Nouă, octombrie 1879 - aprilie 1880; cutremurul din 27 mai 1959 cu $M_W = 5,0$ și adâncimea de 5 km, produs în zona Timișoara, urmat în anul 1960 de două șocuri; Banloc, la data de 12 iulie 1991, $M_W = 5,6$, adâncimea de 11 km și Voiteg, 2 decembrie 1991, $M_W = 5,6$, adâncimea 9 km, care au fost urmate de numeroase replici.

În zona Banat predomină falierea de alunecare pe direcție urmată de cea inversă. Se evidențiază un câmp regional de compresie pe orizontală, orientat est-vest. Radulian et al. (1996), a arătat că soluțiile de plan de falie situate în lungul marginii estice a Depresiunii Panonice și în zona Munților Apuseni, indică caracterul compresional al câmpului de tensiune. Acest lucru este în concordanță cu Grunthal și Stromeier (1992) care spune că Bazinul Panonic are pentru regimul extensional care îl caracterizează, un modelul radial al regimului extensional care implică un câmp compresional orientat pe o direcție E-V în regiunea intra-carpatică.

La vest de meridianul orașului Timișoara s-au remarcat opt focare seismice, din care cinci au produs intensități $>5^+$: la Bulgăruș - Mokrin (Serbia), Timișoara, Sânmihaiu - German, Vinga, Variaș, Elek (Ungaria), Pardani (Meda ?- Serbia), Rudna, Paniova.

Zona Canalului Bega: în această zonă s-au înregistrat mai multe cutremure în localități situate de o parte și de alta a graniței cu Serbia. Un cutremur semnificativ ($I=5^+$) s-a produs la 2 aprilie 1901. Au fost afectate mai multe localități, aria epicentrală având o direcție NE-SV și culminații la Rudna și Beodra - Dragutinovo (Serbia) unde s-a atins $I=6$.

(c) Zona Vinga-Variaș: un cutremur produs la 29 ianuarie 1900 prezintă izoseiste pe o direcție NE-SV având ca axă linia Arad - Gura Tisei. Cutremurul a produs pagube construcțiilor pe o suprafață de cca 220 kmp. Un alt cutremur s-a produs la 10 iulie 1887 cu $I=5-7$ grade, puternic resimțit la Vinga și Periam.

Zona Bulgăruș-Mocrin: cutremurul din 31 octombrie 1879 a avut o distribuție a energiei pe direcția E-V. Deși nu se cunosc prea multe detalii, pare a fi o replică întârziată a cutremurului de la Moldova Nouă din 10 octombrie 1879.

Fig. II.177. Cutremure crustale caracteristice pentru zona de nord est a României; stelulele roșii reprezintă cutremure cu $M_w \geq 3.5$. Elementele tectonice majore după Săndulescu, 1984, Visarion 1979, Mațenco, 2007.

Fig. II.178. Seismicitatea crustală a zonei de sud est a României pentru cutremurile cu magnitudinea $M_w > 2.5$. Punctele roșii reprezintă epicentrele cutremurilor crustale. Elementele tectonice majore după Săndulescu, 1984, Visarion 1979, Mațenco, 2007.

Fig. II.178. Distribuția cutremurelor cu soluții de plan de falie. Punctele verzi reprezintă epicentrele cutremurelor crustale. Elementele tectonice majore după Săndulescu, 1984, Visarion 1979, Mațenco, 2007.

După datele documentate istoric, Timișoara pare a fi centrul seismic cel mai activ din Banat. Intensitatea maximă atinsă pare a nu fi depășit $I > 6$ grade la cutremurul din 20 octombrie 1879. Energia disipată s-a propagat cu predilecție spre E și mai ales SE, decât spre V și NV, ca o consecință a unei mai bune „conductibilități” seismice a masei cristaline a Carpaților.

Banatul are o activitate seismică ridicată, cu multe cutremure având $M_l > 5,0$, fără a depăși 5,6 grade, cu hipocentre în partea superioară a crustei ($h = 5-10$ km adâncime), urmate de numeroase replici la intervale de timp relativ mari. Secvențe semnificative s-au produs în aprilie 1974, $M_s = 5,6$, iulie 1991, $M_s = 5,7$ și decembrie 1991, $M_s = 5,6$. Se remarcă o predominare a faliilor de tip invers și de tip alunecare pe direcție. Chiar dacă orientarea axelor P nu este perfect documentată, se remarcă un regim compresional pe direcția E-V, sugerând caracterul compresiv al câmpului de stres din Banat.

Cutremurul 43 este un cutremur asociat unei falii inverse care se dezvoltă pe o direcție NE-SV în cuprinsul domeniului unității de Sebeș Lotru.

Fig. II.180. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 43 din data de 29 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 64 este un cutremur cu planul de rupere orientat pe o direcție nord vest-sud est, corespunzător unui plan de faliere a pânzelor cretacice ale Para-autohtonului de Severin situate peste domeniul Getic

Fig. II.181. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 64 din data de 15 septembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 70 corespunde contactului discordant al domeniului Getic peste Para-autohtonul de Severin, orientarea planului de falie este nord vest-sud est.

Fig. II.182. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 70 din data de 2 octombrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 27 se dezvoltă pe o falie din domeniul Unității de Parâng cu o orientare nord est-sud vest cu înclinarea spre sud-est, cu caracter atât de încălecar, cât și de strike slip.

Fig. II.183. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 27 din data de 18 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 158 este asociat contactului unei falii normale între Permianul și Jurasicul formațiunilor sedimentare ale domeniului Danubian. Caracterul falierii este de strike slip cu orientarea planului de rupere pe o direcție nord est-sud vest

Fig. II.184. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 158 din data de 19 iunie 2003 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 98 este un cutremur asociat unei falii normale și de strike slip dintre riolitele paleozoice și șisturile cristaline ale Seriei de Miniș.

Fig. II.185. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 98 din data de 11 iunie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 169 este un cutremur asociat încălecării (falie inversă) Domeniului Getic peste Autohtonul Danubian, orientarea planului de falie este vest-est iar înclinarea este spre nord. Compartimentul nordic suferă și o deplasare spre est.

Fig. II.186. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 169 din data de 28 aprilie 2008 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 5 este asociat unei falierii de strike slip în cuprinsul Domeniului Getic, în cadrul Seriei de Sebeș - Lotru. Orientarea planului de falie este nord vest-sud est, planul înclină spre nord, iar compartimentul nordic se deplasează spre vest în raport cu cel sudic.

Fig. II.187. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 5 din data de 21 octombrie 1985 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 162 este situat pe o falie normală și de alunecare cu orientarea nord est-sud vest iar planul de faliere înclină spre vest. Evenimentul pare a fi localizat în domeniul Unității de Parâng.

Fig. II.188. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 162 din data de 20 martie 2005 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 152 este un eveniment asociat formațiunilor eruptive, granodiorite de Parâng, asociate Domeniului Danubian.

Fig. II. 189. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 152 din data de 17 mai 2002 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 9 este asociat contactului dintre granitoidele de Retezat și Buta din Unitatea de Retezat - Ogradena cu cristalinel din seria de Lainici - Păiuș. Orientarea planului de faliere este nord est-sud vest iar caracterul este de strike slip.

Fig. II.190. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 9 din data de 10 martie 1989 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 124 este asociat contactului dintre granodioritele unității de Parâng cu cristalinel Autohtonului Danubian. Planul de falie este orientat nord vest-sud est, cu înclinarea spre nord. Compartimentul nordic cade și se deplasează spre est.

Fig. II.191. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 124 din data de 29 iulie 1998 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 125 este un cutremur asociat contactului dintre cristalinel de Sebeș - Lotru și formațiunile Paleogene din Bazinul Hațeg (mai precis al culoarului de legătură dintre Bazinul Hațeg și Bazinul Petroșani), de-a lungul unei falii normale și de strike slip cu orientarea nord vest-sud est, înclinarea planului spre vest. Compartimentul vestic suferă atât o cădere pe verticală, cât și o deplasare spre sud.

Fig. II.192. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 125 din data de 30 iulie 1998 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 170 este asociat contactului dintre Seria de Drăgășani, aparținând formațiunilor cristaline ale Domeniului Danubian cu cele ale seriei de Vărmaga, formațiune paleozoică a Domeniului Getic, contact carstificat. Orientarea planului este nord vest-sud est.

Fig. II.193. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 170 din data de 12.12.2008 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 144 este un cutremur asociat unei falii normale și de strike slip din Seria Lainici - Păiuș, orientarea planului de falie este nord vest-sud est și înclinare a planului de falie spre vest. Compartimentul sud-vestic are o deplasare spre sud vest în raport cu cel nord estic.

Fig. II.194. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 144 din data de 15 iunie 2001 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 77 este asociat contactului de-a lungul unei falii inverse dintre granitele de Tismana - Unitatea de Parâng, (Paleozoic) și formațiunile calcaroase ale Jurasicului superior (Apțian). Planul de falie este nord est – sud vest, cu înclinare a planului spre sud. Compartimentul sudic încalcă peste compartimentul nordic.

Fig. II.195. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 77 din data de 1 noiembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 28 este asociat contactului dintre Seria de Drăgășani și Granitul de Șușița și Cerna (sinorogenic). Orientarea planului de falie este nord est-sud vest iar caracterul falierii este de strike slip cu componentă normală.

Fig. II.196. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 28 din data de 18 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 63 este asociat contactului dintre Seria de Drăgășani și Granitul de Șușița și Cerna (sinorogenic). Orientarea planului de falie este nord-sud, iar caracterul falierii este de strike slip cu deplasarea spre est a compartimentului nordic în raport cu cel sudic.

Fig. II.197. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 63 din data de 13 septembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 160 este asociat contactului de-a lungul unei falii normale dintre Jurasicul inferior al domeniului Danubian și Granitul de Șușița și Cerna (sinorogenic) din unitatea de Parâng. Planul de falie este orientat nord vest-sud est.

Fig. II.198. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 160 din data de 22 octombrie 2004 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 173 din zona Teregova este caracterizat printr-un plan de falie orientat nord vest-sud est (conform dezvoltării secvenței din perioada octombrie - noiembrie 2014), cu planul înclinat spre sud iar compartimentul sudic cade și se deplasează înspre est.

Fig. II.199. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 173 din data de 31 octombrie 2014 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 161 este asociat unei falieri normale între Jurassicul Superior și șisturile cristaline ale Domeniului Getic. Planul de faliere este orientat N - S și înclină spre sud, falierea fiind normală și de strike slip.

Fig. II.200. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 161 din data de 14 februarie 2005 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 151 este asociat unei falieri normale și de strike slip cu orientarea planului de faliere nord vest-sud est, cu înclinarea planului spre sud vest și deplasarea compartimentului sud vestic spre sud.

Fig. II.201. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 151 din data de 3 mai 2002 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 153 este asociat unei falieri normale cu orientarea planului de faliere nord-sud, cu înclinarea planului spre vest.

Fig. II.202. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 153 din data de 23 mai 2002 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 156 este asociat unei falieri de strike slip orientate nord-sud, dar are și o componentă de încălecare. Compartimentul estic este ridicat și deplasat spre sud.

Fig. II.203. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 156 din data de 2 august 2002 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 166 este asociat unei falieri normale cu orientarea planului de falieri nord-sud, cu înclinarea planului spre vest.

Fig. II.204. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 166 din data de 5 februarie 2006 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 157 este asociat unei falieri inverse orientate nord est-sud vest, corespunzătoare contactului unor magmatite paleozoice cu șisturile cristaline ale Domeniului Danubian.

Fig. II.205. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 157 din data de 4 august 2002 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 119 este asociat unei falieri normale în care compartimentul sudic cade și se deplasează spre sud vest. Corespunde faliei normale ce pune în contact șisturile cristaline în facies amfibolitic cu paleogenul inferior și mediu cu breccii, conglomerate, gresii și argile.

Fig. II. 206. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 119 din data de 24 martie 2011(Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 120 este asociat unei falieri normale în care compartimentul sudic cade și se deplasează spre sud vest. Corespunde faliei normale dintre șisturile cristaline în facies amfibolitic cu paleogenul inferior și mediu cu breccii, conglomerate, gresii și argile.

Fig. II.207. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 120 din data de 25 martie 2011(Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 121 este asociat unei falieri normale în care compartimentul sudic cade și se deplasează spre sud vest. Acesta corespunde faliei normale dintre șisturile cristaline în facies amfibolitic cu paleogenul inferior și mediu cu breccii, conglomerate, gresii, argile în Depresiunea Hațeg.

Fig. II.208. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 121 din data de 25 martie 2011 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 122 este un cutremur asociat unei falii normale și de strike slip, în care orientarea planului de falie este nord est-sud vest, paralel cu marginile Depresiunii Hațeg, având compartimentul sud estic coborât și deplasat spre sud vest.

Fig. II.209. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 122 din data de 8 septembrie 2013(Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 123 este asociat unei falieri de strike slip cu orientarea nord est-sud vest, compartimentul sudic se deplasează spre sud vest.

Fig. II.210. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 123 din data de 8 septembrie 2003 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 2 corespunde unei falii de strike slip cu orientarea vest-est, cu înclinarea planului de falie spre nord. Compartimentul nordic al faliei se deplasează spre est.

Fig. II.211. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 2 din data de 17 aprilie 1974 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 101 corespunde unei falii cu orientarea nord est-sud vest, cu planul de falie înclinat spre sud. Compartimentul sudic se deplasează spre vest și suferă și o cădere în raport cu cel nordic.

Fig. II.212. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 101 din data de 11 ianuarie 1993 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 130 corespunde unei falii normale orientate nord vest-sud est, cu planul înclinat spre sud. Compartimentul sudic cade în raport cu cel nordic.

Fig. II.213. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 130 din data de 3 octombrie 1999 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 148 corespunde unei falii normale orientate nord vest-sud est și înclinare spre sud. Compartimentul sudic cade în raport cu cel nordic și suferă și o ușoară deplasare spre sud est.

Fig. II.214. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 148 din data de 2 august 2001 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 1 este asociat unei falii normale și de strike slip, orientate nord vest-sud est, cu planul de falierie înclinat spre sud vest. Compartimentul sud vestic se depalsează spre sud est și suferă o cădere în raport cu cel nordic.

Fig. II.215. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 1 din data de 27 mai 1959 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 106 este asociat unei falii inverse și cu componenta de alunecare, orientate vest-est, cu planul de falierie înclinat spre sud. Compartimentul sud se depalsează spre vest și suferă o ridicare în raport cu cel nordic.

Fig. II.216. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 106 din data de 13 octombrie 1994. (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 118 este asociat unei falii inverse, orientate nord est-sud vest cu planul de falierie înclinat spre sud. Compartimentul sudic se depalsează spre nord est și suferă o ridicare în raport cu cel nordic.

Fig. II.217. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 118 din data de 24 martie 1996. (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 142 este asociat unei falieri inverse, orientate nord est-sud vest, cu înclinare spre sud est. Compartimentul sud estic se depalsează spre sud vest și încalecă compartimentul nordic.

Fig. II.218. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 142 din data de (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 149 este un cutremur asociat unei falieri inverse cu componentă de alunecare orientată nord est-sud vest, cu înclinare spre sud est. Compartimentul sud estic se depalsează spre sud vest și are tendința de a încaleca peste cel nordic.

Fig. II.219. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 149 din data de 20 august 2001 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 138 este asociat unei falieri normale cu componenta de alunecare, orientat nord est-sud vest, cu înclinare spre sud est. Compartimentul sud estic se deplasează spre sud vest.

Fig. II.220. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 138 din data de 22 iulie 2000 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 172 este un cutremur asociat unei falieri normale; componenta de alunecare este orientată nord est-sud vest, cu o ușoară înclinare a planului spre sud est. Compartimentul sud estic se depalsează spre sud vest.

Fig. II.221. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 172 din data de 8 mai 2005 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 140 este un cutremur asociat unei falieri normale cu componenta de alunecare orientată nord est-sud vest și înclinare nord vest. Compartimentul nord-vestic se depalsează spre nord est.

Fig. II.222. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 140 din data de 21 august 2000 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 8 este asociat unei falii orientate nord vest-sud est cu înclinare înspre nord est. Compartimentul sud-estic se deplasează spre nord și are și o ușoară tendință de coborâre în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.223. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 8 din data de 21 noiembrie 1988 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 171 este asociat unei falieri inverse cu planul orientat nord est-sud vest și înclinat spre sud est. Compartimentul sud estic se deplasează spre sud vest și încalce peste compartimentul nordic.

Fig. II.224. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 171 din data de 17 august 2008 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 163 este asociat unei falieri inverse cu o puternică componentă de alunecare în care orientarea planului de rupere este nord est-sud vest și înclinare spre nord vest. Compartimentul nordic se deplasează spre vest și suferă o ridicare în raport cu cel sudic.

Fig. II.225. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 163 din data de 17 iulie 2005 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 164 este asociat unei falieri inverse cu o puternică componentă de alunecare în care orientarea planului de rupere este nord est-sud vest, înclinarea este spre nord vest. Compartimentul nordic se deplasează spre est și suferă o ridicare în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.226. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 164 din data de 17 iulie 2005 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 52 este asociat unei falii de strike slip cu orientarea vest-est iar planul de falieri este aproape vertical. Compartimentul sudic prezintă o ușoară deplasare spre est.

Fig. II.227. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 52 din data de 15 august 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 115 este asociat unei falieri de tip strike slip orientat nord est-sud vest în care compartimentul estic se deplasează spre sud vest. Planul de falieri înclină spre sud-est.

Fig. II.228. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 115 din data de 3 februarie 1995 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 93 este asociat unei falieri de tip strike slip, orientarea planului fiind nord est-sud vest iar compartimentul estic se deplasează spre sud vest. Planul de falieri este aproape vertical cu o ușoară înclinare spre sud est.

Fig. II.229. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 93 din data de 26 decembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 82 este asociat unei falii inverse cu orientarea nord vest-sud est și înclinare spre sud vest. Compartimentul sud vestic încalcă compartimentul nord estic și se deplasează spre est.

Fig. II.230. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 82 din data de 26 noiembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 72 este asociat unei falii inverse cu orientarea nord vest-sud est înclinare spre sud vest. Compartimentul sud vestic încalcă peste compartimentul nord estic și se deplasează spre vest.

Fig. II.231. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 72 din data de 14 octombrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 51 este un cutremur asociat unei falii inverse, cu componentă de alunecare; planul de falie este orientat nord vest-sud est și înclinarea spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre sud și are tendința de ridicare peste compartimentul estic.

Fig. II.232. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 51 din data de 14 august 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 50 este un cutremur asociat unei falii inverse și componentă de alunecare orientată nord vest-sud est, în care planul este aproape vertical (85°), cu o înclinare ușoară spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre sud și are tendința de ridicare peste compartimentul estic.

Fig. II.233. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 50 din data de 12 august 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 24 este un cutremur asociat unei falii inverse și componentă de alunecare, orientată nord est-sud vest, în care planul înclină spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre nord și are tendința de ridicare peste compartimentul estic.

Fig. II.234. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 24 din data de 14 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 42 este asociat unei falii inverse și componenta de alunecare orientată nord est-sud vest, în care planul înclină spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre nord și are tendința de ridicare peste compartimentul estic.

Fig. II.235. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 42 din data de 22 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 53 este asociat unei falieri normale și de strike slip, cu orientarea planului nord vest-sud est și înclinarea spre sud est. Compartimentul nordic se deplasează spre vest și cade în raport cu cel sudic.

Fig. II.236. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 53 din data de 15 august 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 86 este asociat unei falii normale și de strike slip, cu orientare nord vest-sud est și înclinarea spre sud est. Compartimentul nordic se deplasează spre vest și cade în raport cu cel sudic.

Fig. II.237. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 86 din data de 12 decembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 99 este asociat unei falii cu orientare nord-est-sud vest înclinare spre sud est. Compartimentul sud-estic încalecă peste compartimentul nord vestic și se deplasează spre nord est

Fig. II.238. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 99 din data de 19 decembrie 1992 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 102 este asociat unei falii de încălecare cu orientare vest-est și înclinare spre sud. Compartimentul sudic încalecă peste compartimentul nordic și se deplasează spre est.

Fig. II. 239. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 102 din data de 14 ianuarie 1993 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 67 este asociat unei falii de alunecare cu componenta de falieri inversă, orientată nord vest-sud est înclinarea spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre est și încalecă peste compartimentul estic.

Fig. II.240. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 67 din data de 18 septembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 111 este asociat unei falieri inverse cu componenta de alunecare orientată nord vest-sud est înclinarea spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre est și încalecă peste compartimentul estic

Fig. II.241. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 111 din data de 15 octombrie 1194 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 6 este un cutremur asociat unei falii inverse și de alunecare cu orientare nord vest-sud și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu cel nordic.

Fig. II.242. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 6 din data de 22 aprilie 1988 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 54 este asociat unei falieri inverse și de alunecare cu orientarea planului nord vest-sud est și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu cel nordic.

Fig. II.243. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 54 din data de 18 august 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 85 este asociat unei falii strike slip cu componentă de falieră inversă, orientat nord - sud și înclinare aproape verticală (ușoară înclinare spre vest). Compartimentul vestic se deplasează spre sud și se ridică ușor în raport cu cel estic.

Fig. II.244. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 85 din data de 2 decembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 132 este asociat unei falii stike slip cu componenta normală, orientare nord est- sud vest înclinare spre vest. Compartimentul vestic se deplasează spre sud și cade în raport cu cel estic.

Fig. II.245. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 132 din data de 3 octombrie 1999 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 12 este asociat unei falii inverse cu componentă de alunecare, orientarea nord est-sud vest și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu cel nordic.

Fig. II.246. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 12 din data de 12 iulie 1990 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 92 este asociat unei falii inverse cu componentă de alunecare, cu orientare nord est-sud vest și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu cel nordic.

Fig. II.247. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 92 din data de 24 decembrie 1991. (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 21 este asociat unei falieri normale și de strike slip orientate nord vest-sud est înclinare spre nord. Compartimentul nordic cade și se deplasează spre vest în raport cu cel sudic.

Fig. II.248. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 21 din data de 13 iulie 1991.(Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 20 este asociat unei falii normale și de strike slip, orientată nord vest-sud est și înclinare spre nord. Compartimentul nordic cade și se deplasează spre vest în raport cu cel sudic.

Fig. II.249. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 20 din data de 13 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 19 definește o faliere strike slip cu componentă de faliere inversă, orientată vest-es și înclinare aproape verticală (86^0). Compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre vest în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.250. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 19 din data de 13 iulie 1991(Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 18 definește o faliere strike slip cu componentă de faliere inversă, orientată est-vest și înclinare aproape verticală (86°). Compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre vest în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.251. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 18 din data de 13 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 47 definește o faliere inversă cu componentă de strike slip, orientată vest-est și cu planul de faliere înclinat spre nord. Compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre vest în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.252. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 47 din data de 6 august 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 88 este asociat unei falii inverse cu orientare nord est-sud vest, cu planul de înclinare înclinat spre sud est. Compartimentul vestic se ridică și se deplasează spre sud vest în raport cu cel estic.

Fig. II.253. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 88 din data de 17 decembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 16 este asociat unei falii inverse cu orientare nord est-sud vest înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu cel vestic.

Fig. II.254. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 16 din data de 12 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 26 este asociat unei falii normale cu orientarea nord est-sud vest înclinare spre est. Compartimentul estic cade și se deplasează spre est în raport cu cel vestic.

Fig. II.255. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 26 din data de 15 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 13 este asociat unei falii inverse cu componentă de strike slip, orientată nord est-sud vest înclinare spre sud est. Compartimentul sud-estic se ridică și se deplasează spre sud vest în raport cu cel sud vestic.

Fig. II.256. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 13 din data de 30 septembrie 1990 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 40 este asociat unei falieri inverse cu componentă de strike slip, orientare nord-sud și înclinare aproape de verticală (82°). Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud vest în raport cu cel sud vestic.

Fig. II.257. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 40 din data de 20 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 35 este asociat unei falieri normale orientate nord sud înclinare spre est. Compartimentul estic cade și se deplasează spre sud vest în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.258. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 35 din data de 19 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 22 este asociat unei falii normale orientate nord est-sud vest cu planul de falie orientat spre sud-est. Compartimentul estic cade și se deplasează spre vest în raport cu cel vestic.

Fig. II.259. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 22 din data de 13 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 17 este asociat unei falieri de strike slip cu orientare est-vest și înclinare spre nord. Compartimentul nordic se deplasează spre vest și se ridică ușor în raport cu compartimentul sudic.

Fig. II.260. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 17 din data de 12 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 62 este asociat unei falieri inverse cu componenta de strike slip, orientat vest-est și înclinarea planului spre nord. Compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre vest în raport compartimentul sudic.

Fig. II.261. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 62 din data de 13 septembrie 1991 (Fig. II. 179, Anexa 5)

Cutremurul 147 este asociat unei falieri de strike slip orientate nord est-sud vest înclinare ușor spre estică, aproape de verticală (84^0). Compartimentul estic se depalsează spre nord în raport cu cel vestic.

Fig. II.262. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 147 din data de 26 iunie 2001 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 36 este asociat unei falieri de strike slip cu componentă de falieră inversă, orientată nord est-sud vest înclinare ușor vestică, aproape de verticală (86^0). Compartimentul vestic se ridică și deplasează spre sud în raport cu cel estic.

Fig. II. 263. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 36 din data de 19 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 41 este asociat unei falii normale orientate nord vest-sud est cu planul de falieră înclinat spre nord și deplasarea compartimentului nordic spre est.

Fig. II.264. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 41 din data de 20 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 32 aparține unei falii normale cu orientare nord est-sud vest înclinare spre est. Compartimentul estic cade și se deplasează spre sud-vest în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.265. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 32 din data de 19 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 44 aparține unei falii inverse orientate nord est-sud vest înclinare spre sud vest. Compartimentul nord vestic se ridică și se deplasează spre sud vest în raport cu cel sud estic.

Fig. II.266. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 44 din data de 31 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 34 este asociat unei falii normale cu orientare nord est-sud vest și înclinare spre sud est. Compartimentul estic cade și se depasează spre sud vest în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II. 267. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 34 din data de 19 iulie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 133 aparține unei falii normale cu orientare nord est-sud vest și înclinare spre nord vest. Compartimentul nord vestic cade și se deplasează spre nord est.

Fig. II.268. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 133 din data de 9 octombrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 96 aparține unei falii inverse orientate nord vest-sud est și înclinare spre sud. Compartimentul sudic se ridică și se depasează spre vest în raport cu cel nordic.

Fig. II.269. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 96 din data de 2 martie 1992 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 89 aparține unei falii inverse orientate nord vest-sud est și înclinare spre sud. Compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre vest în raport cu compartimentul nordic.

Fig. II.270. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 89 din data de 18 decembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 90 aparține unei falii inverse cu orientare nord-sud și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.271. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 90 din data de 19 decembrie 1991 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 97 aparține unei falii inverse orientate nord est-sud vest și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu cel vestic.

Fig. II.272. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 97 din data de 24 mai 1992 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 107 aparține unei falii inverse cu orientare nord est-sud vest și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II. 273. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 107 din data de 13 octombrie 1994 (Fig. II.179, Anexa 5)

Cutremurul 127 aparține unei falii normale orientate nord est-sud vest și înclinare spre est. Compartimentul estic cade și se deplasează spre sud în raport cu compartimentul nordic.

Fig. II.274. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 127 din data de 29 septembrie 1987 (Fig. II.179, Anexa 5)

II.2.4. Zona de vest și nord-vest a României

Zona analizată în acest subcapitol (Fig. II.275) se află la contactul dintre orogenul Munților Apuseni: spre vest cu Depresiunea Panonică iar spre est cu Depresiunea Transilvaniei, respectiv la contactul Carpaților Orientali spre vest cu Depresiunea Transilvaniei. Activitatea tectonică actuală se manifestă printr-o mișcare de ridicare a orogenului carpatic în raport cu unitățile învecinate, în particular cu Depresiunea Panonică. Componentele orizontale ale mișcării produc un stres de compresiune, așa cum reiese din soluțiile mecanismelor focale.

Principalele zone active se află pe marginea Depresiunii Panonice, la contactul cu fundamentului Munților Apuseni și al Carpaților Orientali. Corelarea seismicității crustale cu elementele tectonice confirmă gruparea epicentrelor evenimentelor crustale în jurul unor zone faliat care separă structuri cu fundament denivelat, cum ar fi structurile de la sud și respectiv nord de Oradea: grabenele Borod, Sânnicolau și Galoșpetreu-Mecentiu (Răileanu et al., 1992) și horstul Sălaj, depresiunea Satu Mare și blocul Oaș-Gutâi (Polonic, 1980).

Activitatea seismică observată în aria analizată este de nivel moderat. Datele istorice sugerează două cutremure potențiale cu magnitudini >6 , unul cu magnitudinea de $6,2(M_w)$ în anul 1802 și unul cu magnitudine de $6 (M_w)$ în anul 1444. În general cutremurele caracteristice zonei au magnitudine $M_w \leq 5,6$. Intervalul de adâncime al hipocentrelor este situat în intervalul 3 - 33 km, conducând la repartizarea energiei seismice într-o arie epicentrală redusă.

II.2.4.1. Zona Crișana - Maramureș

Informațiile istorice sugerează pentru zona Crișana - Maramureș cutremure potențiale cu magnitudini > 6 . Din secolul al XIX-lea și până în prezent nu s-a înregistrat decât un singur eveniment cu magnitudinea de $M_w=5,6$, pe 15 octombrie 1834 la sud de Carei (zona Pișcolt-Petrești) (cca. 15 km sud de Carei). Un alt cutremur important s-a produs în data 5 ianuarie 1823, având magnitudinea $5 (M_w)$, situat la est Sighetul Marmației.

Zona în care s-au produs cutremurele din jurul localităților Oradea și Carei se suprapune intersecției unor falii cu orientări sud vest-nord est și vest-est, cu focare normale, cum ar fi cutremurul din data de 12 aprilie 1886 cu magnitudinea $4,1(M_w)$ la sud de Oradea, cutremurul cu magnitudine de $4,7(M_w)$ din data de 11 martie 1893 din zona Carei.

Pentru zona Crișurilor sunt citate, pe lângă focarul de la Elek ($M_w = 3,8$) din anul 1905, pe granița cu Ungaria, (Nord Arad), cutremurele din anii 1847 și 1859, ambele creditate cu magnitudinea 5(M_w).

Zona Petreni (SV Carei) este cunoscută ca locul unde s-a resimțit un cutremur slab în anul 1893, cu magnitudine 4,7(M_w).

În munții Apuseni este consemnat un singur cutremur semnificativ, cu epicentru între Băița și Sudrigiu, pe 11 iulie 1911, având magnitudine 3,7(M_w). Tot în aceea zonă, la nord de Zarand a mai fost raportat un cutremur cu magnitudinea de 4,3 (M_w) în 1910.

Cutremure semnificative s-au mai produs și în zona Clujului, cu magnitudine de 4,7 (M_w) în data de 5 mai 1523 și de 5.3 (M_w) în data de 15 februarie 1786.

În zona Maramureș în perioada 1876-1926 au avut loc o serie de cutremure cu intensitate maximă V, (Polonic, 1980), cu multe replici. Cutremurele se produc într-o zonă situată la vest de Sighetul Marmației, în lungul Tisei, sau pe aliniamente orientate nord vest-sud est. Aceste orientate nord vest-sud est, paralele cu Carpații Orientali, reflectă fracturile în trepte care conduc la scufundarea fundamentului cristalin sub Carpați.

Pe falia Dragoș Vodă și faliile asociate, în zona Baia Mare, au avut loc cutremure mai importante la 30 iunie 1978 ($M_w = 4$), vest Baia Mare, și în martie 1979, trei cutremure, din care cel din data de 8 martie a avut magnitudinea de 3.2 (M_w). Zona este plasată pe o falie crustală orientată vest-est, care spre est intră în contact cu falia ce limitează la nord Masivul Rodnei.

Zona Maramureș este afectată de o seismicitate crustală grupată în jurul câtorva localități (Polonic 1980). La Sighetul Marmației (pe faliile Mara și Halmeu) s-au evidențiat câteva focare seismice destul de active ca frecvență de apariție. În anii 1894 și 1893 s-au produs seisme cu magnitudinea de 3,8(M_w) și respectiv de 4,7(M_w); în anul 1888 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,8 (M_w) ce a avut loc la Coștiui; în anul 1911 a fost generat un seism la Sarasău, magnitudine 4 (M_w), urmat la câteva zile de o replică mai slabă; în anul 1926 a avut loc un cutremur de magnitudine 4 (M_w) și intensitate $I=4^+$ (intensitate maximă pe linia Sighet-Ocna Șugatag). După modul cum au fost afectate diferite localități sunt sugerate liniile seismice de la Sarasău - Teceu, Sighet - Ocna Șugatag și Coștiui - Strâmtura. Polonic (1980) menționează că pe durata a 66 de ani (1876 - 1940) pentru care au fost disponibile informații, nu s-au simțit intensități mai mari de $I=5^+$, deci seismicitatea a fost relativ slabă.

Fig. II.275. Cutremure crustale caracteristice pentru zona de vest și nord a României, stelulele roșii reprezintă cutremure cu $M_w > 3$.
Tectonica după Săndulescu, 1984, Polonic 1980, Răileanu et al., 1992.

II.2.4.2. Depresiunea Transilvaniei

În zona centrală a Depresiunii Transilvaniei, între Târnava Mare și Târnava Mică, există o zonă seismică cu un cutremur important produs la 3 octombrie 1880 cu magnitudinea de 5.3(M_w) sunt menționate cutremure cu magnitudinea de 5.9 (M_w) în 1223 și tot 5.9 (M_w) în 1523 și altul mai recent, din 10 august 1994, cu magnitudinea $M_w = 3.3$, și adâncime de 10 km.

Un alt cutremur important s-a produs la 3 octombrie 1880 cu magnitudinea de 5.3(M_w). Sunt deasemenea menționate câteva cutremure cu magnitudinea de 5.9 (M_w) în anul 1223 și tot de 5.9 (M_w) în anul 1523. ceva mai recent, în 10 august 1994 s-a produs un seismic cu magnitudine $M = 3.3$, la o adâncime de 10 km. Cutremurul din anul 1880 s-a resimțit, cu o intensitate de 5^+ pe o arie definită de localitățile Turda-Târgu Mureș-Bazna-Alba Iulia; acest seism a avut o zonă epicentrală difuză, cu două direcții de intensitate ridicată, spre N și spre NV (Atanasiu 1961). Aici s-au observat culminații pe liniile Gâmbuț-Ozd și Bazna-Băgaciu. Spre NV, o linie de maximum se extinde spre Cluj, cu alte două maxime, la Nădășelu și Zimbor. Paralel cu această linie apar maxime la Șimleul Silvaniei și Huedin (Atanasiu, 1961). Pe această linie se află și focarul de la Mănăștiur al cutremurului din 18 octombrie 1911. O altă prelungire apare spre vest, de la Alba Iulia înspre Zlatna, iar spre nord un maximum de la Reghin-Teaca până spre Bistrița (Atanasiu, 1961).

În sudul depresiunii Transilvaniei, între Târnava și Olt, s-a observat o zonă cu maxime de intensitate la Meșendorf și Sibiu. Pe Valea Mureșului, o altă zonă de maxim este situată între Deva și Orăștie. Cutremurul a fost resimțit pe o arie largă de cca 62000 km² până înspre masivele Neogene Călimani-Harghita, dar nu și dincolo de Carpații Orientali. Suprafața afectată a depășit 5000 km². Acest cutremur pare să fi avut un epicentru difuz (ceea ce sugerează o sursă mai adâncă), un singur șoc seismic și o arie macroseismică relativ mare comparativ cu aria epicentrală. În catalogul ROMPLUS, acest eveniment a fost evaluat cu o magnitudine de $M_w = 5.3$. Pe zonele de intensitate maximă observate în timpul cutremurului din anul 1880 se suprapun maximele atinse în timpul altor cutremure, precum cel din 10 noiembrie 1940, din zona Vrancea. Astfel s-au menținut liniile de maxim Bazna-Băgaciu, Mediaș-Dumbrăveni (suprapusă în parte liniei Mediaș-Sighișoara), Meșendorf-Sibiu, Ozd-Ogra, Turda-Cluj, Huedin-Șimleul Silvaniei (Atanasiu 1961).

La marginea Bazinului Transilvaniei s-a produs un cutremur la Jibou pe data de 26 mai 1885, resimțit în partea de nord a Transilvaniei pe cca 14300 km², cu o intensitate de cel puțin 5^+ grade, cu un maximum de $I=6$ la Domnin (Atanasiu, 1961).

Aici s-a definit linia de maxim a Jiboului, extinsă pe o direcție NNV-SSE. Pe aceeași linie pare a se fi manifestat și cutremurul de la 22.01.1830 considerat ca fiind „puternic” (Atanasiu 1961). Un alt cutremur, având (pe lângă șocul principal) mai multe replici s-a produs la Deva, în intervalul 29-30 aprilie 1886. Cutremurul a fost apreciat ca fiind slab, $I=4$ (Atanasiu 1961).

Atanasiu (1961) arată că focarele pot fie situate pe fracturi foarte adânci. De remarcat faptul că zonă seismogenă este definită numai pe baza cutremurelor istorice, activitatea seismică din prezent fiind aproape absentă.

Cutremurul 1 este asociat unei falieri aproape verticale, cu flancul vestic care se ridică și se deplasează spre nord.

Fig. II.277. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 1 din data de 31 martie 2009 (Fig. II.276 , Anexa 6)

Cutremurul 2 este asociat unei falieri inverse cu orientare nord-sud flancul estic este ridicat în raport cu flancul vestic, prezentând tendința de ușoară deplasare spre sud.

Fig. II.278. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 2 din data de 28 februarie 2009 (Fig. II.276, Anexa 6)

Fig. II.276. Seismicitatea crustală a zonei vestice și de nord a României (puncte maro) și distribuția cutremurelor cu soluții de plan de falie (puncte verzi, Anexa 6) Tectonica după Săndulescu, 1984, Polonic 1980, Raileanu et al., 1992.

Cutremurul 3 este asociat unei falieri inverse cu o orientare nord vest-sud est și înclinare spre sud-vest, compartimentul sud-vestic fiind ridicat și deplasat ușor spre sud est.

Fig. II.279. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 3 din data de 2 noiembrie 2008 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul 4 este asociat unei falieri inverse cu o orientare ușor nord vest-sud est, înclinarea fiind înspre sud vest. Compartimentul sud-vestic se ridică și se deplasează spre sud est în raport cu compartimentul nord estic.

Fig. II.280. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 4 din data de 8 septembrie 2009 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul nr. 5 este un cutremur asociat unei falieri inverse cu orientarea planului de falie aproximativ nord-est și cu planul de falieră înclinat spre vest. Compartimentul vestic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu compartimentul estic.

Fig. II.281. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 5 din data de 11 septembrie 2009 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul 6 este asociat unei falieri inverse cu planul orientat nord est-sud vest și înclinare spre nord vest (de fapt aproape vertical: 83°). Compartimentul nord-vestic se ridică în raport cu compartimentul sud-estic.

Fig. II.282. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 6 din data de 3 martie 1981 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul nr. 7 este un asociat unei falii normale orientate nord vest-sud est și înclinare înspre nord vest. Compartimentul estic cade și se deplasează spre nord vest în raport cu cel sud vestic.

Fig. II.283. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 7 din data de 25 februarie 1989 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul nr. 8 este un asociat unei falieri inverse cu orientare nord-sud și înclinare spre est. Compartimentul estic se ridică și se deplasează spre nord în raport cu compartimentul vestic.

Fig. II.284. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 8 din data de 15 februarie 1990 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul nr. 9 este un asociat unei falieri normale orientate nord-sud și înclinație spre vest. Compartimentul vestic cade și se deplasează spre nord în raport cu compartimentul estic.

Fig. II.285. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 9 din data de 25 mai 1994 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul nr. 10 este asociat unei falieri normale, cu orientare nord est-sud vest și înclinare spre sud est. Compartimentul sud-estic cade și se depalsează spre vest în raport cu compartimentul nord-vestic.

Fig. II.286. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 10 din data de 10 august 1994 (Fig. II.276, Anexa 6)

Cutremurul nr. 11 este asociat unei falieri inverse orientate nord vest-sud și înclinare spre nord est. Compartimentul nord-estic se ridică și se deplasează spre nord-vest în raport cu compartimentul sud-vestic.

Fig. II.287. Soluția de plan de falie pentru cutremurul 11 din data de 10 august 1994 (Fig. II.276, Anexa 6)

III. MODELE GEOFIZICE ALE SISTEMELOR DE FRACTURI ACTIVE DIN ARIILE CU SEISMICITATE RIDICATĂ DIN ROMÂNIA

Criterii de interpretare a soluțiilor de plan de falie

În afara categoriilor de falii considerate standard: normale, inverse și de strike slip, mai există și falii care reprezintă o combinație de falii normale cu componentă de falie tip strike slip numite NS și falii inverse cu componentă de strike slip numite TS (vezi tabel III.1). NS reprezintă tipul de falie unde axa P acționează sub un unghi cuprins între 42° și 52° față de orizontală, iar în tipul de falie TS unghiul sub care acționează T este cuprins între 42° și 52° față de orizontală (Zoback, 1992).

Tabel III.1

Azimutul stresului orizontal și tipul de falie în funcție de înclinarea axelor P, B, T

Axa P/S1	Axa B/S2	Axa T/S3	Tip falie	SH-azimut
pl > 52		pl < 35	NF	azim. of B-axis
40 < pl < 52		pl < 20	NS	azim. of T-axis +90
pl < 40	pl > 45	pl < 20	SS	azim. of T-axis +90
pl < 20	pl > 45	pl < 40	SS	azim. of P-axis
pl < 20		40 < pl < 52	TS	azim. of P-axis
pl < 35		pl > 52	TF	azim. of P-axis

Valorile exacte pentru definirea regimului de stres sunt subiective, de aceea am preferat să folosim cea mai largă definiție a categoriilor de stres, așa cum a descris-o Zoback (1992) și folosită și în elaborarea hărții de stres global (Reinecker, J., et al., 2005). De asemenea, a fost necesară și elaborarea unor criterii pentru încadrarea în categorii de calitate a soluțiilor de plan de falie bazate pe criteriile lui Zoback, 1992 și adaptate condițiilor seismotectonice din România (vezi tabelul III.2).

Tabel III.2
Criterii de calitate

Indicator de stres	A	B	C	D
Mecanism focal unic	$M \geq 2.5, N_s \geq 15$	$M \geq 2.5, 10 \leq N_s \leq 15$	$M < 2.5, N_s \geq 15$	$M \geq 2.5, 7 \leq N_s \leq 10$
				$M < 2.5, 7 \leq N_s \leq 15$

Pentru descrierea regimului de stres s-au folosit următoarele categorii de tipuri de falie:

NF: Falie normală (gravitațională)

NS: Falie predominant normală cu componentă de strike slip

SS: Falie de alunecare (strike slip, decroșare); de obicei include și componente minore de falie normală sau inversă

TS: Falie predominant inversă cu componentă de alunecare.

TF: Falie inversă (de încălecare, șariaj)

Fig. III.1. Reprezentarea grafică a diverselor tipuri de falieri (Zoback, 1992)

III.1. Zona 1. (Dobrogea)

III.1.1 Seismicitatea Dobrogei

Distribuția epicentrelor pentru cutremurele crustale cu o magnitudine mai mare sau egală cu 2 (M_w) pentru perioada 1974 - Septembrie 2015 este prezentată în Fig.III.2. Cutremurele prezintă o orientare generală nord vest – sud est și sunt localizate, în marea lor majoritate, pe teritoriul Dobrogei de Nord și la limita dintre Dobrogea Centrală și Dobrogea de Sud.

Direcțiile de aliniere a epicentrelor pun în evidență două aspecte distincte, una pentru zona Dobrogei de Nord și o altă caracteristică pentru Dobrogea Centrală și cea de Sud. În Dobrogea de Nord epicentrele sunt mult mai numeroase și se aliniază oarecum paralel cu aliniamentele tectonice majore cunoscute, iar la sud de Falia Peceneaga - Camena există o distribuție a seismicității care urmărește atât direcția faliilor Palazu și Horia - Pantelimonu de Sus, cât și o direcție nord est-sud vest, transversală pe acestea două.

Totodată este de notat extinderea tendinței de orientare nord vest-sud est și în zona șelfului continental al Mării Negre. Este de remarcat faptul că marea majoritate a cutremurelor, peste 99% au hipocentrul localizat în domeniul crustal, iar în primii 10 kilometri ai crustei sunt localizate 67% dintre seisme (Fig. III.3.a). Numai câteva cutremure au hipocentrele localizate în domeniul subcrustal. În ceea ce privește magnitudinea se poate remarca faptul că marea majoritate a cutremurelor sunt situate în domeniul 2-3(M_w)(Fig. III.3.b).

Datele asupra seismicității regionale își au sursa în Catalogul de cutremure ROMPLUS elaborat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Totodată au fost consultate și cataloagele realizate on-line în cadrul United States Geological Survey (USGS), International Seismological Center (ISC) și European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC). Varietatea apariției cataloagelor de cutremure (anuale, lunare, semestriale) a fost și principalul motiv care a condus la urmărirea distribuției temporale anuale și nu pe intervale mai mici.

Fig. III.2. Distribuția epicentrelor cutremurelor cu $M_v \geq 2$. Tectonica după M. Visarion et al., 1988.

a) Distribuția numărului de cutremure în funcție de adâncimea hipocentrelor; **b)** Distribuția magnitudinilor în funcție de numărul de evenimente

În figura III.3 se constată o variație oscilatorie a numărului de cutremure suprapusă unei tendințe generale de creștere. Acest lucru nu se datorează neapărat creșterii numărului de seisme din Dobrogea (cu alte cuvinte nu este vorba neapărat de o intensificare a activității seismice sau de o îndesire a numărului de observatoare, dintre care patru existente la data cutremurului 1977), cel puțin pentru vârful de cutremure din anul 1982, ci este vorba de o îmbunătățire a capacității de localizare a rețelei de stații prin îmbunătățirea calității aparaturii folosite după anii 1980. În primul deceniu al anilor 2000, pe lângă îndesirea observatoarelor seismologice se remarcă și o îmbunătățire a calității aparaturii seismologice, ceea ce a condus la o creștere a capacității lor de a decela cutremure cu magnitudini din ce în ce mai mici și cu o localizare mult mai precisă.

Fig. III.4. Distribuția temporală a numărului anual de cutremure produse pe teritoriul dobrogean în intervalul de timp 1974 - Septembrie 2015.

Pentru Dobrogea de Nord se remarcă o schimbare bruscă de regim de adâncime hipocentrală de la 22 km la 36 de km în dreptul meridianul de $28.6^{\circ}E$, ceea ce ar corespunde unei falii cu orientare NE - SV ce străbate toată Dobrogea de Nord. Adâncimea maximă a hipocentrelor este de 60 km. Pentru zona Dobrogei de Nord, adâncime la suprafața Moho este estimată la 45 de km (Rădulescu, 1989, Hauser et al., 2007). În Dobrogea Centrală, unde adâncimea maximă a hipocentrelor este de 96 de km, suprafața Moho fiind estimată la adâncimea de 32 km în sud și de 35 de km în nord, se remarcă (la fel ca în Dobrogea de Nord) un salt al adâncimilor hipocentrale dar mult mai mic, de la 20 km la 24 de km în zona cursului Dunării (în dreptul mult discutatei Falii a Dunării), adâncimea hipocentrelor evoluând după o pantă descrescătoare lină, de la est la vest. În Dobrogea de Sud, unde adâncimea maximă a hipocentrelor ajunge la 96 de km iar Moho este situat la adâncimi în jurul valorii de 30 km (Rădulescu, 1989), saltul se produce la nivelul meridianului de $28.7^{\circ}E$, aproximativ la fel ca în Dobrogea de Nord, de la 20 la 30 de km.

Atanasiu (1961) grupează cutremurele din Dobrogea și ariile învecinate în cutremure pontice, prebalcanice și chimerice. Cutremurele pontice se referă la cutremurele cu focarul situat de-a lungul unei linii apropiate de țărmul Mării Negre, în aria Constanța-Mangalia-Cavarna-Balcic. Aici sunt enumerate cutremurele istorice puternice din sec. I î.e.n. care au ruinat cetatea Bizone (Balcic), din anul 543 e.n. din aceeași zonă, urmate de seismele din anii 1869, 1870, 1892, culminând cu evenimentul catastrofal din 31 martie 1901 de la Șabla (Bulgaria), resimțit la

distanțe mari de epicentru, pe cca 250.000 km². Cutremurele prebalcanice au epicentrele situate în regiunea Kemanlar-Ruslar din Bulgaria. Printre seismele din această zonă pot fi enumerate cele din anii 1875, 1892, 1898, 1900 și 1942. Cutremurul din 14 octombrie 1892 pare a se fi resimțit cu intensități mari, de cca 8 grade în regiunea epicentrală, și de 5⁺ în Câmpia Română, între râurile Olt și Ialomița. Cutremurele chimerice s-au produs pe linia Topolog-Cogealac și au avut frecvență relativ mică, cca patru seisme în perioada 1872-1923, cu intensități epicentrale de cca 4⁺.

Această zonă este influențată și de focarul regiunii Dulovo (Bulgaria), foarte apropiat de partea de sud a Dobrogei. Cutremurele din regiunea Dulovo sunt asociate grupului cutremurelor prebalcanice. Spre deosebire de cutremurele pontice, cele prebalcanice nu sunt urmate de serii lungi de replici.

III.1.2. Secvențele seismice din Dobrogea

Una dintre caracteristicile principale ale zonei seismogene din Dobrogea de Nord este apariția de secvențe seismice. O secvență seismică este o grupare spațio-temporală a activității seismice care se distinge de activitatea de fond a zonei seismogene (Popescu, 2007).

În funcție de modul de manifestare și de imensa varietate a proprietăților structurale și seismotectonice ale zonelor seismogene, secvențele seismice pot fi clasificate în:

1) Secvențele de tip "*șoc principal-replici*" sunt grupări spațio-temporale de cutremure dintre care primul este mult mai puternic (de unde și denumirea de "șoc principal") decât celelalte cutremure (numite "replici"). Ele se produc cu o rată din ce în ce mai mică până când se revine la activitatea de fond anterioară producerii șocului principal;

2) Secvențele de tip "*pre șoc-șoc principal-replici*" sunt grupări de cutremure în care șocul principal este precedat de un număr de șocuri mai mici numite "pre șocuri", a căror rată de producere este crescătoare cu timpul până la producerea șocului principal, acesta fiind urmat de replici cu rată de producere descrescătoare până la atingerea activității seismice de fond;

3) "*Secvențele de cutremure multiple*" sunt grupări de cutremure dintre care două sau mai multe sunt mult mai puternice decât restul care au magnitudini aproximativ egale, fiecare dintre șocuri principale fiind urmat de replicile sale, existând posibilitatea suprapunerii acestora;

4) "*Roiurile seismice*" sunt grupări de cutremure de magnitudini foarte apropiate, neexistând nici un șoc a cărui magnitudine să fie mult diferită de a celorlalte; rata de producere crește cu timpul până când se atinge un maxim după care scade până când zona revine la seismicitatea de fond.

Modelarea secvențelor de cutremure pleacă de la ideea existenței neomogenităților în zona focală. Aceste neomogenități pot fi de natură geometrică (curbura locală a faliei, bifurcație, etc.), pot proveni din structura neomogenă a zonei de contact dintre pereții faliei, distribuția neregulată a asperităților din zona de contact, a presiunii lichidelor din pori, a tensiunii de forfecare rezultată din alunecările precedente pe falie etc. Prezența neomogenităților în aria de nucleație a cutremurelor majore este cea care explică generarea pre șocurilor, iar variațiile tensiunilor reziduale, rezultate în urma producerii unui cutremur principal, explică generarea replicilor.

III.1.2.1. Secvențe seismice în Dobrogea de Nord

În Dobrogea de nord se remarcă existența a două secvențe seismice clasice, una de tipul șoc principal – replici și una de tipul preșoc – șoc principal.

Secvența seismică din 13 Noiembrie 1981

Secvența seismică a debutat cu un cutremur de 5,4(M_d) și a fost urmată de șase replici în următoarele 48 de ore. Magnitudinea acestui cutremur, deși moderată, a fost neașteptat de mare pentru zona Tulcea, unde în general cutremurele sunt caracterizate de magnitudini mici. Analiza tabelului III. 3 arată faptul că aceste cutremure au avut loc în partea superficială a crustei, adâncimea maximă nefiind mai mare de 9 km. Din analiza soluțiilor de plan de falie pentru șocul principal produs pe 13 noiembrie 1981, la ora 9:07, rezultă că falia are o componentă de alunecare cu deplasarea compartimentului nord-vestic spre nord. Forța P acționează sub un unghi de $21,5^0$ față de orizontală și are un azimut de 254^0 . Distribuția epicentrelor acestei secvențe seismice este ilustrată în Fig. III.5. Inițial s-a crezut că aceste replici s-au produs de-a lungul unei singure falii, însă studiile ulterioare au arătat că de fapt cutremurul principal a reactivat alte două falii din zonă, așa cum se poate observa și din Fig.III.5.

Tabel III. 3
 Parametri hipocentrali ai secvenței seismice din
 13 Noiembrie 1981 (după Oncescu et al., 1989)

Nr.	Data	Ora	Lat °N	Long °E	H(km)	M _d
2	13 Noiembrie 1981	09:07	45.17	28.93	4	5.4
2.1	13 noiembrie 1981	09:18	45.12	28.84	0	3.3
2.2	13 noiembrie 1981	12:53	45.00	28.89	0	2.9
2.3	13 noiembrie 1981	14:52	45.16	28.77	7	3.5
2.4	13 noiembrie 1981	22:37	45.10	28.67	7	2.9
2.5	14 noiembrie 1981	15:48	45.14	28.76	2	3.1
2.6	14 noiembrie 1981	19:37	45.12	28.69	9	2.9

Fig. III.5. Distribuția spațială a epicentrelor cutremurelor din Dobrogea de Nord. Relocalizarea secvenței seismice din 13 Noiembrie 1981, efectuată de Oncescu et al., (1989)

Fig. III.6. Soluția de plan de falie a șocului principal din Dobrogea de Nord din 13 Noiembrie 1981.

Secvența seismică din 3 Octombrie 2004

În Dobrogea de Nord mai sunt remarcate și alte secvențe seismice cum ar fi cea din 3 Octombrie 2004 (45.21°N , 28.92°E) cu un cutremur de magnitudine 3,1(M_w) precedat de un pre șoc (45.12°N , 28.91°E) în aceeași zi, a cărei magnitudine nu a putut fi determinată și produs doar cu două ore înainte de șocul principal. Poziția acestui cutremur este oarecum similară cu cea a șocului principal al secvenței seismice din 13 Noiembrie 1981, dar mai la nord, și oricum în apropierea și la nord de Falia Sfântul Gheorghe. Totodată, se remarcă și similitudinea între acest cutremur și cel din anul 1981, în ceea ce privește modul de acțiune a forței P, aceasta având un unghi de 3.21 față de orizontală și un azimut de 296.95 , deci forțele generatoare ale șocului seismic provenind tot dinspre vest.

Tabel III. 4

Parametri hipocentrali ai secvenței seismice din 3 Octombrie 2004

NR.	An	Luna	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime(km)	Mw
20.1 (419)	2004	10	3	09:02:04	45,21	28,92	3,7	0
20	2004	10	3	11:41:37	45,12	28,91	0	3,1

Fig.III.7. Soluția de plan de falie a șocului principal al secvenței seismice din Dobrogea de Nord din 3 Octombrie 2004.

Din catalogul Romplus nu au putut fi determinate eventualele replici ale acestui cutremur. Acest seism reflectă caracterul compresional al forțelor care acționează în zona Dobrogei de Nord, soluția de plan de falie punând în evidență caracterul de falie inversă al mecanismului focal cu încălecarea compartimentului nord vestic peste cel sud estic (Anexa 4).

Secvența seismică din 6 Mai 2010

O secvență seismică de cupluri (perechi) de cutremure în Dobrogea de Nord este cea din data de 6 mai 2010 (45.104°N , 28.248°E) cu un cutremur de magnitudine 2,1(M_w) urmat de un alt cutremur (45.09°N , 28.255°E) la câteva ore, cu o magnitudine 2,2 (M_w).

Tabel III. 5

Parametri hipocentrali ai secvenței seismice din 6 Mai 2010

NR.	An	Luna	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime (km)	Mw
151	2010	5	6	11:38:34	44.966	28.29	15	2.1
152	2010	5	6	13:38:42	45.104	28.248	12.8	2.2

Poziția acestor cutremure este în vestul Dobrogei de Nord, în Unitatea de Măcin, evidențiind un caracter compresiv al zonei în care compartimentul sud-vestic alunecă pe direcție și se deplasează spre nord-vest, unghiul sub care acționează forțele P fiind practic orizontal. Azimutul forței P indică faptul că forțele generatoare ale șocului seismic acționează dinspre sud (189.01^0)

Fig.III.8. Soluțiile de plan de falie pentru cutremurele produse în zona Măcin în data de 4 Mai 2010, **a)** orele 11:38:34, și **b)** orele 13:38:42

Al doilea șoc pune și mai bine în evidență caracterul compresiv al zonei, analiza mecanismului focal confirmând o mișcare de încălecare. Unghiul sub care acționează forțele P în acest caz este de 18.71^0 față de orizontală, iar azimutul forței este de 180.22^0 , deci acțiunea fiind tot dinspre sud.

Secvența seismică din 14 mai 2010

Secvența seismică din 14 mai 2010 este situată tot în zona Măcin, dar din păcate numărul de stații la care aceste două cutremure au fost înregistrate este de 4, respectiv 6, insuficient pentru a elabora o soluție de plan de falie credibilă. Dintr-o analiză sumară a mecanismului focal, orientarea planului de falie este similară cu cea a primului cutremur din 6 mai 2010, nord-vest-sud est, deplasarea fiind de data aceasta înspre sud-est; similitudinea se remarcă și în privința unghiului sub care acționează forțele P: la primul eveniment fiind de 0^0 iar la al doilea de 19^0 față de orizontală. Azimutul forței P în cazul primului cutremur este de 1^0 , practic acționând dinspre nord, iar în cazul celui de-al doilea cutremur azimutul forței P este de 344.15^0 , deci tot nordică.

Tabel III.6

Parametri hipocentrali ai secvenței seismice din 14 Mai 2010

NR.	An	Lună	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime (km)	Mw
154	2010	5	14	9:51:14	45.092	28.125	2.9	2
155	2010	5	14	10:07:30	45.09	28.255	9.3	2

Fig. III.9. Distribuția epicentrelor secvențelor seismice din Dobrogea de Nord

III.1.2.2. Secvențe seismice din Dobrogea Centrală și de Sud

O remarcă deosebită pentru Dobrogea în ansamblul ei se poate face în sensul evidențierii clusterelor de cutremure, tip cutremure multiple. Analizând catalogul de cutremure începând cu anul 2004 s-au evidențiat nu mai puțin de 60 de astfel de grupări.

Secvențe seismice au avut loc în Mai 2010, când au fost prezente nu mai puțin de trei secvențe seismice spațio-temporale. Magnitudinile acestor cutremure sunt situate în intervalul 1,9 - 2,3 (M_w), cu un interval de adâncime pentru hipocentre cuprins între 5 și 15 de km. Din păcate, numărul de stații la care aceste cutremure au fost înregistrate sunt de patru, respectiv cinci, insuficient pentru a elabora o soluție de plan de falie credibilă.

Secvența seismică din 6 mai 2010

Totuși, analizând sumar parametrii mecanismului focal pentru cutremurele din 6 mai 2010 se poate spune că ele au parametrii oarecum similari, cu o orientare a planului de falie est - vest, având un caracter de falie de încălecare dar prezentând și o componentă de deplasare spre vest a compartimentului nordic. Este de remarcat faptul că și adâncimea hipocentrelor este foarte apropiată, practic aceste două cutremure acționând ca un cuplu. În ceea ce privește modul în care acționează forțele P, se poate afirma că ele acționează dinspre nord, sub un unghi cvasi-orizantal, aspect valabil în cazul celor două cutremure.

Tabel III. 7

Parametri hipocentrali ai secvenței seismice din 6 mai 2010

NR.	An	LunaMO	DA	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime (km)	Mw
150	2010	5	6	10:58:48	44.344	28.395	7.8	1.9
153	2010	5	6	15:00:33	44.391	28.291	7.2	2

Fig. III.10. Distribuția epicentrală a cutremurelor din Dobrogea Centrală, suprapusă imaginii geologice de ansamblu

Fig. III.11. Distribuția epicentrală a cutremurelor din Dobrogea de Sud, suprapusă imaginii geologice de ansamblu

Tabel III. 8
Mecanisme focale în zona Dobrogei

NR.	An	Lună	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime (km)	Mw	PLAN			TIPUL FALIEI	Numarul de Stații
									Strike	Dip	Rake		
1	1980	9	11	23:24:25	45.3	28.2	12	4.2	138	9	17	Strike slip senestra inversa	31
2	1981	11	13	9:07:13	45.27	29.01	8	5.1	120	85	-25	normală senestra	81
3	1985	2	4	23:37:15	45.29	28.12	11	3.2	197	38	-144	Strike slip dextra normală	18
4	1991	5	5	15:33:04	45.56	27.78	33	2.8	54	63	16	Strike slip inversă senestra	7
5	1991	5	9	15:21:36	45.04	28.81	10	3.1	288	47	10	Strike slip inversă senestra	7
14	1997	8	21	8:49:42	45.12	28.36	10	2.7	171	13	27	inversă senestra	7
15	1998	8	6	11:03:45	45.12	28.39	5	2.9	198	81	125	inversă dextra	7
16	1999	5	8	11:06:18	45.12	28.39	5	2.9	128	28	59	inversă senestra	7
17	2000	11	3	8:31:01	45.54	27.7	10	2.7	17	66	61	inversă senestra	7
18	2001	1	19	15:12:47	45.12	28.03	33	3.2	306	82	38	inversă senestra	10
20	2004	10	3	9:02:07	45.20	28.97	31	0	31	48	96	inversă	8
22	2004	11	24	18:36:55	45.16	28.79	3	2.8	22	84	73	Strike slip inversă dextra	8
26	2005	3	18	15:43:01	45.57	27.8	11	2.8	244	50	26	inversă senestra	7
27	2005	4	10	2:03:41	45.48	27.64	10	2.1	351	88	22	inversă senestra	8

34	2006	1	4	23:53:05	45.145	28.99	5.9	3	264	51	150	inversă dextra	16
35	2006	1	19	20:58:06	45.125	28.84	0	2.8	7	89	77	inversă	10
36	2006	2	6	10:47:06	44.73	28.08	30	3	145	62	106	inversă	9
39	2006	4	9	4:36:24	45.583	27.64	18.4	2.7	185	80	19	Strike slip inversă senestra	10
48	2007	10	30	17:56:03	45.497	27.63	50	3.3	133	73	64	inversă senestra	10
50	2008	2	2	1:44:39	44.753	28.79	5	2.5	251	41	138	inversă dextra	7
52	2008	2	26	13:55:47	45.091	28.81	7.5	2.3	340	63	70	inversă	10
62	2008	5	26	8:28:13	45.031	29.01	9.3	2.2	214	90	179	Strike slip inversă dextra	11
70	2008	8	15	9:17:17	45.077	28.67	5	2.5	195	47	178	Strike slip inversă dextra	9
82	2008	10	16	10:45:15	45.033	28.99	5	2.4	135	51	62	inversă senestra	9
83	2008	10	23	9:58:06	45.061	28.25	5	2.1	12	59	48	inversă senestra	10
85	2009	1	6	2:20:30	45.122	29.25	5	2.5	303	36	178	Strike slip inversă dextra	7
110	2009	8	20	8:12:44	44.245	28.25	17.4	2.1	331	49	17	Strike slip inversă senestra	14
111	2009	8	24	12:12:16	45.326	27.83	15	2.2	338	86	146	inversă dextra	7
117	2009	9	15	8:51:02	45.083	28.24	11	2.2	157	85	34	inversă senestra	7
118	2009	9	15	9:45:15	44.988	28.32	10	2.3	170	82	2	Strike slip senestra inversă	7
125	2009	11	4	11:35:36	45.483	27.717	5.4	2.2	315	84	41	inversă senestra	7

126	2009	11	9	0:20:24	45.441	28.67	13.8	2.2	195	37	116	inversă dextra	10
142	2010	2	8	20:59:10	45.401	28.155	8.8	2.2	256	63	148	inversă dextra	7
145	2010	4	5	15:11:28	44.879	27.611	14.2	2.6	142	56	126	inversă dextra	19
146	2010	4	11	8:17:56	45.509	27.829	5	2.3	184	87	97	inversă	8
148	2010	4	20	10:57:55	45.098	28.244	3.4	2	191	72	134	falie inversă dextra	8
163	2010	6	10	9:26:36	45.427	27.785	35	2.3	330	83	44	inversă senestra	13
165	2010	7	13	0:18:42	45.683	27.563	2	2.5	136	86	120	inversă dextra	7
167	2010	8	24	23:46:31	45.626	27.884	11.7	2.3	297	72	34	inversă senestra	9
168	2010	9	13	14:22:09	45.148	28.752	2	2.4	80	89	35	inversă senestra	10

Fig. III.12. Distribuția cutremurelor pentru care s-au elaborat soluții de plan de falie.
Tectonica după M. Visarion et al., 1988

III.1.3. Falii active

III.1.3.1. Falii active din Dobrogea de Nord

III.1.3.1. 1. Falia Peceneaga - Camena

Falia Peceneaga - Camena are o orientare nord vest – sud est, fiind o falie crustală și de fundament. Din datele seismologice avute la dispoziție se pare că falia atinge adâncimea de 50 km la vest de Dunăre. În zona centrală și vestică a Dobrogei această falie are un caracter de strike slip cu deplasarea compartimentului sudic spre nord-vest. Înspre est caracterul ei se schimbă: în urma unei translații spre nord datorată unei falii cu orientare nord est-sud vest, Peceneaga - Camena devine o falie inversă în care compartimentul nordic are tendința de a încăleca compartimentul sudic, suferind în același timp o deplasare spre est, conform interpretării soluțiilor de plan de falie

(Tabel III. 9). Aceeași tendință a fost descoperită și la alte soluții de plan de falie ale unor cutremure la vest de Dunăre situate în apropierea Faliei Peceneaga - Camena, dar care, datorită erorilor de localizare și a multitudinii de falii existente în zonă nu au putut fi atribuite vreunei falii anume.

Oricum, această falie separă două tipuri de comportament seismicologic: unul la nord, care prezintă o seismicitate ridicată în care predomină falii cu o orientare nord vest-sud est și unul sudic, în care faliile (distribuția seismicității) au o orientare atât nord vest-sud est, cât și nord est -sud vest.

Tabel III. 9

Parametrii hipocentrali ai cutremurelor care jalonează Falia Peceneaga –Camena

No	An	Lună	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime km	Mw	Strike	Dip	Rake	Ns
48	2007	10	30	17:56:03	45.497	27.63	50	3.3	133	73	64	10
27	2005	4	10	2:03:41	45.48	27.64	10	2.1	35	88	22	8
47	2006	12	31	19:03:52	45.45	27.65	5	2.3	281	38	84	6
50	2008	2	2	1:44:39	44.753	28.79	5	2.5	251	41	138	7

Fig.III.13. Traseul Faliei Peceneaga - Camena și cutremurele care jalonează aceasta falie

III.1.3.1.2. Falia Sfântul Gheorghe

Falia Sfântul Gheorghe, de asemenea o falie cunoscută prezintă aceleași caracteristici ca și Falia Peceneaga - Camena. Este oarecum paralelă cu aceasta dar nu pentrează crusta. Pe teritoriul dobrogean această falie are un caracter de strike slip, compartimentul nordic deplasându-se spre est relativ la compartimentul sudic (Tabel III.10). La vest de Dunăre această falie are caracter invers în care compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre est.

Tabel III.10
Parametrii hipocentrali ai cutremurelor care jalonează
Falia Sfântul Gheorghe

No	Year	Mo	Day	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Depth km	Mw	Strike	Dip	Rake	Ns
67	2010	8	24	23:46:31	45.626	27.884	11.7	2.3	195	58	159	9
142	2010	2	8	20:59:10	45.401	28.155	8.8	2.2	256	63	148	7

Fig. III.14. Traseul Faliei Sf. Gheorghe și epicentrele cutremurelor care o jalonează

III.1.3.1.3 Falia Sulina-Tarhankut

Falia Sulina-Tarhankut se desprinde din falia Sf. Gheorghe la nord de localitatea Victoria și are o orientare vest-est. Caracterul acestei falii este de tip falie inversă în care compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre est (Tabel III.11).

Tabel III.11
Parametrii hipocentrali ai cutremurelor care jalonează
Falia Sulina Tarhankut

No	Year	Mo	Day	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Depth km	Mw	Strike	Dip	Rake	Ns
34	2006	1	4	23:53:05	45.145	28.99	5.9	3	264	51	150	16
85	2009	1	6	2:20:30	45.122	29.25	5	2.5	303	36	178	7

Fig. III.15. Traseul Faliei Sulina - Tarhankut și epicentrele cutremurelor care o jalonează

III.1.3.1.4. Falia Nufărul

Falia Nufărul are caracter crustal cu orientare NE - SV, caracterizată de falierea tip falie inversă cu ridicarea și deplasarea spre nord a compartimentului estic (Tabel III.12).

Tabel III.12
Parametrii hipocentrali ai cutremurelor care jalonează
Falia Nufărul

No	Year	Mo	Day	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Depth km	Mw	Strike	Dip	Rake	Ns
20	2004	10	3	9:02:07	45.20	28.97	31	0	31	48	96	8
35	2006	1	19	20:58:06	45.125	28.84	0	2.8	7	89	77	10
23	2005	1	18	17:15:30	45.14	28.88	0	2.8	1	65	39	6

Fig. III.16. Traseul Faliei Nufărul și epicentrele cutremurelor care o jalonează

III.1.3.1. 5. Falia Agighiol

Aceasta este o falie crustală cu orientare NV - SE ce își schimbă caracterul din falie de strike slip în nord la falie inversă în sud, compartimentul nord estic se ridică ușor și se deplasează spre nord vest respectiv sud est. Schimbările au loc probabil în urma unor deplasări ale faliei în urma

intersecției acesteia cu unele fracturi cu orientare NE - SV. Acestea din urmă nu sunt individualizate deoarece cutremurele care le jalonează nu îndeplinesc condițiile seismologice minime pentru a putea fi caracterizate, dar pot fi intuite din distribuția epicentrelor pe teritoriul Dobrogei de Nord.

Tabel III.13.
Parametrii hipocentrali ai cutremurelor care jalonează Falia Agighiol

No	An	Lună	Zi	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Adâncime km	Mw	Strike	Dip	Rake	Ns
168	2010	9	13	14:22:09	45.148	28.752	2	2.4	80	89	35	10
52	2008	2	26	13:55:47	45.091	28.81	7.5	2.3	340	63	70	10
12	1997	6	13	9:23:59	45.02	28.89	5	2.7	294	48	131	6

Fig. III.17. Traseul Faliei Agighiol și epicentrele cutremurelor care o jalonează

III.1.3.1.6. Falia Turcoaia Est

Este o falia crustală cu orientare nord vest – sud est cu planul de falieră cu înclinare destul de mare, peste 60° . În cadrul acesteia se remarcă compartimentul vestic care, pe lângă faptul că se ridică, se și deplasează nord vest.

Tabel III.14
Parametrii hipocentrali ai cutremurelor care jalonează
Falia Turcoaia Est

No	Year	Mo	Day	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	Depth km	Mw	Strike	Dip	Rake	Ns
115	2009	9	14	12:27:15	45.134	28.22	5	2.3	209	85	14	6
148	2010	4	20	10:57:55	45.098	28.244	3.4	2	191	72	134	8
117	2009	9	15	8:51:02	45.083	28.24	11	2.2	157	85	34	7
83	2008	10	23	9:58:06	45.061	28.25	5	2.1	12	59	48	10

Variațiile în înclinare, care au loc de-a lungul direcției faliei se datorează faptului că există posibilitatea ca aceasta să fie traversată de falii cu orientare est-vest care pot fi intuite din distribuția epicentrelor, dar care nu pot fi caracterizate din cauza slabelor constrângeri seismologice.

Această falie ar putea fi ceea ce geologii denumesc Falia Apucnar, despre care se credea că nu este activă.

Fig. III.18. Traseul Faliei Turcoaia est și epicentrele cutremurelor care o jalonează

III.1.3.2. Dobrogea Centrală și de Sud

În ceea ce privește Dobrogea Centrală și de Sud, deși este bine reprezentată din punctul de vedere al seismicității, doar trei cutremure îndeplinesc criteriile de constrângere seismologică și care din păcate sunt distribuite pe tot arealul în discuție.

Oricum, se poate aprecia că sistemele de falii (sistemul de falii Palazu, Horia-Pantelimonu de Sus cu orientare nord vest – sud est și sistemul de falii care încadrează orașul Medgidia, cu orientare nord est – sud vest) prezente în această zonă sunt active.

Fig.III.19. Distribuția seismicității în Dobrogea Centrală și de Sud

III.1.4. Stresul regional

Pentru teritoriul dobrogean au fost elaborate 175 de soluții de plan de falie pentru perioada 1980-2015, dintr-un total de 915 cutremure produse în această regiune și cuprinse în cataloagele existente. Din aceste date am selectat un număr de 40 de seisme cu soluții de plan de falie pentru care s-a considerat că mecanismul focal este bine determinat și credibil. Pentru a face selecția, soluțiile de plan de falie au fost clasificate în clasele A, B, C. Cutremurele aparținând clasei A au soluții de plan de falie elaborate de diverși autori și toate sunt concordante, numărul de stații fiind peste 15. Cutremurele aparținând clasei B sunt cutremurele cu soluții de plan de falie elaborate de diverși autori, similare și cu număr de stații cuprins între 10 și 15. Cutremurele clasei C sunt cutremure cu soluții de plan de falie elaborate de INCDFPnoi, cu citiri la un număr de stații cuprins între 7 și 10. Cutremurele cu mai puțin de șapte citiri au fost încadrate la clasa D. Pentru a evita dispersia datelor din cauza slabei determinării a soluțiilor de plan de falie, au fost selectate numai clasele A, B și C. Parametrii hipocentrali pentru cele 40 de cutremure selectate se regăsesc în tabelul III.8. Valorile pentru axele P și T, clasa cutremurului și referințele sunt date în tabelul III.15.

Pentru a studia orientarea componentelor orizontale ale principalelor axe de stres, P și T, vom face două proiecții separate. În figura III.19 s-a folosit softul pus la dispoziție de World Stres Map Project, găzduit de către GFZ Potsdam (Heidbach, O., et al, 2008). În figura III.20 am folosit un algoritm grafic dezvoltat de INCDFP care să permită evidențierea sensului de acțiune a vectorului forței P, precum și înclinarea acestei forțe. O prima remarcă care se poate face privind distribuția și orientarea direcției de acțiune a forței. Marea majoritate a direcțiilor de acțiune pentru componenta orizontală a forței de compresiune P sunt orientate NV - SE, concordant cu sistemul tectonic primar al Dobrogei de Nord. Un număr mai mic de cutremure sunt consecvente cu cel de al doilea sistem de falii cunoscut, cel secundar, cu o orientare nord est – sud vest (Fig. III.22).

O altă remarcă care se poate face este că unghiul sub care acționează forța P suferă o modificare de la interiorul zonei înspre exterior, în sensul că în interiorul zonei unghiul de acțiune este destul de mare $40 - 50^{\circ}$ față de orizontală (Fig.III.20, III. 21 a), iar spre exterior acest unghi de acțiune devine mai mic, o medie fiind de 20° față de orizontală (Fig.III.21 b).

Fig.III.20. Proiecția orizontală a axei P pentru cutremurele crustale și $M_w \geq 2$ pentru Dobrogea

La vest de Dunăre se remarcă o oarecare dispersie a datelor, acolo unde situația tectonică se complică și unde și tipul și azimutul faliei se schimbă, cel puțin pentru faliile crustale Peceneaga-Camena și Sf. Gheorghe.

În ceea ce privește sensul de acțiune al componentei orizontale a forței de compresiune (fig. III.20) nu se poate face o remarcă cu caracter general, datele fiind destul de împrăștiate.

În ceea ce privește proiecțiile orizontale ale axei tensiunilor T, pentru cutremurele crustale și cu $M_w \geq 2$, se poate remarcă faptul că prezintă tendința de a fi perpendiculare pe planul de falie. De asemenea, orientarea acestora în cazul faliilor tip strike slip pune în evidență faptul că acestea nu sunt un strike slip pur ci prezintă și o componentă de mișcare pe verticală a unuia din compartimente în raport cu celălalt. Această concluzie se face remarcată prin faptul că doar în puține cazuri componenta orizontală a forței T este paralelă la componenta orizontală a forței P (Fig. III.22). În ceea ce privește falierea tip falie inversă este clară orientarea cvasi-perpendiculară a componentei orizontale a forței T față de aceeași componentă a forței P în cazul Dobrogei de Nord și un unghi sensibil mai mare de 90^0 în cazul Dobrogei centrale și de sud.

Fig.III.21. Direcțiile de acțiune ale componentei orizontale a forței P pentru cutremurile crustale și $M_w \geq 2$ pentru Dobrogea. Tectonica după M. Visarion et al., 1998

Fig. III.22. Histograma azimutului forței P(a) și înclinarea acesteia față de orizontală (b) pentru Dobrogea

Nu se poate face nicio remarcă cu caracter regional privind sensul de acțiune al componentei orizontale și nici direcția de acțiune (Fig.III.23). În ceea ce privește unghiul sub care acționează forța T, acesta este aproape dublu față de unghiul sub care acționează forța P, o medie fiind situată în jurul valorii de 45° față de orizontală. O altă remarcă este aceea că înclinarea forței T este mult mai mică în cazul Dobrogei de Nord în raport cu Dobrogea de Sud.

Fig. III.23. Proiecția orizontală a axei T pentru cutremurele crustale și $M_w \geq 2$, pentru Dobrogea

Tabel III.15

Soluții plan de falie în termeni de P și T pentru estimarea stresului în Dobrogea

NR.	An	Lună	Zi	Lat.N	Long.E	Adâncime (km)	P		T		Q	NS
							azimut	înclinare	azimut	înclinare		
1	1980	9	11	45.3	28.2	12	293	41	130	46	A	31
2	1981	11	13	45.27	29.01	8	251	14	167	21	A	81
3	1985	2	4	45.29	28.12	11	208	54	324	17	A	18
4	1991	5	5	45.56	27.78	33	187	8	93	30	C	7
5	1991	5	9	45.04	28.81	10	67	24	319	35	C	7
14	1997	8	21	45.12	28.36	10	314	38	157	49	C	7
15	1998	8	6	45.12	28.39	5	261	27	322	43	C	7
16	1999	5	8	45.12	28.39	5	240	19	97	66	C	7
17	2000	11	3	45.54	27.7	10	128	16	66	59	C	7
18	2001	1	19	45.12	28.03	33	72	19	355	40	B	10
20	2004	10	3	45.20	28.97	31	117	3	174	85	C	8
22	2004	11	24	45.16	28.79	3	127	38	94	48	C	8
26	2005	3	18	45.57	27.8	11	15	13	272	48	C	7
27	2005	4	10	45.48	27.64	10	123	14	38	17	C	8
34	2006	1	4	45.145	28.99	5.9	315	10	56	46	A	16
35	2006	1	19	45.125	28.84	0	109	43	84	45	B	10
36	2006	2	6	44.73	28.08	30	223	16	84	69	C	9
39	2006	4	9	45.583	27.64	18.4	317	6	229	20	B	10
48	2007	10	30	45.497	27.63	50	242	24	191	55	B	10
50	2008	2	2	44.753	28.79	5	308	13	60	58	C	7
52	2008	2	26	45.091	28.81	7.5	85	16	34	66	B	10
62	2008	5	26	45.031	29.01	9.3	259	1	340	2	B	11

70	2008	8	15	45.077	28.67	5	232	28	339	30	C	9
82	2008	10	16	45.033	28.99	5	244	2	160	68	C	9
83	2008	10	23	45.061	28.25	5	130	5	47	55	B	10
85	2009	1	6	45.122	29.25	5	334	34	94	36	C	7
110	2009	8	20	44.245	28.25	17.4	106	18	2	38	B	14
111	2009	8	24	45.326	27.83	15	29	20	109	27	C	7
117	2009	9	15	45.083	28.24	11	285	19	206	27	C	7
118	2009	9	15	44.988	28.32	10	305	4	215	7	C	7
125	2009	11	4	45.483	27.717	5.4	80	22	6	35	C	7
126	2009	11	9	45.441	28.67	13.8	266	10	30	71	B	10
142	2010	2	8	45.401	28.155	8.8	309	1	36	41	C	7
145	2010	4	5	44.879	27.611	14.2	208	5	289	60	A	19
146	2010	4	11	45.509	27.829	5	267	42	281	48	C	8
148	2010	4	20	45.098	28.244	3.4	250	15	325	44	C	8
163	2010	6	10	45.427	27.785	35	94	24	22	35	B	13
165	2010	7	13	45.683	27.563	2	201	34	254	41	C	7
167	2010	8	24	45.626	27.884	11.7	63	9	340	36	C	9
168	2010	9	13	45.148	28.752	2	210	23	130	25	B	10

Unde Q reprezintă clasa cutremurului în funcție de numărul de stații la care a fost înregistrat, iar NS reprezintă numărul de stații la care a fost înregistrat cutremurul.

În ceea ce privește modul de acțiune al forței T nu se poate face nicio remarcă cu caracter regional privind sensul și direcția de acțiune (Fig. III.24). În ceea ce privește unghiul sub care acționează forța T (Fig. III.25), acesta este aproape dublu față de unghiul sub care acționează forța P, o medie fiind situată în jurul valorii de 45° față de orizontală. O altă remarcă este aceea că înclinarea forței T este mult mai mică în cazul Dobrogei de Nord în raport cu Dobrogea de Sud.

Fig. III.24. Direcțiile de acțiune pentru componenta orizontală a axei T pentru cutremurile crustale și $M_w \geq 2$, pentru Dobrogea. Tectonica după M. Visarion et al., 1998

Fig. III.24. Histograma azimutului forței T (a) și înclinarea acesteia față de orizontală (b).

III.2. Zona 2 (Platforma Moesică)

Platforma Moesică (Fig.80, 81) este afectată de două sisteme de falii: un sistem paralel cu direcția structurilor carpatice și al doilea transversal la primul. Fracturarea Platformei Moesice s-a realizat de-a lungul mai multor momente de tectonică casantă (Visarion et al., 1988), care au diferențiat și delimitat perioadele și / sau zonele de sedimentare în care au avut loc importante schimbări, atât ca dispunerea areală cât și ca direcții predominante. Faliile cele mai importante sunt în mod concis descrise mai jos.

Falia Troțușului delimitează spre nord platforma și o separă de zona pre - dobrogeană (Visarion et al., 1988).

Falia Pecenea - Camena constituie limita nord-estică a Platformei Moesice. Este o fractură crustală cu o săritură de peste 10 km la nivelul discontinuității Moho. Spre sud-est se extinde în zona platoului continental al Mării Negre, iar spre nord-vest se continuă până la Falia Troțușului. Caracterul activ al fracturii este confirmat de numeroase epicentre care-i marchează traseul. Această falie este considerată ca o falie cu translație dextră.

Falia Capidava - Ovidiu (denumită și Falia Palazu) a fost urmărită cel puțin până la nivelul discontinuității Conrad, cu compartimentul sudic mai coborât. Ea se caracterizează printr-o translație dextră (Visarion et al., 1988).

Falia Intramoescică este o falie crustală profundă, fapt sugerat de hipocentrele cutremurelor care marchează traseul faliei de la nord-vest, din Carpații Meridionali, până la sud-est, în zona platoului continental al Mării Negre (Visarion et al., 1990). Este o falie compozită, inițial cu translație dextră și apoi senestră, așa cum se regăsește și în prezent. Falia marchează schimbări importante în regimul termic și în configurația anomaliilor magnetice în compartimentele separate de falie.

Falia Jiului traversează platforma pe direcția NV - SE și are compartimentul estic mai ridicat, având o translație probabil senestră.

Falia Motrului reprezintă continuarea spre nord a Faliei Timoc, fiind o falie compozită cu compartimentul estic ridicat și cu o importantă translație dextră.

Fracturarea pronunțată a platformei a impus o adaptare oarecum plastică a cuverturii la tectonica în blocuri.

II.2.1. Seismicitatea Platformei Moesice

Platforma Moesică prezintă o seismicitate crustală localizată în câteva arii. Cele mai concludente, în care s-au înregistrat cutremure cu magnitudini moderate și mari sunt: Dobrogea de Sud, estul Câmpiei Române la est de falia Intramoescică și zona Câmpulung-Făgăraș-Sinaia. O activitate seismică mai slabă a fost observată și în Oltenia (Fig.II.84).

Fig.II.84 arată o seismicitate ridicată în estul Platformei Moesice în comparație cu cea generată în vest. Din analiza evenimentelor se remarcă faptul că cele mai mari cutremure: 1276 – Mw 6,0; 1900 – Mw 5,9; 1276 – Mw 6,0; 1942 – Mw 5,1; 1943 – Mw 5,2; 1960 - Mw 5,4; 1967 - Mw 5,0, au avut loc la est de Falia Intramoescică. După anul 1981, în zona sud-vestică a Platformei Moesice a fost semnalat un singur cutremur cu $M_w=3,4$ pe 12 iunie 1990. Aceste observații ne îndreptățesc să apreciem că evenimentele seismice istorice ar putea fi ușor supraestimate.

Partea de est a Câmpiei Române (în particular aria la est de Falia Intramoescică) apare ca o zonă cu seismicitate ridicată, Fig.II.84.

Atanasiu (1961) menționează pentru Câmpia Română cutremure în aria localităților Ploiești, Pucheni, Tomșani, București, Vidra, Urziceni, Grindu și Pogoanele, Iazu și Brăila. În aceste arii au fost semnalate seisme cu intensități mici, $I < 5$ grade. În București se menționează un maxim de intensitate seismică în timpul cutremurului major din 1940, maxim repetat și în cazul unor cutremure pontice (1901), balcanice (1912 și 1913) și făgărășene (1916). Aceste maxime, precum și existența focarelor locale de la București și Turtucaia (Bulgaria) marchează existența liniei de sensibilitate seismică București-Oltenița (Turtucaia).

În apropierea orașului Urziceni se conturează linia de sensibilitate seismică Ciocănești-Mărgineni-Lehliu-Urziceni-Urлаți, linie de-a lungul căreia s-au evidențiat maxime în timpul cutremurului prebalcanic din anul 1892 (la Urлаți și Silistra), cutremurului pontic din 1901 (la Lehliu și Ceptura), în cazul cutremurelor balcanice din 1912 și 1913 (la Călărași și Lehliu). La cutremurul din 1940 au apărut maxime de mică intensitate pe această linie, la Ciocănești și Lehliu. În cazul cutremurelor vrâncene s-au înregistrat maxime foarte bine evidențiate la Armășești, Urziceni și Ciocănești-Mărgineni. Cum pe aceeași linie (sau în apropierea ei) se găsesc și focarele locale de la Tomșani (Loloiasca), Urziceni, Mărgineni și Silistra; linia Urлаți-Urziceni-Lehliu-Silistra se consideră ca o importantă linie de sensibilitate seismică.

Cornea și Lăzărescu (1980) presupun că în Câmpia Română se manifestă un ritm slab de acumulare a energiei seismice deoarece în fiecare secol energia acumulată pe falii se descarcă periodic datorită cutremurelor vrâncene. Poziția epicentrelor sugerează însă o localizare aflată la intersecția fracturilor paralele la lanțul Carpatic cu cele transversale pe acesta. O observație remarcabilă a autorilor, la fel ca și aceea a lui Atanasiu (1961), este legată de faptul că în aria faliilor din soclul vorlandului și avanfosei carpatice se observă culminații secundare ale intensității cutremurelor vrâncene, culminații ce prezintă contur paralel cu fracturile de fundament și decalate cu câțiva kilometri spre compartimentul scăzut.. Autorii menționează cutremurele cu magnitudini de peste 5 grade de la Căzănești din 4 ianuarie 1960 și de la Rădulești, 22 februarie 1967.

Cornea și Polonic (1979) fac o analiză mai detaliată a seismicității crustale în partea de est a Platformei Moesice. Sunt trecute în revistă o serie de considerații seismotectonice care încearcă să explice seismicitatea din această parte a platformei. Liniile tectonice majore din aria de studiu sunt: linia Bibești-Tinosu (linia pericarpatică), liniile Peceneaga-Camena și Capidava-Ovidiu care urmăresc direcția structurilor dobrogene, linia Tinosu-Tg.Fierbinți-Călărași (Falia

Intramoestică), cu aceeași orientare cu ultimele două. Falia Intramoestică s-a dovedit a fi activă tot timpul Neogenului până în prezent și pare a se continua spre nord până la Câmpulung Muscel, iar spre sud, dincolo de Călărași, până la Capul Șabla în Bulgaria.

Stilul tectonic predominant al platformei este casant, fiind manifestat printr-o rețea de falii grupate pe două direcții dominante: est-vest, în care sunt incluse cele mai extinse falii din platformă, și nord vest-sud est comună faliilor transversale cu sărituri și extinderi mai reduse. La nivelul formațiunilor Neogene s-a constatat prezența unor zone caracteristice: o zonă subsidentă la nord de faliile Videle-Bălăria și Novaci-Fundeni, o zonă ridicată la sud de aceleași falii, o zonă cu ridicare continuă corespunzând orogenului carpatic și o zonă relativ stabilă la nord-est de Falia Dunării, corespunzătoare Dobrogei Centrale. Autorii admit o mișcare generală pe orizontală către nord-vest a compartimentelor separate de Falia Intramoestică, dar cu viteze diferite.

Se poate face o corelare a seismelor cu activitatea faliilor aflate în vecinătatea focarelor. În apropierea Faliei Intramoestice se aliniază epicentrele următoarelor cutremure: Ploeni (8 februarie 1975, $M=4,6$), Ploiești (11 aprilie 1903, $M=2,5$) și Cocorăști Colț (1 februarie 1903, $M=3,2$). Cutremurul din 4 martie 1977 a reactivat falii care au condus la producerea unor cutremure la Tg.Fierbinți (1 aprilie 1977, $M=3,1$ și 13 aprilie 1977, $M=2,4$), Căciulați (6 aprilie 1977, $M=3,6$) și Vărăști (29 aprilie 1977, $M=3,9$). Cutremurul de la Vărăști a avut 6 replici cu $M=1,7-2,8$. Tot în aceeași perioadă s-au produs și alte cutremure la Hagiești (28 martie 1977, $M=3,7$), Fundulele (26 martie 1977, $M=3,4$) și Ciorușel (26 martie 1977, $M=3,5$).

O altă serie de epicentre se poate corela cu faliile dispuse pe direcția est-vest, falii care acomodează căderea fundamentului și afundarea lui în trepte de la sud spre nord. O parte din aceste falii au fost deasemenea reactivate după seismul din 4 martie 1977.

Printre faliile care au generat cutremure se pot enumera: Falia Videle - Bălăria cu epicentre la Vidra (18 noiembrie 1905, $M=3,2$) și Frumușani (20 aprilie 1977, $M=3,9$ și $3,4$), Falia Belciugatele - Ileana de care sunt legate epicentrele locale bucureștene (22 aprilie 1900, 5 august 1904, 14 ianuarie 1910, 7 noiembrie 1910, $M=2,5$) și la Cernica (29 martie 1977, $M=3,4$), Falia Periș cu un epicentru la Periș (1 decembrie 1977, $M=3,7$) și Falia Pogoanele cu un epicentru în localitatea cu același nume (18 aprilie 1916, $M=2,5$).

Alte epicentre au fost corelate cu intersecțiile faliilor active sau a zonelor tectonice mobile. Astfel este menționată Falia Pericarpatică care la nord de Mizil desemnează contactul

dintre orogenul carpatic în continuă ridicare și zona de maximă subsidență de la exteriorul curburii Carpaților, de-a lungul căreia sunt create tensiuni.

La intersecția dintre Falia Pericarpatică cu două falii orientate nord vest- sud est sunt localizate epicentrele de la Tomșani (16 februarie 1901, $M_w=3,9$, Fig. II.83), Urlați (9 martie 1977, $M_w=3,3$), Cornetu Cricov (9 martie 1977, $M_w=2,5$) și Baba Ana (2 aprilie 1977, $M_w=3,4$). Pe faliile Bărăitaru - Făurei - Oprișenești și Moara Vlăsiei - Urziceni sunt localizate epicentrele de la Rădulești (27 februarie 1967, $M_w=5,0$, Fig. II.83) și Urziceni (25 noiembrie 1897, $M_w=4,2$ și 26 octombrie 1898, $M_w=3,9$, Fig. II.83). La intersecția sistemelor de falii E - V cu cele NV - SE de la Colelia – Căzănești, la vest de Amara, este localizat cutremurul din 4 ianuarie 1960 cu $M_w=5,4$ (Fig. II.83) (Răileanu et al., 2005).

În jurul municipiului București, au avut loc o serie de cutremure, o parte fiind urmare ale cutremurului de la 4 martie 1977 (Cornea și Polonic, 1979). Cele mai multe au magnitudinile $M_w \leq 3,0$, câteva depășind 3, acestea fiind aliniate de-a lungul Faliei Oltenița-Turtucaia.

O activitatea seismică ridicată are loc și între faliile Intramoasică și Capidava-Ovidiu unde se observă mai multe cutremure cu magnitudine mică (M_w 2,0-3,0), și doar câteva cu $M_w \geq 3,0$. Un cutremur cu $M_w = 5,4$ a fost înregistrat la Căzănești în 4 ianuarie 1960.

Între Falia Intramoasică și Valea Oltului deși activitatea seismică este mai redusă în comparație cu cea de la est de Falia Intramoasică, au avut loc mai multe cutremure cu magnitudini $\geq 3,0$ (M_w) în zona localităților Găești, Alexandria, Buftea, Olteni, iar alte cutremure, cele de pe Valea Oltului la Drăgănești Olt și la Slatina

III.2.2. Falii active din Platforma Moasică

Din punct de vedere al mecanismelor focale în estul Câmpiei Române sunt observate mecanisme de falie pe direcție dar și de falie normală sau inversă.

O prima remarcă care se poate face privind distribuția și orientarea direcției de acțiune a forței P este că datele sunt orientate oarecum paralel la sistemul tectonic cu faliile orientate vest-est. Marea majoritate a direcțiilor de acțiune pentru componenta orizontală a forței de compresiune P sunt orientate E - V, concordant cu sistemul tectonic primar al coborârii fundamentului în fața orogenului Carpatic. Un număr mai mic de cutremure sunt consecvente cu

cel de al doilea sistem de falii cunoscut, cel secundar, cu orientare nord- sud (Fig. III.45).

O altă concluzie care se poate trage este că unghiul sub care acționează forța P este preponderant qvasiorizontal, cu valori cuprinse între 2 și 20° față de orizontală, numai opt cutremure având valori mai mari.

În ultimii ani, datorită îndesirii rețelei de observatoare seismice pe teritoriul României s-a pus în evidență o altă zonă seismică în apropiere de București, în zona sa nord vestică, pe un aliniament orientat nord est-sud vest, unind localitățile Crevedia Mare, Răcari și Colacu, unde s-a înregistrat un număr de 50 de cutremure în perioada 2007- octombrie 2009.

Deși acest aliniament nu este cunoscut din punct de vedere istoric ca fiind un real pericol pentru zonele dens populate din această parte a țării, magnitudinea maximă cunoscută fiind de 3,2 (M_w), a atras atenția orientarea sa similară cu aliniamentele de cutremure crustale din zona Vrancea Fig. III.29 (Diaconescu, 2009) precum și faptul că și aici sunt cunoscute cutremure subcrustale, domeniul maxim de adâncime fiind 70 km.

Fig. III.26 . Harta Stresului orizontal maxim in Platforma Moesică

Primul cutremur înregistrat în această zonă a fost în anul 1983, zona remarcându-se începând cu anul 2007, când au început să fie înregistrate în medie în jur de 27 de cutremure anual.

Prezența cutremurelor subcrustale în această zonă, ca și orientarea aliniamentului, ne face să credem că el este în strânsă corelație cu activitatea zonei Vrancea.

În figura III.27 este prezentată distribuția epicentrelor, precum și izoliniile de adâncime pentru această zonă. Din această figură au fost excluse cutremurele de adâncime mare deoarece numărul lor este mic și denaturează orientarea aliniamentelor cutremurelor crustale, deși și ele generează planuri de falie orientate NE - SV (Fig.III.27, III.28, III.29).

Fig. III.27. Distribuția epicentralor în zona București

Fig. III.28. Distribuția epicentrelor din zona nord vest București

Fig. III.29. Distribuția epicentrelor în zona sud-estică a României

III.2.3. Analiza și discuția datelor

Studiile de tomografie seismică efectuate de Koulakov (2009) pun în evidență prelungirea zonelor anormale de viteză a undelor P dar și a undelor S spre sud-vestul zonei Vrancea, până la nord vest de București, pe un interval de adâncime de 130 de km (Koulakov, 2009). Desigur că erorile către marginile careului de tomografie sunt mai mari decât erorile datorate localizării cutremurelor, dar oricum indică prezența unor corpuri cu viteze anormale.

Atât în cazul undelor P cât și în cazul undelor S, în studiile de tomografie se observă că în primii 10 km lipsesc date, așa că nu se poate afirma că focarele aparțin unei anumite zone, ele fiind situate între două domenii anormale, una de viteze mari (la sud) și alta de viteze mici (la nord). Pentru adâncimi mai mari se poate aprecia că focarele aparțin zonelor de cu viteze mari.

Extinderea calculelor de tomografie seismică la adâncimea de 60 de km precum și lărgirea careului de calcul au permis punerea în evidență a faptului că focarele cutremurelor sunt situate în zona de contact dintre un corp cu viteze mici și un corp cu viteze mari (26° - $26,5^{\circ}$ long E și $44,5^{\circ}$ - $44,7^{\circ}$ lat N), cu o orientare similară aliniamentului de cutremure NE- SV. De remarcat extinderea corpului cu viteze mici până în zona Vrancea, ca și ramificațiile lui spre est, până în dreptul Dunării, una dintre ramificații sugerând traseul Faliei Mangalia.

În aceeași măsură, studiile de anomalie gravimetrică de geoid pun în evidență (mai precis modelare ponderii „slab”-ului vrâncean în anomalie de geoid observată, ponderea acesteia fiind de 20 mgal, iar în efectul de geoid fiind de 5 m) extinderea slabului vrâncean până la sud și vest de București (Fig. III.30).

Figura III.30 (*stânga sus*) EGM96 geoid pentru România (degree 2--360); (*dreapta sus*) Anomalia Bouguer pentru România (Ioane & Atanasiu, 1998); (*stânga jos*) Efectul de geoid calculat pentru slab-ul Vrancea; (*dreapta jos*) Anomalia Bouguer calculata pentru slab-ul vrancean.

Fig.III.31. Secțiune NE-SV prin distribuția hipocentrelor din zona estică a României

Fig. III.32. Orientarea axelor forței P (de compresiune), în zona NV București.

O secțiune orientată nord est – sud vest (Diaconescu, 2009) pe aliniamentul sud vest București – nord vest Focșani (Fig. III.30) pune și ea în evidență apariția hipocentrelor subcrustale în apropierea Bucureștiului, ceea ce converge la ideea extinderii planelor de falie ale slab-ului vrâncean la sud de ceea ce se considera până acum a fi Falia Intramoiesică (ca limită a extinderii cutremurelor subcrustale). Se poate observa și că “gap-ul” de cutremure din zona Vrancea se extinde spre sud-vest și se afundă până la adâncimi de cca. 100 km.

Fig. III.33. Unghiul (dip) sub care acționează forțele P

Analizele de plan de falie pun în evidență faptul că este vorba de o faliere inversă, cu o componentă de alunecare a compartimentului care se ridică.

Fig. III.34. Orientarea forțelor T (de dilatare, relaxare)

Histogramele cutremurelor pentru care s-au putut calcula soluțiile de plan de falie nu pun în evidență o direcție de compresie preferențială (Unda P, Fig. III.32), unghiul sub care acționează aceste forțe fiind totuși similar cu cel întâlnit și în cazul celorlalte zone seismogene din țară, în jur de $15-20^{\circ}$ (Fig.III.33). În cazul forței T, orientarea preferențială de acțiune este nord vest-sud est (Fig. III.34) sub un unghi de acțiune de 45° . (Fig. III.35).

Fig. III.34. Unghiul (dip) sub care acționează forțele T

Din analizele preliminare privind direcția de deplasare pe planul de falie 67% dintre cutremure corespund falierii inverse dextre și numai 33% corespund falierii inverse senestre

Tabel III.16

Cutremurele cu soluții de plan de falie din zona nord vest București

Nr.	An	Luna	zi	hh:mm:ss	Lat.N	Lon.E	Adancime (km.)	MD	PLANUL 1			PLANUL 2			NS
									Strike	Dip	Slip	Strike	Dip	Slip	
49	2007	12	27	4:20:58	44,56	25,68	1,7	3	281	76	149	19	60	16	12
75	2008	1	5	8:23:30	44,628	25,75	3	2.9	63	62	51	304	47	140	8
74	2008	1	5	10:58:16	44,626	25,74	3	3	139	49	119	278	48	61	9
86	2008	1	11	14:56:37	44,67	25,72	13	3.4	31	67	150	133	63	26	13
43	2008	1	16	7:26:20	44,551	25,68	1,6	2	9	84	159	101	69	6	8
87	2008	1	16	17:22:23	44,672	25,75	8	3	277	61	138	31	54	36	8
82	2008	1	26	4:04:57	44,664	25,73	9	3	264	24	36	140	76	110	14
39	2008	2	19	3:17:52	44,643	25,77	0,7	3.1	232	63	119	1	39	46	9
18	2009	5	7	23:58:31	44,358	26,383	5	2.9	189	17	92	7	73	89	8
5	2009	6	22	23:35:17	44,204	25,734	11,9	2.8	244	66	28	142	65	153	21
17	2009	9	21	21:34:10	44,364	25,928	5,2	2.3	290	47	148	43	67	47	18
12	2009	10	5	15:23:53	44,289	25,922	2,3	2.8	68	36	125	207	61	67	8

III.3. Zona 3 (Banat)

III.3.1. Seismicitatea Banatului

Distribuția epicentrelor pentru cutremurele crustale din Banat corespunzătoare perioadei 1974 - septembrie 2015 este prezentată în Fig.II.175. Cutremurele prezintă o distribuție oarecum difuză, sugerând totuși concentrații epicentrale la sud de Buziaș, sud-est Timișoara, toate acestea aparținând zonei seismogene Banat, așa cum a fost definită în cap. II.1.3, precum Moldova Nouă și zona Băile Herculane-Teregova (Fig.II.175) ce aparțin domeniului Danubian definit tot în cadrul cap. II.1.3.

Fig. III.35. Distribuția cutremurelor pe intervale de adâncime în zona seismică Banat

Este de remarcă faptul că marea majoritatea a cutremurelor (peste 99%) au hipocentrul localizat în domeniul crustal, iar în primii 20 kilometri ai crustei sunt localizate 94,69% dintre sesime. Ținând cont de faptul că adâncimea la care se găsește fundamentul este situată la 2-3 km, se poate afirma că numai 3% dintre cutremure se regăsesc la nivelul sedimentarului, restul fiind situat în domeniul crustei cristaline (Fig.III.35). Numai câteva cutremure au hipocentrele localizate în domeniul subcrustal, discontinuitatea Moho fiind creditată aici cu adâncimea de 30 - 40 km (Rădulescu 1988, Enescu et al., 1992). În ceea ce privește magnitudinea se poate remarca faptul că marea majoritate a cutremurelor sunt situate în domeniul 2-2,5(M_w) (Fig.III.36).

Fig. III.36. Distribuția magnitudinilor în funcție de numărul de evenimente

Datele asupra seismicității regionale provin din Catalogul de cutremure ROMPLUS elaborat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Totodată, au fost consultate și cataloagele realizate on line în cadrul United States Geological Survey (USGS), International Seismological Center (ISC) și European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC).

III.3.2. Secvențe seismice și particularități geodinamice

Studiile geodinamice bazate pe analiza mecanismului focal al cutremurelor au furnizat informații prețioase asupra proceselor dinamice actuale. Astfel, analiza seismelor produse în Banat în perioada 1988 – 1994 a indicat direcțiile câmpului de stres corespunzător celor două blocuri majore ce intră în componența acestei regiuni (Polonic, Malița, 1997). În viziunea acestor autori, blocul nordic - Panonic (situat la nord de Falia Lucareț) este dominant de un stres compresiv orientat nord vest-sud est în timp ce la sud de acest accident tectonic, în cuprinsul blocului Geto – Danubian, se remarcă un stres orientat vest nord vest-est sud est. Acest model geodinamic poate fi considerat rezultatul translației către E – SE a ariei panonice, pe de o parte, și a mișcării relative spre V – NV a Plăcii Arabice către Blocul Moesic, pe de altă parte

(deplasare cu o viteză de cca. 3 cm/an, determinată din măsurătorile GPS) (Polonic, Malița, 1997). Trebuie specificat că în extremitatea sud-vestică autorii au separat domeniul Banloc, care se extinde în Serbia. În cuprinsul acestui bloc crustal s-a identificat un stres principal maxim orientat nord est-sud vest; blocul respectiv face parte din Blocul Adria adoptat de modelul Csontos (1995). Adâncimea medie a focarelor seismice a fost de 12,6 - 13,2 km. Activitatea seismică din Banatul sudic este concentrată de-a lungul contactului dintre cele trei blocuri crustale menționate și a grabenelor principale Sânnicolaul Mare și Caransebeș.

Printr-un alt studiu realizat în sudul Banatului, în zona Orșova – Mehadia au fost analizate cutremurile crustale produse în perioada 1991 – 2001 (Rădulescu et al., 2003). Trebuie menționat faptul că în această regiune a avut loc în anul 1991 o secvență seismică care a debutat pe 18 iulie cu un seism de magnitudine 5,6. În trei luni (iulie – septembrie) s-au produs 18 șocuri seismice distribuite într-o arie redusă, de cca 900 km², între Mehadia și Orșova. Soluțiile mecanismului focal au indicat două direcții medii ale planelor de falieri, una aproximativ nord - sud (direcție alpină în acest sector al Autohtonului Danubian, aparținând Carpaților Meridionali) și alta, est-vest, reflectând tectonica avanfosei carpatice. Analizele de mecanism au evidențiat un regim crustal compresiv în care s-au identificat două direcții medii : N 52⁰ E și N 49⁰ V. Cea de-a doua orientare este considerată drept o direcție panonică (NV – SE).

Interesant este faptul că două secvențe seismice au avut loc în același an în zona localităților Banloc și Voiteg (Popescu și Radulian, 2001). În intervalul de timp 12 iunie 1991 – 30 iunie 1992 s-au produs în această parte a Banatului 1132 evenimente seismice cu magnitudini situate în intervalul 1,6 - 5,7 (M_D). În zona epicentrală Banloc șocul principal s-a produs pe 12 iulie 1991 (M=5,7), iar în zona Voiteg pe 2 decembrie 1991 (M=5,6). Șocul principal de la Banloc a fost urmat de patru post șocuri puternice (M=4,3-5,1). Analiza efectuată de autorii citați a permis determinarea proprietăților fractale ale distribuțiilor de spațiu, timp și mărime a acestor secvențe de cutremure. Totodată, ei presupun că șocul principal produs pe 12 iulie 1991, ca și post șocurile care i-au urmat, a activat sistemul secundar de falii din apropierea șocului principal produs pe 2 decembrie 1991 (Popescu și Radulian, 2001).

Informații asupra orientării stresului orizontal s-au obținut pe baza determinării elipticității găurilor de foraj. Asemenea studii s-au efectuat la nord vest de Timișoara și N Oradea (Neguț et al., 1994, 1998). În zona Timișoara, direcția stresului maxim a fost nord est – sud vest,

în concordanță cu direcția generală determinată în Depresiunea Panonică, Carpații Nordici și Platforma Est – Europeană (Harta Stresului din Europa).

În contextul tectonicii globale, Banatul reprezintă un segment al Microplăcii Intra-Carpatice, format din trei blocuri principale: Transilvan, Panonic și Geto – Danubian (Zugrăvescu, Polonic, 1997; Polonic, Malița, 1997). Blocul Panonic este constituit, la nivelul fundamentului, din unitățile metamorfice ale Pânzei de Biharia și se extinde în sud până la Falia Lucareț, prin intermediul căreia vine în contact cu Blocul Geto – Danubian. Blocul Panonic corespunde în cadrul modelului lui Csontos (1995) cu Blocul Tisa (dacă Unitatea de Bihor este încorporată în acesta).

Blocul Geto – Danubian este mărginit în vest și nord de Munții Apuseni, iar în est de Platforma Moesică. Contactele de adâncime ale blocului crustal respectiv sunt reprezentate de fracturi crustale cum ar fi Falia Lucareț în nord și Falia Cernei în est. O activitate seismică intensă (Fig.III.37) a avut loc în zona contactului dintre blocurile Panonic și Geto – Danubian (între faliile N Timișoara și Lucareț). Aici, fundamentul cristalin se afundă la o adâncime de 5000 m, este acoperit de Transilvanide și se înregistrează seisme cu adâncime de 24 – 27 km (în zona Ciacova – Banloc).

În cadrul Blocului Panonic, activitatea seismică este concentrată de-a lungul faliilor care limitează cele două principale grabene: Caransebeș (N Buziaș și N Lugoj) și Sânnicolaul Mare. Magnitudinile (M_S) nu depășesc gradul 5,3 și respectiv 4,7.

În cuprinsul Blocului Geto – Danubian, seismele crustale se grupează de-a lungul a două aliniamente tectonice importante și anume : Bocșa – Dognecea – Anina – Moldova Nouă (magnitudine maximă $M_S = 5,3$) și Orșova – Băile Herculane – Mehadia (magnitudine maximă $M_S = 4,4$). În partea de sud, acest bloc vine în contact cu Microplaca Moesică de-a lungul Faliei Cernei, iar în nord cu fundamentul bucovinic al Depresiunii Transilvaniei și Transilvanidele Munților Metaliferi.

Fig III.37. Schița structurală a Bazinului Panonic. Linii verzi-falii normale și de strike slip; Linii albastre - falii de încălecare(inverse); SNMG – Grabenul Sănnicolaul Mare; CSG- Grabenul Caransebeș; CG- Grabenul Caras; BBH- Horstul Buziaș-Battonaya; DI-Dacidele Interne; T-Transilvanide; DN-Dacidele Mediane.
 Compilație după Săndulescu,1984; Polonic, 1985; Cloething et al., 2002

III.3.3. Falii active din Banat

Zona Banatului este constituită din unități geologice, fiecare cu propria ei structură și tectonică: Bazinul Panonic (marginea lui sud-estică) și Orogenul carpatic (Carpații Meridionali și Munții Apuseni), fiind identificate trei unități structurale majore: Dacidele interne (DI), Transilvanidele (T) și Dacidele mediane (DM) (Fig.III.37). Acestea afloră în cuprinsul catenei alpine și se prelungesc înspre vest, constituind fundamentul regiunii (Săndulescu,1984; Polonic, 1985; Cloething et al., 2002).

Aceste structuri au rezultat ca efecte ale unei compresiuni tectonice importante, atât în timpul tectogenezelor Mezocretacice, cât și în timpul tectogenezei Laramice și sunt grupate în

câteva sisteme de pânze de șariaj. Mișcările laramice au creat principalele structuri tectonice care sunt afectate de falii crustale orientate NE - SV și NNE - SSV.

Ultimele tectogeneze din Neogen-Cuaternar au fost extensionale, având ca rezultat blocuri crustale situate în diferite poziții structurale: grabene, horsturi și depresiuni intramontane. Ele sunt separate de falii crustale orientate NV - SE, afectând atât fundamentul cât și cuvertura sedimentară. Două grabene majore (cu aceeași orientare, NV - SE) afectează fundamentul Bazinului Panonic la Sânnicolaul Mare în vest și Caransebeș în est. Aceste structuri flanchează horstul Buziaș-Battonaya (Ungaria).

Această zonă, corespunzătoare uneia dintre cele mai complicate areale din punct de vedere seismologic, aparține (din punct de vedere tectonic) Bazinului Panonic și contactului acestuia cu zona orogenului Carpatic.

I. Atanasiu (1961) a încadrat activitatea seismică produsă în acest sector al Depresiunii Panonice în categoria cutremurelor banatice (cu epicentre la Banloc, Vinga, Sânnicolaul Mare, Sag, Timișoara, Periam) și danubiene (cu epicentre la Baziaș, Oravița, Moldova Nouă, Orșova, Teregova). În privința cutremurelor danubiene, Atanasiu remarcă aliniamentul seismic Vrșac (în Serbia) – Baziaș – Moldova Nouă, de-a lungul căruia se plasează o serie de epicentre importante. Dintre acestea trebuie menționat cutremurul din 10 octombrie 1879, cu o magnitudine de 5,3 și adâncime cca 7 km. Acest seism a generat în zona epicentrală Moldova Veche o intensitate apreciată la gradul VIII. Activitatea seismică din acest sector al Banatului este concentrată în zona Faliei Oravița – Moldova Nouă, în cuprinsul zonei sedimentare (sinclinoriu) Reșița – Moldova Nouă și pe grabenul (Falia) Cernei. Dintre cutremurele legate de Falia Cernei se remarcă cele produse în zona Băile Herculane – Mehadia și Orșova (Rădulescu et al., 2003).

M. Radulian et al. (2000) au adoptat aceeași clasificare a zonelor seismogene din această parte a Banatului. Seismele produse nu depășesc magnitudinea (M_w) de 5,6; soluțiile planului de falie au indicat un regim extensional în zona danubiană și un regim compresional în aria banatică (Radulian et al., 2000). Acești autori subliniază caracterul activ al contactului dintre Depresiunea Panonică și Orogenul Carpatic, care reflectă un regim compresional orientat predominant E - V.

Analiza cutremurelor produse în Banat în perioada 1773-2015 a relevat existența a 20 zone epicentrale (cu intensități mai mari de gradul IV pe scara Mercalli).

Aceste seisme persistente s-au grupat în următoarele arii epicentrale : Timișoara, Arad, Șag – Parța, Banloc – Dolanț și Sânnicolaul Mare. Intensități epicentrale mari (gradul VII și VIII) s-au remarcat la Banloc, Liebling – Voiteg, Șag – Parța, Timișoara, Jimbolia, Periam, Arad și Sânnicolaul Mare (Oros, 1991). Dintre seismele mai puternice produse în Câmpia Banatului, autorul citat menționează: 1915 (Banloc), 1959 (Șag – Parța), 1973 (Sânmihaiu Român), 1988 (Buziaș) și 1991 (Banloc). O activitate seismică remarcabilă este menționată și în Serbia, în apropierea graniței cu România, la Vrșac, Kikinda etc.

Fig.III.38. Distribuția liniilor de sensibilitate seismică în zona Banatului Românesc

Tabel III.17

Parametrii hipocentrali ai Faliei 1.

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
28	19.07.1991	01:19:00	45,32	21,15	7	4,2	48	81	-143	36
32	19.07.1991	05:24:20	45,28	21,11	8	3,8	31	65	-148	13
62	17.10.1991	14:13:00	45,34	21,16	5	3,9	274	75	-47	10
63	24.10.1991	16:38:00	45,36	21,19	9	3,8	112	84	-136	9

În zona sudică a Banatului, cu o orientare nord est-sud vest, Falia 1 (Fig. III.38) este una la nivelul fundamentului, adâncimea hipocentrelor fiind cuprinsă între 5 și 10 km, izobatele la suprafața fundamentului (Polonic, 1996) fiind situate la numai 1 km adâncime. Este o falie compozită înspre sud, având un caracter predominant de strike slip, iar spre nord un caracter predominant de falie normală. Compartimentul estic este cel care se ridică și deplasează spre sud relativ la compartimentul vestic. Această falie poate să pară că este un segment activ din falia Lucăreț.

Tabel III.18

Parametrii hipocentrali ai Faliei 2.

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
29	19.07.1991	01:27:32	45,31	21,05	10	5,1	199	77	-163	53
30	19.07.1991	02:23:00	45,33	21,08	6	3,7	270	56	-52	9
52	11.09.1991	22:10:00	45,33	21,04	13	3,6	305	38	16	9
83	07.08.1994	19:24:01	45,3	21,05	25,4	3,5	360	85	122	12
107	09.10.1999	01:01:00	45,39	21,05	9	3,1	194	66	-59	15

Situată tot în sudul regiunii Banat, dar având o orientare nord vest-sud est, Falia 2 (Fig. III.38) are caracter crustal, adâncimea suprafeței fundamentului fiind de 1-2 km (Polonic, 1996),

iar harta cu isobate la Moho indică o adâncime 40 km; cutremurele se păstrează în domeniul crustal. În privința adâncimilor hipocentrale este de remarcat faptul că acestea sunt cantonate în domeniul 10-25 de km față de 5-10 km în cazul Faliei 1. Este tot o falie compozită cu accentuat caracter de strike slip, cu o componentă de comportament de falie normală înspre partea nordică și de falie inversă spre sud. De data aceasta, compartimentul vestic se deplasează spre sud și suferă mișcări descendente pe verticală în raport cu cel estic.

Aceste două falii par a face parte dintr-o zonă activă seismic care corelează perfect cele două falii pentru care compartimentul dintre ele rămâne pe loc, iar flancurile exterioare ale faliilor se deplasează amândouă spre sud relativ la compartimentul central.

Tabel III.19
Parametrii hipocentrali ai Faliei 3.

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
12	13.07.1991	04:33:00	45,40	21,17	14	3,8	273	86	162	13
36	20.07.1991	03:36:29	45,37	21,24	10	4,2	291	46	11	9
40	01.08.1991	12:57:00	45,41	21,13	12	3,9	302	57	19	7
92	24.08.1995	15:14:00	45,41	21,15	10	4,1	272	80	29	20

Situată în sudul regiunii Banat, cu o orientare nord vest – sud est, Falia 3 (Fig. III.38) este cantonată în domeniul fundamentului cristalin, în intervalul de adâncime 10-15 km. Este o falie cu puternic caracter de strike slip cu componentă de falie inversă, în care compartimentul nordic se ridică și se deplasează spre NV în raport cu compartimentul sudic. Același tip de falie îl stabilesc și Polonic și Malița (1997) pentru această zonă.

Tabel III.20
Parametrii hipocentrali ai Faliei 4.

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
10	30.09.1990	17:27:30	45,4	21,24	10	4,1	58	50	166	7
19	13.07.1991	17:56:00	45,38	21,22	13	3,9	41	53	-137	16
47	15.08.1991	19:35:00	45,42	21,28	11	4,1	42	56	-143	10

Falia 4 (Fig. III.38) are orientare nord est-sud vest și este situată la nivelul fundamentului cristalin. Compartimentul ei estic coboară și se deplasează spre sud în raport cu compartimentul vestic. Tipul de faliere este cel normal cu componentă de strike slip. Domeniul de adâncime este 10-15 km. Acesta poate fi un alt segment activ, ca și Falia nr. 1 a zonei Faliei Lucareț (Polonic, 1997), dar care a fost decroșat și afundat (domeniul de adâncime 10-15 km față de 5-10 km adâncime în cazul Faliei nr. 1) de către Falia nr. 3.

Tabel III.21
Parametrii hipocentrali ai Faliei 5.

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
57	18.09.1991	07:45:18	45,51	21,01	10	3,3	132	53	2	8
61	14.10.1991	20:56:13	45,45	21,12	10,6	4	205	83	48	8
80	23.12.1992	21:05:00	45,52	20,96	7	4,3	114	46	98	28
82	14.01.1993	08:23:05	45,53	20,95	7	4,1	322	57	125	10
90	12.02.1995	06:05:00	45,44	21,17	13	4,1	74	55	179	8
95	24.03.1996	09:13:00	45,43	21,18	13	3,5	250	53	123	24

Falia 5 (Fig. III.38) este orientată nord vest-sud est și este situată la nivelul fundamentului. Este o falie cu puternic caracter de falie inversă, în care compartimentul sudic se ridică și se deplasează spre sud în raport cu compartimentul nordic.

Tabel III.22
Parametrii hipocentrali ai Faliei 6.

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
22	14.07.1991	23:59:00	45,45	21,33	18	4	190	52	-135	26
74	26.12.1991	03:13:00	45,46	21,29	15	3,6	131	86	-151	9
89	03.02.1995	00:55:00	45,46	21,28	16	3,5	298	75	-33	12

Falia 6 (Fig. III.38) este o falie de fundament cu orientare nord vest-sud est, cu caracter normal și cu componentă de strike slip. Compartimentul sud-vestic coboară în raport cu compartimentul nord-estic și se deplasează spre nord-vest. Domeniul de adâncime este 15-20 km.

Tabel III.23
Parametrii hipocentrali ai Faliei 7

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km.)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
44	12.08.1991	04:59:39	45,46	21,15	9	4,5	172	85	68	9
60	08.10.1991	08:51:46	45,47	21,15	8	4,1	139	33	158	14
137	17.07.2005	07:30:00	45,52	21,32	6	2,8	250	51	16	11
138	17.07.2005	07:39:00	45,51	21,3	6	2,8	255	51	146	11

Falia 7 (Fig. III.38) este orientată nord est-sud vest, este crustală, cu un domeniu al adâncimilor hipocentrale situat între 5 și 10 km în partea sudică și 1-5 km în partea nordică (după intersectarea cu Falia nr. 6) și are un caracter de falie inversă în care compartimentul vestic se ridică și se deplasează spre nord în raport cu compartimentul estic. După intersecția cu Falia nr. 6 Falia nr. 7 se pare că suferă o decroșare estică și o schimbare a domeniului adâncimilor hipocentrale.

Tabel III.24
Parametrii hipocentrali zonei 8

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
1	27.05.1959	20:38:00	45,64	21,09	9	5	121	70	-44	19
79	19.12.1992	09:34:06	45,56	20,95	22,6	4,8	39	47	55	15
84	13.10.1994	13:49:34	45,61	21,04	10	3,2	237	47	65	28
91	24.03.1996	09:13:28	45,62	21,02	13	3,5	44	43	52	7

În acest caz nu poate fi identificat traseul unei falii propriu-zise deoarece, deși distribuția de cutremure ar putea indica un traseu orientat nord est-sud vest, parametrii soluțiilor de plan de falie sunt contradictorii și nesușinuți de elemente tectonice cunoscute. Îl semnalăm doar și așteptăm publicarea catalogului de cutremure pentru zona Banat pentru elucidarea caracteristicilor seismologice. Se poate afirma doar că această "falie" urmărește pe toată lungimea ei traseul Râului Timiș.

Tabel III.25
Parametrii hipocentrali ai Faliei 9

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
112	22.07.2000	07:23:00	45,73	21,42	11	3,6	226	40	17	22
113	22.07.2000	07:51:00	45,74	21,44	12	3,3	256	41	-41	13
115	21.08.2000	10:28:00	45,72	21,40	7	3,4	260	68	-117	8
120	20.06.2001	15:44:00	45,73	21,43	7	3,5	102	57	-51	14

Falia nr. 9 (Fig. III.38) este orientată nord est-sud vest și prezintă un puternic caracter de falie normală, fără componentă de deplasare, în care compartimentul nordic are o mișcare descendentă în raport cu cel sudic. De remarcat faptul că direcția faliei urmărește traseul Râului

Timiș care trece prin apropiere. Din analiza profilului cotei de-a lungul faliei se poate remarca faptul că flancul sudic al acesteia este situat cu 1.5-2 m mai sus decât flancul nordic.

Tabel III. 26
Parametrii hipocentrali ai Faliei 10

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km.)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
71	19.12.1991	03:12:22	45,9	21,56	10	4,5	130	52	52	21
76	02.03.1992	20:33:21	45,89	21,49	12	4	270	76	24	43
77	24.05.1992	15:46:44	45,9	21,5	4	3,8	34	43	114	10
85	13.10.1994	23:31:35	45,88	21,44	10	3,3	249	44	112	16

Falia nr. 10 (Fig. III.38) este orientată nord est-sud vest și prezintă un caracter de falie inversă, în care compartimentul nordic suferă o deplasare descendentă în raport cu cel sudic; falia urmărește direcția culmilor muntoase din apropiere, diferența de nivel dintre cele două compartimente fiind de aproximativ 30 de metri. Falia are caracter gravitațional.

Tabel III.27
Parametrii hipocentrali ai Faliei 11

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km.)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
125	03.05.2002	13:10:00	44,73	21,62	7	3,6	171	52	-139	8
127	23.05.2002	03:26:00	44,73	21,66	8	3,4	180	47	-73	26
128	24.05.2002	20:42:00	44,72	21,64	9	4,6	191	53	-148	66
129	02.08.2002	09:31:00	44,76	21,64	20	3,4	263	47	-15	6
130	02.08.2002	09:37:00	44,74	21,63	7	4,2	161	71	-36	48
140	05.02.2006	10:52:00	44,70	21,69	12	3,3	164	52	-117	12

Falia nr. 11 este orientată nord vest-sud est și urmărește traseul Dunării. Caracterul acestei falii este cel corespunzător falierii normale, dar și cu o componentă de deplasare a compartimentului nord estic spre est care suferă și o mișcare descendentă în raport cu cel sud-vestic.

Tabel III.28
Parametrii hipocentrali ai faliei 12

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km.)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
7	10.03.1989	16:24:00	45,35	23,11	7	3,5	130	79	-148	7
26	18.07.1991	14:30:00	44,69	22,31	9	3,8	32	61	-129	10
27	18.07.1991	21:51:00	44,99	22,47	17	3,	203	80	-145	9
38	29.07.1991	20:46:00	44,82	22,44	14	3,7	69	48	-38	7
64	1.11.1991	12:29:00	45,19	22,95	20	3,8	247	54	-48	14
100	29.07.1998	15:31:00	45,38	23,15	13	3,3	88	83	60	16
119	15.06.2001	08:04:00	45,25	23,04	5	3,5	214	46	16	14
132	19.06.2003	18:02:00	44,93	22,42	19	3,7	30	66	0	19
136	20.03.2005	09:51:00	45,12	22,73	8	3,6	202	57	-14	13

Falia nr. 12 reprezintă un segment activ al Faliei Cerna - Jiu și are orientare nord est-sud vest. Flancul vestic prezintă o diferență de cotă de -500 metri la nord de Băile Herculane, față de flancul estic. La sud de Băile Herculane, situația se inversează și flancul estic prezintă o diferență de cotă de -300 metri față de flancul vestic, probabil după intersecția Faliei Cerna - Jiu cu Falia nr. 13. La nord de această locație tipul de falie este de strike slip cu componentă normală, în care compartimentul sud vestic coboară și se deplasează spre nord. La sud de intersecția cu Falia 13 tipul de falie devine de falie normală, în care compartimentul sud estic suferă o cădere dar și o deplasare spre sud.

Tabel III.29
Parametrii hipocentrali ai Faliei 13

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km.)	Mw	PLAN			NS
							Strike	Dip	Slip	
49	04.09.1991	18:13:00	44,89	22,39	13	3,6	7	33	-118	9
51	09.09.1991	20:48:00	44,97	22,33	5	3,7	48	50	-142	9
53	13.09.1991	07:08:00	44,93	22,32	11	3,7	340	47	-159	10
58	19.09.1991	20:40:00	45,00	22,19	20	3,5	48	67	-132	7

Falia nr. 13 este orientată nord vest – sud est, are caracter de falie normală și de strike slip, în care compartimentul nord estic se deplasează spre sud-est și suferă în același timp și o cădere față de compartimentul sud-vestic.

STRESUL REGIONAL

O bună parte din cutremurele crustale înregistrate în partea de sud-vest a României s-au produs în zonele ocupate de structurile Carpaților Meridionali și legate de sistemul de falii Cerna și Timoc.

Cutremurele înregistrate în partea vestică a Carpaților Meridionali, în zona de curbură a acestora (zona Autohtonului Danubian - DA) se corelează foarte bine cu cele înregistrate în zona seismotectonică activă a Banatului Românesc (BANA). Distribuția areală a cutremurelor, densitatea mare a celor înregistrate în zona Petroman, Birda, Moravița, indică prezența unui câmp de stres remarcabil

Tabel III.20

Soluții plan de falie în termeni de P și T pentru estimarea stresului în zona Banatului

Nr	Lat.N	Long.E	Adâncime (Km.)	Mw	P		T		Q
					Azimut	Înclinare	Azimut	Înclinare	
1	45,64	21,09	9	5	256	45	175	13	A
2	46,03	21,04	16	4,9	135	15	232	25	A
3	45,19	22,56	5	3,1	61	22	146	12	C
4	45,50	20,96	5	3,8	207	4	120	40	C
5	45,56	23,05	19	3,6	130	45	221	0	B
6	45,7	21,55	10	3,9	113	30	36	22	A
7	45,35	23,11	7	3,5	176	30	258	13	C
8	44,92	22,88	19	3,4	249	7	170	57	A
11	45,35	21,21	6	3,9	227	9	314	21	C
12	45,40	21,17	14	3,8	249	7	170	56	B
13	45,42	21,12	11	4,3	315	54	219	5	A
14	45,35	21,21	6	3,9	227	9	314	22	C
15	45,4	21,17	14	3,8	320	10	47	15	B
16	45,39	21,09	9	3,8	204	36	338	44	C
17	45,42	21,13	10	4,1	94	31	174	16	B
18	45,42	21,17	19	4,2	70	46	143	15	A
19	45,38	21,22	13	3,9	69	54	162	2	A
20	45,41	21,21	9	4,1	219	66	303	3	B
21	45,41	21,15	9	4	216	59	307	1	A
22	45,45	21,33	18	4	216	56	310	3	A
23	45,38	21,12	12	4,2	171	36	249	17	B
24	44,88	22,4	11,6	5,6	278	27	206	30	A
25	44,77	22,29	13	3,6	79	29	165	8	A

26	44,69	22,31	9	3,8	70	56	149	8	B
27	44,99	22,47	17	3,	250	31	330	16	C
28	45,32	21,15	7	4,2	97	32	174	18	A
29	45,31	21,05	10	5,1	242	21	332	3	A
30	45,33	21,08	6	3,7	238	59	334	4	C
31	45,33	21,23	4	3,9	195	69	292	3	B
32	45,28	21,11	8	3,8	250	40	158	3	B
33	45,41	21,2	6	3,8	228	39	340	25	C
34	45,08	22,26	13	3,5	212	22	306	10	B
35	44,99	22,23	8	3,5	315	24	206	35	C
40	45,41	21,13	12	3,9	255	11	157	36	C
43	45,29	21,15	12	4	150	25	59	2	A
47	45,42	21,28	11	4,1	162	18	12	38	A
49	44,89	22,39	13	3,6	164	69	297	15	C
50	45,45	21,22	16	3,7	244	44	353	19	B
51	44,97	22,33	5	3,7	253	52	352	7	C
52	45,33	21,04	13	3,6	264	26	147	43	C
53	44,93	22,32	11	3,7	187	42	294	17	A
55	44,97	22,37	4	3,5	295	68	27	1	B
59	45,25	21,13	11	3,7	271	49	167	12	C
62	45,34	21,16	5	3,9	43	334	18	10	B
63	45,36	21,19	9	3,8	334	34	236	25	C
64	45,19	22,95	20	3,8	218	57	309	1	A
66	45,45	21,29	18	3,8	213	0	303	75	C
67	45,49	21,21	9	5,5	60	16	327	9	A
68	45,49	21,25	13	4,0	101	51	342	21	
69	45,4	21,12	11	3,5	351	52	249	9	B

70	45,80	21,53	16	4	234	32	330	10	A
72	45,88	21,59	14	3,9	269	47	165	12	A
73	45,44	21,17	6	4	271	15	8	25	A
74	45,46	21,29	15	3,6	259	26	161	17	C
75	44,83	22,37	14	3,6	229	57	350	14	B
76	45,89	21,49	12	4	41	6	134	27	A
80	45,52	20,96	7	4,3	199	1	103	84	A
81	45,90	21,20	15	3,8	312	45	201	20	B
87	45,47	21,12	19	4,3	185	4	279	49	A
88	45,51	21,20	16	4,2	244	36	342	11	A
89	45,56	21,28	16	3,5	254	34	351	11	B
90	45,44	21,17	13	4,1	303	9	42	40	C
92	45,41	21,15	10	4,1	152	13	249	28	A
93	45,08	23,20	4	3	311	10	219	7	B
94	46,28	23,55	8	3,7	229	46	335	15	C
95	45,43	21,18	13	3,5	317	3	222	64	A
96	45,37	23,71	10	3,1	132	10	39	21	C
97	46,55	20,77	8	3,7	198	13	98	38	B
98	45,06	23,32	4	3,5	307	10	204	52	A
99	46,08	20,19	7	3,1	160	46	34	30	C
100	45,38	23,15	13	3,3	203	31	328	44	A
101	45,45	23,24	5	3,2	28	30	134	25	A
102	44,95	23,81	8	3	239	9	343	56	B
103	45,77	21,8	19	3,3	227	35	333	21	A
104	46,53	21,15	17	3,8	341	24	250	3	B
105	45,84	21,04	13	3,2	129	69	356	15	A
106	45,29	21,11	9	3,1	219	17	315	16	A

107	45,39	21,05	9	3,1	146	57	262	16	A
108	45,31	21,11	12	3,8	66	65	166	4	A
109	44,50	21,76	13	4,4	212	76	312	3	A
110	45,08	23,13	5	3,7	90	53	200	14	A
111	44,54	22,42	15	3,3	243	40	153	0	B
112	45,73	21,42	11	3,6	184	24	70	42	A
113	45,74	21,44	12	3,3	244	57	133	14	B
114	45,47	21,30	17	3,5	129	45	31	8	A
115	45,72	21,40	7	3,4	133	58	10	19	C
116	45,74	21,39	12	4	115	2	20	63	A
117	45,75	21,39	10	3,6	127	4	28	66	A
118	44,88	22,27	10	3,4	150	13	241	8	B
119	45,25	23,04	5	3,5	171	21	63	39	B
120	45,73	21,43	7	3,5	69	58	165	4	B
121	45,35	21,13	11	3,4	155	1	246	10	C
122	45,48	21,12	7	4	97	48	217	25	A
123	45,75	21,4	8	3,3	117	10	21	32	B
124	45,30	21,09	10	3,6	18	53	113	4	B
125	44,73	21,62	7	3,6	339	57	95	16	C
126	45,34	23,01	15	3,5	326	26	218	31	B
127	44,73	21,66	8	3,4	168	78	258	1	A
128	44,72	21,64	9	4,6	40	47	138	7	A
129	44,76	21,64	20	3,4	233	38	126	20	D
130	44,74	21,63	7	4,2	118	39	215	10	A
131	44,85	21,67	18	3,5	271	17	25	52	C
132	44,93	22,42	19	3,7	252	17	348	17	A
133	45,51	20,53	16	3,4	138	49	232	4	B

134	44,92	22,25	15	4	74	65	173	4	A
135	45,42	22,51	20	3,7	66	60	163	4	B
136	45,12	22,73	8	3,6	166	32	67	14	B
137	45,52	21,32	6	2,8	205	17	102	36	B
138	45,51	21,3	6	2,8	129	8	228	49	B
139	44,53	22,27	19	3,5	311	3	42	24	B
140	44,70	21,69	12	3,3	12	69	273	4	B
141	44,58	21,77	8	2,9	243	57	133	12	C

Unde Q reprezinta clasa cutremurului in functie de numărul de statii la care a fost înregistrat.

a

b

Fig. III.39 Forța P. a) Azimutul forței P; b) unghiul forței P pentru zona Banat

Sursa stresului compresiv care afectează Carpații Meridionali și Banatul Românesc, de fapt partea estică a Bazinului Panonic, o constituie mișcarea de convergență și rotație a microplăcii adriatice care exercită o presiune directă asupra lanțului cutat al Dinarizilor, această extraordinară presiune fiind transmisă mai departe întregului eșafodaj de blocuri litosferice din componența Bazinului Panonic. În acest model geodinamic, sectorul valah-prebalcanic al Platformei Moesice continuă să joace același rol de meterez ce opune rezistență mișcărilor spre est ale blocurilor litosferice din Bazinul Panonic.

Fig. III.40 Forța T. a) Azimutul forței T; b) unghiul forței T pentru zona Banat

În cadrul Bazinului Panonic se manifestă două zone seismogene, ceea ce seismologii au denumit:

- Zona Danubiană (DA): reprezintă extremitatea vestică a unității orogene a Carpaților Meridionali. Rata seismicității este relativ ridicată, în special la granița cu Serbia, de-a lungul Dunării, precum și de-a lungul Faliiei Cerna-Jiu și a faliilor asociate acesteia. Magnitudinea acestor evenimente seismice nu depășește 5,6. Tipul de faliere este cel normal și de strike slip.

- Zona Banat (BANA): este situată în fața contactului dintre Depresiune Panonică și Orogenul Carpat. Este caracterizată de o seismicitate ridicată dar cu magnitudine mai mică de 5,6 și cu foarte multe cutremure cu magnitudine mai mare de 5,0. Distribuția areală a epicentrelor arată concentrarea evenimentelor seismice de-a lungul contactului dintre Bazinul Panonic și blocul crustal Geto-Danubian, între Faliile Nord Timișoara și Lucăreț, precum și pe faliile care mărginesc grabenele Caransebeș și Sânnicolaul Mare. Tipul de faliere preponderent este cel de faliere normală și de strike slip, dar este prezent într-o pondere mai mică și tipul de faliere inversă.

Între cele două zone, active seismic mai sunt prelungirile pe teritoriului României a fracturilor Ozren-Tron (pe linia Moldova Nouă-Oravița-Bocșa Montană (Dognecea)) și respectiv Knajazeveck-Pirot (prin linia Brezeasca-Bozovici-Caransebeș).

III.4. Model geofizic al faliilor active de pe teritoriul României

Dacă în capitolul II s-au evaluat faliile active pe baza modelelor tectonice existente, în prima parte a acestui capitol s-au trasat, ca exemple de abordare, faliile active pe baza distribuțiilor epicentrale. De fapt aceste două metode sunt cele utilizate în descrierea seismotectonică a unei zone.

O primă remarcă este dată de faptul că aparent apar foarte multe falii crustale active pe teritoriul României. Această observație este datorată faptului că s-a preferat considerarea unei falii ca având caracter activ acea fractură ce are distribuite de-lungul ei numai două cutremure, precum și datorită faptului că (de obicei) densitatea cea mai mare de cutremure este situată la intersecția a două falii și, prin urmare, ambele au fost considerate ca fiind active, neavând alt criteriu de departajare.

În cele ce urmează se va analiza câmpul de tensiune tectonică pe teritoriul României, așa cum rezultă din datele soluțiilor planelor de falie și se va analiza corelația acestuia cu trăsăturile principalelor unități tectonice de pe teritoriul țării.

În zona nord estică se remarcă două sisteme de falii, unele cu orientare nord vest-sud est, paralel cu structura orogenului carpatic, și un al doilea sistem, aproximativ transversal pe primul, materializat printr-o serie de falii (Săndulescu și Visarion, 1988; Polonic, 1986). Seismicitatea este destul de redusă la nord de falia Vaslui - Cetatea Alba în Platforma Est Europeană (Moldovenească), iar în zona de Avantfosa, în zona flișurilor, intern și extern, este difuză și sporadică.

Din prima categorie fac parte faliile Siretului, Solca, Pericarpatică, Câmpulung Moldovenesc-Bistrița și liniile de contact dintre diferitele pânze ale Carpaților Orientali (Fig.II.7). Activitatea seismică a faliilor Solca, Siret, Câmpulung Moldovenesc-Bistrița, este ne semnificativă prezentând o seismicitate slabă. La est de falia Siretului și la sud de Iași se remarcă un aliniament bine conturat de epicentre de-a lungul faliei Iași-Crasna. Linia Pericarpatică prezintă și ea o seismicitate slabă spre nord de falia Vaslui - Cetatea Alba și moderată la sud de aceasta. Liniile de contact dintre diferitele structuri tectonice din cadrul Carpaților Orientali prezintă o seismicitate foarte scăzută, o seismicitate accentuată este localizată în zona cristalino-mezozoică. Falia Siretului (în partea ei sudică) este marcată de un

cutremur cu soluție de plan de falie (Cutremurul 17, Fig. II.7) cu un plan de falie aproape vertical, cu ridicarea compartimentului estic și deplasarea acestuia spre nord.

Cel de-al doilea sistem de falii (cel latitudinal, cu orientări est - vest, est nord est -vest sud vest sau vest nord vest-est sud est) include și Falia Avrămești - Suceava. Aceasta este activă, bine conturată din punct de vedere seismologic, cu o secvență seismică de 34 de cutremure în anul 2011 și distribuție epicentrală pe aliniamentul faliei. Extinderea spre SV a aliniamentului de cutremure indică faptul că Falia Avrămești – Suceava este posibil să se extindă și să afecteze și zona vulcanismului neogen. În aceste condiții se poate presupune că falia este mai tânără decât vulcanismul neogen, probabil pleistocen inferior.

Această falie afectează întregul sistem de fracturi din zonă care sunt decroșate, dar și limitele dintre unitățile tectono-stratigrafice, ceea ce indică de asemenea o vârstă post depozițională (după depunerea și formarea stratelor). Caracterul acestei falii de este de strike slip dextru.

Falia Vaslui – Cetatea Albă prezintă o seismicitate slabă în zona de platformă și moderată spre zona vestică. Cutremurul care o marchează are o falie tip strike slip în care compartimentul sudic se deplasează spre vest.

Falia Bistriței are o seismicitate moderată și este marcată de prezența a două cutremure cu soluții de plan de falie în zona sa vestică.

Cutremurele cu numerele 6 și 7 (Fig.II.7 și Fig. II.12) marchează Falia Bistrița în zona de fliș extern a Carpaților Orientali. Se poate considera că aceste două cutremure se prezintă sub forma unei secvențe seismice tip “doublet”, probabil o alunecare pe planul de falie care este înclinat spre sud. Aceste două cutremure descriu perfect Falia Bistriței la care compartimentul nordic se deplasează spre vest în raport cu cel sudic (care se deplasează spre est).

Forța care din hipocentru are o direcție nord est - sud vest și acționează sub un unghi de 5° , practic cvasi-orizontală.

Falia Troțușului este o falie crustală compozită, mecanismul focal (Polonic 1986) indicând o falie inversă cu planul de rupere aproape de verticală. Mațenco (2007) evidențiază și o componentă de deplasare senestră. Pentru Falia Troțușului, în această lucrare nu s-a putut obține nici un cutremur bine constrâns pentru calcularea unei soluții de plan de falie credibile.

Falia Pecenegă - Camena separă Platforma Moesică de zona Nord Dobrogeană (inclusive promontoriul Nord - Dobrogean) și se extinde de la Falia Troțușului în nord până pe platoul

continental al Mării Negre (Visarion et al., 1988). Este o falie compozită cu o componentă orizontală dextră. Prezintă o structură care se ramifică spre suprafață, la vest de Dunăre, creând o serie de falii satelite, normale, cu compartimentul sud vestic căzut, multe din ele având caracter activ. La est de Dunăre are un caracter predominant de strike slip cu evidente caractere de falie normala și sensuri de mișcare care diferă în timp (Beșutiu, comunicare orală).

Falia Sfântul Gheorghe mărginește la Dobrogea de Nord și Promontoriu Nord Dobrogean de la Falia Troțușului în N până pe platoul continental al Mării Negre în SE. Este o falie transcrustală, compozită cu o deplasare dextră, ca urmare a încălecării compartimentului dobrogean peste Platforma Scitică (Visarion et al., 1990). Caracterul ei activ se manifestă periodic cu seisme de până la 5,3 (M_w), un exemplu fiind evenimentul din 13 noiembrie 198, cu magnitudine 5,1 (M_w), localizat pe această falie în vecinătatea orașului Tulcea. Soluția de mecanism focal a acestui eveniment este de tip strike slip senestru.

Fig. III.41. Orientarea (azimutul) axei de tensiune compresională pentru zona nord estică

Pentru zona nord estică, azimutul forței P (axa de tensiune compresională) este foarte variat, acoperind practic tot domeniul, de la 0 la 360°. Acest tip de comportament este specific falierilor inverse care aparțin primului sistem de falie, cel longitudinal. Unghiul de înclinare a axei P este mic (sub 25°), marcând faptul că forțele care acționează sunt superficiale și pot fi

determinate de ruperea unor margini de pânză, sau prin fracturări ale fundamentului cristalin sub greutatea stivei sedimentare a Carpaților Orientali.

Fig. III.42. Unghiul de inclinare a axei P pentru zona nord estică

Fig. III.43. Orientarea (azimutul) axei de tensiune extensională pentru zona nord estică

Fig. III.44. Unghiul de înclinare al axeii T pentru zona nord estică

În ceea ce privește axa tensiunilor extensionale, azimutul acestora se grupează preponderent spre est (nord-est dar și sud-est). Aceste orientări sunt specifice celui de-al doilea sistem de falii, cel latitudinal, caracterizat preponderent prin falieri de strike slip cu unele componente normale. Axa T acționează în plan vertical.

Pentru caracterizarea câmpurilor de deformare care se manifestă în zona de sud a României și analiza caracterului activ al faliilor s-au utilizat mecanismele focale a câtorva zeci de cutremure crustale, prezentate în subcapitolul II.2.2 și Anexa 4. Deși zona Vrancea nu a reprezentat un obiectiv al acestui studiu (deja obiect a zeci de articole și teze de doctorat), s-a analizat totuși o caracteristică importantă, și anume aceea a secvențelor seismice și a roiurilor de cutremure crustale prezente în zonă. Toată aria situată în fața Arcului Carpatic se caracterizează printr-un câmp de tensiune extensional și falieri normale, cu excepția zonei din apropierea localității Vrâncioaia (unde câmpul de tensiuni este compresional, apărând falierile inverse și roiuri seismice).

Cutremurele au magnitudini moderate ($M_w < 5,5$) și sunt situate între faliile Intramoiesică și Peceneaga - Camena. Adeseori cutremurele apar în secvențe localizate pe linii tectonice active orientate NE - SV. Soluțiile planelor de falie asociate șocurilor principale urmăresc aceeași tendință de orientare, și anume paralelă cu cea a Arcului Carpatic. Această configurație

particulară a activității seismice este legată fără doar și poate de procesele geodinamice care controlează coborârea fragmentului de placă litosferică sub zona Vrancea.

Platforma Moesică este în general stabilă, excepție făcând zonele situate între faliile Intramoesică și Peceneaga - Camena. Distribuțiile epicentrale și studiul distribuțiilor hipocentrale sugerează faptul că deși aceste falii sunt adânci și bine dezvoltate, ele nu par să fie active pe toată lungimea lor. Mecanismele focale indică preponderent falieri inverse dar și normale, cu o componentă de alunecare pe direcție și orientări aleatoare ale axelor principale.

Cutremurele făgărășene își au originea în aria Carpaților Meridionali și au focarele situate la est de Valea Oltului. În această arie s-a produs cel mai mare cutremur de pe teritoriul românesc (cu excepția Zonei Vrancea) la data de 26 ianuarie 1916, cu o intensitate estimată a fi depășit gradul 7 în epicentru, care a fost urmat de nenumărate replici extinse pe parcursul a cca. șase luni. Seria de cutremure din 1916 pare a se fi datorat nu unui focar unic, ci unei mișcări tectonice de-a lungul unei linii pe aliniamentul fracturilor Lotrului (vest Olt) și Cozia (est Olt). Alte linii seismice citate de Atanasiu sunt: Călimănești-Costești-Horezu și Arefu-Ocnele Mari-Govora (unde intensitățile nu au depășit 5 unități) regiunea Câmpulung (cu intensități de 5 unități în aria epicentrală), relativ frecvente, patru în 25 ani (între 1891 și 1916). Cutremure din zona Făgăraș sunt în legătură cu prelungirea Faliei Intramoesice și a faliilor adiacente în zona Carpaților.

În general, seismicitatea care caracterizează aria Carpaților Meridionali este semnificativ mai mare comparativ cu cea din aria Carpaților Orientali, ceea ce ar putea indica un contact activ al Carpaților Meridionali cu Platforma Moesică față de contactul Carpaților Orientali cu Placa Est-Europeană, care pare inactiv în prezent. Soluțiile de mecanism focal determinate indică o falieră de tip alunecare pe direcție ca tip predominant, cu o componentă normală.

Cutremurele din Oltenia sunt localizate în ariile Tismana, Tg. Jiu, Baia de Aramă, Tr. Severin, Craiova, Caracal, Tg. Cărbunești. Caracteristic pentru aceste seisme au fost intensitățile relativ scăzute, nedepășind 5 unități. Începând cu anul 2011 au fost înregistrate și secvențe seismice, una în anul 2011 (cu 40 de cutremure) și alta în anul 2013 (cu 24 de cutremure) în zona Nord Tg. Cărbunești.

Pentru cutremurele din Platforma Moesica azimutul (orientarea) axei P este preponderent Nord Estică și Sud Vestică, caracterizând faliile cu mecanismul focal tip falierile inversă care au

tendința de a fi situate oarecum transversal pe direcția Carpaților, unghiul sub care acționează axa P fiind până în 45^0 , specific acestui tip de rupere.

Fig. III.45. Orientarea axei de tensiune compresională pentru Platforma Moesică

Fig. III.46. Unghiul de înclinare al axei P pentru Platforma Moesică

Azimuturile axei tensiunilor extensionale (axa T), specifică falierii normale, sunt grupate spre nord vest și sud-sud est. Ele sunt specifice faliilor care urmăresc linia Carpaților și care

permit coborârea în trepte a fundamentului platformei sub Carpații Meridionali. Unghiul sub care acționează aceste forțe este situat în jurul valorii de 45° .

Fig. III.47. Orientarea axei de tensiune extensională pentru Platforma Moesică

Fig. III.48. Unghiul de înclinare al axei T pentru Platforma Moesică

Falia Capidava - Ovidiu (denumită și Falia Palazu) a fost urmărită cel puțin până la nivelul discontinuității Conrad, având compartimentul sudic mai coborât. Ea se caracterizează printr-o translație dextră. Similară acesteia este și Falia Horia-Pantelimonu de sus, considerată a fi ramura nordică a sistemului de falii care însoțește Falia Capidava – Ovidiu. Planul de falie este vertical iar compartimentul nordic este ridicat.

Falia Intramoestică este o falie crustală profundă, traseul fiind de la nord-vest (din Carpații Meridionali) până la sud-est (în zona platoului continental al Mării Negre). Este considerată o falie compozită, inițial cu translație dextră și apoi senestră. Falia marchează schimbări importante în regimul termic și în configurația anomaliei magnetice în compartimentele separate de falie (Visarion et al., 1990). Din perspectiva acestui studiu, Falia Intramoestică este inactivă, nefiind marcată de o suită de epicentre așa cum sunt celelalte falii din sud-estul României și fiind situată într-o zonă cu o seismicitate difuză.

Falia Videle - Bălăria, cu epicentre la Vidra (18 noiembrie 1905, $M=3,2$) și Frumușani (20 aprilie 1977, $M=3,9$ și $3,4$), Falia Belciugatele - Ileana de care sunt legate epicentrele bucureștene (22 aprilie 1900, 5 august 1904, 14ianuarie1910, 7 noiembrie 1910, $M=2,5$) și la Cernica (29 martie 1977, $M=3,4$), Falia Periș cu un epicentru la Periș (1 decembrie 1977, $M=3,7$) și Falia Pogoanele cu un epicentru în localitatea cu același nume (18 aprilie 1916, $M=2,5$). Alte epicentre au fost corelate cu intersecțiile faliilor sau a zonelor tectonice. Astfel este menționată Falia Pericarpatică (Bibești - Tinosul) care la nord de Mizil marchează contactul dintre orogenul carpatic (zona cu mișcare verticala ascendentă) și zona de maximă subsidență de la exteriorul curbării Carpaților, de-a lungul căreia sunt create tensiuni. La intersecția Faliei Pericarpatice cu două falii orientate nord vest-sud est sunt situate epicentrele de la Tomșani (16 februarie 1901, $M=3,8$ și 13 martie 1977, $M=3,0$), Urlați (9 martie 1977, $M=3,3$), Cornetu Cricov (9 aprilie 1977, $M=2,5$) și Baba Ana (2 aprilie 1977, $M=3,4$). La intersecția celor două falii cu orientare nord-sud cu faliile Bărăitaru-Făurei-Oprișenești și respectiv Moara Vlăsiei-Urziceni sunt localizate epicentrele de la Rădulești (27 februarie1967, $M=5,0$) și Urziceni (25 noiembrie 1897, $M=3,8$ și 26 octombrie 1898, $M=3,8$). La intersecția sistemelor de falii est-vest cu cele NV-SE de la Colelia-Căzănești este localizat cutremurul din 4 ianuarie 1960 cu $M=5,4$.

În zona orașului București, au fost resimțite o serie de cutremure cu magnitudini $M_w \leq 3,0$, unele dintre ele fiind replici ale cutremurului major de la 4 martie 1977 (Cornea și

Sinaia este o altă zonă seismogenă localizată la vest de zona Vrancea, în aria Carpaților Orientali. În această zonă au fost înregistrate mai multe cutremure cu magnitudini mici și moderate. Dintre ele se remarcă o secvență de tipul preșocuri-șoc principal-replici cu magnitudinea $M_L > 1,3$ (peste 350 cutremure). Înregistrarea a avut loc la cel puțin o stație seismică (Enescu et al., 1996).

Analiza distribuției epicentrelor precum și a mecanismelor focale pentru șocurile mai mari, mai bine constrânse, pune în evidență un plan de falieri cu orientarea nord vest – sud est.

Aceste rezultate se corelează cu faliile din zonă, caracterizate prin două orientări: o orientare nord vest – sud est și alta orientare în conexiune cu înaintarea pânzei Pericarpatice. Trebuie remarcată gruparea epicentrelor în cazul cutremurele cu $M_w \leq 3,0$ pe două aliniamente distincte la vest de Sinaia, având o orientare nord nord vest-sud sud est: prima imediat la vest de Sinaia și a doua mai spre vest, care pornește din zona localității Moroieni. Cele două aliniamente se suprapun probabil unor falii de fundament, care sunt transversale la direcția majoră locală a structurilor orogenului carpatic.

La vest de Râul Olt activitatea seismică este slabă, aproape inexistentă. În Oltenia de vest se remarcă distribuția unor epicentre de-a lungul traseelor seismice Călimănești-Horezu și Râmnicu-Vâlcea-Govora-Turcești precum și de-a lungul altor linii seismice ca Topești-Tismana-Glogova și Baia de Aramă-Balta-Vârciorova; în plus trebuiesc menționate câteva centre seismice locale, la Tg. Jiu și nord Tg. Cărbunești. Mecanismele focale din Oltenia de vest și zona Danubiană nu indică un tip unic de falieri. Astfel se observă falieri inverse la sud de Craiova, la cca 25 km sud de Tr. Severin, la 30 km est și 25 km nord-vest de Tg. Jiu, în timp ce la Băile Herculane și la cca 50 km est de Tg. Jiu apar falieri normale. Cutremurele sunt legate fie de sistemele de falii transversale din Platforma Moesică, fie de sistemul de falii est-vest (de afundare a platformei sub orogen). Unele cutremure din zona Craiova-Slatina pot fi legate de masivul intrusiv Balș-optași iar altele pot fi probabil asociate contactului dintre Getic și Danubian, pe faliile Timocului și Tg. Jiu.

În ultimii ani s-a evidențiat o activitate intensă la nord de Tg. Cărbunești manifestată mai ales sub forma unor secvențe seismice; cele mai proeminente au fost cele 2011 (40 de cutremure) și respectiv 2013 (24 de cutremure), dar fără a genera un aliniament specific.

Falia Jiului traversează platforma pe direcția NV - SE și are compartimentul estic mai ridicat, având o translație probabil senestră.

Falia Motrului reprezintă continuarea spre nord a Faliei Timoc, fiind o falie compozită, cu compartimentul estic ridicat și cu o importantă translație dextră.

În ceea ce privește zona de sud-vest a României, aceasta a fost analizată pe larg în capitolul III.3; în acest capitol fiind prezentată doar o succesiune de concluzii:

În zona de sud vest se observă:

- un sistem de falii orientat aproximativ NV-SE, care separă grabenele Caransebeș și Sânnicolau Mare, de structurile mai ridicate, și anume faliile: Lugoj-Zarand, Sacoșul Mare (Buziaș)-Arad, Nădrag-Jimbolia, cu planul de falie vertical dar care prezintă și o componentă orizontală;
- un alt sistem de falii, aproximativ perpendicular pe primul, care fragmentează în blocuri secundare grabenele și horsturile orientate nord vest-sud est: faliile Lucareț (falie dextră), Nord Timișoara, Calacea.
- un alt treilea sistem, prezent în sudul depresiunii, are orientări aproximativ E-V.

Ca falii active se pot accepta și Falia Cerna-Jiu și faliile asociate acestora. Tipul de falie este cel normal și de strike slip.

Distribuția areală a epicentrelor arată concentrarea evenimentelor seismice de-a lungul contactului dintre Bazinul Panonic și blocul crustal Geto-Danubian, între Faliile Nord Timișoara și Lucăreț, precum și pe faliile care mărginesc grabenele Caransebeș și Sânnicolau Mare. Tipul preponderent este cel de falie normală și de strike slip, dar este prezent într-o pondere mai mică și tipul de falie inversă.

Între cele două zone se mai pot nota, ca aliniamente active, prelungirile (pe teritoriului României) ale fracturilor Ozren-Tron pe linia Moldova Nouă-Oravița-Bocșa Montană care se suprapune pe margine vestică a sincliniului Reșița-Moldova Nouă și pe încălecare Supragetică dar și Knajazeveck-Pirot prin linia Brezeasca-Bozovici-Caransebeș, cu extindere la nord spre Reșița și la sud peste Dunăre, în Serbia.

Cutremurele de pe linia Orșova-Băile Herculane-Teregova sunt legate de o fractură care se extinde spre nord, înspre depresiunea Caransebeș.

Zona de nord vest se remarcă printr-o seismicitate relativ redusă, unde se poate nota o corelare relativ bună a epicentrelor cu principalele falii. Nu toate epicentrele se proiectează pe faliile principale, unele din ele fiind proiectate pe faliile secundare care însoțesc faliile

principale. Pe de altă parte, din cauza erorilor de localizare, care pot atinge mai mulți kilometri, poziția epicentrului este uneori deplasată față de falia pe care s-a produs. În plus, în cazul faliilor înclinate, proiecția la suprafață a hipocentrului cade în afara urmei faliei.

În sectoarele central și nordic ale Depresiunii Panonice există un sistem principal de falii orientate aproximativ NV-SE, de la nord Arad până la Satu Mare, ca și un alt sistem de falii, aproximativ ortogonal pe primul și paralel cu arcul Apusenilor, care fragmentează grabenele și horsturile majore în blocuri secundare. În zona Baia Mare sunt de asemenea două sisteme principale de falii, unul paralel cu structurile Carpaților Orientali și altul transversal/ oblic pe primul. Activitatea seismică din aceste zone reprezintă probabil o consecință a activității neotectonice actuale, ce se manifesta printr-o mișcare de ridicare a orogenului carpatic în raport cu unitățile adiacente (Depresiunea Panonică). Componentele orizontale ale mișcării produc un stres preponderent de compresiune evidențiat de soluțiile de mecanism focal. Ariile seismogene se suprapun adesea unor elemente tectonice active: blocuri crustale cu mișcări diferențiale sau linii de contact între structuri adiacente.

Principalele zone active se află pe marginea Depresiunii Panonice și la contactul cu fundamentului Munților Apuseni sau al Carpaților Orientali. Corelarea seismicității crustale cu elemente tectonice confirmă gruparea epicentrelor în jurul unor structuri faliat care separă structuri denivelate, cum ar fi cele de la sud de Oradea (grabenele Zarand și Beiuș) și respectiv de la nord (grabenele Borod, Sânnicolau și Galoșpetreu sau horstul major Sălaj, Depresiunea Satu Mare și blocul Oaș-Gutâi).

În zona Arad-Oradea există o structură în blocuri crustale de horsturi și grabene denivelate la nivelul fundamentului cristalin, având mișcări diferențiale care induc o seismicitate cu magnitudini moderate. Principalele arii epicentrale sunt la Socodor și la Oradea. Aici sunt remarcate faliile active sud Salonta, Dobrești-Sânnicolau Român și Borod. Aceste falii au compartimentul sudic coborât.

La nord de Oradea structura este fragmentată în blocuri denivelate, cu mișcări diferențiale, separate de falii active. Principalele structuri sunt: horstul Sălaj cu fundament de tip carpatic, care cuprinde mai multe blocuri (horstul Codru, grabenul Galoș-Petreu Meceniș, și grabenul Zalău-Cehul Silvaniei), Depresiunea Satu Mare, cu fundament panonic și blocul Oaș-Gutâi, cu fundament est carpatic. Două falii majore separă unele dintre aceste blocuri: Falia Dragoș Vodă și Falia Halmeu.

Falia Dragoș Vodă este o falie crustală, activă. De-a lungul ei au loc mișcări diferențiale ale compartimentelor pe care le separă: extensie în plan orizontal, subsidență în sectorul nordic. Activitatea seismică de-a lungul ei s-a manifestat la Moara Borșei, Crucișor, Baia Mare, Baia Sprie și Cavnic ($M \leq 4,7$).

Falia Halmeu are mișcări slabe de șariaj ca rezultat al compresiunii blocului eruptiv Baia Mare asupra Depresiunii Satu Mare în vest. Stresul acumulat controlează seismicitatea în ariile Halmeu, Livada și Rașca.

Alte arii epicentrale sunt la Sighetul Marmației, pe Falia Mara ce traversează blocul Gutâi și Depresiunea Sighet, cu seismicitate generată de mișcărilor de ridicare ale blocului Oaș-Gutâi; Jibou, pe Falia Benesat-Ciucea care permite o mișcare diferențială a flancului estic al grabenului Zalău-Cehul Silvaniei în raport cu flancul vestic care are o mișcare de subsidență, Valea lui Mihai-Carei (pe Grabenul Galoș-Petreu și ridicarea Pișcolt) și N Oradea (Grabenul Sânnicolau).

În zona Munților Apuseni se observă concentrări ale epicentrelor seismice în zona Câmpeni, cu $M_w 2,0-3,0$ legate de contactul dintre unitatea de Bihor la nord și Pânzele de Biharia, la sud; ultimele le încalcă pe primele. Falia Mureșului prezintă o seismicitate slabă.

În Depresiunea Transilvaniei seismicitatea mai semnificativă este localizată în zona Mediaș-Târnăveni, la nord de Cluj și în partea de SE a depresiunii, la contactul cu orogenul Carpaților Orientali. Principalele sisteme de falii ce au caracter activ sunt: Falia Sud-Transilvană (strike slip dextră) și Falia Nord-Transilvană (translație dextră) cu prelungirea ei spre SE, **Falia** Beclean- Odorhei, Falia Ruși-Cenade în SV și Falia Turda în vest. Se remarcă prezența a două sisteme de falii la nivelul fundamentului: un sistem orientat NNV-SSE, cu falii care brăzdează întreaga depresiune și un sistem de falii mai scurte, orientate E-V, mai puține și situate pe flancul depresiunii. Zona seismică cea mai semnificativă este localizată între cele două Târnave, cu un mecanism de falie normal.

CONCLUZII

Primul capitol este dedicat descrierii unităților tectonice de pe teritoriul României. De-a lungul a 74 de pagini și 20 de hărți s-a încercat o prezentare sintetică a unităților tectonice majore din care este constituit teritoriul României. Această trecere în revistă a fost strict necesară pentru prezentarea și interpretarea faliilor cu amprentă seismică din România. Astfel s-au descris Platforma Moldovenească (Est Europeană), Platforma Scitică, Platforma Moesică, Orogenul Carpaților Orientali și avanfosa lor, Zona Dobrogei de Nord, Orogenul Carpaților Meridionali, Depresiunea Getică, Depresiunea Panonică, Depresiunea Transilvaniei și Orogenul Munților Apuseni. Sunt furnizate date privind evoluția lor la scara timpului geologic și delimitarea unităților tectonice prin prisma sistemelor de fracturi care le separă, informații despre litologia lor majoră, acolo unde a fost posibil.

Ultima parte a primului capitol este dedicată sistemelor de falii de pe teritoriul României grupate pe criterii geotectonice. Pentru partea de nord est a României (în cuprinsul Platformei Moldovenești) s-au evidențiat Falia Solca care este limita vestică a platformei, Falia Vaslui - Cetatea Alba cu orientare NV-SE, Falia Prutului cu orientare N - S, Falia Siretului paralelă la râul Siret. Platforma Scitică este mărginită la sud de Falia Troțușului și Falia Sf. Gheorghe. În interiorul acestei platforme se afla Falia Bistrița, Falia Nord Dobrogeană și Falia Murgeni - Bârlad - Nord Pogonești. Falia Peceneaga - Camena este o fractură crustală orientată NV - SE care pune în contact Blocul Dobrogei de Nord cu Platforma Moesică. Falia Capidava - Ovidiu este tot o falie crustală orientată NV - SE care separă (în cadrul Platformei Moesice) două compartimente cu fundament și cuverturi sedimentare diferite: compartimentul nordic (Dobrogea Centrală) și cel sudic (Dobrogea de Sud). Tectonica Dobrogei de sud mai este marcată și de Falia Cicoșul, Falia Constanța (falie transversală, paralelă cu țărmul mării). Alte falii sunt: Falia Ianca - Palazu (= Falia Capidava - Ovidiu), Falia Smirna - Agigea (= Falia Agigea), Falia Brăgăreasa - Eforie (= Falia Eforie), Falia Lipia - Mangalia (= Falia Mangalia). Acestea au caracter regional, putând fi urmărite pe distanțe considerabile, la vest de Dunăre.

Tot în cuprinsul Platformei Moesice se remarcă Falia Intramoesică, transcrustală, falie compozită, inițial cu translație dextră și apoi senestră, precum și faliile Jiului și Motrului. Alte falii care marchează zona Platformei Moesice sunt: Videle - Bălăria și Novaci - Fundeni,

Oltenița - Turtucaia, Belciugatele - Ileana, Periș, Pogoanele, Bărăitaru - Făurei - Oprișenești, Moara Vlăsiei - Urziceni și Falia Pericarpatică.

Vestul României corespunde din punct de vedere geo-tectonic Depresiunii Panonice care prezintă în partea sudică două falii recurbate: Nord Timișoara și Calacea. Acestea, împreună cu mai recentul sistem de falii NV - SE fragmentează structura neogenă în horsturi și grabene, cu aceeași tendință a fundamentului de a se afunda spre vest. Faliile Lugoj - Zarand și Arad - Sacoșul Mare (Buziaș) împart aria traversată în trei compartimente: nordic (cu roci cristaline în fundament, asemănătoare celor din Masivul Poiana Ruscă); median (care corespunde grabenului Lugoj și care, pe lângă rocile cristaline, mai are și o umplutură pre-terțiară de roci sedimentare) și respectiv sudic (mai extins, rocile din subasamentul fiind predominant cristaline, de diverse tipuri, și mai puțin sedimentare). O importanță particulară o au faliile Lugoj - Zarand, Sacoșul Mare (Buziaș) - Arad și Nădlag - Jimbolia, care au orientări NV - SE și traversează mai multe unități majore din subasamentul depresiunii. Unele fracturi au, pe lângă componenta verticală, și una orizontală: spre exemplu, Falia Lucareț are deplasări dextre, fiind considerată a fi limită de separație între blocul Geto - Danubian și blocul Panonic, iar Falia Cernei ca o limită de separare dintre blocul Moesic și cel Geto - Danubian (Polonic și Malița, 1977).

În alt sector al Depresiunii Panonice, între Arad și Oradea se evidențiază faliile active sud Salonta, Dobrești - Sănnicolau Român și Borod. Înspre nord, cel mai important accident tectonic din zonă este Falia Dragoș Vodă care separă fundamentul Autohtonului de Bihor de cel al Flișului Transcarpatic. Această linie tectonică importantă este activă, împreună cu un sistem secundar de falii. Altă falie cu importanță din nordul țării este Falia Halmeu cu mișcări slabe de șariaj.

Falia Mara traversează blocul Gutâi și Depresiunea Sighet. Aici se manifestă aria epicentrală Sighetul Marmației, cu seismicitate generată de mișcărilor de ridicare ale blocului Oaș - Gutâi.

Falia Benesat - Ciucea permite o mișcare diferențială a flancului estic al grabenului Zalău - Cehul Silvaniei, în raport cu flancul vestic care are o mișcare de subsidență.

Depresiunea Transilvaniei nu se remarcă printr-o seismicitate accentuată. Cu toate acestea pot fi puse în evidență faliile: Ulieș - Noul Săsesc (F4) și Teaca-Gălățeni (F5). Spre sud, delimitarea se face de-a lungul unor falii direcționate E - V: Falia Blaj-Rupea (F10) și Falia Sud Transilvană (F11) (Ionescu, 1986) (Fig. I.15).

Următorul capitol, Capitolul II, conține 156 pagini, 286 imagini (din care 31 de hărți și 255 de soluții de plan de falie) și este consacrat seismicității crustale din fiecare unitate tectonică majoră, cu exemple de seisme și informații privind mecanismele focale care indică tipul de faliere. În deschiderea capitolului se face o trecere în revista a tipurilor de cataloage de cutremure și cataloage cu soluții de plan de falie, precum și a principalelor ecuații de conversie a magnitudinilor (Cap.II.I.I.)

Zona de nord est a României marchează o activitate seismică crustală în care nu s-a depășit $M_w=5,6$. Pentru această zonă s-a evidențiat activitatea seismică din zona Carpaților Orientali și Platforma Moldovenească, zona seismică Vrancea (cutremure crustale) și zona Nord Dobrogeană (în care este inclus și Promontoriul Nord - Dobrogean).

Platforma Moldovenească este relativ stabilă, cu seisme slabe ($M_w < 5,0$), menționate în arhive istorice. Între Iași și Vaslui se remarcă o suită de epicentre ($3 < M_w < 4$) care se aliniază aproximativ pe un aliniament nord - sud, de-a lungul unei posibile falii. În nord, la est de Suceava au fost semnalate câteva evenimente izolate. Aici se poate menționa cutremurul din zona Broșteni – Poiana Teiului din 15 octombrie 1975 ($47,20^0$ N, $25,80^0$ E) cu $M_s = 4,5$ ($M_w = 4,39$) (Polonic, 1986, Diaconescu et al., 2014). În Moldova de Nord sunt semnalate cutremure normale legate de fracturile marginale ale Platformei Moldovenești, situate pe un aliniament orientat NV - SE, pe aliniamentul Dorohoi - Botoșani - Hârlău (Atanasiu, 1961; Polonic, 1986, Diaconescu et al., 2014). Neconcordanța dintre poziția epicentrelor și traseul faliilor identificate la suprafața terenului și faptul că regiunea de platformă manifestă o mișcare de ridicare neotectonică a condus la ideea că seismele din Platforma Moldovenească sunt generate de flexuri care se fracturează, rezultând falii normale de dimensiuni reduse, cu flancul estic ridicat iar flancul vestic blocat sub depozitele din molasa Carpaților Orientali.

La Vest de Platforma Moldovenească și cea Scitică, în zona orogenului Carpaților Orientali, activitatea seismică este slabă. Observatorul seismologic BURAR ($47,6148^0$ N, $25,2168^0$ E), grație grupării de senzori seismici ("seismic array") instalați în găuri de sondă se pot detecta evenimente slabe, cu magnitudine $>1,5$ Mw. Se pare că o activitatea seismică cu frecvente evenimente de joasă magnitudine, evidențiată prin detecția automată a stației BURAR, se face remarcată în partea de nord a Carpaților Orientali. Se observă două direcții paralele de concentrare a evenimentelor, pe direcția structurilor orogenice, NV-SE .

O activitate crustală ceva mai intensă se manifestă în zona Vrâncioaia cu seisme ce nu au depășit 5,2 (M_w) (din date istorice), fiind legată de fracturile crustale de sub orogen. Seismicitatea crustală din fața Arcului Carpatic se distribuie către est, într-o bandă delimitată de Falia Peceneaga - Camena către nord și est, iar spre sud se pierde către Falia Intramoiesică. Seismicitatea crustală nu depășește magnitudinea de 5.6 (M_w) și se pare că nu are nicio legătură cu activitatea seismică din litosfera subdusă.

În zona Vrâncioaia sunt de notat roiurile seismice din august-septembrie 1989, cinci evenimente cu $3,3 < M_D < 4$; 7-8 decembrie 1991 (19 evenimente cu $1,0 < M_D < 1,8$) 23-24 mai 1993 cu 58 evenimente ($0,6 \leq M_D \leq 2,2$) și 2-3 ianuarie 1997 cu 33 din care 21 au putut fi localizate cu magnitudini $0,8 \leq M_D \leq 2,4$, precum și în perioada 6-30 septembrie 2008, cu 43 de evenimente localizate. Distribuția epicentrală a roiurilor seismice din zona Vrancea prezintă o orientare perpendiculară pe axa Carpaților. Toate acestea roiuri sunt caracterizate prin magnitudini foarte mici (microcutremure), multe dintre ele neputând fi localizate.

Cele mai multe secvențe de cutremure crustale au loc în zona Rm. Sărat - Focșani.

Dintre ele amintim pe cea din 21-22 februarie 1983 localizată lângă Rm. Sărat, cu $M_L=2,9-4,7$ și cu hipocentre între 10 și 21 km adâncime (Oncescu and Apolozan, 1984; Ardeleanu and Cioflan, 2005).

Depresiunea Bârlad este o depresiune situată la nord-est de regiunea Vrancea, în Platforma Scitică și la nord de Dobrogea de Nord și reprezintă prelungirea Depresiunii Predobrogene către NV. Este delimitată spre S de Falia Troțușului, care o separă de Platforma Moesică și Orogenul Nord Dobrogean, iar la nord de Falia Bistriței, care delimitează contactul ei cu Platforma Moldovenească. În Depresiunea Bârladului au fost înregistrate patru cutremure moderate ($M_W > 5,0$, dar mai mici de 5,6). Distribuția epicentrelor este difuză și nu evidențiază vreo orientare preferențială a acestora.

În Nord Dobrogea, distribuția epicentrelor nu este evident asociată cu Falia Sf.Gheorghe. O mare parte din epicentre sunt localizate în partea centrală a Orogenului Nord Dobrogean. Distribuția epicentrelor urmărește traseul liniilor tectonice din aria nord dobrogeană.

O caracteristică este extensia către nord-vest a activității seismice, corespunzătoare evident Promontoriului Nord - Dobrogean de-a lungul extinderii Faliei Peceneaga - Camena care se constituie într-o zonă activă tectonic.

Zona activă tectonic se dezvoltă la nord-vest de aria Brăila-Galați, pe o lățime variabilă care poate atinge 40 de km, fiind identificate falii cu sărituri variabile. Aceste falii se pot raporta la două sisteme tectonice majore: sistemul faliei crustale Peceneaga – Camena, de fapt extinderea faliei către nord-vest, și al doilea sistem cel al faliei crustale Sf. Gheorghe. Acest sistem complex de falii a fost identificat după studierea a numeroase secțiuni seismice și sugerează dezvoltarea acestor falii din adâncime către suprafață. Corelația dintre poziția faliilor și distribuția epicentrelor reprezintă un argument suplimentar în favoarea conturării unei zone tectonic active care se dezvoltă imediat la sud de Falia Troțușului și care explică astfel apariția secvenței seismice din zona Negrea- Cișmele cu 404 cutremure în anul 2013.

Seismicitatea zonei este moderată, $M_w=5,5$ și se grupează în interiorul limitelor structurale reprezentate de Falia Galați -Tulcea - Sf.Gheorghe (la nord) și Falia Peceneaga - Camena (la sud).

Cutremur produs la data de 13 noiembrie 1981 lângă orașul Tulcea a avut magnitudine $m_b=5,2$, adâncime de cca. 9 km și intensitate epicentrală $I_0=VI+$ (Oncescu et al., 1989). Analiza replicilor care au urmat șocului principal a evidențiat migrația a activității seismice pe o distanță de cca 23 km, de la NE spre SV, în 34 de ore.

Seismicitatea crustală din partea de sud-est a României, în particular din Dobrogea, Câmpia Română, zona Câmpulung-Făgăraș-Sinaia și Oltenia este generată de activitatea neotectonică. Coliziunea din zona arcului Carpaților Orientali, începută în urmă cu 10 milioane de ani se consideră a fi factorul principal care controlează și în prezent seismicitatea zonei de contact a Platformei Moesice cu Orogenul Carpatic și Orogenul Nord Dobrogean. Atât formele de seismicitate crustală cât și subcrustală pot fi puse în legătură cu acest proces. Caracterul neobișnuit al subducției explică probabil concentrarea activității seismice din zona de curbură a Carpaților Orientali, preponderența seismicității în zona de avanfosă și lipsa de seismicitate din zona internă a arcului carpatic. Variațiile structurale laterale majore, atât pe direcția NE - SV cât și NV - SE, transversal pe Arcul Carpatic explică neomogenitățile puse în evidență de analiza seismicității crustale și intermediare. Contactul dintre flancul nordic al Platformei Moesice cu orogenul carpatic este marcat printr-o activitate seismică concentrată în Câmpia Română. Această activitate nu se corelează întotdeauna cu prezența la suprafață a unor falii active; se presupune că ar fi legată de dezvoltarea unor falii de fundament îngropate sub cuvertura sedimentară. Din punct de vedere al mecanismului focal, caracteristic pentru aceste cutremure

este o combinație de falieri normale cu falieri inverse și de alunecări pe direcție. Din acest punct de vedere, aceste cutremure par să marcheze o tranziție între regimul predominant de compresie din domeniul subcrustal și regimul predominant de extensie semnalat în toată Platforma Moesică.

Configurația seismicității în crustă, chiar dacă seismele înregistrate sunt de magnitudine mică, marchează cu suficientă precizie limitele de contact dintre fragmentele și blocurile tectonice din platformă.

Pe baza cataloagelor de cutremure și ale mecanismelor lor focale s-a făcut o analiză a seismicității crustale în Platforma Moesică, avanfosă și orogenul carpatic din fața platformei, în corelație cu structura de adâncime cunoscută. Au fost construite hărți cu localizarea epicentrelor cutremurelor crustale din aria analizată pentru a avea baza necesară construirii conexiunilor necesare cu sistemele de falii locale. Pe baza acestor hărți și secțiuni de adâncime au fost localizate zonele în care se concentrează seismicitatea crustală, cu magnitudini de $M_w > 5,0$.

Principalele zone seismice cu potențial ridicat (unde este posibil să apară cutremure distrugătoare) sunt Dobrogea de Sud, mai ales zona Șabla (Bulgaria) și zona de est a Carpaților Meridionali (arealele Câmpulung și Sinaia). Câmpia Română conține zone cu potențial seismic moderat, unde s-ar putea genera cutremure cu magnitudini de peste 5 grade: între faliile Intramoesică și Capidava - Ovidiu, și Oltenia, în zona faliilor Timok, Tg.Jiu-Călimănești, Jiului și Motru.

Cele mai puternice cutremure crustale de pe teritoriul României s-au produs în zona Făgăraș-Câmpulung, unde magnitudinea poate viitoarelor seisme poate atinge valoarea de 6,5. Ultimul cutremur major s-a produs în 26 ianuarie 1916 ($M=6.4$). Este semnificativ pentru această zonă și evenimentul produs în 12 aprilie 1969, de magnitudine $M=5.2$ și cu o secvență de aproximativ 500 de replici (Diaconescu, 2015).

Partea de SV a României este o zonă seismogenă în care cutremurele crustale pot atinge magnitudini moderate de până la M_w 5,6. Adâncimea medie de producere este între 5-10 km, ceea ce conduce la disiparea energiei seismice pe o arie epicentrală relativ redusă, deci cu o densitate mai mare de energie, comparativ cu cutremurele intermediare vrâncene. Aceste particularități, coroborate cu vulnerabilitatea adesea ridicată a clădirilor locale, conduce la un risc seismic ridicat în ariile de manifestare. Astfel, o serie de cutremure produse în 1991 în Banat au produs prejudicii asupra unor construcții și bunuri materiale.

Din punct de vedere geologic, această zonă se află la contactul dintre orogenul carpatic și Depresiunea Panonică spre NV și respectiv orogenul carpatic și Platforma Moesică spre SE. În general, activitatea neotectonică actuală se manifestă printr-o mișcare de ridicare a orogenului carpatic în raport cu unitățile adiacente, în particular cu Depresiunea Panonică. Alte componente horizontale ale mișcării produc un stres preponderent de compresiune, așa cum reiese dintr-o serie de soluții ale mecanismelor focale.

Activitatea seismică crustală este localizată în câteva arii, care adesea se suprapun unor elemente tectonice active: blocuri crustale cu mișcări diferențiale sau linii de contact între structuri adiacente.

Principalele zone active se află pe marginea sau în interiorul orogenului Carpaților Meridionali sau în Câmpia Banatului: în vestul Olteniei de la Turnu Severin spre Tg. Jiu, de la Orșova la Băile Herculane spre Teregova și Poiana Mărului, de la Moldova Nouă spre Anina și Oravița până la Reșița, de la Timișoara spre SV la Jebel și Banloc, la nord de canalul Bega în zona Sânnicolau Mare, la Arad-Vinga și Calacea, și pe Valea Timișului spre Făget.

Corelarea seismicității crustale cu elemente tectonice confirmă gruparea epicentrelor evenimentelor crustale în jurul unor structuri faliate. Cutremurele din Oltenia par a fi legate de contactul dintre domeniile Getic și Danubian, pe faliile Timocului și Jiului, sau de grabenul Cernei, pe linia Vârciorova-Baia de Aramă. Cutremurele de pe linia Orșova-Băile Herculane-Teregova par a fi legate de o fractură care se extinde spre nord, spre Depresiunea Caransebeș. Linia seismică Moldova Nouă-Oravița-Dognecea este în legătură cu marginea vestică a sincliniului Reșița-Moldova Nouă și cu încălecare supragetică. În Banat cutremurele par a apărea în zona de contact dintre fundamentul carpatic și cel panonic (de la Timișoara spre SV și spre ENE), dar și la contactul dintre structurile denivelate, horsturi și grabene, cum sunt Nădlag-Jimbolia și Arad-Vinga-Calacea.

Nord vestul României reprezintă o zonă seismogenă, cu seisme crustale ce ating magnitudini moderate, care numai izolat au depășit 6,0 (M_w), dar în general prezintă $M_w \leq 5,6$. Adâncimea medie de producere este între 3 și 33 km, conducând adesea la disiparea energiei seismice pe o arie epicentrală relativ redusă, deci cu o densitate mai mare de energie, comparativ cu cutremurele intermediare vrâncene.

Din punct de vedere geologic, acest areal se află la contactul dintre orogenul Munților Apuseni și al Carpaților Orientali cu Depresiunea Panonică și Depresiunea Transilvaniei.

Activitatea neotectonică actuală se manifestă printr-o mișcare de ridicare a orogenului carpatic în raport cu unitățile adiacente, în particular cu Depresiunea Panonică. Componentele orizontale ale mișcării produc un stres preponderent de compresiune, așa cum reiese dintr-o serie de soluții ale mecanismelor focale.

Principalele zone active se află pe marginea Depresiunii Panonice și la contactul cu fundamentul Munților Apuseni și respectiv al Carpaților Orientali. Corelarea seismicității crustele cu elemente tectonice confirmă gruparea epicentrelor evenimentelor crustale în jurul unor structuri faliat care separă structuri denivelate, cum ar fi cele de la sud de Oradea (grabenele Zarand și Beiuș) sau de la nord (grabenele Borod, Sânnicolau și Galoșpetreu sau horstul major Sălaj, Depresiunea Satu Mare și blocul Oaș-Gutâi).

În zona nord Arad-Oradea există o structură în blocuri crustale de horsturi și grabene denivelate la nivelul fundamentului cristalin, având mișcări diferențiate care induc o seismicitate cu magnitudini moderate. Principalele arii epicentrale sunt la Socodor (cutremure produse la: 02 august 1905, $M_w = 3,8$; 08 august 1910, $M_w = 4,3$; 11 iulie 1910, $M_w = 3,0$; 6 februarie 22, 1978, $M_w = 4,6$ și $3,0$); la Oradea (12 aprilie 1886, $M_w = 4,1$; 29 ianuarie 1906, $M_w = 4,2$).

La nord de Oradea structura este fragmentată în blocuri denivelate, cu mișcări diferențiale separate de falii active. Principalele structuri sunt horstul Sălaj cu fundament de tip carpatic, care cuprinde mai multe blocuri (horstul Codru, grabenul Galoșpetreu-Mecențiu și grabenul Zalău-Cehul Silvaniei), Depresiunea Satu Mare, cu fundament panonic și blocul Oaș-Gutâi, cu fundament est carpatic. Două falii majore separă unele dintre aceste blocuri: Falia Dragoș Vodă și Falia Halmeu, ambele fiind deosebit de active. Principalele arii epicentrale sunt la Sighetul Marmatiei (pe Falia Mara: 23 ianuarie 1784, $M_w = 5,3$; 5 ianuarie 1823, $M_w = 5,0$; 1 martie 1902, $M_w = 4,0$; 10 august 1926, $M_w = 4,0$; 28 martie 1979, $M_w = 3,5$), Baia Mare (pe Falia Dragoș Vodă: 7 ianuarie 1896, $M_w = 3,5$; 14 septembrie 1937, $M_w = 4,3$; 30 iunie 1978, $M_w = 4,0$; 8 martie 1979, $M_w = 3,2$; 30 martie 1979, $M_w = 4,5$), Halmeu (pe Falia Halmeu: 11 martie 1893, $M_w = 4,7$; 12 decembrie 1901, $M_w = 3,7$; 24 octombrie 1965, $M_w = 3,7$), Jibou (pe Falia Benesat-Ciucea: 26 mai 1835, $M_w = 4,1$), Valea lui Mihai-Carei (pe Grabenul Galoșpetreu și ridicarea Pișcolț: 1 iulie 1829, $M_w = 6,2$; 15 octombrie 1834, $M_w = 5,6$) și N Oradea (Grabenul Sânnicolau: 29 aprilie 1906, $M_w = 4,1$).

În centrul Depresiunii Transilvaniei există o zonă epicentrală secundară între cele două Târnave. Cel mai semnificativ cutremur a avut loc în 3 octombrie 1880, $M_w = 5,3$. Un seism mai

recent s-a produs în 10 octombrie 1994, $M_w=3,3$. Hipocentrul a fost estimat la cca 10 km adâncime.

În capitolul final, Capitolul III, 75 de pagini și 50 de figuri sunt inventariate principale sisteme de falii din România, făcându-se o caracterizare a lor însoțită de ilustrarea poziției și particularităților lor.

Se analizează în detaliu seismicitatea Dobrogei și se analizează secvențele seismice (distribuția cutremurelor, analiza soluțiilor de plan de falie) și stresul regional. Distribuția epicentrală pentru zona de nord a Dobrogei urmărește principalele linii tectonice ale zonei.

Orientarea direcției de acțiune a forței P este oarecum paralelă cu tectonica cunoscută și faliile puse în evidență în această lucrare. Marea majoritate a direcțiilor de acțiune pentru componenta orizontală a forței de compresiune P sunt orientate NV-SE, concordant cu sistemul tectonic primar al Dobrogei de Nord. Un număr mai mic de cutremure sunt consecvente cu cel de-al doilea sistem de falii cunoscut, cel secundar, cu o orientare NE-SV. Unghiul sub care acționează forța P suferă o modificare de la interiorul zonei înspre exterior, în sensul că în interiorul zonei unghiul de acțiune este destul de mare, $40-50^0$ față de orizontală, iar spre exterior acest unghi de acțiune devine mai mic, o medie fiind de 20^0 față de orizontală.

Axa tensiunilor T, pentru cutremurele crustale și cu $M_w \geq 2$ prezintă tendința de a fi perpendiculare pe planul de falie. De asemenea, orientarea faliilor tip strike slip pune în evidență faptul că acestea nu sunt un strike slip pur, ci prezintă și o componentă de mișcare pe verticală a unuia din compartimente în raport cu celălalt. În ceea ce privește falierea tip falie inversă este clară orientarea cvasi-perpendiculară a componentei orizontale a forței T față de aceeași componentă a forței P în cazul Dobrogei de Nord și un unghi sensibil mai mare de 90^0 în cazul Dobrogei Centrale și de Sud.

Unghiul sub care acționează forța T este aproape dublu față de unghiul sub care acționează forța P, o medie fiind situată în jurul valorii de 45^0 față de orizontală. O altă remarcă este aceea că înclinarea forței T este mult mai mică în cazul Dobrogei de Nord față de Dobrogea de Sud.

Platforma Moesică este fracturată de două sisteme de falii: un sistem paralel cu direcția structurilor carpatice iar cel de-al doilea este transversal pe primul. Fracturarea Platformei Moesice s-a realizat de-a lungul mai multor momente de tectonică casantă (Visarion et al., 1988) care au diferențiat și delimitat perioadele sau zonele de sedimentare în care au avut loc

importante schimbări, atât ca dispunerea areală cât și ca direcții predominante. Seismicitatea este foarte ridicată în estul Platformei Moesice, între faliile Capidava – Ovidiu și Peceneaga – Camena, în comparație cu cea generată în vest. Din analiza evenimentelor se remarcă faptul că cele mai mari cutremure au fost identificate înainte de existența rețelelor seismice performante instalate pe teritoriul României (anul 1981): 1276, $M_w=6,0$; 1900, $M_w=5,9$; 1276, $M_w=6,0$; 1942, $M_w=5,1$; 1943, $M_w=5,2$; 1960, $M_w=5,4$; 1967, $M_w=5,0$. După anul 1981, în zona sud-vestică a Platformei Moesice a fost semnalat un singur cutremur cu $M_w=3,4$ (în ziua de 12 iunie 1990). Aceste observații ne îndreptățesc să apreciem că evenimentele seismice istorice ar putea fi ușor supraestimate.

Între faliile Intramoestică și Capidava-Ovidiu se observă o activitatea seismică semnificativă cu multe cutremure de joasă magnitudine ($M_w=2,0-3,0$) și doar câteva cu $M_w \geq 3,0$.

La vest de Falia Intramoestică până în Valea Oltului s-au produs mai multe cutremure cu magnitudini $\geq 3,0$ la Găești, Buftea, la Olteni, Drăgănești-Vlașca, Alexandria și alte câteva la sud de Drăgănești Olt și la Slatina.

În ultimii ani, datorită îndeșirii rețelei de observatoare seismice pe teritoriul României s-a putut pune în evidență o altă zonă seismică, și anume Nord-Vest București, pe un aliniament NE-SV, unind localitățile Crevedia Mare- Răcari- Colacu, unde s-a înregistrat un număr de 50 de cutremure în perioada 2007-octombrie 2009.

Histogramele cutremurelor pentru zona București la care s-au putut calcula soluțiile de plan de falie nu pun în evidență o direcție de compresie preferențială (unda P), unghiul sub care acționează aceste forțe fiind totuși similar cu cel întâlnit și în cazul celorlalte zone seismogene din țară, și anume în jurul valorii de $15-20^{\circ}$. În schimb axelor forței T este orientată preferențial nord vest-sud est cu un unghi de 45° , sub care acționează. Din analizele preliminare privind direcția de deplasare a compartimentelor de deasupra faliei, această direcție este majoritar orientată înspre nord-vest în 67% din cazuri (corespunzător falierii inverse dreapta) și numai 33% înspre nord-est (faliere inversă stânga).

Pentru zona Banat distribuția epicentrelor pentru cutremurele crustale este oarecum difuză, prezentând totuși concentrații epicentrale la sud Buziaș, sud-est Timișoara (acestea aparținând zonei seismogene Banat) dar și Moldova Nouă și Băile Herculane-Teregova (ce aparțin domeniului Danubian), conform definițiilor prezentate pe larg în Cap.II.3. Este de remarcat faptul că marea majoritatea a cutremurelor (peste 99%) au hipocentrul localizat în

domeniul crustal, iar în primii 20 kilometri ai crustei sunt localizate 94,69% dintre focare. Ținând cont de faptul că adâncimea la care se găsește fundamentul este situată la cca. 2-3 km, se poate afirma că numai 3% dintre cutremure se regăsesc la nivelul sedimentarului, restul fiind situat în domeniul crustei cristaline.

Sursa stresului compresiv care afectează Carpații Meridionali și Banatul Românesc, de fapt partea estică a Bazinului Panonic, o constituie mișcarea de convergență și rotație a microplăcii adriatice (apuliene) care exercită o presiune directă asupra lanțului cutat al Dinarizilor. Această extraordinară presiune este transmisă mai departe întregului eșafodaj de blocuri litosferice din componența Bazinului Panonic. În acest model geodinamic, sectorul valah-prebalcanic al Platformei Moesice continuă să joace același rol de meterez ce opune rezistență mișcării spre est a blocurilor litosferice din Bazinul Panonic.

În ultima parte a capitoului III se face o trecere în revistă a câmpurilor de forțe de care acționează la nivelul zonelor geotectonice care s-au discutat în această lucrare, cu reliefarea direcțiilor de acțiune pentru forțele de tensiune de compresiune și de extensiune, precum și unghiul sub care acestea acționează.

Pentru zona nord estică azimutul forței P (axa de tensiune compresională) este foarte variat, acoperind practic tot domeniul, de la 0 la 360°. Acest tip de comportament este specific falierilor inverse care aparțin primului sistem, cel longitudinal. Unghiul de înclinare a axei P este mic (sub 25°), marcând faptul că forțele care acționează sunt superficiale și pot fi determinate de fragmentarea unor margini de pânză sau de fracturări ale fundamentului cristalin sub greutatea stivei sedimentare a Carpaților Orientali. În ceea ce privește axa tensiunilor extensionale, azimutul acestora se grupează preponderent spre est (atât nord-est cât și sud-est). Aceste orientări sunt specifice celui de-al doilea sistem de falii, cel latitudinal, caracterizat preponderent prin falieri de strike slip cu componente normale.

Azimutul(orientarea) axei P este preponderent nord estică și sud vestică, caracterizând faliile cu mecanismul focal tip falierile inversă care au tendința de a fi situate oarecum transversal pe direcția Carpaților, unghiul sub care acționează axa P fiind sub 45°, specific acestui tip de rupere. Azimuturile axei tensiunilor extensionale (axa T), specifică falierii normale, sunt grupate înspre nord vest și sud-sud est. Aceste valori sunt specifice faliilor care urmăresc linia Carpaților și care permit coborârea în trepte a fundamentului sub Carpații Meridionali. Unghiul sub care acționează aceste forțe este situat în jurul valorii de 45°.

Pentru zona de nord vest nu s-a făcut o analiză a câmpului de acțiune al forțelor de tensiune deoarece numărul de soluții de plan de falie este extrem de mic și distribuit aleatoriu, nepermițând o analiză coerentă

Tot odată se face și evidențierea faliilor active de pe teritoriul României și o caracterizare a lor, elaborându-se în final o hartă a faliilor active.

BIBLIOGRAFIE

Airinei, S., 1958, , Harta anomaliei magnetice dz din Dobrogea, Moldova de sud si estul câmpiei Române, Stud. Cercet. Geol. Geogr. 3, 1958, 1 - 2,

Airinei S., Boissard M., Botezatu R., Georgescu L., Suci P., Visarion M., 1966. Harta anomaliei magnetice Dz a Moldovei, Stud. Teh. Econ. - Geofiz., D, 1966, 4 - 22

Airinei St., Stonescu Sc., Velcescu G., 1971. Harta magnetica a Munteniei si Olteniei, Studii si Cercetari de Geofizica, tom 9, vol. 1

Aki, K., Richards, P.G., 1980, "Quantitative Seismology: Theory and Methods", Freeman, San Francisco.

Andrusov D.& O. Samuel, 1973. Cretaceous-Palaeogene of the West Carpathians Mts. Guide Exc. E, X Congr. Carpatho-Balkan Geol. Ass., 1-78, Bratislava.

Andrusov D., 1964-5. Geologie der tschechoslowakischen Karpaten, 1 (1964), 2 (1965). Akad. Verlag (Berlin) u Slov. Akad. Wiss. Verl. (Bratislava): 1-263, 1-443.

Andrusov D., 1968. Grundriss der Tektonik der Nordlichen Karpaten. V.vd. Slov. Akad. Vied (Bratislava):1-188.

Antonescu E., Baltres A., 1998. Palinostratigraphie de la Formation de Nalbant (Trias-Jurassique) de la Dobrogea du Nord et des formations jurassiques du sous-sol du Delta du Danube (Plate-forme Scythienne). Geo-Eco-Marina, 3, 159-187

Atanasiu I., 1961, Cutremurele de pământ din România, Editura Academiei, 194 pg., București.

Bălă A., Radulian M., Popescu E., 2003, Earthquakes distribution and their focal mechanism in correlation with the active tectonic zones of Romania, *Journal of Geodynamics* 36, 129-145

Bălă A., Răileanu V., Dinu C., Diaconescu M., 2015. Crustal seismicity and active fault system in Romania, *Romanian Reports in Physics*, vol.67, no.3, p. 1176-1191.

Balintoni, I. 1988. The Apuseni Mountains. CERGOP-Monography of South Carpathians, vol 7(37), 93-109, Warszawa.

Baltres A., 2003, Unitatile litostratigrafice mezozoice, pre-cenomeniene din Dobrogea de Nord. St. cerc. geol., 48, 49-90

Bandrabur T., Patrulius D., 1967, Nota explicativa la Harta geologica 1:200.000, Foaia 45, Calarasi, 24 p.

Bazacliu O., Radulian M., 1999, Seismicity patterns in Vrancea (Romania) region, *Natural Hazards* 19, 165-177.

Besutiu, L., 2001. Earthquakes and structures within northern Moesian plate, Romania. *Geologica Balcanica*, 31, 1-2, 89-91

Birkenmajer K., 1970. Przedeoceńskie struktury fałdowe w pienińskim pasie skałkowym Polski (Pre-Eocene fold structures in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, of Poland). *Stud. Geol. Pol.*, 31: 1-77. Warszawa.

Birkenmajer K., 1977 Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. *Stud. Geol. Pol.*, 45: 1-159, Warszawa.

Botezatu R., 1982. Modele geofizice ale alcătuirii geologice a României. Editura Tehnică, București, 206 pp.

Botezatu R., Calota C., 1983. Asupra anomaliei câmpului geomagnetic situata la nord-est de Suceava, *Stud. Cercet. Geol. Geofiz. Geogr., Ser. Geofiz.* 9, 1983.

C83 - Crisan E., 1983. Focal mechanism for some Romanian earthquakes (in Romanian), Report CFPS/CSEN 30.81.8/83, III, cap. A6, 64-145, Bucharest.

Chiriac M., 1968, Nota explicativa la Harta geologica scara 1:200.000, 46, Foaia Constanta
Cloetingh S., Horvath F., Dinu C., Stephenson R.A., Bertotti G., Bada G., Matenco L., Garcia-Castellanos D., and the TECTOP working group, 2003. Probing tectonic topography in the aftermath of continental convergence in central Europe. *EOS* 84, 89-93.

CO2 - Crisan E., Oncescu M. C., 1988. Catalogue of the focal mechanism solutions for the Romanian earthquakes occurred between 1982 and 1987. Part II: 1982 and 1985 (in Romanian), Report CFPS/CSEN 30.86.3/88, I, A7, Bucharest.

CO3 - Crisan E., Oncescu M. C., 1988. Catalogue of the focal mechanism solutions for the Romanian earthquakes occurred between 1982 and 1987. Part III: 1986-1987 (in Romanian), Raport CFPS/CSEN 30.86.3/88, II, A3, Bucharest.

Constantinescu V., Croitoru M., 1968, Cercetari hidrogeologice pentru ape termominerale in zona Harsova-Vadu Oii. *DS. IGR.*, 53,3, 293-310

Constantinescu, L., Cornea, I., and Lazarescu, V., 1975. Seismotectonic map of Romanian Territory, *St.Tehn.Econ., Inst..Geol.Geof.*, D10, 291-298.

Constantinescu L., Mârza V., 1980, A computer-compiled and computer-oriented catalogue of Romania's earthquakes during a millenium (984 – 1979), *Rev. Roum. Geol., Geophys., Geogr., ser. Geophys.* 24, 193-233.

Cornea, I. si Spânochi, E., 1978. Contribuții la studiul seismogeologic al părții de NE a depresiunii Pannonice (zona Oradea-Carei). *St.Cerc.G.G.G.Geofizică*, 16, 27-31.

Cornea, I. și Polonic, G., 1979. Date privind seismicitatea și seismotectonica părții de est a Platformei Moesice, *St.Cerc.Geol.Geof.Geogr., GEOFIZICA*, 17, 2, 1979, pag.167-176.

Cornea, I. si Lazarescu,V., 1980,Tectonica si evoluția geodinamică a a teritoriului României, CSEN-CFPS, Arhiva INFP, Buc.

Cornea I., Radulescu F., Pompilian A., Sova A.,1981. Deep seismic sounding in Romania, *Pure Appl. Geophys.* 119, 1981, 1144 - 1156

Csontos L., 1995. Cenozoic tectonic evolution of the Intra-Carpathian area: a review. *Acta Vulcanol.* 7, 1–13

Diaconescu C., Raileanu V., Diaconescu M., Andreescu M., Demetrescu C., Ene M., Radulescu F., Pompilian A., Enescu D., 1994.Complex geophysical study in the western part of the Moesian Platform and Carpathian Foredeep, *Revue Roumaine de Geophysique*, vol. 38, p. 57-72, 1994.

Diaconescu C., Raileanu V., Diaconescu M., Radulescu F., Pompilian A., Biter M., 1996. Seismic data of the Carpathian Foredeep basement (Romania), *Basement Tectonics* vol 11, p. 125 – 140

Diaconescu M., Raileanu V., Diaconescu C., Radulescu F., Dinu C., Mocanu V., 1995. Deep seismic image of the Southern Carpathian foreland, *Bulletin of the Romanian Society of Geophysics*, vol2.

Diaconescu M., Radulescu F., 1999. Seismic characteristics of the Moesian Platform, *Rev.Roum.Geophysique*, 43, p.13-29.

Diaconescu M., Baltres A., Ioane D., 2007. Raport etapa I, Baze de date seismologice, geologice si geodezice, Proiect Parteneriate 31-024/2007, Bucuresti

Diaconescu M., Malita Z., 2008. Surse seismice în zona Mării Negre, *Hazarde Naturale: Evenimente tsunami în Marea Neagră*, editor Gh. Oaie, ISBN 978-973-0-05181-0, pg.72-80, Bucuresti

Diaconescu, M., (2009), Model geofizic preliminar al fracturilor active regiunii Campulung – Sinaia, Referat teză de doctorat, Universitatea București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Școala doctorală pentru domeniul GEOLOGIE, 2009.

Diaconescu, M., Malita Z., (2009), Some aspects concerning the seismicity of the Romanian territory, Geo 2009, Bucuresti

Diaconescu, M., Toma-Danila, D., Craiu, A.,(2014) Seismicitatea teritoriului Romaniei la nord de 46⁰N. Second international Conference on Natural si Anthropic Risks – ICNAR2014 , Bacau Romania

Diaconescu M., Toma-Danila D., Craiu A.2015. Seismicity of the Olt valley (Romania) and surrounding area, Proceedings of International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2015,vol III, issue 1, 991-997, 2015.

Diaconescu M., Craiu A., Toma-Danila D., Craiu M.2016a. The main characteristics of the seismicity from the north-western part of Romania, Proceedings of International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2016, vol.III, issue 1, 655-662.

Diaconescu M., Craiu M., Craiu A.2016b. The seismological features of the contact between Moesian Platforma and intersection of southern Carpathians with Eastern Carpathians, Proceedings of International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2016, vol.III, issue 1, 695-702.

Dicea O., 1996.Tectonic setting and hydrocarbon habitat of the Romanian external Carpathians, Ziegler P.A.,

Dicea, O. & Dicea, M., 1980. Corelări stratigrafice pe baza nanoplanctonului în flișul extern din Carpații Orientali. Dări de Seamă ale Institutului Geologic si Geofizic, **65**: 111–126.

Dicea, O., 1995, The structure and hydrocarbon geology of the Romanian East Carpathians border from seismic data: Petroleum Geosciences, v. 1, p. 135-143.

Dumitrescu I., Sandulescu M., 1970. Harta Tectonica a Romaniei, 1:1,000,000, 2nd ed., 1970, Inst. Geol. Si Geofiz, Bucharest

Enescu D., Pompilian A., Bala A., 1988. Distribution of the seismic wave velocities in the lithosphere of some regions in Romania, Rev. Roum. Géol. Géophys. Géogr., Sér. Géophys. 32, 1988, 3 - 11

Enescu, D. (1992), Lithosphere structure in Romania. I. Lithosphere thickness and average velocities of seismic waves P and S. Comparison with other geophysical data, *Rev. Roum. Phys.* 37, 623-639.

Enescu D., Popescu E., Radulian M., 1996, Source characteristics of the Sinaia (Romania) sequence of May-June 1993, *Tectonophysics* 261, 39-49.

EP10 - Popescu E., (2010). Modele de propagare ale mișcării seismice. Surse seismice crustale. Editura Granada, București.

Filipescu, S., 1996. Stratigraphy of the Neogene from the western border of the Transylvanian Basin. *Studia UBB, Geologia*, XLI/2: 3-77

Florinesco A., 1958, Catalogue des tremblements de terre ressentis sur le territoire de la R.P.R., Litografia și tipografia învățământului, București, 167 pg.

Gavăț, I., Airinei, St., Botezatu, R., Socolescu, M., Stoenescu, Sc., Vencov, I., 1963, Structura geologică profundă a teritoriului României după datele actuale geofizice (gravimetrice și magnetice), *St.Cerc.geof.*, 1, 7-34.

Gavăț L., Airinei St., Botezatu R., Socolescu M., Stoenescu S., Vencov T., 1965, Contributions de la gravimetrie et de la magnetometrie a l'etude de la structure profonde du territoire de la Republique Populaire Roumaine. *Rev.r. Geol.*, 9, 1, 81-107.

GE95 - Gerner P., 1995. Catalogue of earthquake focal mechanism solutions for the Pannonian region (42° -52° N latitudes and 12° -28° E longitudes), Geophysical Department, Eötvös Univ., Budapest.

Geofiz. (Acad. R.P.R.) 2, 80-85.

Ghenea C., Bandrabur T., Mihaila N., Ghenea A., Giurgea P., 1971, Atlas geologic scara 1:1.000.000. Foaia nr. 2, Harta Cuaternarului, text explicativ, 21 p.

Grunthal, G., Stromeyer, D. (1992), The Recent Crustal Stress Field in Central Europe: Trajectories and Finite Element Modeling, *J. Geophys. Res.* 97, 11805-11820.

Gutenberg, B. și Richter, C.F. (1956). *Magnitude and energy of earthquakes*, *Ann. Geofis.* 9, 1-15.

Gutenberg, B., 1945, Amplitude of surface waves and magnitude of shallow earthquakes, *Bull. Seis., Soc., Amer.*, v35, pp. 3-12

Gutenberg, B., and Richter, C., F., *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*, 2nd ed. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1954).

Guterch A., Grad M., Materzok R., Perchuk E., 1986. Deep structure of the earth's crust in the contact zone of the Paleozoic and Precambrian platforms in Poland (Tornquist–Teissere zone), *Tectonophysics* 128, 1986, 251 - 279

Hauser F., Raileanu V., Fielitz W., Dinu C., Landes M., Bala A., Prodehl C., 2007. Seismic crustal structure between the Transylvanian Basin and the Black Sea, Romania. *Tectonophysics* 430 (2007) 1–25

Hippolyte J.-C., Badescu D., Constantin P., 1999. Evolution of the transport direction of the Carpathian belt during its collision with the east European Platform, *Tectonics* 18, 6, 1999, 1120 - 1138

Hobbs B., Means W.D., Williams P.F. 1988. *Principii de Geologie Structurală*, traducere din L.Engleză, T.Berza, Ed.Știinș. Enciclop. București, 1988, 480 pg.

Horvath F. si Royden L., 1981, Mechanism for the Formation of the Intra-Carpathian Basins: A Review, *Earth Evol. Sci.* 1 (3-4), 307-316

Horvath și Rumpler, 1988, Some representative seismic reflection lines from the Pannonian Basin and their structural interpretation. In Royden L.H & Horvath F (eds) *The Pannonian Basin. American Association of Petroleum Geologists Memoires*, 45, 153-171

Horvath F., Clotingh S., 1966. Stress induced late stage subsidence anomalies of the Pannonian basin. *Tectonophysics*, 266, 287-300.

Horváth F., *Peri-Tethys Memoir: 2. Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands*, *Mém. Mus. Natl. Hist. Nat.* vol. 170, 1996, 403 - 425, *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, Publications Scientifiques, Diffusion, Paris*

Hippolyte J.-C., Badescu D., Constantin P., 1999, Evolution of the transport direction of the Carpathian belt during its collision with the east European Platform. *Tectonics*, 18, 6, 1120-1138.

Ioane, D., Atanasiu, L., 1998. Gravimetric geoids and geophysical significances in Romania, in: Ioane, D. (Ed.) *Monograph of Southern Carpathians*, *Rep. Geod.*, 7(37), 157-175.

Ioane D., Diaconescu M., Chitea F., Garbacea G., 2014. Active Fault Systems and Their Significance for Urban Planning in Bucharest, Romania, in *Earthquake Hazard Impact and Urban Planning*, eds. Dan M.B., Armas I., Goretti A., Springer, pp. 15-43, DOI: 10.1007/978-94-007-7981-5_2, ISBN: 978-94-007-7981-5; 978-94-007-7980-8, 2014

Ionescu Fl., Polonic P. și Teodorescu V., 1986, Structura și morfologia fundamentului Depresiunii Transilvaniei după date geofizice, St.Cerc.Geol.Geof.Geogr., GEOFIZICA, Tom 24, 17-20.

Ionesi L., 1989, Geologia Romaniei. Unitati de platforma si orogenul nord dobrogean. Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 253 p.

Iosif T., 1961, Seismic activity on the territory of Romania (1957 – 1959) (in Russian), *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geofiz.* 11, 1633-1639.

Jipa, D., 1980, Sedimentological features of the basal paleogene in the Vîlsan valley, in cretaceous and tertiary molasses, in *The Eastern Carpathians and Getic Depression (Guidebook fieldworks group 3.3)*, Bucharest, Romania, Institutul de Geologie și Geofizică, p. 1-22.

Jipa, D., 1984, Large scale progradation structures in the Romanian Carpathians: facts and hypothesis: *Analele Institutului de Geologie și Geofizică*, v. LXIV, p. 455-463.

Juralve D., 2015. Geologia Romaniei. Note de curs, <http://doru.juravle.com/cursuri/>

Kanamori, H. (1977). The energy release in great earthquakes. *J. Geophys. Res.* 82 (20): 2981–2876, doi:10.1029/JB082i020p02981.

Karnik V., 1968, “Seismicity of the European area”, Part. 1, Academia, Praha.

Karnik V., 1971, “Seismicity of the European area”, Part. 2, Academia, Praha.

Kazmer M., 1990. Birth, life and death of the Pannonian Lake. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 79,171-188pp.

Kondorskaya N.V., Shebalin N.V., 1975, Noul catalog al cutremurelor produse pe teritoriul URSS, din cele mai vechi timpuri până în 1975 (în rusă), *Editura Nauka*, 536 p, Moscova.

Kravanja S., Panza G.F., Šílený J., 1999, Robust retrieval of a seismic point-source time function, *Geophys. J. Int.*, 136, 385-394.

Krezsek C., Bally, A. W., 2006. The Transylvanian Basin (Romania) and its relation to the Carpathian fold and thrust belt: Insights in gravitational salt tectonics, *Marine and Petroleum Geology* 23 (2006) 405–442

Krezsek, 2011 The Transylvanian Basin (Romania) and its relation to the Carpathian fold and thrust belt: Insights in gravitational salt tectonics, Csaba Krezsek, Albert W. Bally, *Marine Petroleum Geology* 23(2006) 405-442

Krzsek C., Lpdat A., Maţenco L., Arnberger K., Barbu V., Olaru R., 2013. Strain partitioning at orogenic contacts during rotation, strike-slip and oblique convergence: Paleogene–Early Miocene evolution of the contact between the South Carpathians and Moesia, *Global and Planetary Change* 103 (2013) 63–81

Linzer H.-G., 1996, Kinematics of retreating subduction along the Carpatian arc, Romania. *Geology*, .24, 2, 167- 170.

Lorincz P., Houseman G., 2010. Geodynamical models of lithospheric deformation, rotation and extension of the Pannonian Basin of Central Europe, *Tectonophysics* 492 (2010) 73–87.

Liteanu, 1961 Liteanu E., 1961, Despre limita Cuaternar/Tertiar din Depresiunea Valaha. *St. teh-econ.*, E5, 65-85

Maţenco, L., 1997a, Tectonic evolution of the Outer Romanian Carpathians: constrains from kinematic analysis and flexural modeling [Ph.D. thesis]: Amsterdam, The Netherlands, Vrije Universiteit, 160 p

Maţenco, L., Bertotti, G., Dinu C. and Cloetingh, S., 1997b, Tertiary tectonic evolution of the external South Carpathians and the adjacent Moesian platform (Romania): *Tectonics*, v. 16, p. 896-911.

Maţenco, L. and Schmid, S., 1999, Exhumation of the Danubian nappes system (South Carpathians) during the early Tertiary: inferences from kinematic and paleostress analysis at the Getic/Danubian nappes contact: *Tectonophysics*, v. 314, p. 401-422.

Matenco L., Bertotti G., Leever K., Cloetingh S., Schmid S. M., Tarapoanca M., and Dinu C. 2007. Large-scale deformation in a locked collisional boundary: Interplay between subsidence and uplift, intraplate stress, and inherited lithospheric structure in the late stage of the SE Carpathians evolution. *TECTONICS*, VOL. 26, TC4011, doi:10.1029/2006TC001951, 2007

Mirauta, O. 1969 - Tectonica Proterozoicului superior din Dobrogea centrala. *An. Inst. Geol.*, 37, 7-36.

Mutihac V., *Structura geologica a teritoriului Romaniei*. Ed. Tehnica, 419 p

Mutihac V., Stratulat M.I., Fchet R.M., 2007, *Geologia Romaniei*. Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 249pg

Neagoe C., Popa M., Diaconescu M., Radulian M., 2010. Possible deep lithospheric roots beneath South-Eastern Carpathians, *Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica*, vol 45, issue 3, 340-355pp

Neguț A., Dinu C., Savu I., Bardan R., Neguț M.L., Craiciu I., (1994). Stress orientation determination in Romania by borehole break-outs. Geodynamic significance. *Rev. roum. géol., géophys., géogr. (Géophysique)*, 38, p. 45–46.

Neuendorf K.K.E, Mehl J.P., Jackson J.A. 2005. *Glossary of Geology*, Fifth Edition, American Geological Institute, Alexandria, Virginia, USA.

OBP89- Oncescu M. C., Bazacliu O., Popescu E., 1989. The Tulcea earthquake of November 13, 1981, *Rév. Roum. Géol., Géophys. et Géogr. - GÉOPHYSIQUE*, 33, 23-26.

OC89 –Oncescu M. C., Crisan E., 1989. Focal mechanism of the Romanian earthquakes occurred in 1989 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.86.3/1991, I, A10, Bucharest .

OC90 - Oncescu M.C., Crisan E., 1990. Focal mechanism of some aftershocks of the earthquake of May 30, 1990 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.86.3/1990, I, eA4, Bucharest.

OD – Date originale.

Oncescu M., Mârza, V., Rizescu, M., Popa, M., 1999, The Romanian Earthquake Catalogue between 984-1997, in *Vrancea Earthquakes: Tectonics, Hazard and Risk Mitigation*, F. Wenzel, D. Lungu (eds.) & O. Novak (co-ed), pp. 43-47, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.

Oncescu M., 1980, Program FORTRAN pentru determinarea solutiei de mecanism focal din semnele undelor P, *Raport CFPS/CSEN, Tema 30.87.3/80*, 25.

Oncescu, M. C. and Apolozan L. (1984), The earthquake sequence of Râmnicu Sărat, România, of 21-23 February, 1983, *Acta Geophysica Polonica*, 32, 231-238.

Oncescu, M. C., Ardeleanu, L., and Popescu, E. (1988), The state of stress under the Meridional Carpathians. *Proc. of XXIst Gen. Ass. of ESC, Sofia, 1988*, 149-154.

Oncescu, M., Bazacliu, O., Popescu, E., , 1989. The Tulcea Earthquake of November 13, 1981, *Rev. Roum. Geol. Geophys. et Geogr*, 33, 23-26

Oncescu, M., C. and Trifu, C., I. (1987), A large seismic sequence on April 27-29, 1986 in Vrancea foredeep, Romania, *St. cerc. Geol., Geof., Geogr., GEOFIZICĂ, Tom 25*, 88-97.

OPPM07 - Oros E., Popa M., Popescu E., Moldovan I.A., (2007). Seismological database for Banat seismic region (Romania)-part 2: The catalogue of the focal mechanism solutions, *Romanian Journal of Physics*, vol.53,nos.7-8, p.965-977.

Oros E., Popa M., Popescu E., Moldovan I.A., (2007). Seismological database for Banat seismic region (Romania)-part 2: The catalogue of the focal mechanism solutions, *Romanian Journal of Physics*, vol.53,nos.7-8, p.965-977.

Pagaczewski J., 1972, Catalogue of earthquakes in Poland in 1000-1970 years, *Publs. Inst. Geoph. Pol. Acad. Sci.* 51, 3-36.

Paraschiv, D., 1975, Geologia zăcămintelor de hidrocarburi din România, I.G.G., Studii tehnice si economice, Seria A, Prosp.Expl.Geol., 10, 363 pg, București.

Paraschiv, D., 1979, Platforma Moesică si campurile de hidrocarburi, București, Romania, Editura Academiei, 196 p.

Paraschiv, D. et al., 1983. The present stage of the pre-Jurassic deposits knowledge in South Dobrogea. *An. Inst. Geol. Geofiz.*, LIX, 30-37, Bucuresti.

Pauliuc S., Dinu C., 1985, Geologie Structurală, Ed.Tehnică, 340 pg., București, 1985

Petrescu G., Radu C., 1960, Seismicitatea teritoriului României în perioada 1901 – 1960, *An. St. Univ. Iași* 6, 757-782.

Petrescu G., Radu C., 1963, Seismicitatea teritoriului României în perioada dinaintea anului 1900, *Probl. Geofiz. (Acad. R.P.R.)* 2, 80-85.

Pinna E., Soare A., Stanica D., 1991. Transition zone of East Carpathians thrust belt, foredeep basin and East European Platform System, XVI EGS Gen. Ass., *Ann. Geophys.*, 1991, 45 - 57

Polonic, G. 1980. Seismicity and Tectonics of the Baia Mare-Sighetul Marmatiei-Halmeu area. *Rev.Roum.G.G.G./Geophysique*, 24,2, 255-268.

Polonic,G.,1985 Neotectonic activity at the eastern border of the Pannonian Depression, *Tectonophysics*, 1985, 117, 109-115.

Polonic, G., 1986. On the seismotectonic relations in the Moldavian Platform and adjacent units, *Rev. Roum. Geol., Geophys. et Geogr. - Geophysique*, 30, 11-17.

Polonic, G. and Malita, Z., 1997. Geodynamic processes and seismicity in Banat, *Rev.Roum. Geophysique*, 41, 67-78.

Popescu E., (2007). Studiu complex al secvențelor de cutremure de pe teritoriul României, *Editura Vox, Bucuresti*.

Popescu E., (2010). Modele de propagare ale mișcării seismice. Surse seismice crustale. Editura Granada, București.

Popescu E., Bazacliu O., Radulian M., 2001, Time clustering properties of the Vrancea (Romania) subcrustal earthquakes, *Reports in Physics* 53, 507-518.

Popescu E., Neagoe C., Rogozea M., Moldovan I.A., Borleanu F., Radulian M.,(2011), Source parameters for the earthquake sequence occurred in the Râmnicu Sărat area (România) in November-December 2007, *Rom. Journ. Phys.*, Vol. 56, Nos. 1–2, P. 265–278, Bucharest, 2011

Popescu I.G., 1938, Cutremure în Dobrogea, *An Dobr.* 19, 22-46.

Popescu I.G., 1939, Cutremure în Bucovina, *Bull. Fac. St. Cernăuți* 12.

Popescu I.G., 1956, Considerații asupra unor cutremure cu focarul în regiunea Vrancea, *St. Cerc. Astr. Seism.* 1, 165-176.

Popescu I.G., 1958, Despre periodicitate cutremurelor din România, *St. Cerc. Astr. Seism.* 3, 165-179.

Pricajan A., 1985, Substanțele minerale terapeutice din România. Ed. st. encicl., 435 p.

PUR97- Popescu E., Utale A., Radulian M., 1997. Focal mechanism of Romanian earthquakes occurred in 1996 (in Romanian), Report INFP/MCT nr. 209B/1997, Bucharest.

Purcaru G., 1979, The Vrancea, Romania, earthquake of March 4, 1977, *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 18, 274-287

Răbăgia, T. and Mațenco, L., 1999, Tertiary tectonic and sedimentological evolution of the South Carpathians foredeep: tectonic versus eustatic control: *Marine and Petroleum Geology*, v. 16, p. 719-740.

Radu C., 1974, Contribution à l'étude de la séismicité de la Roumanie et comparaison avec la séismicité du bassin méditerranéen et en particulier avec la séismicité du Sud-Est de la France. *Thèse Dr. Sci. Université Louis Pasteur, Strasbourg, France*.

Radu C., 1979, Catalogue of strong earthquakes occurred on the territory of Romania. Part I – before 1901; Part II – 1901-1979, in I. Cornea, C. Radu (editors), “*Seismological Studies on the March 4, 1977 Earthquake*”, ICEFIZ, Bucharest, 723-752.

Radu, C. and Oncescu, M.C. (1988), The crustal earthquake of september 11, 1980 from Brăila-Galați region, *Rev. Roum. Geol., Geophys. et Geogr. - Geophysique*, 32, 19-27.

Rădulescu D., Cornea I., Săndulescu M., Constantinescu P., Rădulescu F. et Pompilian A., 1976, Structure de la croûte terrestre en Roumanie, Essai d'interprétation des études sismiques profondes, *Rev.Roum.Geophys.*,5-32.

Rădulescu F., 1988, Seismic models of the crustal structure in Romania, *Rev.Roum. Geol. Geophys. Geogr. Ser. Geophys.*, 32, 13-17.

Rădulescu F. (1989), Sondajul seismic de adâncime. Preprint ICEFIZ-CFPS, 99 pp.

Radulian, M., Mândrescu, N., Popescu, E., Utale, A., and Panza, G.F. (1996), Seismic activity, stress field and seismogenic zones in Romania, ICTP Preprint IC/96/256.

Radulian M., Mândrescu N., Popescu E., Utale A. and Panza G.F., 1999, Seismic activity and stress field in Romania, *Rom. Journ. Phys.* 44, 1051-1069

Radulian M., Mândrescu N., Panza G.F., Popescu E., Utale A., 2000, Characterization of Seismogenic Zones of Romania, *Pure appl. geophys.*, 157, 57 – 77.

Radulian M., Popescu E., Bala A., Utale A., 2002, Catalog of fault plane solutions for the earthquakes occurred on the Romanian territory, *Rom. Journ. Phys.* 47, 663-685.

Răileanu V., Diaconescu C. C. and Rădulescu F., 1994. Characteristics of Romanian lithosphere from deep seismic reflection profiling. *Tectonophysics*, 239: 165-185.

Răileanu V., Diaconescu C., Mateciuc D. & Diaconescu M., 1998. Velocity crustal models under the Romanian telemetered seismological observatories, *Romanian Reports in Physics*, **50**, 123–141

Răileanu V., Dinu C., Ardeleanu L., Diaconescu V., Popescu E., Bala A., 2009. Crustal seismicity and associated fault systems in Romania în *Cahier du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie*, vol.28, Luxembourg.

Răileanu V., Stiopol D., Birsan M., Mateciuc D., 1992. Profilare seismică de reflexie crustală pe un aliniament scurt din sectorul NE al Depresiunii Pannonice, *St.cerc.GEOFIZICA*, tom 39, p.29-39, Bucuresti

Răileanu V., Dinu C., 2005. Raport etapa III, Seismicitatea crustală a ariei de sud a României (Platforma Moesică și orogrul carpatic de la nord de Platforma Moesică); Proiect CEEEX 647/2005

Răileanu V., Dinu C., 2007. Raport etapa IV, Seismicitatea crustală a ariei de NV a României (Crișana și Maramureș); Proiect CEEEX 647/2005

Ratchbacher L., Frisch, W., Linzer H.-G. and Merle O., 1991, Lateral extrusion in the Eastern Alps, part 2: structural analysis: *Tectonics*, v. 10, p. 257-271.

RC647- Raport de cercetare etapa a Va. Proiect CEEEX-MENER 647/2005

RD11 – Diaconescu M., 2011. Falii active în Dobrogea. Raport de cercetare, Scoala doctorală pentru domeniul Geologie, Universitatea Bucuresti.

Reinecker J., Heidebach O., Tingaz M., Sperner M., Muller B., 2005. The release 2005 of the World Stress Map

Richter C.F., 1935, An instrumental earthquake magnitude scale. *Bull.Seismol. Soc. Am.*, 25, 1-31 p.

RN07 – Raport Nucleu, 2007. Elaborarea si studiul mecanismelor de focar. Recalcularea adancimilor evenimentelor seismice. Analiza distributiei areale a epicentre-lor in corelatie cu tectonica cunoscuta. Modele 3D ale distributiei hipocentrelor. Nr. contract PN 06 31 02 02/1.1

RN09 - Raport Nucleu etapa 2009. Corelatii seismologice, geofizice, geodezice si tectonice pentru evidentierea regimului geodinamic in regiunile studiate, in contextul Europei Centrale si de Est. Nr. contract PN 30N/27.02.2009.

RN10 - Raport Nucleu etapa 2010. Caracterizarea parametrilor structurilor seismogenetice, seismotectonică și influența lor asupra hazardului seismic. Nr.contract PN 30N/27.02.2009.

RO80 - Radu C., Oncescu M. C., 1980. Fault plane solutions of the Romanian earthquakes and their correlation with the tectonics. I. Catalogue of fault plane solutions (in Romanian), Report CFPS/CSEN 30.78.3/1980, II, A9,104-132, Bucharest (1980).

ROU91- Radu C., Oncescu M. C., Utale A., 1991. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1990 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.91.3/1991, II, A5, 69-98, Bucharest.

ROU91- Radu C., Oncescu M. C., Utale A., 1991. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1990 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.91.3/1991, II, A5, 69-98, Bucharest.

Royden L.H., 1988. Late Cenozoic tectonics of the Pannonian basin system. In: Royden, L.H., and Horvath, F. (eds.), *The Pannonian Basin, a study in basin evolution*. AAPG Memoir, 45: 27-48.

RS07- Raport SEISDIN, 2007. Analiza si interpretarea parametrilor evenimentelor seismice majore. Separarea blocurilor tectonice implicate in procese geodinamice generatoare de evenimente seismice. Proiect CEEEX nr. 725/ 2006

RU92 – Radu C., Utale A.,1992. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1991 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.92.1/1992, I, A7, 131-206, Bucharest.

RU92 –Radu C., Utale A., 1992. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1991 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.92.1/1992, I, A7, 131-206, Bucharest.

RU93 – Radu C., Utale A., 1993. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1992 (in Romanian), Report CFP/IFA 30.92.1/1993, I, A2, 21-26, Bucharest.

Săndulescu M., 1976, La correlation structurale du troncon oriental avec celui meridional des Carpates roumaines. D.S. IGG 62/5, 117-194.

Săndulescu M., H. G. Krautner, I. Balintoni, D. Russo-Sandulescu M. Micu, 1981. The structure of the East Carpathians. Guide Exc. B1. Carp.-Balk. Geol. Ass., XII Congr. Romania, 1-92, Bucharest.

Săndulescu, M. 1980 - Analyse geotectonique des chaines alpines situees autour de la Mer Noire occidentale. *Ann. Inst. Geol. Geophys.*, 61, 5-54.

Săndulescu M., (1984). Geotectonics of Romania(in Romanian), Technical Publishing House, Bucharest, Romania

Săndulescu, M. and Visarion, M., 1988, La structure des plates-formes situees dans l'avant-pays et au-dessous des nappes du flysch des Carpates orientales:Studii Tehnice și Economice, Seria Geofizică,v.15, p.61-69.

Savarenski E.F., Soloviev S.L., Kharin D.A., 1962, Atlas of the Earthquakes in the USSR (in Russian), *Izv. Akad. Nauka SSSR, Moscow*, 338pp.

Schmid, S.M., Berza, T., Diaconescu, V., Froitzheim, N., Fuegenschuh, B., 1998. Orogen-parallel extension in the South Carpathians during the Paleogene. *Tectonophysics* 297, 1–4, 209–228

Schmid St., Bernoulli D., Fuegenschuh, B., Matenco L., Schefer S., Schuster R., Tischler M., Ustaszewski K., 2008. The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units, *Swiss J. Geosci.* 101 (2008) 139–183

SGEM2015- Craiu A., Craiu M.G, Diaconescu M., MarmureanuA.,2015. Seismic activity and focal mechanism analysis for different seismic zones of Romania (2010-2014). Proceedings

of 15th International Multidisciplinary scientific geoconference, SGEM 2015, Book 1, vol III, p. 947-957, 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria

Shebalin N.V., Karnik V., Badziewski D., 1974, Catalogue of earthquakes, Part I, 1901 – 1970; Part II, until 1901, *UNESCO, Skopje*.

Soroiu, M., Balintoni, I. si Voda, Al., 1985, A model of the basement of the Transylvanian Basin as revealed by K-Ar dating, *Rev.Roum.Geol.Geoph.Geogr., Geophysique*, 29, 29-35.

Sperner, B., Lorenz, F., Bonjer, K., Hettel, S.,Mueller, B.&Wenzel, F., 2001. Slab break-off—Abrupt cut or gradual detachment? Newinsights from the Vrancea Region (SE-Carpathians, Romania), *Terra Nova*, **13**, 172–179.

Szasz L., Ion J., 1988, Cretace superieur du Bassin de Babadag (Roumanie). Biostratigraphie integree (ammonites, inocerames, foraminiferes planctoniques). *Mem IGG*, 33, 91-149

Stegena, L., Géczy, B., Horváth, F. (1975): Late Cenozoic evolution of the Pannonian basin. *Tectonophysics*, 26:71-90.

Tari, G., Dicea, O., Faulkerson, J., Georgiev, G., Popov, S., Ștefănescu, M. and Weir, G., 1997, Cimmerian and Alpine stratigraphy and structural evolution of the Moesian platform (Romania/Bulgaria), *in* Robinson, A.G., ed., *Regional and petroleum geology of the Black Sea and surrounding regions: American Association of Petroleum Geologists Memoir*, v. 68, p. 63-90.

Tischler M., Groger H. R., Fugenschuh B., Schmid S. M., 2007. Miocene tectonics of the Maramures area (Northern Romania): implications for the Mid-Hungarian fault zone, *Int J Earth Sci (Geol Rundsch)* (2007) 96:473–496

Trifu C.I., Radulian M., 1991. A depth-magnitude catalogue of Vrancea intermediate depth microearthquakes (1974-1991), *Rev. Roum. GÉOPHYSIQUE*, 35, 31-45.

U94 - Utale A., 1994. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1993 (in Romanian), Report INFP/MTC 209B/1994, I, A1, Bucharest.

UPR95- Utale A., Popescu E., Radulian M., Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1994 (in Romanian), Report INFP/MCT nr. 209B/1995, Bucharest.

UPR96- Utale A., Popescu E., Radulian M.. Focal mechanism of some Romanian earthquakes occurred in 1995 (in Romanian), Report INFP/MCT nr. 209B/1996,Bucharest (1996).

Visarion, M., Sandulescu, M., Draghici, M., Dragoescu, I., Cornea, I. & Popescu, M. 1977 - Map of recent crustal vertical movements in Romania, scale 1,000,000. Inst.Geol.Geofiz., Bucharest

Visarion M. si Sandulescu M., 1979a, Structura subasmentului Depresiunii Pannonice în România (sectoarele central si sudic). Stud.Cerc.Geol.Geofiz.Geogr., Ser.Geofiz., 17,2, 191-201

Visarion M. si Sandulescu M., 1979b, Structura subasmentului Depresiunii Pannonice în România (sectoarele central si sudic). Stud.Cerc.Geol.Geofiz.Geogr., Ser.Geofiz., 17,2, 191-201.

Visarion M., Polonic P., Ali-Mehmed E., 1979, Contribuții geofizice la cunoașterea structurii sectorului de nord-est al Depresiunii Pannonice si a unitatilor limitrofe. St.Teh.Ec., seria D, 12, 45-57,Buc.

Visarion, M., Stanica, D. and Stanica, M., 1984. Deep structure of the region between the Motru Valley and Argeș Valley (Romania) as shown by the results of geophysical survey. Acta Geodaet.Geophys. et Montanist. Hung.,Vol. 19 (1-2), 173-184.

Visarion M., Săndulescu, M., Stănică, D. and Veliciu, Ș., 1988. Contributions à la connaissance de la structure profonde de la Plate-forme Moesienne en Roumanie: Studii Tehnice și Economice, Seria Geofizică, v. 15, p. 211-223.

Visarion, M. (1998), Gravity anomalies on the Romanian territory. In: Sledzinski, J. (ed.), Reports on the Geodesy CEI CERGOP “South Carpathians” Monograph, 7(37), Politehnika, Warszawska, 133–138.

Wickens A.I., Hodgson J.H., 1967, Computer re-evaluation of earthquake mechanism solutions, *Publ. Dominion Observ.*, Ottawa, 1, p33

Zaharia B., Enescu B., Radulian M., Popa M., Koulakov I., Parolai S., 2009. Determination of the lithospheric structure from Carpathians arc bend using local data. Romanian Reports in Physics, Vol. 61, No. 4, P. 748–764

Zoback, M. D., and M. L. Zoback, 2002. State of stress in the Earth’s lithosphere, in International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, Int. Geophys. Ser., edited by W. H. K. Lee, P. C. Jennings, and H. Kanamori, pp. 559 –568, Academic Press, Amsterdam.

Zugravescu, D., and Polonic, G., 1997. Geodynamic compartments and present-day stress on the Romanian territory. Rev. roum. Géophysique, 41:3-24.

Anexa 1
Tabelul cutremurelor cu solutii de plan de falie pentru zona nord-estica a României

Nr.crt	An	Luna	Zi	Ora	Lat ⁰ N	Long ⁰ E	Adancime km	M _w	Plan 1			Plan 2			Ref
									Strike	Dip	Rake	Strike	Dip	Rake	
1	2009	3	12	10:30:55	47.068	24.966	5	2.6	275	52	137	35	57	47	RN10
2	2009	8	20	12:57:27	47.097	24.864	5	2.7	259	84	130	356	40	9	RN10
3	2009	8	18	10:56:23	46.71	25.52	30	2.6	224	69	105	9	26	57	RN10
4	2009	9	30	7:23:44	46.615	25.504	5	2.5	63	64	118	192	38	45	RN10
5	2009	10	6	8:39:50	46.614	25.541	15	2.5	307	77	149	45	60	15	RN10
6	2008	10	10	2:15:18	46.79	26.391	4.7	2.5	192	85	178	282	88	5	RN10
7	2008	10	10	3:02:04	46.756	26.338	5	2.4	1	72	152	101	63	20	RN10
8	2009	6	23	21:10:09	46.013	27.868	16.4	2.5	60	23	91	239	37	90	RN10
9	2008	11	27	1:20:37	46.422	27.315	3	2	183	77	130	288	42	20	RN09
10	2008	12	13	10:30:47	46.923	26.915	10	2.5	220	65	157	320	69	27	RN09
11	2009	1	12	1:54:58	45.733	27.51	5	2.5	183	67	175	275	85	23	RN09
12	2009	3	2	4:15:07	45.587	27.573	22	3.3	98	36	151	212	74	58	RN09
13	2008	6	8	10:28:44	45.708	27.317	0	2.6	134	44	86	320	46	94	RN09
14	2008	8	20	14:20:50	45.914	27.268	38	2.3	300	71	13	205	78	161	RN09
15	2008	8	30	16:33:09	45.743	27.286	37.9	2.3	282	83	91	97	7	85	RN09

16	2008	9	23	16:33:18	45.6	27.595	27.8	2.8	93	51	112	240	44	65	RN09
17	2011	4	19	21:44:43	46.17	27.14	8.6	3.0	315	15	42	184	80	101	SGEM2015
18	2011	5	3	16:25:40	45.77	27.10	29.4	3.0	337	80	82	198	13	129	SGEM2015
19	2011	5	4	10:43:03	45.09	29.70	10.0	3.2	181	48	81	15	42	100	SGEM2015
20	2011	24	06	13:08:39	47.35	25.82	8.2	3.5	136	67	-14	232	77	-153	SGEM2015
21	2011	7	4	18:42:39	45.78	27.48	14.3	3.0	221	78	-53	327	39	-160	SGEM2015
22	1991	5	5	15:33:04	45.56	27.78	33	2.8	317	76	152	54	63	16	RS07
23	2000	11	3	8:31:01	45.54	27.7	10	2.7	251	37	138	17	66	61	RS07
24	2005	3	18	15:43:01	45.57	27.8	11	2.8	244	50	26	136	70	137	RS07
25	2005	4	10	2:03:41	45.48	27.64	10	2.1	260	68	178	351	88	22	RS07
26	2006	4	9	4:36:24	45.583	27.64	18.4	2.7	91	71	169	185	80	19	RS07
27	2007	10	30	17:56:03	45.497	27.63	50	3.3	13	31	146	133	73	64	RN10
28	2009	8	24	12:12:16	45.326	27.83	15	2.2	338	86	146	71	56	5	RN10
29	2009	11	4	11:35:36	45.483	27.717	5.4	2.2	220	49	172	315	84	41	RN10
31	2010	4	11	8:17:56	45.509	27.829	5	2.3	184	87	97	298	7	25	OD
32	2010	6	10	9:26:36	45.427	27.785	35	2.3	330	83	44	233	47	170	OD
33	2010	8	24	23:46:31	45.626	27.884	11.7	2.3	195	58	159	297	72	34	OD

Anexa A2
Tabel cu cutremurele cu solutie de plan de falie pentru zona Nord Dobrogeana

NR.	YEAR	MO	DA	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	DEPTH (km)	Mw	PLANE 1			PLANE 2			NS	Ref
									Strike	Dip	Rake	Strike	Dip	Rake		
34	1980	9	11	23:24:25	45.31	28.01	12	4.2	150	50	-46	274	57	-129	31	RO80
35	1981	11	13	9:07:13	45.27	29.01	8	5.1	213	65	-174	120	85	-25	81	OBP89
36	1985	2	4	23:37:15	45.29	28.12	11	3.2	76	69	-58	197	38	-144	18	CO2
37	1991	5	9	15:21:36	45.04	28.81	10	3.1	191	83	136	288	47	10	13	RU92
38	1988	6	8	11:03:45	45.12	28.39	5	2.9	142	27	70	344	65	100	7	RS07
39	1997	8	21	8:49:42	45.12	28.36	10	2.7	55	84	102	171	13	27	7	RS07
40	1998	8	6	11:03:45	45.12	28.39	5	2.9	300	36	15	198	81	125	7	RS07
41	1999	5	8	11:06:18	45.12	28.39	5	2.9	342	66	105	128	28	59	7	RS07
42	2001	1	19	15:12:47	45.12	28.03	33	3.2	306	82	38	210	53	170	10	RS07
43	2004	10	3	9:02:07	45.20	28.97	31	0	202	42	83	31	48	96	8	RS07
44	2004	11	24	18:36:55	45.16	28.79	3	2.8	273	18	160	22	84	73	8	RS07
45	2006	1	4	23:53:05	45.145	28.99	5.9	3	264	51	150	14	67	43	16	RD11
46	2006	1	19	20:58:06	45.125	28.84	0	2.8	273	13	176	7	89	77	10	RD11
47	2006	2	6	10:47:06	44.73	28.08	30	3	293	32	62	145	62	106	9	RD11
48	2008	1	9	10:35:24	43.53	28.73	3.1	2.6	308	18	12	209	86	107		OD

49	2008	2	2	1:44:39	44.753	28.79	5	2.5	16	64	57	251	41	138	7	RD11
50	2008	2	26	13:55:47	45.091	28.81	7.5	2.3	340	63	70	199	33	124	10	RD11
51	2008	5	26	8:28:13	45.031	29.01	9.3	2.2	304	89	0	214	90	179	11	RD11
52	2008	8	15	9:17:17	45.077	28.67	5	2.5	287	88	43	195	47	178	9	RD11
53	2008	10	16	10:45:15	45.033	28.99	5	2.4	356	47	120	135	51	62	9	RN11
54	2008	10	23	9:58:06	45.061	28.25	5	2.1	12	59	48	252	50	138	10	RN11
55	2009	1	6	2:20:30	45.122	29.25	5	2.5	34	89	54	303	36	178	7	RD11
56	2009	8	20	8:12:44	44.245	28.25	17.4	2.1	230	77	138	331	49	17	14	RD11
57	2009	9	15	8:51:02	45.083	28.24	11	2.2	157	85	34	63	56	174	7	RD11
58	2009	9	15	9:45:15	44.988	28.32	10	2.3	170	82	2	80	88	172	7	RD11
59	2009	11	9	0:20:24	45.441	28.67	13.8	2.2	275	37	116	63	58	72	10	RD11
60	2010	2	8	20:59:10	45.401	28.155	8.8	2.2	256	63	148	1	62	31	7	RD11
61	2010	4	20	10:57:55	45.098	28.244	3.4	2	191	72	134	299	47	26	8	RD11
62	2010	9	13	14:22:09	45.148	28.752	2	2.4	80	89	35	349	25	179	10	RD11
63	2014	10	2	9:19:37	45.245	27.987	17	3.4	146	75	-71	274	24	-137	17	OD

Anexa A3

Tabel cu cutremurele cu solutie de plan de falie pentru zona Vranceioaia si Râmnicu Sărat

NR.	YEAR	MO	DA	hh:mm:ss	Lat.N	Long.E	DEPTH (km)	Mw	PLANE 1			PLANE 2			NS	Ref
									Strike	Dip	Rake	Strike	Dip	Rake		
1	2008	9	6	19:48:63	45.80	26.51	13	3.4	138	11	-22	249	86	-100	28	EP10
2	2008	9	6	21:11:26	45.78	26.49	4.4	2.7	78	56	-23	181	71	-144	11	EP10
3	2008	9	7	22:41:14	45.77	26.52	10.7	2.9	125	35	0	35	90	125	17	EP10
4	2008	10	25	20:31:11	45.78	26.51	10	3.6	316	57	20	215	73	145	16	EP10
5	2014	11	22	19:14:17	45.87	27.16	39	5.7	134	76	-86	296	15	-106	54	OD
6	2014	12	7	21:04:05	45.88	27.17	40	4.5	130	59	-78	289	33	-108	40	OD

Anexa 4

Tabel cu cutremurele cu solutie de plan de falie pentru zona sudica a Romaniei

Nr. sursa	YEAR	MO	DA	TIME	Lat.N	Long.E	DEPTH (Km.)	Mw	PLANE 1			PLANE 2			NS	Ref
									Strike	Dip	Rake	Strike	Dip	Rake		
1	1996	8	3	2:0	45.11	25.95	14	3.5	303	60	291	85	36	238	15	PUR97
2	1999	5	19	12:48	45.36	25.36	0	3	270	47	111	61	47	69	12	RC647
5	1999	7	21	15:21	45.34	25.12	1	3	43	28	137	172	71	69	11	RC647
7	1999	9	26	3:35	45.25	25.57	38	2.4	165	41	12	66	82	130	10	RC647

8	1999	10	5	10:14	45.35	25.37	5	2.6	7	71	111	137	28	44	9	RC647
9	1999	10	28	11::01	45.36	25.36	0	2.8	65	15	90	245	75	90	8	RC647
10	2008	7	10	16:13:39	45.207	23.148	12.2	2.5	338	59	89	161	31	92	10	RN10
12	2009	3	27	22:47:13	45.276	24.039	8.4	2.7	258	69	140	5	53	27	9	RN10
13	2009	3	27	22:47:46	45.276	24.046	8.4	2.7	131	54	73	339	39	112	22	RN10
14	2009	3	27	23:07:42	45.308	23.999	11.5	2.3	273	23	165	17	84	67	7	RN10
15	2009	4	12	10:37:39	45.477	24.358	5	2.1	177	89	2	87	88	179	8	RN10
16	2009	6	5	7:29:40	45.273	24.442	8.3	2.2	336	41	156	84	75	51	10	RN10
17	2009	7	21	0:02:23	45.449	23.874	26.8	2.5	310	35	163	54	81	57	7	RN10
18	2009	9	24	1:27:25	45.27	24.256	7.2	2.3	78	26	133	212	72	72	9	RN10
19	2009	10	1	19:22:39	45.288	24.248	7.1	2.3	303	48	149	55	67	46	9	RN10
20	2008	11	21	19:37:29	45.431	24.309	11	2.5	264	40	128	39	60	63	17	RN10
21	2009	3	15	19:32:09	45.295	27.281	8.6	2.2	10	77	55	263	37	159	8	RN10
22	2009	3	15	18:37:47	45.248	27.224	11.3	3.1	208	64	141	317	56	32	23	RN10
23	2009	4	2	4:23:06	45.191	27.205	5	2.5	355	34	108	153	58	78	9	RN10
24	2009	4	26	18:43:14	45.257	27.303	12.7	2.8	198	53	29	90	68	139	16	RN10
25	2009	5	2	18:05:26	45.212	27.232	8.2	2.6	60	64	93	234	26	84	8	RN10
26	2009	6	20	14:10:42	44.171	25.723	15.2	3.1	105	46	74	307	46	106	32	RN10

27	2009	6	22	23:35:17	44.204	25.734	11.9	2.6	204	26	102	11	65	84	21	RN10
28	2009	8	21	3:10:08	45.253	27.235	7.7	2.3	60	75	1	330	89	165	14	RN10
29	2009	8	25	21:10:53	45.05	27.479	10.4	2.5	166	41	45	38	62	121	7	RN10
30	2009	8	29	19:55:14	44.485	27.046	15.5	2.9	148	85	48	52	43	172	29	RN10
31	2009	9	10	5:20:47	45.134	27.07	11.5	2.4	196	63	168	292	79	28	10	RN10
33	2009	10	5	15:23:53	44.289	25.922	2.3	2.6	209	64	65	75	36	130	8	RN10
34	2008	11	16	23:32:13	45.169	27.383	10	2.5	69	24	124	212	70	76	11	RN10
35	2008	11	17	1:18:17	45.202	27.413	11	2.4	64	27	23	313	80	115	9	RN10
36	2008	11	25	6:09:51	45.068	27.264	10	2.4	34	57	85	222	33	97	9	RN10
37	2008	11	27	12:20:52	45.135	27.333	7.8	2.4	324	55	148	74	65	40	8	RN10
38	2008	11	19	18:48:12	44.576	27.477	2.8	2.3	23	70	77	116	23	121	11	RN10
39	2007	12	27	4:20:58	44.56	25.68	1.7	3	281	76	149	19	60	16	12	RN10
41	2007	12	27	12:16:44	44.627	25.71	9.7	3	42	36	54	264	61	113	8	RN10
42	2008	1	5	8:23:30	44.628	25.75	3	2.9	63	62	51	304	47	140	8	RN10
43	2008	1	5	10:58:16	44.626	25.74	3	3	138	49	118	278	48	61	9	RN10
44	2008	1	11	14:56:37	44.67	25.72	13	3.4	31	67	150	133	63	26	13	RN10
45	2008	1	12	1:04:03	44.598	25.74	3	2.7	347	69	122	107	38	36	7	RN10
46	2008	1	16	7:26:20	44.551	25.68	1.6	2	9	84	159	101	69	6	8	RN10

47	2008	1	16	17:22:23	44.672	25.75	8	3	277	61	138	31	54	36	8	RN10
48	2008	1	18	14:56:52	44.619	25.72	3	2	261	79	50	158	41	163	7	RN10
49	2008	1	26	4:04:57	44.664	25.73	9	3	264	24	36	140	76	110	14	RN10
50	2008	1	26	12:15:30	44.589	25.72	3	3	4	73	135	110	48	23	7	RN10
51	2008	2	19	3:17:52	44.643	25.77	0.7	3.1	232	63	119	1	39	46	9	RN10
52	2008	2	19	4:24:31	44.65	25.81	3.9	3	19	89	143	110	53	1	7	RN10
53	2009	5	7	23:58:31	44.358	26.383	5	2.9	189	17	92	7	73	89	8	RN10
55	2009	9	21	21:34:10	44.364	25.928	5.2	2.3	290	47	148	43	67	47	18	RN10
57	1969	4	12	20:38:41	45.31	25.12	23	5.2	137	83	180	231	60	8	38	GE95
58	1988	7	20	17:32:39	45.31	24.94	2	4	117	78	160	211	70	13	23	OC89
59	1993	5	23	17:19:23	45.45	25.41	9	3.4	65	80	0	335	90	170	14	GE95
60	1995	1	28	7:31:58	45.36	24.99	10	2.9	10	41	29	30	71	127	9	UPR96
61	2004	5	19	22:37:52	45.26	24.91	10	4.2	240	47	143	357	64	49	9	RN07
62	2005	1	9	14:17:50	45.38	25.06	0	3	57	41	126	194	58	63	8	RN07
63	2005	8	19	18:34:41	44.97	25.50	9	3.7	34	84	150	127	60	7	18	RN07
64	2009	11	12	11:41:12	45.15	25.04	16.3	2.2	359	80	8	257	82	170	8	RN07
65	2009	3	22	7:55:11	45.32	25.092	5	2.3	177	90	0	86	90	180	7	RN07
66	2008	3	30	17:32:43	45.298	24.822	2	3.2	190	57	129	313	49	45	12	RO08

67	1983	11	14	16:22:42	45.1	25.39	48	2.8	53	66	64	283	35	134	11	GE95
68	1985	2	1	6:50:45	45.20	25.4	50	2.8	268	49	113	55	46	66	12	GE95
69	1988	3	12	23:10:47	45.26	25.48	50	3.3	98	86	52	3	38	173	20	OC89
70	1988	7	7	19:01:06	44.75	25.34	2	4.2	287	49	117	69	48	63	16	OC89
72	1999	5	19	12:48	45.36	25.36	0	3	270	47	111	61	47	69	12	RN07
74	1999	7	20	12:46	45.35	25.37	0	3.3	337	26	11	237	85	116	13	RN07
76	1999	9	14	9:15	45.34	25.13	5	3.1	145	56	108	295	38	65	16	RN10
78	1999	10	5	10:14	45.35	25.37	5	2.6	7	71	111	137	28	44	9	RN10
79	1999	10	28	11:01	45.36	25.36	0	2.8	65	15	90	245	75	90	8	RN10
81	2005	8	7	19:10:24	44.83	25.37	4.6	2.7	37	84	130	134	41	9	7	RN07
82	2011	08	24	19:58:03	43.81	28.54	4	3.1	257.6	52.97	9.23	161	82.82	142.61	12	OD
83	2013	08	29	4:06:17	43.95	25.88	9	3.9	358.55	60.16	14.80	261.06	77.20	149.32	20	OD
84	2014	06	24	19:39:53	43.80	24.51	17	4.4	137.35	85.53	-21.56	229.12	68.5	-175.2	16	OD
85	2012	01	1	23:57:19	45.07	23.56	14	4.5	97	43	80	291	48	99	29	RN10
86	2012	01	2	00:17:16	45.08	23.55	16	4	108	42	90	288	48	90	24	RN10
87	2012	01	2	00:23:52	45.08	23.51	16	3.9	99	40	82	289	50	97	22	RN10
88	2008	08	2	09:03:00	44.46	26.17	27	3.5	68	59	88	252	31	94	22	RN10
89	1984	5	20	20:58	45.62	24.06	15	4.5	80	14	344	185	86	256	14	GE95

90	1986	12	2	22:44	45.01	25.52	31	3.5	238	84	262	108	10	320	20	CO3
93	1993	5	7	11:47	45.50	25.37	4	3.4	190	53	112	335	42	63	15	U94
94	1994	4	8	15:07	45.33	25.09	0	2.8	74	82	86	280	9	116	11	UPR95
98	1999	6	18	10:45	45.35	25.36	4	2.7	55	11	117	208	80	85	16	RC647
99	1999	7	20	12:46	45.35	25.37	0	3.3	337	26	11	237	85	116	30	RC647
100	1999	7	21	15:21	45.34	25.12	1	3	43	28	137	172	71	69	27	RC647
101	1999	9	14	09:15	45.34	25.13	5	3.1	145	56	108	295	38	65	22	RC647
103	1999	10	5	10:14	45.35	25.37	5	2.6	7	71	111	137	28	44	18	RC647
104	1999	10	28	11:01	45.36	25.36	0	2.8	65	15	90	245	75	90	17	RC647
107	1975	2	8	8:21	45.31	26	23	3.4	48	70	163	144	74	21	20	GE95
108	1983	9	4	13:39	45.04	23.93	12	4.4	59	77	288	183	22	216	19	GE95
111	1990	4	17	4:35	45.03	23.4	32	3.5	275	53	65	133	44	119	14	ROU91
112	1991	1	26	17:30	44.26	23.9	10	3.4	35	74	-137	291	49	-21	15	RU92
118	1991	11	1	12:29	45.23	23.11	0	3.3	131	64	68	353	33	127	14	RU92
120	1994	4	28	18:40	45.2	24.38	11	2.3	155	44	86	341	46	94	9	UPR95
125	1995	11	28	8:16	45.41	24.33	5	4.4	126	50	65	341	46	116	32	UPR96
127	1997	2	10	8:38	45.23	23.79	12	3.6	177	69	9	84	82	158	10	PUR98
128	2008	6	27	11:24	45.21	23.12	0		205	56	-49	328	51	-134	7	RN10

129	2010	4	5	15:11:28	44.879	27.611	14.2	2.6	142	56	126	270	48	49	19	RN07
130	2009	9	21	9:59:52	44.669	27.904	6.3	2.6	140	44	51	9	57	122	6	RN10
132	2006	2	6	10:47:06	44.73	28.08	30	3	293	32	62	145	62	106	9	RN10
133	2009	8	20	8:12:44	44.245	28.25	17.4	2.1	230	77	138	331	49	17	14	RN10
134	1992	2	17	11:00	44.4	22.71	13	2.9	94	53	58	320	47	125	12	RU93

Anexa 5
Tabel cu cutremurele cu solutie de plan de falie pentru Banat

Nr	Data	Ora	Lat.N	Long.E	Depth (Km.)	Mw	PLANE 1			PLANE 2			NS	Ref
							Strike	Dip	Slip	Strike	Dip	Slip		
1	27.05.1959	20:38:00	45.64	21.09	9	5	229	49	-153	121	70	-44	19	OPPM07
2	17.04.1974	1:31:00	46.03	21.04	16	4.9	271	61	172	5	83	29	18	OPPM07
5	21.10.1985	18:33:00	45.19	22.56	5	3.1	15	83	-156	282	66	-8	8	OPPM07
6	22.04.1988	01:23:00	45.5	20.96	5	3.8	81	66	33	336	60	152	9	OPPM07
8	29.11.1988	01:23:00	45.7	21.55	10	3.9	343	85	-38	77	52	-174	21	OPPM07
9	10.03.1989	16:24	45.35	23.11	7	3.5	33	59	-13	130	79	-148	7	OPPM07
12	12.07.1990	16:29:08	45.45	21.17	10	4.7	19	77	129	125	40	20	13	OPPM07
13	30.09.1990	17:27:30	45.4	21.24	10	4.1	157	80	41	58	50	166	7	OPPM07

16	12.07.1991	16:29:08	45.42	21.12	11	4.3	133	60	52	10	47	137	17	OPPM07
17	12.07.1991	20:42:00	45.35	21.21	6	3.9	180	81	158	274	58	10	13	OPPM07
18	13.07.1991	04:33:00	45.4	21.17	14	3.8	4	72	4	273	86	162	13	OPPM07
19	13.07.1991	05:10:00	45.39	21.09	9	3.8	273	86	65	174	25	170	10	OPPM07
20	13.07.1991	14:06:00	45.42	21.13	10	4.1	310	56	-12	47	80	-145	10	OPPM07
21	13.07.1991	17:27:00	45.42	21.17	19	4.2	274	46	-27	23	71	-133	8	OPPM07
22	13.07.1991	17:56:00	45.38	21.22	13	3.9	41	53	-137	282	57	-46	16	OPPM07
23	13.07.1991	19:03:00	45.41	21.21	9	4.1	192	52	-121	56	48	-57	16	OPPM07
24	14.07.1991	17:03:00	45.41	21.15	9	4	190	52	-135	69	52	-48	26	OPPM07
26	15.07.1991	15:45:00	45.38	21.12	12	4.2	24	51	-16	124	78	-140	11	OPPM07
27	18.07.1991	11:56:30	44.88	22.4	11.6	5.6	61	47	178	153	88	43	19	OPPM07
28	18.07.1991	12:03:00	44.77	22.29	13	3.6	35	76	-153	298	64	-16	15	OPPM07
32	19.07.1991	01:19:00	45.32	21.15	7	4.2	48	81	-143	311	54	-11	36	OPPM07
34	19.07.1991	02:23:00	45.33	21.08	6	3.7	36	49	-132	270	56	52	9	OPPM07
35	19.07.1991	02:43:00	45.33	21.23	4	3.9	221	21	-63	2	46	-119	13	OPPM07
36	19.07.1991	05:24:20	45.32	21.1	8	3.8	99	59	176	191	86	32	7	OPPM07
40	20.07.1991	03:36:29	45.37	21.24	10	4.2	353	82	136	91	46	11	9	OPPM07
41	20.07.1991	03:58:47	45.34	21.1	10	4.2	68	48	60	289	50	119	7	OPPM07
42	22.07.1991	15:45:00	45.4	21.15	15	3.8	17	75	-160	282	71	-16	8	OPPM07

43	29.07.1991	20:46:34	44.75	22.45	10	3.7	37	52	102	198	40	75	7	OPPM07
44	31.07.1991	11:22:53	45.33	21.13	34.5	4.3	118	36	160	224	79	55	11	OPPM07
47	06.08.1991	15:04:46	45.4	21.06	11.2	4.1	120	49	99	286	42	80	8	OPPM07
50	12.08.1991	04:59:39	45.46	21.15	9	4.5	69	23	166	172	85	68	9	OPPM07
51	14.08.1991	23:36:00	45.47	21.15	12	4.5	160	48	22	55	74	136	12	OPPM07
52	15.08.1991	01:34:33	45.48	21.28	6	4.1	97	88	66	2	24	175	8	OPPM07
53	15.08.1991	19:35:00	45.42	21.28	11	4.1	289	60	-40	42	56	-143	10	OPPM07
54	18.08.1991	23:01:44	45.45	20.97	10	3	69	89	57	337	33	178	7	OPPM07
62	13.09.1991	12:12:46	45.35	21.28	10	3.5	267	39	46	139	63	119	8	OPPM07
63	13.09.1991	07:08:16	44.88	22.29	11	3.7	271	83	151	5	61	8	7	OPPM07
64	15.09.1991	18:26:27	44.82	22.41	13	3.9	26	64	133	141	48	35	8	OPPM07
67	18.09.1991	07:45:18	45.51	21.01	10	3.3	40	88	143	132	53	2	8	OPPM07
70	02.10.1991	23:02:35	44.82	22.43	10	3.2	136	65	63	7	36	135	7	OPPM07
72	14.10.1991	20:56:13	45.45	21.12	10.6	4	205	83	48	108	42	170	8	OPPM07
77	01.11.1991	12:29:03	45.12	22.95	10	3.3	242	52	95	54	38	84	9	OPPM07
82	26.11.1991	19:15:00	45.45	21.29	18	3.8	317	47	111	108	47	69	8	OPPM07
85	02.12.1991	08:49:40	45.49	21.11	9	5.5	170	82	55	69	36	166	19	OPPM07
86	12.12.1991	12:02:00	45.45	21.25	13	4	322	54	-36	75	62	-138		OPPM07
88	17.12.1991	06:22:00	45.4	21.12	11	3.5	14	48	-37	131	63	-131	11	OPPM07

89	18.12.1991	10:24:12	45.92	21.65	16	4	106	37	148	223	72	58	9	OPPM07
90	19.12.1991	03:12:22	45.9	21.56	10	4.5	130	52	52	1	52	128	21	OPPM07
92	24.12.1991	11:11:00	45.44	21.17	6	4	47	61	172	141	83	29	15	OPPM07
93	26.12.1991	03:13:00	45.46	21.29	15	3.6	299	61	-5	31	86	-151	9	OPPM07
96	02.03.1992	20:33:21	45.95	21.63	12	4	225	76	58	114	34	155	13	OPPM07
97	24.05.1992	15:46:44	45.9	21.5	4	3.8	34	43	114	183	52	69	10	OPPM07
98	11.06.1992	11:20:00	44.94	22.4	19	3.6	188	77	121	299	33	25	8	OPPM07
99	19.12.1992	09:34:06	45.56	20.95	22.6	4.8	265	53	121	39	47	55	15	OPPM07
101	11.01.1993	00:49:00	45.9	21.2	15	3.8	82	75	-130	334	42	-23	11	OPPM07
102	14.01.1993	08:23:05	45.53	20.95	7	4.1	90	46	49	322	57	125	10	OPPM07
106	13.10.1994	13:49:34	45.61	21.04	10	3.2	237	47	65	91	49	114	28	OPPM07
107	13.10.1994	23:31:35	45.88	21.44	10	3.3	40	49	70	249	44	112	16	OPPM07
108	13.10.1994	13:49:28	45.55	21.19	23	3.2	286	59	79	127	33	108	11	OPPM07
111	15.10.1994	01:42:51	45.47	21.01	10	3.8	28	59	135	146	53	40	11	OPPM07
115	03.02.1995	00:55:00	45.46	21.28	16	3.5	38	58	-162	298	75	-33	12	OPPM07
117	10.02.1997	08:38:00	45.37	23.71	10	3.1	84	82	158	177	68	9	8	OPPM07
118	24.03.1996	09:13:28	45.62	21.02	13	3.5	44	43	52	271	57	120	7	OPPM07
119	24.03.2011	11:02:24	45.629	22.865	2.0	3.5	317	50	-23	62	73	-138	12	RN10
120	25.03.2011	12:01:22	45.617	22.791	6.0	3.5	328	47	-40	87	62	-129	9	RN10

121	25.03.2011	15:12:24	45.628	22.846	1.0	4.0	319	50	-29	69	68	-136	11	RN10
122	08.09.2013	13:00:22	45.588	22.845	5.1	3.4	323	50	-12	61	81	-139	21	RN10
123	08.09.2013	13:22:12	45.606	22.852	4	3.5	341	76	-2	88	72	-166	25	RN10
124	29.07.1998	15:31:00	45.38	23.15	13	3.3	280	81	-120	175	31	-17	8	OPPM07
125	30.07.1998	04:54:00	45.45	23.24	5	3.2	80	87	-41	173	49	-176	21	OPPM07
127	29.09.1998	22:34:00	45.77	21.8	19	3.3	277	81	-42	15	49	-168	17	OPPM07
130	03.10.1999	04:43:00	45.84	21.04	13	3.2	254	61	-107	106	33	-62	20	OPPM07
132	09.10.1999	01:01:00	45.39	21.05	9	3.1	194	66	-59	318	38	-139	15	OPPM07
133	09.10.1999	20:49:00	45.31	21.11	12	3.8	232	46	-125	97	54	-59	15	OPPM07
138	22.07.2000	07:51:00	45.74	21.44	12	3.3	256	41	-41	19	65	-123	13	OPPM07
140	21.08.2000	10:28:00	45.72	21.4	7	3.4	260	68	-117	134	34	-41	8	OPPM07
142	30.10.2000	16:53:00	45.75	21.39	10	3.6	58	54	120	194	46	56	15	OPPM07
144	15.06.2001	08:04:00	45.25	23.04	5	3.5	214	46	16	113	79	135	14	OPPM07
147	24.06.2001	00:52:00	45.35	21.13	11	3.4	21	84	8	290	82	174	8	OPPM07
148	02.08.2001	21:50:00	45.8	21.12	7	4	152	77	-57	262	35	-156	23	OPPM07
149	20.08.2001	19:44:00	45.75	21.4	8	3.3	65	75	149	164	60	17	10	OPPM07
151	03.05.2002	13:10:00	44.73	21.62	7	3.6	27	66	-59	151	38	-139	11	OPPM07
152	17.05.2002	08:10:00	45.34	23.01	15	3.5	271	87	137	4	47	4	11	OPPM07
153	23.05.2002	03:26:00	44.73	21.66	8	3.4	180	47	-73	336	46	-107	26	OPPM07

156	02.08.2002	09:37:18	44.71	21.62	10	4.2	115	56	15	17	78	145	7	OPPM07
157	04.08.2002	18:27:00	44.85	21.67	18	3.5	156	70	55	40	40	148	9	OPPM07
158	19.06.2003	18:02:00	44.93	22.42	19	3.7	30	66	0	120	90	156	19	OPPM07
160	22.10.2004	05:37:00	44.92	22.25	15	4	239	46	-126	105	54	-59	22	OPPM07
161	14.02.2005	23:37:00	45.42	22.51	20	3.7	98	56	-53	225	49	-131	11	OPPM07
162	20.03.2005	09:51:00	45.12	22.73	8	3.6	202	57	-14	300	78	-146	13	OPPM07
163	17.07.2005	07:30:00	45.52	21.32	6	2.8	250	51	16	150	78	140	11	OPPM07
164	17.07.2005	07:39:00	45.51	21.3	6	2.8	255	51	146	8	64	44	11	OPPM07
166	05.02.2006	10:52:00	44.7	21.69	12	3.3	164	52	-117	24	45	-60	12	RN10
169	28.04.2008	2:25:39	45.044	22.502	4.5	2.6	270	53	121	45	47	56	8	RN10
170	12.12.2008	10:56:34	45.284	23.08	13.7	2.5	323	58	124	91	45	48	9	RN10
171	17.08.2008	5:00:51	45.579	21.323	16.8	2.9	50	46	140	171	62	51	11	RN10
172	08.05.2014	22:31:07	45.67	21.49	9	3.7	301.58	61.61	-10.12	36.43	81.11	-151.23	13	RN10
173	31.10.2014	23:00:04	45.16	22.29	4	4.8	106.21	36	-31	222	73	-122	27	RN10

Anexa 6

Tabel cu cutremurele cu soluții de plan de falie pentru zona de nord-vest a României

Nr.	YEAR	TIME	Lat.N	Long.E	DEPTH (Km.)	Mw	PLANE 1			PLANE 2			NS	Ref
							Strike	Dip	Rake	Strike	Dip	Rake		
1	31.03.2009	13:09:52	46.497	21.291	10	3.4	191	87	130	284	40	5	8	OD
2	28.02.2009	14:22:08	47.843	23.932	8.3	3.3	4	47	110	156	46	69	8	OD
3	02.11.2008	8:55:52	47.894	23.937	3.4	3.2	110	74	85	308	16	108	7	OD
4	08.09.2009	10:59:15	45.983	22.8	10.2	3.1	235	80	76	111	17	145	10	OD
5	11.09.2009	15:26:09	46.549	23.669	0	3.3	69	58	131	190	50	43	7	OD
6	03.03.1981	15:41	47.25	24.2	15	3.3	251	83.2	85.9	102.5	7.9	121	12	C83
7	25.02.1989	15:43	47.18	22.4	0	3.7	329	86	-42	63	48	-175	11	OC90
8	15.02.1990	10:18	46.44	22.18	5	3.3	0	47	4	267	87	137	9	ROU91
9	25.05.1994	10:31	46.32	23.59	0	3	185	54	-175	92	86	36	9	UPR95
10	10.08.1994	11:06	47.16	23.96	10	3.3	311	73	314	58	46	204	15	UPR95
11	10.08.1994	13:56	46.98	22.25	10	3	330	46	82	77	44	98	9	UPR95